

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Masterstudiengang Sonderpädagogik 2010 - 2013

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Schwerpunkt: Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Masterarbeit

Spezielle Förderung auf der Sekundarstufe I

- eine Standortbestimmung und Entwicklungsoptionen für die Kreisschule Untergäu SO

eingereicht von: Claudia Egger

Begleitperson: Mirjam Kocher

Datum: 29. Dezember 2012

Abstract

In der vorliegenden Masterthese soll eine Standortbestimmung für die Kreisschule Untergäu erstellt werden. Mit einer schriftlichen Befragung werden die Situation, Haltungen, Bedürfnisse und Standpunkte aller an der Schule Beteiligten erfasst: der Lernenden von 16 Klassen, deren Eltern und Erziehungsberechtigten, der Schulbehörden sowie der Lehrpersonen und der Schulleitung.

Die Daten aus den über 500 beantworteten online-Fragebögen werden verglichen mit den bisher bekannten theoretischen Erkenntnissen und Gelingensbedingungen für Integration auf der Sekundarstufe I. Als Ergebnis aus den Befragungen können Entwicklungsoptionen für die Schule abgeleitet werden. Die Schulleitung, die Schulbehörden, die Lehrpersonen sowie Eltern und Schülerinnen und Schüler der Regelklassen unterstützen das selektive System der Sekundarstufe I mit einer Kleinklasse mehrheitlich. Nur die Eltern und Schülerinnen und Schüler der Kleinklasse wünschen sich deutlich die integrative Schulungsform.

Die vorliegende Masterarbeit wurde nach den „Richtlinien für wissenschaftliches Arbeiten“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2010) verfasst.

Titelbild: eigene Gestaltung

INHALT

1. EINLEITUNG	1
1.1 Problemstellung und Intuition	1
1.2 Beschreibung und Aufbau	2
2. FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG	4
2.1 Fragestellung	4
2.2 Zielsetzung	5
2.2.1 Fachliche Ziele der Masterthese	5
2.2.2 Persönliche Ziele der Autorin.....	5
3. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	6
3.1 Begriffsdefinitionen	6
3.1.1 Schulische Integration.....	6
3.1.2 Schulische Separation	7
3.1.3 Weitere Begriffe.....	8
3.1.4 Schulschwierigkeiten auf der Sekundarstufe I.....	8
3.2 Integrative und separative Schulung in der Schweiz.....	10
3.2.1 Rechtliche Grundlagen.....	10
3.2.2 Geschichte und Entwicklung der Integration in der Schweiz.....	11
3.2.3 Entwicklung der Situation auf der Sekundarstufe I.....	14
3.2.4 Aktuelle Situation und Problematiken	15
3.2.5 Wirkungen von Integration.....	16
3.2.5.1 Allgemeine Wirkungen von Integration.....	16
3.2.5.2 Wirkungen von Integration auf der Sekundarstufe I	17
3.3 Entscheidende Faktoren der Integration auf der Sekundarstufe I.....	19
3.3.1 Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem Sekundarstufe I	19
3.3.1.1 Konzeptualisierungs- und Entwicklungsarbeit.....	19
3.3.1.2 Unterschiedliche Schulsysteme auf der Primar- und Sekundarstufe I.....	20
3.3.1.3 Politischer Wille	21
3.3.1.4 Übertritt von der Sekundarschule in die Berufswelt	21
3.3.1.5 Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen	22
3.3.1.6 Ressourcen an Förderlektionen	22
3.3.1.7 Klassengrösse.....	22
3.3.1.8 Kosten	23
3.3.2 Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation Sekundarstufe I	24
3.3.2.1 Besonderheiten der Sekundarstufe I	24
3.3.2.2 Gemeinsamer Wille und Haltung.....	24
3.3.2.3 Die Rolle der Schulleitung.....	25
3.3.2.4 Schulorganisation	25
3.3.3 Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit.....	26

3.3.3.1 Aufgaben der Heilpädagogin, des Heilpädagogen	26
3.3.3.2 Voraussetzungen für die Zusammenarbeit.....	26
3.3.3.3 Persönliche Voraussetzungen an die Lehrperson	27
3.3.3.4 Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I	27
3.3.4 Ebene Unterricht.....	28
3.3.4.1 Teamteaching	28
3.3.4.2 Differenzierung, Individualisierung und Unterrichtsentwicklung	28
3.3.4.3 Guter integrativer Unterricht.....	30
3.3.4.4 Beurteilung	31
3.3.5 Ebene Schülerinnen und Schüler	32
3.3.5.1 Die Rolle der Regelklassen	32
3.3.5.2 Das Klassenklima.....	32
3.3.5.3 Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten	32
3.3.5.4 Soziale Akzeptanz	33
3.3.5.5 Selbsteinschätzung und Begabungskonzept.....	34
3.3.5.6 Schul- und Lernmotivation.....	34
3.3.5.7 Einbezug der Eltern	35
3.4 Schulsystem und spezielle Förderung im Kanton Solothurn	35
3.4.1 Die reformierte Sekundarstufe I im Kanton Solothurn	35
3.4.2 Aktueller Schulversuch „Spezielle Förderung 2011-14“	36
3.4.3 Spezielle Förderung an der Kreisschule Untergäu	36
4. HYPOTHESEN ZUR SPEZIELLEN FÖRDERUNG AUF DER SEKUNDARSTUFE I	38
4.1 Hypothesen, Fragen und Indikatoren	38
4.2 Hypothesen zur speziellen Förderung auf der Sekundarstufe I	38
4.2.1 Hypothesen zur Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem	38
4.2.2 Hypothesen auf der Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation	39
4.2.3 Hypothesen zur Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit	39
4.2.4 Hypothesen auf der Ebene Unterricht.....	39
4.2.5 Hypothesen auf der Ebene Schülerinnen und Schüler.....	40
5. FORSCHUNGSSTRATEGIE UND METHODISCHES VORGEHEN	41
5.1 Forschungsstrategie.....	41
5.1.1 Triangulation	41
5.1.2 Quantitative Erhebung und Operationalisierung.....	42
5.2 Forschungsmethode	42
5.2.1 Schriftliche Befragung	42
5.2.2 Elektronische Durchführung	43
5.3 Vorbereitung der Datenerhebung	43
5.3.1 Beschreibung der Befragten	43
5.3.2 Erstellung des Fragebogens	44
5.3.2.1 Fragenkatalog	44
5.3.2.2 Skalenniveau	44

5.3.3 Pretest.....	46
5.3.4 Sampling	47
5.4 Durchführung der Datenerhebung	47
5.5 Datenaufbereitung und –analyse	48
5.5.1 Rücklauf	48
5.5.2 Deskriptivstatistische Kennzahlen	49
5.5.2.1 Relative Häufigkeit und Prozentwerte	50
5.5.2.2 Kodeplan	50
5.5.2.3 Datenmatrix	50
5.5.2.4 Mittelwert, Modus und Median	51
5.5.2.5 Standardabweichung	51
6. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	52
6.1 Befragte Personen	52
6.2 Überprüfung der Hypothesen	53
6.2.1 Hypothesen zur Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem	53
6.2.2 Hypothesen auf der Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation	57
6.2.3 Hypothesen zur Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit	63
6.2.4 Hypothesen auf der Ebene Unterricht	66
6.2.5 Hypothesen auf der Ebene Schülerinnen und Schüler	67
7. INTERPRETATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE	73
7.1 Zusammenführung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	73
7.1.1 Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem	73
7.1.2 Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation	75
7.1.3 Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit	77
7.1.4 Ebene Unterricht	78
7.1.5 Ebene Schülerinnen und Schüler	78
7.2 Beantwortung der Fragestellung	81
8. SCHLUSSFOLGERUNGEN	83
8.1 Entwicklungsoptionen für die Kreisschule Untergäu	83
8.2 Konsequenzen für die pädagogische Praxis	85
8.3 Rückblick auf den Forschungsprozess	88
9. DANK	90
10. VERZEICHNISSE	91
10.1 Abbildungsverzeichnis	91
10.2 Tabellenverzeichnis	92
10.3 Literaturverzeichnis	93
11. ANHANG	96

1. EINLEITUNG

Im folgenden Kapitel wird das Vorverständnis der Autorin, die Problemstellung, der Inhalt wie auch der Aufbau der vorliegenden Masterarbeit zum Abschluss des berufs begleitenden Studiums der Schulischen Heilpädagogik aufgezeigt. Die zentrale Problematik zeigt das Zitat von Kummer Wyss auf:

„Der Übertritt aus der meistens integrativen Schulung der Primarstufe in die meistens segregativ geführte Sekundarstufe I ist als entscheidender Selektionsmoment in Schülerkarrieren anzusehen“
(Kummer Wyss, 2004, S. 254).

1.1 Problemstellung und Intuition

In der Masterthese wird die aktuelle Situation der Lernenden, der Erziehungsberechtigten, der Schulbehörden sowie der Lehrpersonen und der Schulleitung der Kreisschule Untergäu evaluiert, um daraus Entwicklungspotenzial im Bereich der speziellen Förderung für die Schule vorzuschlagen. Es wird Bezug genommen zum aktuell laufenden Schulversuch „Spezielle Förderung 2011-2014“ im Kanton Solothurn. Im Schulversuch können alle Schulträger entscheiden, ob sie weiterhin das bisherige Modell mit der Führung einer Kleinklasse (Vergleichsschule) oder neu die integrative Schulung einführen wollen (Versuchsschule) (vgl. Amt für Volksschule und Kindergarten, 2011, S. 5).

Der Schulversuch soll die erfahrungsgestützte Grundlage für „die grundsätzlich unbestrittene Einführung der Speziellen Förderung gemäss den § 36 ff. Volksschulgesetz per Schuljahr 2014/15“ (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2011, S. 5) liefern. Der Schulversuch soll gemäss Projekthandbuch strukturelle und pädagogische, aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte der integrativen Form mit der bisherigen Struktur der Kleinklassen vergleichen (vgl. Amt für Volksschule und Kindergarten, 2011, S. 5-6). Diese Aspekte sollen auch in der Masterthese exemplarisch für die ausgewählte Schule unter die Lupe genommen werden.

Häufig ist im Zusammenhang mit dem Thema Integration vom Kindergarten, von der Unter- oder Mittelstufe, jedoch selten von der Oberstufe der Volksschule die Rede. Die Kreisschule Untergäu führt momentan eine Kleinklasse für die Oberstufe und unterrichtet Schülerinnen und Schüler aus den vier Kreisgemeinden; die drei kleineren Gemeinden führen integrative Primarschulen, die deutlich grösste Gemeinde hingegen führt auch Einführungs- und Kleinklassen in der Primarstufe. So kommen Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Strukturen in die Oberstufe, in welcher aktuell für alle ein separatives System geführt wird. Dies ist eines der Dilemmata der Kreisschule Untergäu, welches dazu führt, dass nun die Situation auf der Sekundarstufe I beispielhaft an dieser Schule genauer analysiert wird. Es muss bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass aus der vorliegenden Situationsanalyse nicht auf alle Oberstufen-Schulen des Kantons geschlossen werden kann.

1.2 Beschreibung und Aufbau

Im ersten Teil der Masterthese soll die Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit detailliert und gestützt auf die vorangehende Situationsanalyse und theoretische Erkenntnisse beschrieben werden.

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Fachbegriffe und Konzepte näher erläutert und definiert, so die oft verwendeten Begriffe wie Integration, Separation und Schulschwierigkeiten. Dazu sollen verschiedene Ideen, historische Hintergründe, rechtliche Grundlagen, Handlungsmodelle und Umsetzungskonzepte dargestellt werden. In diesem Zusammenhang ist es unabdingbar, wichtige Gelingensbedingungen, aber auch Problemfelder mit Fokus auf die Sekundarstufe I, darzustellen. Zudem werden allgemeine und – wo bekannt – Wirkungen speziell auf der Sekundarstufe I aufgezeigt.

Zum Verständnis der Schulsituation ist es auch unumgänglich, das Schulsystem der reformierten Sekundarstufe I und die Rahmenbedingungen des Schulversuchs Spezielle Förderung im Kanton Solothurn zu erläutern. Zum Schluss wird ein Kategoriensystem aufgestellt, in welchem die entscheidenden Faktoren für Integration auf der Sekundarstufe I fünf verschiedenen Ebenen zugeordnet werden: dem Kanton, der einzelnen Schule, den Lehrpersonen, dem Unterricht und den Schülerinnen und Schülern.

Auf der Basis der erwähnten fünf Ebenen werden anschliessend im vierten Kapitel Hypothesen mit den zugehörigen Indikatoren aufgestellt, die zur Klärung der Fragestellung beitragen.

Im fünften Kapitel werden die Forschungsstrategie und das methodische Vorgehen dargelegt und theoretisch begründet. Dies umfasst zum einen auf der Grundlage der Triangulation die schriftliche Befragung, zum anderen auch eine Beschreibung der Befragten, der Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung und der Datenaufbereitung und –analyse.

Im sechsten und siebten Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, interpretiert und diskutiert. Daraus soll dann auch die Fragestellung beantwortet werden können. Als Ergebnis aus den Befragungen verglichen mit theoretischen Erkenntnissen können im achten Kapitel zum einen Entwicklungsvorschläge für die Schule entworfen werden und zum anderen Konsequenzen für die pädagogische Praxis gezogen wie auch ein Rückblick auf den Forschungsprozess erstellt werden. Zum Schluss der Arbeit folgen der Dank, das Abbildungs-, Tabellen- und Literaturverzeichnis und der Anhang, welcher separat gebunden beiliegt.

Es sollen nun bereits erste Eingrenzungen vorgenommen werden: Bereits viel geschrieben wurde zu integrativem Unterricht oder zu den Haltungen der Heilpädagogik-Lehrpersonen. In meiner Arbeit möchte ich den Fokus mehr einerseits auf Eigenheiten der Modelle und Rahmenbedingungen sowie andererseits auf die Haltung, Bedürfnisse und das Wohlbefinden aller betroffenen Schülerinnen und Schüler, deren Eltern / Erziehungsberechtigte und der Regelklassenlehrpersonen legen.

Diese Arbeit bezieht sich auf Lernende mit Schulschwierigkeiten, also Lernbeeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 241), welche im Kanton Solothurn im Normalfall die Kleinklasse besuchen. Es ist vom Kanton geplant, dass diese in die Regelklassen integriert werden sollen. Ausdrücklich nicht Thema sind Lernende mit Sprach- oder Sinnesbehinderungen, Körperbehinderungen oder geistigen Behinderungen, welche in Sonderschulen unterrichtet werden.

2. FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG

Im folgenden Kapitel werden die Fragestellung und die Zielsetzungen der Masterarbeit dargestellt. Die Hypothesen, welche mit der Fragestellung zusammenhängen, beziehen sich auf den theoretischen Teil und werden nach diesem dargelegt. Die Ziele werden aufgliedert in fachliche Ziele und persönliche Ziele und Interessen.

2.1 Fragestellung

Aus den bisherigen Darstellungen und beobachteten Phänomenen ergibt sich die folgende Hauptfragestellung für die Masterthese. Diese wird sich zur sinnvollen Beantwortung in verschiedene Unterfragen und Hypothesen unterteilen lassen.

Fragestellung:

Welches ist die optimale Umsetzungsmöglichkeit der speziellen Förderung für Lernende auf der Sekundarstufe I der Kreisschule Untergäu gestützt auf eine Standortbestimmung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und welches Modell kommt den Lehrpersonen, den Erziehungsberechtigten, der Schulleitung, den Schulbehörden und der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die Gelingensbedingungen auf den verschiedenen Ebenen am meisten entgegen?

Von der Fragestellung ausgeklammert ist bewusst die Rolle der Heilpädagogik-Lehrperson. Da die Autorin die einzige Heilpädagogin an dieser Schule ist, kann sie sich nicht selber befragen und daher keine Erkenntnisse liefern.

Nach den theoretischen Erkenntnissen und der Durchführung der Befragung musste die Forschungsfrage konkretisiert und im Vergleich zur Disposition leicht umformuliert werden zur obenstehenden endgültigen Fragestellung. „Es soll eine beantwortbare, konkret eingegrenzte Frage definiert werden“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 34). Die formulierte Fragestellung beinhaltet zwei Bereiche, einerseits die Standortbestimmung für die Schule und andererseits die Entscheidung für ein Umsetzungsmodell der speziellen Förderung. „Die Fragestellung wird meist aufgefächert in möglichst präzise Unterfragen“ (Hauser & Humpert, 2009, S. 35).

Die Unterfragen werden mit Hypothesen kombiniert. Zur Formulierung der Hypothesen müssen zuerst die theoretischen Erkenntnisse dargestellt werden, welche im nächsten Hauptkapitel folgen. Anschliessend werden die daraus abgeleiteten Hypothesen dargestellt.

2.2 Zielsetzung

Die Arbeit im Bezug auf die Schule geschieht aus eigenem Willen. Die Schule hat mir keinen Auftrag dafür gegeben, aber ist natürlich einverstanden damit und unterstützt die Arbeiten und die Durchführung der Befragungen. Ich möchte in meiner Masterarbeit etwas mit Praxisbezug und Nutzen machen und dies ergibt sich so ideal, da das gewählte Thema zentral in meiner beruflichen Tätigkeit ist - und ein aktuell umstrittenes und häufig diskutiertes „heisses Eisen“ ist. Für mich wäre es viel uninteressanter, dasselbe für eine andere Schule zu machen, zu welcher ich keinen Bezug und dann auch wenig Nutzen davon habe.

2.2.1 Fachliche Ziele der Masterthese

Die Masterthese zeigt verschiedene Aspekte des Themas Integration und Separation auf der Sekundarstufe I auf. Es werden die Rahmen- und Gelingensbedingungen sowie Problemfelder der Sekundarstufe I aufgezeigt, die theoretischen Erkenntnisse und bisherigen Erfahrungen im Vergleich mit einer Schule analysiert und Lösungsideen entwickelt. Für die Kreisschule Untergäu kann damit eine Standortbestimmung für die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und Erziehungsberechtigten und Regelklassenlehrpersonen sowie die Schulleitung hinsichtlich der Speziellen Förderung erstellt werden. Für die Kreisschule Untergäu können Entwicklungsoptionen, pädagogische Konsequenzen und allenfalls mögliche Modelle mit ihren Vor- und Nachteilen aufgezeigt werden.

2.2.2 Persönliche Ziele der Autorin

Die Autorin gewinnt Erkenntnisse über die Situation und Haltungen an ihrem Arbeitsplatz. Sie setzt sich vertieft mit dem Thema Integration und Separation auf der Sekundarstufe I auseinander und erweitert ihr Wissen und ihre Kompetenzen. Die Studentin kann – je nach Erkenntnissen – ein Modell entwickeln und möglicherweise an der eigenen Arbeitsstelle umsetzen. Die Autorin kann Nutzen aus den Forschungen und Befragungen für ihre zukünftige Arbeit ziehen.

3. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Im folgenden Kapitel wird in der Literatur gezielt nach Informationen zum Thema und den geschilderten Forschungsabsichten gesucht. Es sollen verschiedene Fachbegriffe näher erläutert und definiert werden, so die oft verwendeten Begriffe wie Integration, Separation und Schulschwierigkeiten. Dazu sollen verschiedene Ideen, historische Hintergründe, rechtliche Grundlagen, Handlungsmodelle und Umsetzungskonzepte dargestellt werden. In diesem Zusammenhang ist es unumgänglich, wichtige Gelingensbedingungen, aber auch Problemfelder mit Fokus auf die Sekundarstufe I, zu eruieren und darzustellen. Zudem werden allgemeine Wirkungen und so weit bekannt speziell auf die Sekundarstufe I bezogene aufgezeigt. „Zusätzlich kann sich bei der Sichtung der Arbeiten die eigene Forschungsidee an anderen Ergebnissen und Theorien orientieren. Es können offene oder widersprüchliche Ideen und / oder Theorien aufgeworfen werden, die interessante und relevante Aspekte für die eigene wissenschaftliche Arbeit neu beleuchten.“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 35).

Zum Verständnis der Schulsituation ist es auch erforderlich, das Schulsystem der eben reformierten Sekundarstufe I und die Rahmenbedingungen des Schulversuchs „Spezielle Förderung“ im Kanton Solothurn zu erläutern. Zum Schluss wird ein Kategoriensystem aufgestellt, in welchem die festgestellten, entscheidenden Faktoren für Integration auf der Sekundarstufe I verschiedenen Ebenen zugeordnet werden: dem Kanton, der einzelnen Schule, den Lehrpersonen, dem Unterricht und den Schülerinnen und Schülern.

3.1 Begriffsdefinitionen

Die zentralen Begriffe in dieser Masterarbeit sind „Integration“, „Separation“ und „Schulschwierigkeiten“. In diesem ersten Abschnitt werden diese Begriffe definiert und wichtige Konzepte erläutert, um von einem gemeinsamen Vorverständnis auszugehen.

3.1.1 Schulische Integration

Bless bemerkt kritisch, dass das Wort „Integration“ „sowohl Slogan als auch Schlagzeile“ (Bless, 2004, S. 41) geworden ist. Im Bildungsbereich würde dieses Schlagwort inflationär verwendet (vgl. Bless, 2004, S. 41). Bless kommt zum Schluss, dass damit dieses Wort nicht viel bedeutet und „dient manchmal eher dazu, Realitäten zu verschleiern, in dem sie ins Licht einer sehr modernen Pädagogik gerückt werden“ (Bless, 2004, S. 42). Mit „schulischer Integration“ wird allgemein die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder bezeichnet (vgl. Feuser, 2009, S. 282). Es wird gefordert, dass die individuellen Förderbedürfnisse sowohl von nichtbehinderten als auch von behinderten Schülerinnen

und Schülern in einer Schule befriedigt werden (ebd.). Der Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung in die Regelklasse geschieht bewusst und wird durch angemessene, individuelle Massnahmen unterstützt (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 15).

Der Begriff der Integration stammt aus dem Lateinischen, „integratio“, und bedeutet „Wiederherstellung eines Ganzen“ (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011, S.11). Auch Bless definiert den Begriff im sonderpädagogischen, schulischen Kontext als die „gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Klassen des öffentlichen Schulsystems ..., wobei für Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleitend zum Unterricht die erforderliche pädagogische, sonderpädagogische, therapeutische oder pflegerische Betreuung vor Ort unter Verzicht einer schulischen Aussonderung bereitgestellt wird.“ (Bless, 2004, S. 42). In der Schweiz wird damit gemeint, „dass SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen nicht separiert in einer Sonderklasse, sondern integriert in der Regelklasse unterrichtet werden. Eine Schulische Heilpädagogin oder ein Schulischer Heilpädagoge unterstützt sie zusätzlich im Rahmen von Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht und berät darüber hinaus die Lehrperson“ (Mettauer Szaday, 2004, S. 157).

3.1.2 Schulische Separation

Mit der „Separation“ wird die Förderung ausserhalb von der Regelschule, also in einer Sonder- oder Förderschule gemeint (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 14). Einen speziellen Fall stellen die Sonderschulabteilungen wie die Kleinklassen in Regelschulhäusern dar. Je nach dem wie viel in der Praxis mit anderen Klassen zusammengearbeitet wird, kann man sie als separative oder als kooperative Angebote bezeichnen. Die Wörter „Separation“ und „separativ“ wurden vom lateinischen Verb „separare“ (= absondern, trennen, sich unterscheiden), beziehungsweise vom Substantiv „Separatio“ (= Trennung) abgeleitet (vgl. Stowasser, Petschenig & Skutsch, 1998). Wie beim Begriff der Integration ist auch bei der Separation die soziale Separation der Schülerinnen und Schüler mit der schulischen Separation eng verbunden. Unter „schulischer Separation“ wird eine begabungsorientierte Differenzierung innerhalb des Schulsystems verstanden (vgl. Bless, 2007, S. 22). Ziel der Zuweisung zu einem bestimmten Schulniveau ist es, möglichst homogene Leistungsgruppen zu erhalten, um die Kinder mit ähnlichen Schwierigkeiten gezielter zu fördern und auf die Eingliederung in die Gesellschaft besser vorbereiten zu können (ebd.). Wie in den meisten europäischen Industrieländern galt auch in der Schweiz im Bildungswesen bis vor wenigen Jahren eine begabungsorientierte Differenzierung als Fortschritt (vgl. Bless, 2007, S. 15). Homogen zusammengesetzte Lerngruppen wurden als effizienter für die schulische Förderung angesehen (ebd.). Aktuelle Forschungen zeigen aber auf, dass alle Lerngruppen heterogen sind. „Die Regelschule muss akzeptieren können, dass homogene Lerngruppen nicht mehr der Realität entsprechen“ (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2005, S. 35).

3.1.3 Weitere Begriffe

Lienhard-Tuggener et al. definieren weitere Begriffe mit einem engen Zusammenhang zu den beiden vorangehend erwähnten „Separation“ und „Integration“, welche zusammenfassend in der untenstehenden Abbildung gut veranschaulicht werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 14-15). Der Begriff der „Exklusion“ meint den Ausschluss von jeglicher Bildung und die Verweigerung des Rechts auf Bildung für eine bestimmte Personengruppe. Die „Kooperation“ beschreibt organisatorische Modelle, die zwischen Integration und Separation pendeln, welche einige Berührungspunkte und begrenzte Zusammenarbeitsformen zwischen einer Sonder- und den Regelklassen schaffen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 14). Dies kann gemeinsamer Unterricht in einigen Fächern oder die Durchführung gemeinsamer Projekte sein. Der Ausdruck „Assimilation“ geht davon aus, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen in der Regelschule vollständig anpassen, ohne dass jedoch diese ihr Angebot oder ihre Strukturen verändert oder zusätzliche Unterstützung anbietet (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 15). Die Bezeichnung „Inklusion“ umschreibt die Idee, dass eine Schule sämtliche Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet aufnimmt und für alle die notwendigen Unterstützungsmassnahmen anbietet und das Angebot auf diese besonderen Bedürfnisse ausrichtet (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 15).

Abbildung 1: Darstellungen verschiedener Begriffe im Bildungswesen (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 14)

3.1.4 Schulschwierigkeiten auf der Sekundarstufe I

Die Sekundarstufe I beginnt im Kantons Solothurn wie in den meisten Kantonen mit dem 7. Schuljahr und endet mit dem 9. Schuljahr (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 242). Jugendliche in diesem Alter von ungefähr 13 bis 15 Jahren mit Schulschwierigkeiten sind das Thema dieser Arbeit.

Viele Schulen ziehen einen strengen Strich zwischen der Integration von Kindern mit Schulschwierigkeiten und solchen mit Behinderungen. Vielen können sich die Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung nicht vorstellen. Mettaufer Szaday nennt dies „selektive Integration“ (vgl. Mettaufer Szaday, 2004, S. 163). „Die grösste Gruppe im Bereich der besonderen Schulung und zugleich auch am meisten von der Integrationsdiskussion betroffen sind Kinder und Jugendliche mit Schulschwierigkeiten.“ (Sturny-Bossart, 1995, S. 13).

Nach Mettaufer Szaday haben Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen „einen besonderen Bedarf an Unterstützung und Förderung. Es sind Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten im Bereich Lernen, Leistung und / oder Sozialverhalten sowie Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernvoraussetzungen und Lernbedingungen“ (Mettauer Szaday, 2004, S. 157). Die Bezeichnung „Kinder mit Schulschwierigkeiten“ grenzt diese gegenüber klaren, meist sichtbaren, Behinderungen wie einer geistigen Behinderung, Körperbehinderung, Hör- oder Sehbehinderung oder Sinnesbehinderung ab (vgl. Mettaufer Szaday, 2004, S. 158). Kinder mit Verhaltensstörungen würden in der Integrationsdiskussion vor knapp 20 Jahren als „untragbar“ (Sturny-Bossart, 1995, S. 14) eingestuft. Begemann sieht Lernschwierigkeiten hauptsächlich durch das Umfeld verursacht: „Schul- und Unterrichtskonzepte können Lernen behindern und Ursache dafür sein, wenn Schüler Schwierigkeiten beim Lernen haben oder bekommen. Zugleich wird erwartet, dass Veränderungen der Schule und der Lernbedingungen diese Schwierigkeiten vermeiden können. Sie sind also abhängig von den Zielen, Methoden und Möglichkeiten des Unterrichts.“ (Begemann, 2009, S. 132). Mand führt jedoch auf, dass „Lernbehinderung ist kein klar umschriebener und definierter Begriff“ (Mand, 2009, S. 362).

Eberwein und Knauer bezeichnen die Begriffe „besonderer“ oder „zusätzlicher Förderbedarf“ als problematisch, da jedes Kind einen individuellen Förderbedarf hat (vgl. Eberwein & Knauer, 2009, S. 24). Lienhard-Tuggener et al. führen die verschiedenen Begrifflichkeiten um die Beschreibung der erschwerten Entwicklungs- und Bildungsbedingungen aus (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 12-13). Der Begriff der Schädigung zielt auf einen körperlichen Befund ab, die Bezeichnung Syndrom auf definierte diagnostische Einzelmerkmale. Der Begriff Behinderung dagegen wird meistens eng mit einer bestimmten Behinderung verknüpft, zum Beispiel einer Körper- oder Sehbehinderung. Ein weiterer Begriff ist der der Kinder mit besonderem Förderbedarf oder besonderen Bedürfnissen, was jedoch wie bereits erwähnt genau genommen auf jedes Kind zutrifft, da alle ihre individuellen Bedürfnisse haben. Als letzter Begriff existiert der um die Kinder mit einer Beeinträchtigung, welcher die Auswirkungen der Funktionseinschränkung ins Zentrum stellt.

In der vorliegenden Arbeit wird für die Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten in der Kleinklasse der Begriff der „Schulschwierigkeiten“ verwendet, da dieser der treffendste zu sein scheint.

3.2 Integrative und separative Schulung in der Schweiz

Im folgenden Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen für die schulische Integration dargestellt, ein kurzer Abriss zur Geschichte, der Entwicklung und den erforschten Wirkungen der integrativen Schulung in der Schweiz und spezifisch auf der Sekundarstufe I gemacht und ein Blick auf die aktuelle Situation und Problematiken geworfen.

3.2.1 Rechtliche Grundlagen

Das Bildungswesen in der Schweiz ist stark föderalistisch organisiert. In der Schweiz existiert kein vergleichbares Gesetz, wie in Österreich, wo seit 1996 das Recht auf integrative Förderung in den Regelklassen der Sekundarstufe I besteht (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 30). In der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 8, Abs. 1, ist festgehalten, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ist zudem festgehalten: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz.“ (Art 1 + 7, 1948). Auch Menschen mit einer Beeinträchtigung sollen vor Ungleichbehandlung durch das Gesetz (Bundesverfassung Artikel 8, Abs. 2) geschützt werden. „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen ... einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 31).

Konkreter legt sich das „Schweizerische Bundesgesetz über die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung“ fest: „Die Kantone fördern, soweit das möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 32)

Von entscheidender Bedeutung ist die Salamanca-Erklärung der UNESCO aus dem Jahr 1994, welche von 92 Regierungsvertretern – auch der Schweiz – unterzeichnet wurde.

Wir glauben und erklären, dass jedes Kind ein grundsätzliches Recht auf Bildung hat und dass ihm die Möglichkeit gegeben werden muss, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen, ... dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, ... dass Regelschulen mit dieser integrativen Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen. (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 32)

Trotz teilweise konkreten Formulierungen, lassen die juristischen Texte oft noch einiges an Interpretationsspielraum offen. Trotzdem sind wie aufgezeigt verschiedene verpflichtende gesetzliche Grundlagen geschaffen, welche die schulische Integration klar fordern und die Kantone verpflichten, Schritte in diese Richtung zu tätigen. Jedoch können entscheidende Passagen unterschiedlich interpretiert und umgesetzt werden.

3.2.2 Geschichte und Entwicklung der Integration in der Schweiz

Im Folgenden werden die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung des Schweizer Bildungswesens hinsichtlich der allgemeinen und integrativen Schulung zusammengefasst (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S.158-159). Mit der Einführung der obligatorischen Schule wurde auch erstmals der Ruf nach integrativen Schulformen für Kinder mit Schulschwierigkeiten laut. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die allgemeine Schulpflicht durchgesetzt und damit der Anspruch auf elementare Schulbildung für alle Kinder erhoben. Die schweizerischen Volksschulen wurden aber hauptsächlich zu Leistungsschulen mit Jahrgangsklassen und der Idee von einheitlichem Lerntempo und Lernzielen für alle Kinder. Bald darauf entstanden die ersten Sonderklassen für die Kinder, die diesem Idealbild nicht entsprachen. In den 70er Jahren führte der Kanton Tessin die schulische Integration flächendeckend ein (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 243). Anfangs der 80er Jahre fanden erste Schulversuche mit der heute verbreiteten Form der integrativen Schulung statt, dies hauptsächlich in ländlichen Gebieten der Deutschschweiz.

In den 90er Jahren fand dann ein weiterer starker Ausbau statt und die wissenschaftliche Forschung rund um Integration setzte in der Schweiz ein (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 173). In vielen Kantonen können die Schulen heute zwischen integrativen und separativen Schulformen wählen. Trotz der verbreiteten Organisationsform der integrativen Schulung hat die separate Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Schulschwierigkeiten stark zugenommen (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 162). Der Ausbau von zusätzlichen Angeboten hat über eine längere Zeit stattgefunden und „heute teils ein extremes Ausmass angenommen“ (Mettauer Szaday, 2004, S. 162). Mit der Einführung der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) wurden 2002 auch internationale Standards von Aktivitäten und Partizipation für den Bildungsbereich geschaffen (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 174).

Gemäss Kummer Wyss sind in der Schweiz in fast allen Kantonen Konzepte und Richtlinien zur integrativen Schulung entwickelt worden. Diese beziehen sich vor allem auf Kinder und Jugendliche mit Schulschwierigkeiten, also Lernbehinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten, und teilweise auf solche mit Sprach-, Sinnes- oder Körperbehinderungen. Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung werden nach wie vor meist in Sonderschulen unterrichtet und nur in Einzelfällen integriert

(vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 241). Die Umsetzung der Integration stagniert aktuell gemäss dem Urteil von Hilty und Meier Rey (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 175).

Abbildung 2: Prozentualer Anteil der Schülerinnen und Schüler, welche eine Sonderschule oder Sonderklasse besucht haben, Schuljahr 2007/08 (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 28)

Die obenstehende Grafik zeigt deutlich den unterschiedlichen Stand der Kantone auf und ist wohl auch ein Indikator dafür, wie weit die Integration in den jeweiligen Kantonen fortgeschritten ist. Die Situation ist sehr heterogen und lässt erkennen, dass die Zuteilung wohl öfter als nötig ungerecht ist (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 27). Es bestehe „ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Sonderschulen und deren Nutzung“ (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 12-13). Anders ausgedrückt: Je mehr Sonderschulen es gibt, desto mehr Schülerinnen und Schüler werden diesen zugeteilt.

Auf Grund des Fehlens einer nationalen Statistik existieren keine genauen Zahlen darüber, wie viele Kinder integriert werden (vgl. Bless, 2004, S. 50). Bless geht aber von einer grossen Zahl an integrierten behinderten Kindern aus. Dies müsste sich logischerweise auf die Aussonderungsquote, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler welche eine Sonderschul- oder Sonderklasse besuchen, auswirken. Jedoch steigt die Aussonderungsquote kontinuierlich an, vom Jahr 1980 (4.2 %) bis ins Jahr 2001 (6.1%). Wie in der folgenden Abbildung deutlich erkennbar, bleibt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen ungefähr gleich, während sich diese Aussonderung in den Sonderklassen abspielt und

diese Anzahl in die Höhe treibt. Diese Aussonderung und die vermehrte Separation in Sonderklassen führt fast ausschliesslich Kinder ohne Schweizerpass in Sonderklassen. „Die Quote hat sich für die Kinder ohne Schweizerpass verdoppelt während sie für die Schweizer Kinder stabil geblieben ist“ (Bless, 2004, S. 51). Im internationalen Vergleich steht die Schweiz mit dieser hohen Separationsquote an der Spitze (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 160).

Abbildung 3: Entwicklung der Aussonderungsquote für in- und ausländische Kinder der Schuljahre 1980/81 bis 2001/02 (Bless, 2004, S. 51)

Ebenso ist die Repetentenquote stabil geblieben. Das heisst, dass die Bemühungen und Arbeiten des heilpädagogischen Fachpersonals, das für alle Lernenden mit besonderem Förderbedarf zuständig ist, auch für die schwachen Schülerinnen und Schüler eine Repetition nicht abwenden kann (vgl. Bless, 2004, S. 52). Bless weist ausserdem auf die Vermutung hin, dass die Versuchung besteht, Diagnosen im Sinne der Invalidenversicherung zu stellen, um zusätzliche Ressourcen für die Klassen zu erhalten, auch wenn diese Diagnosen nicht gerechtfertigt sind (vgl. Bless, 2004, S. 53). Bless spricht von grossen Unsicherheiten und Fehlerquoten in der Diagnostik, so dass man bereits von zufälligen Zuweisungen sprechen kann (vgl. Bless, 2004, S. 54). Sonderpädagogische Massnahmen verkommen zu Entlastungsstrukturen, die dauernd und

immer vermehrt nachgefragt werden, von Kindern die „nicht unbedingt zu den Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen gehören“ (Bless, 2004, S. 54). Bless ist auch beunruhigt darüber, dass „die Definition der Norm immer enger wird und immer weniger Kinder ihr genügen können“ (Bless, 2004, S. 55). „Schulversagen wird so zu einer schwer wiegenden Chancenminderung für die in der Regel der Schüler selbst, häufig auch das Elternhaus und sehr selten die Schule verantwortlich gemacht wird“ (Iben, 2009, S. 69).

3.2.3 Entwicklung der Situation auf der Sekundarstufe I

Wie in den meisten europäischen Industrieländern galt auch in der Schweiz im Bildungswesen bis vor wenigen Jahren eine begabungsorientierte Differenzierung als Fortschritt (vgl. Bless, 2007, S. 15). Homogen zusammengesetzte Lerngruppen wurden als effizienter für die schulische Förderung angesehen (ebd.). Diese Differenzierung bewirkte eine Aufgliederung in mehrere Züge auf der Sekundarstufe, was nun für die Thematik bedeutsam ist. Wie aufgezeigt existiert im Kanton Solothurn eine übermässige, teilweise ungerechtfertigte, Zuweisung in Sonderschulen oder –klassen. Auch auf der Sekundarstufe I ist die Zuteilung zu den Schultypen einerseits häufig ungerecht, zudem ist die Chance je nach Wohnkanton (und Herkunft) grösser, bei gleicher Leistung einen höheren Schultypus in der Sekundarstufe I zu besuchen – je nach Kanton zwischen 11% und 40% einer Stichprobe – genauso verhält es sich mit der Zuweisung zu Sonderschulen und –klassen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 29). Jedoch würde die Zuteilung zu höheren Schultypen oder Sonderklassen auch von weiteren Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel der Bildungsorientierung des familiären Umfelds oder auch schuladministrativen Interessen, bestimmte Schulklassen oder –typen aufzufüllen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 29).

Der grosse Unterschied im Vergleich zur Primarstufe ist die andere Organisationsform der Oberstufe: Die Sekundarstufe I in der Schweiz ist mit Ausnahme der Kantone Jura und Tessin überall in verschiedene leistungsdifferenzierte Schultypen mit unterschiedlichen Lehrplänen und Lernzielen aufgeteilt (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 242): Es bestehen unterschiedliche Modelle der Sekundarstufe I (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 242): Eine Struktur arbeitet mit klar getrennten Zügen meist im selben Schulhaus und wird oft traditionelle Sekundarstufe genannt. Dieses Modell wird auch an der Kreisschule Untergäu geführt. Ein zweites Modell ist dasjenige mit kooperativen Zügen, in welchem eine erhöhte Durchlässigkeit im selben Schulhaus herrscht, wo beispielsweise in einzelnen Fächern mit Niveaugruppen gearbeitet wird. Im dritten Modell, der integrativen Klasse, existieren keine traditionellen Schultypen und der Unterricht findet zum grössten Teil gemeinsam statt bis auf Leistungsgruppen in einzelnen Fächern. Im Extremfall kommt dies einer Gesamtschule wie in der Primarstufe sehr nahe. Begründet wird diese Offenheit und individuelle Strukturen (auch im Bezug auf verschiedene integrative Modelle) mit den geografischen Unterschieden zwischen den Kantonen (Kummer Wyss, 2004, S. 244).

Es gibt in der Schweiz die folgenden Modelle für die Integration im Volksschulbereich:

Modell 1: Regelklassen mit heilpädagogischer Schülerhilfe (vgl. Bless, 2004, S. 47): Die Schülerin, der Schüler wird direkt oder indirekt, individuell oder in Kleingruppen von einer heilpädagogischen Fachperson unterstützt. Diese Struktur ist wohl die am häufigsten verbreitete in der Schweiz.

Modell 2: Sonder- / Kleinklassen in Kooperation mit Regelklassen (vgl. Bless, 2004, S. 87-48): Einzelne Sonderklassen arbeiten mit Regelklassen zusammen, häufig auf Initiative einzelner Lehrpersonen. Integration findet hier jedoch nur teilweise und minimal in einem begrenzten Zeitraum statt, da die Sonderklasse hauptsächlich separativ unterrichtet wird.

Modell 3: Integration im Sonderschulbereich (vgl. Bless, 2004, S. 48-49): Lernende, die normalerweise in Sonderschulen unterrichtet werden, werden in Regelklassen integriert. Diese Massnahme wird von der Invalidenversicherung finanziert. Die Sonderschuleinrichtungen haben ihre Leistungen ausgebaut und sich heutzutage häufig zu so genannten „Kompetenzzentren“ weiterentwickelt. Die Schülerinnen und Schüler besuchen den Regelklassenunterricht und erhalten von den Zentren die nötigen Unterstützungsmassnahmen. Das integrierte Kind gehört administrativ zur Sonderschule und auch die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge ist bei dieser Institution angestellt.

3.2.4 Aktuelle Situation und Problematiken

Nach wie vor ist die integrative Schulung mit vielen Unsicherheiten verbunden. „Verallgemeinerung, Ängste und Unwissenheit kennzeichnen die Diskussion an Regelschulen, wenn es um das gemeinsame Lernen mit den unbekanntem ‚Behinderten‘ geht“ (Schöler, 2009, S. 110). Auf einige Schwierigkeiten wie die ungerechtfertigten Zuweisungen und die ungünstige Position ausländischer Kinder wurde bereits auf den vorangehenden Seiten eingegangen. „Integrative Schulungsformen werden in der Schweiz v.a. im Kindergarten und in der Primarstufe (1.-5. / 6. Schuljahr) durchgeführt, der Übergang zwischen der Primar- und der Sekundarstufe I ist vielfach nicht geklärt. Ebenso sind die Zielsetzungen und Abschlüsse der Sekundarstufe I nicht genügend geklärt“ (Kummer Wyss, 2004, S. 242) führt Kummer Wyss zentrale Problemfelder auf. Diese Übergänge sind in der Tat häufig unklar und führen zu Problemen.

Kummer Wyss beschreibt auch einige Faktoren, die klar für eine integrative Schulung und damit gegen Modelle mit getrennten Zügen in der Sekundarstufe I sprechen (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 243):

- Heterogene Lerngruppen würden bessere Voraussetzungen für soziales Lernen bieten und der Lernerfolg fällt bei innerer Differenzierung höher aus.

- Werden Schülerinnen und Schüler in leistungsstarke und leistungsschwache Gruppen aufgetrennt, werden dadurch „falsche Zuweisungen“ gefördert, da die Jugendlichen normalerweise nicht in allen Fächern nur starke oder nur schwache Leistungen erbringen und dadurch teilweise über- oder unterfordert werden.
- Die Leistungsprofile verändern sich im Lauf der Entwicklung der Jugendlichen.
- Bei der separativen Schulung würde den Jugendlichen, beispielsweise einer Kleinklasse, die soziale Isolation drohen.

In einer Länderstudie – auch mit Beiträgen aus der Schweiz – wurde deutlich festgestellt, dass die Forschungslage in der Schweiz zur integrativen Schule auf der Sekundarstufe I „sehr dürftig“ (Kummer Wyss, 2004, S. 246) sei. Auf dieser Basis kann auch keine Aussage gemacht werden zur Entwicklung der intellektuellen Leistung von integrierten Schülern (ebd.). Es werden jedoch verschiedene positive Effekte in anderen Bereichen aufgeführt, auf welche später noch eingegangen wird.

3.2.5 Wirkungen von Integration

3.2.5.1 Allgemeine Wirkungen von Integration

Allgemein beschreibt Bless (vgl. Bless, 2004, S. 45-46) die erforschten Wirkungen der Integration, welche aber allgemeiner Art sind und für alle Kinder mit allen Behinderungen gelten. Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

Die schulische Integration verhindert die soziale Entwurzelung aus dem Umfeld und die Einstellung der Eltern dazu ist positiv. Die Lernfortschritte sind im Rahmen der Integration im Allgemeinen grösser. „Die Integration führt zu grösseren schulischen Fortschritten als dies in segregativen Strukturen möglich ist, sie kann jedoch schulisches Zurückbleiben nicht aufholen“ (Bless, 2004, S. 45). Auch Mettauers Szaday beschreibt einen „positiven Einfluss der Integration auf die Lernentwicklung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen“ (Mettauer Szaday, 2004, S. 159). Die schulische Entwicklung der Regelklassen wird durch die Integration nicht gebremst, wie dies teilweise befürchtet wird.

Die Einstellungen der Lehrpersonen sind ambivalent, im Allgemeinen sind sie überzeugt von der pädagogischen Idee. Geht es jedoch um die konkrete Umsetzung bilden sich schnell und teilweise massive Widerstände und Vorbehalte. Für die Schweiz bezeichnet Bless die Einstellung der Lehrpersonen als insgesamt eher negativ. Da die schulische Heilpädagogin, der schulische Heilpädagoge grundsätzlich zur Unterstützung aller Kinder der Klasse zur Verfügung stehe, werde „sowohl die kindbezogene als auch die themenbezogene Zusammenarbeit im Team verstärkt und verbessert“ (Mettauer Szaday, 2004, S. 159).

3.2.5.2 Wirkungen von Integration auf der Sekundarstufe I

In diesem Teil werden die erforschten Wirkungen von Integration spezifisch für die Sekundarstufe I dargestellt. Ergebnisse zu der Wirkung von integrativer Schulung auf der Sekundarstufe I können aus der Länderstudie Schweiz und dem Hauptprojekt „Classroom Practice Study Part Two: Secondary Education“ entnommen werden. Kummer Wyss fasst die wichtigsten Ergebnisse von Forschungen in der Schweiz zusammen (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 246-248).

Über die intellektuelle Leistung oder schulische Fortschritte der Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen kann keine Aussage gemacht werden. Belastend für die Schüler sind am ehesten die naturwissenschaftlichen Fächer. Fortschritte werden im Arbeitsverhalten und im sozial-emotionalen Bereich gemacht. Die Schulfreude dieser Schüler bleibt in integriert geführten Klassen auf mittlerem bis hohem Niveau, sinkt hingegen in separativen Klassen im Lauf der Schulzeit.

Die Unterstützung durch die schulische Heilpädagogin, den schulischen Heilpädagogen wird als Lerngruppenangebot gesehen und ist Normalität. Eine andere Studie behauptet aber das Gegenteil: Die integrierten Schüler seien immer wieder gezwungen, zu erklären und rechtfertigen, warum sie welches zusätzliche Angebot nutzen oder sie überhaupt integriert werden. Eine gute Beziehung zur Heilpädagogin, dem Heilpädagogen ist notwendig für die integrierten Kinder, die Beziehungen zu den Lehrpersonen seien sehr wichtig. Im Rückblick wird von integrierten Kindern das Engagement der Lehrpersonen als sehr wichtig beurteilt.

Die integrierten Schülerinnen und Schüler empfinden ihre Schulung in der Regelklasse als Aufwertung und setzen sich stark ein, um den neuen Anforderungen der Sekundarstufe I gerecht zu werden. Sie schätzen ihre Leistungen realistisch ein. Die integrierten Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohler als ihre Kameraden in separativ geführten Klassen. In den Regelklassen ist das Verständnis für die schwächeren Lerner aber nur teilweise vorhanden: Das Klassenklima ist jedoch ein wichtiger Faktor für die integrierten Schüler. „Längerfristig führt die Aussonderung, besonders auf der Sekundarstufe I, wenn die Identitätssuche zu einem zentralen Thema für die Jugendlichen wird, zu institutionell bedingten Selbst-Dequalifizierungsprozessen. Sie trauen sich weniger zu“ (Riedo, zitiert nach; Kummer Wyss, 2004, S. 248). Ausserdem haben die integrativ geschulten Kinder besser Grundlagen für den Eintritt ins Berufsleben als ihre Kollegen aus Sonderklassen.

Die Langzeitwirkungen von Integration auf der Sekundarstufe I wurde nur für Kinder mit Lernschwierigkeiten erhoben und zeigen einen leichten Vorteil für die Integration, die wenigen Resultate lassen aber keine Verallgemeinerung zu. Für die Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung

zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Separation und Integration. Kinder mit Sehbehinderungen, geistiger Behinderung, Seh- und Hörbeeinträchtigungen und Körperbehinderungen genießen soziale Akzeptanz, hingegen Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten haben eine weniger günstige soziale Position bei ihren Klassenkameraden. Bless befürwortet im Abschluss die integrative Schulung: „Auch wenn nicht in allen Bereichen die Integration klare Vorteile aufweist, so überwiegen doch die positiven Punkte“ (Bless, 2004, S. 46).

ASPEKT	INTEGRATIV GESCHULT	SEPARATIV GESCHULT
Übertritt ins Berufsleben	Erhöhte Chancen (Bless, 1998)	Geringere Chancen (Bless, 1998)
Arbeitsverhalten	Wird besser (Leuthard, 1995)	(keine Vergleichswerte)
Sozial-emotionale Entwicklung	Verläuft positiv	(keine Vergleichswerte)
Motivation	Aufwertung durch Integration bewirkt «Leistungsschub» (Leuthard 1995)	(keine Vergleichswerte)
Schulleistung	+ Fortschritte v.a. im Arbeitsverhalten und sozio-emotional (Leuthard, 1995)	(keine Vergleichswerte)
Einschätzung eigener Leistungsfähigkeit	Realistisch (Müller-Stump & Rossi Marty 1994) Belastend scheinen die Anforderungen in den naturwissenschaftlichen Fächern (Steiner, 2002)	überhöht; im Lauf der Schuljahre sinkt das Vertrauen in die eigene Leistung (Selbst-Dequalifizierungsprozesse)
Persönliche Legitimation	Positiv: Angebot SHP neben den Niveaunkursen normales Angebot (Leuthard, 1995) Negativ: Konstanter «Rechtfertigungsnotstand» (Riedo, 1999)	Keine Rechtfertigung nötig, da alle im «gleichen Boot»; Problematik bzgl. der «Aussonderung» (vgl. oben)
Wohlbefinden	+ (Müller-Stump & Rossi Marty 1994, Siegen, 1997) Klassenklima erweist sich als wichtigen Faktor für das Wohlbefinden (Müller-Stump & Rossi, 1994)	- (Siegen, 1997) «Längerfristig führt die Aussonderung, besonders auf der Sekundarstufe I, wenn die Identitätssuche zu einem zentralen Thema für die Jugendlichen wird, zu institutionell bedingten Selbst-Dequalifizierungsprozessen. Sie trauen sich weniger zu.» (Riedo 1999)

«Schulfreude»	Bleibt auf mittlerem bis hohem Niveau stehen (Siegen, 1997) Beziehung zu den einzelnen Lehrpersonen hat grosses Gewicht (Engagement der Lehrpersonen) (Leuthard, 1995, Riedo, 1999; Siegen, 1997)	Sinkt im Lauf der Schuljahre (Siegen 1997)
Einschätzung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen zur Integration	+ (Steiner, 2002)	(keine Vergleichswerte möglich)

Abbildung 4: Wirkungen integrativer / separativer Schulung auf der Sekundarstufe I.

(Kummer Wyss, Ottinger & Buholzer, 2009, S. 29)

3.3 Entscheidende Faktoren der Integration auf der Sekundarstufe I

In verschiedenen Werken werden fördernde Bedingungen, Voraussetzungen oder Gelingensbedingungen für die Integration auf der Basis von Erfahrungen von Befragten, Unterrichtsbeobachtungen oder Schulbesuchen oder Ergebnissen von Forschung, Studien oder Literaturrecherchen genannt. Diese sollen nun im folgenden Teil verschiedenen Bereichen zugeordnet und zusammengefasst werden. Die Bereiche umfassen fünf Ebenen: der Kanton, die einzelne Schule, die Lehrpersonen, den Unterricht und die Schülerinnen und Schüler.

Diese Informationen beziehen sich teilweise auf die Integration allgemein, wo bekannt mit spezifischen Aspekten auf die Sekundarstufe I. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Schweiz und den deutschsprachigen Raum, wo nicht anders erwähnt.

3.3.1 Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem Sekundarstufe I

3.3.1.1 Konzeptualisierungs- und Entwicklungsarbeit

Ein Gesamtkonzept auf kantonaler Ebene für sonderpädagogische Massnahmen ist notwendig und der Kanton muss Schulen klare Orientierungsrahmen wie Richtlinien oder Qualitätsansprüche sowie konkrete Umsetzungshilfen bieten (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 168). Ansonsten ist jede einzelne Schule mit der gleichen Konzeptualisierungs- und Entwicklungsarbeit stark gefordert oder gar überfordert (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 168). Auch Mettauer Szaday setzt kantonale Richtlinien als Grundbedingung voraus (vgl. Mettauer Szaday; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176). „Insgesamt sind Integrationsziele – falls sie überhaupt formuliert sind – in der Schweiz meist isoliert in einem sonderpädagogischen Konzept zu finden, während sie in anderen Ländern oft zentraler Bestandteil des Bildungsprogramms sind.“ (Mettauer Szaday,

2004, S. 165). In der Schweiz sind die Grundzüge des Bildungssystems föderalistisch festgelegt, was in dieser Thematik zu Schwierigkeiten führt: „Das Schweizer Bildungswesen verkörpert mit den lokal getragenen Volksschulen zwar grundsätzlich die Integrationsidee, ist aber in sich selektiv angelegt“ (Mettauer Szaday, 2004, S. 165). Auch Kummer Wyss erachtet die Erstellung von Leitbildern oder Schulkonzepten durch die Kantone, also die Gesetzgeber, als zentrale Voraussetzung: „Auf der Sekundarstufe I bestehen in den wenigsten Kantonen konkrete Umsetzungsrichtlinien für die Weiterführung der integrativen Schulungsform nach der Primarstufe“ (Kummer Wyss, 2004, S. 251). In diesem Punkt sind sich die verschiedenen Autoren einig: Konzepte und Umsetzungsrichtlinien müssten von den Kantonen oder Gemeinden erstellt werden und zwingend – auch für die Sekundarstufe I – vorhanden sein.

3.3.1.2 Unterschiedliche Schulsysteme auf der Primar- und Sekundarstufe I

„Die Differenzierung der Bildungswege auf der Grundlage unseres drei- bzw. ... viergliedrigen Schulsystems ist die grösste Barriere für die Fortsetzung gemeinsamen Lernens auf der Sekundarstufe.“ (Maikowski, 2009, S. 202). Das vollkommen und grundlegend andere Schulsystem auf der Sekundarstufe I als auf der Primarstufe wirft fundamentale Probleme auf. „Allen Sekundarschulen ist gemeinsam, dass sie für die Integration bedeutend grössere Probleme aufwerfen als die Primarschule. Dies mag mit der zunehmenden Selektivität und Spezialisierung der Sekundarstufe zusammenhängen, aber auch mit dem Selbstverständnis der Sekundarlehrer als Stoffvermittler.“ (Sturny-Bossart, 1995, S. 22). In fast allen Kantonen ist eine Kluft im Bezug auf die Integration zwischen der Primar- und Sekundarstufe offensichtlich. Die Primarschule ist als Gesamtschule mit heterogenen Jahrgangsklassen organisiert. Auf der Sekundarstufe I sind jedoch typengetrennte Zentrumsschulen Normalität. Diese sollen sich aktuell jedoch durch die schulische Integration und die zunehmend heterogene Schülerschaft in die Richtung von Gesamtschulen verändern (vgl. Kummer Wyss et al., 2009, S. 74).

Eine konsequente Umsetzung der schulischen Integration trifft „den zentralen Nerv des Schulsystems zutiefst: Seit mehr als einem Jahrhundert erhöht das Schulsystem seine Komplexität, um die Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern zu verringern“ (Bless, 2004, S. 43). Das Ziel sei es, die Heterogenität in den Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu verringern (vgl. Bless, 2004, S. 43). „Es ist nicht möglich, Integration konsequent durchzuführen, wenn Unterschiede nicht akzeptiert oder toleriert werden“ (Bless, 2004, S. 43). Da aber die typengetrennte Sekundarstufe I darauf abzielt, homogenere Lerngruppen herzustellen als die heterogenen Primarschulklassen widerspricht das Konzept der Integration der Sekundarstufe I grundsätzlich.

Kummer Wyss stellt die folgende provokative Forderung: „Die Auftrennung in Leistungsgruppen auf der Sekundarstufe I wird überdacht und im Zusammenhang mit Übertrittsthematiken in individuellen

Lösungen realisiert“ (Kummer Wyss, 2004, S. 254). Gemäss Kummer Wyss weist der Trend der Schulentwicklung in die Richtung kooperativer und integrierter Modelle auf der Sekundarstufe I. „Der Übertritt aus der meistens integrativen Schulung der Primarstufe in die meistens segregativ geführte Sekundarstufe I ist als entscheidender Selektionsmoment in Schülerkarrieren anzusehen“ (Kummer Wyss, 2004, S. 254). Somit wird das ganze System der Sekundarstufe I und deren Übertritt in Frage gestellt. „Das Versagen vieler Schüler ist dann Produkt und Erleichterung des Selektionsauftrags. Das bedeutet, Schulversagen ist weniger persönliches Unglück als notwendiges Ausscheidungsprodukt des Filterprozesses“ (Iben, 2009, S. 69). Schwache Schülerinnen und Schüler können damit gar als systembedingt gelten. Es müssten für die Weiterentwicklung der Schule Evaluationen, kommunikative Validierung, kollegiale Beratungen und schulische Standortgespräche vorgenommen werden (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 177). „Dass die Sekundarstufe I in Entwicklung begriffen ist, das lässt sich seit einiger Zeit feststellen. In vielen Kantonen wurden in den letzten Jahren Schulentwicklungsprozesse ausgelöst, die Schulen hin zu mehr Autonomie führen“ (Kummer Wyss, 2004, S. 259). Trotz mehr Autonomie sind aber die Schulen jeweils an die kantonalen Vorgaben gebunden. „Die Tendenz zu vermehrt integrativen Schulungsformen auch auf der Sekundarstufe I darf uns aber nicht darüber hinweg täuschen, dass wir noch in den Kinderschuhen stecken und vielerorts die ‚erweiterte, strukturelle Heterogenität‘ Überforderung und Unsicherheiten bei den beteiligten Lehrpersonen auslöst“ (Kummer Wyss, 2004, S. 259).

3.3.1.3 Politischer Wille

Für das Gelingen von Integration braucht es einen klaren politischen Willen und eine systematische Unterstützung und Steuerung bei der Umsetzung sowie eine sorgfältige Planung und Vorbereitung (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 153). Maikowski erwähnt zudem, dass solche Versuche „gesellschaftspolitisch grösster Skepsis und Widerständen begegnen“ (Maikowski, 2009, S. 202).

3.3.1.4 Übertritt von der Sekundarschule in die Berufswelt

Auch nach Abschluss der Sekundarschulzeit steht den Kindern mit Beeinträchtigungen erneut eine grosse Umstellung bevor und an der Schnittstelle von der Schule in die Berufsbildung oder weiterführende Schulen seien gerade diese Kinder „besonders gefährdet“ (Kummer Wyss, 2004, S. 254). Der Grund liege im neuen Berufsbildungsgesetz, damit „sind die Bedingungen für die Lehrstellensuche, die Berufswahl und einen erfolgreichen Lehrabschluss für schwache Schülerinnen und Schüler schlechter geworden“ (Kummer Wyss, 2004, S. 254). Nachteile würden die Schülerinnen und Schüler durch ihre Etikettierung als Austretende von Sonderschulen oder –klassen erfahren: „Schüler mit einem Abschluss der Schule für Lernbehinderte sind in ihren Berufs- und Lebenschancen massiv benachteiligt“ (Mand, 2009,

s. 363). Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung „wird mehr und mehr als drängendes Problem erkannt“ (Maikowski, 2009, S. 206). Die Probleme beim Übergang liegen jedoch nicht alleine bei der Stigmatisierung durch die Gesellschaft. „Einerseits setzen in Berufsausbildung und Beruf eng an wirtschaftlicher Verwertbarkeit orientierte Selektionskriterien mit aller Härte ein, andererseits sind in Elternhaus und Schule Tendenzen der Überbehütung, des Zuviels an Hilfen und des Zuwenigs an ausserschulischer Orientierung festzustellen“ (Maikowski, 2009, S. 206). Die Benachteiligung beim Übertritt von der Sekundarschule in die Berufswelt jedoch für die Schülerinnen und Schüler mit dem tiefsten Schulabschluss scheint offensichtlich.

3.3.1.5 Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen

Es muss eine Aus- und Weiterbildung der Regelklassenlehrpersonen und Heilpädagogen stattfinden, um das erforderliche qualifizierte Personal für die Aufgaben zu erhalten (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 177). Um Integration umzusetzen, „braucht es die entsprechenden Rahmenbedingungen, die durch genügend Personal ... zur Verfügung gestellt werden müssen“ (Kummer Wyss, 2004, S. 252).

3.3.1.6 Ressourcen an Förderlektionen

Verschiedene Kantone haben einen Pensenpool eingeführt, aus welchem die sonderpädagogischen Massnahmen auf die Klassen und Sonderpädagogen verteilt werden (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 167). Der Pool wird bestimmt auf Grund der Gesamtschülerzahl einer Schule – sowie teilweise weiteren Faktoren - und nicht nach der Anzahl der Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 167). Die Erfahrungen mit diesen Pensenpools sind gut und Schulen müssen deutliche Über- und Unterschreitungen des Pensums begründen (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 167). Die Pensen sind für die Sekundarstufe I unterschiedlich verteilt: Im Kanton Baselland wird für 1-2 Kinder 4 Lektionen, für jedes weitere Kind 2 Lektionen ISF der Klasse gutgeschrieben (Kummer Wyss et al., 2009, S. 69). Im Kanton Solothurn sind für jedes Kind im Durchschnitt 2-3 Lektionen vorgesehen.

3.3.1.7 Klassengrösse

Als tragfähiger als eine kleine Klasse mit einer Lehrperson sei gemäss einer Studie eine grössere Klasse mit mehreren Lehrpersonen, welche über eine längere Zeit da sind und die Teamzusammensetzung konstant ist. Konkret sind das in einer Klasse mit 24 Schülerinnen und Schülern, davon zwei bis drei integrierte Kinder, eine Doppelbesetzung zu 70% der gesamten Zeit. Sollten mehr integrierte Schülerinnen und Schüler sein, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder schwerwiegenderen Behinderungen wird eine Doppelbesetzung zur gesamten Zeit gefordert (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 47).

Ein Grundmodell für Integrationsklassen auf der Sekundarstufe I geht von 20-22 Schülerinnen und Schülern mit zwei bis sechs integrierten Jugendlichen aus und einer Doppelbesetzung zu 70% (vgl. Maikowski, 2009, S. 205). Preuss-Lausitz berichtet von guten Erfahrungen mit maximal 24 Lernenden, davon höchstens 2-3 Förderkinder, zudem dürfen davon höchstens ein bis zwei Kinder mit aggressiven Verhaltensauffälligkeiten sein (vgl. Preuss-Lausitz, 2009, S. 464).

3.3.1.8 Kosten

Von der OECD wurden vor knapp 20 Jahren Kostenvergleiche angestellt und es ist anzunehmen, dass diese ähnlich auch noch heute gelten (vgl. Sturny-Bossart, 1995, S. 32-33). Die Schulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen kostet – unabhängig ob integrativ oder separativ – je nach Beeinträchtigung zwei bis 15 Mal mehr als diejenige von Regelklassenkindern. Die integrierte Schulung ist zwei bis vier Mal teurer als diejenige von Regelklassenschülerinnen und -schülern, die Sonderschulung behinderter Kinder ist zwei bis fünf Mal teurer als die integrierte Schulung. Es wird jedoch angemerkt, dass diese Berechnungen mit Vorsicht genossen werden sollen und es wird angezweifelt, ob überall die gleichen Berechnungsgrundlagen angewendet wurden. Kummer Wyss beschreibt, dass die komplexe Finanzierungsstruktur als erschwerender Faktor die integrative Schulung bremst, jedoch der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen Veränderungen in diesem Bereich gebracht hat (Kummer Wyss, 2004, S. 243). So finanziert die Invalidenversicherung die Schulung von Kindern mit einer Behinderung in einer Sonderinstitution, die integrative Schulung in Regelklassen jedoch nur unter gewissen Bedingungen. Mettauer Szaday beschreibt, dass nun zurzeit Gegensteuer von finanzieller Seite kommt und die Integration nun bildungspolitischer Ziele, fachlicher Begründungen und verbindlicher Qualitätsansprüche bedürfe. „Im Zusammenhang mit der veränderten finanziellen Situation in den Kantonen und Gemeinden sind die Ausgaben für sonderpädagogische Massnahmen zu einem Thema geworden“ (Mettauer Szaday, 2004, S. 162). Gegebenenfalls müssen bauliche Massnahmen vorgenommen werden und Hilfsmittel angeschafft werden (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 177). Um Integration umzusetzen, „braucht es die entsprechenden Rahmenbedingungen, die durch ... entsprechende Finanzen zur Verfügung gestellt werden müssen“ (Kummer Wyss, 2004, S. 252). Zur Finanzierung sagen Lienhard et al. nur, dass bei der integrierten Schulung Geld gespart werde, weil dadurch die Finanzierung der Sonderschule gespart wird (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 47). Preuss-Lausitz (vgl. Preuss-Lausitz, 2009b, S. 516-517) berichtet, dass gemäss Forschungslage – jedoch mit Vergleichsproblemen, daher mit Vorsicht zu geniessen – empirische Studien bewiesen haben, dass integrative Settings etwa gleiche oder günstigere Kosten ausweisen. Von Zutter wurde 1990 belegt, dass die Kosten für einen Förderschüler in einer Integrationsschule etwas günstiger liegen, insbesondere durch geringere Transportkosten. Teilweise wird hier von Sonderschulen

ausgegangen, daher sind diese Berechnungen nicht direkt mit einer Kleinklasse wie an der Kreisschule Untergäu zu vergleichen. Die Kostenfrage scheint jedenfalls unterschiedlich interpretiert und ausgelegt zu werden und ist damit umstritten.

3.3.2 Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation Sekundarstufe I

3.3.2.1 Besonderheiten der Sekundarstufe I

„Auf der Sekundarstufe I zeigt sich die Schulsituation in vielerlei Hinsicht anders als auf der Primarstufe“ (Kummer Wyss, 2004, S. 242). Auch Maikowski betont, dass die Schwierigkeiten der Realisierung von integrativer Schulung auf der Sekundarstufe „noch viel grösser“ (Maikowski, 2009, S.201) sind als in den unteren Klassen. Er betont, dass zwar viele Erfolge nachweisbar sind, aber auch eine ganze Reihe grundsätzlicher sowie praktischer Probleme aufgekommen sind (Maikowski, 2009, S. 201). Auch er zeigt verschiedene ungünstige bildungspolitische und schulstrukturelle Konstellationen, konzeptionelle Entwicklungen und auch konkrete Beispiele auf. „Zum Misslingen können didaktische Probleme, Kooperationsschwierigkeiten, soziale Inakzeptanz, schulorganisatorische Hindernisse und Machtstrategien beitragen ...“ (Krämer & Meister, 2009, S. 148).

3.3.2.2 Gemeinsamer Wille und Haltung

Bächtold, Coradi, Hildebrand und Strasser nennen aus Erfahrungen im Kanton Zürich den gemeinsamen Willen als zentralen Faktor „Integration von Schülern mit Schulschwierigkeiten und eine entsprechende Schulentwicklung ist (soll sie gelingen) ein Gemeinschaftsunternehmen aller an der Schule Beteiligten“ (Bächtold et al; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176). Es soll im Lehrpersonenteam ein „weitgehender Konsens ... bezüglich Sinn und Stellenwert gemeinsamen Unterrichts von Schülern mit und ohne Schulschwierigkeiten“ (Bächtold et al; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176). Auch Kummer Wyss nennt dies als ersten Faktor: „Es besteht ein Konsens aller Beteiligten, dass Integration machbar und anzustreben ist (Lehr- und Fachpersonal, Eltern, Behörden, etc.)“ (Kummer Wyss, 2004, S. 251). Auch beispielsweise Feuser (Feuser, 2005, S. 327) oder Knauder (Knauder, 2008, S. 26) betonen, dass insbesondere die Fachpersonen – also die Lehrpersonen ebenso wie die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen – die entsprechende Haltung und auch die erforderlichen Kompetenzen aufweisen müssten, um damit ein erfolgreiches Zusammenwirken der verschiedenen Instanzen bewirken zu können.

Sollte der Konsens nicht vorhanden sein, wird es schwierig die Haltung zu beeinflussen. In einer Untersuchung wurde festgestellt, dass sich die bestehende Einstellung von Lehrkräften durch den Besuch von Weiterbildungen nicht verändert (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 48). Jedoch sind die

Lehrpersonen, die Erfahrungen mit Behinderten und/oder Integrationsklassen haben, allgemein positiver gegenüber einer Integration eingestellt (vgl. Bless, 1995, S. 64). In vielen Schulen würde die Haltung von Lehrpersonen jedoch als persönliche Angelegenheit betrachtet und auch als kaum veränderlich (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 145). Es macht jedoch keinen Sinn, die integrative Schulung gegen den Willen der Mehrheit einzuführen. „Einerseits kann integrative Pädagogik nicht gegen den Willen der Mehrzahl der Beteiligten durchgesetzt werden; dies würde den Kindern keine Vorteile bringen und die integrative Weiterentwicklung der Schule oft auf Jahre blockieren. Andererseits ist die gemeinsame schulische Erziehung aller Kinder in ihrer Verschiedenheit ein Grundrecht, das in einer demokratischen Schule auch Kindern mit Behinderungen nicht vorenthalten bleiben darf.“ (Heyer, 2009, S. 200).

3.3.2.3 Die Rolle der Schulleitung

Für die Steuerung und Führung bei der Umsetzung von schulischer Integration ist grundsätzlich die Schulleitung zuständig, allenfalls zusammen mit einer Arbeitsgruppe für administrative und fachliche Koordination und Unterstützung. Diese haben die Aufgaben, Instrumente und Grundlagen zu erstellen, die Pensen zu planen und verteilen und diesen Bereich zu koordinieren in der Form von Informationen, Entwicklung, Dokumentation und Evaluation (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 153). Integration muss Teil sein des Leitbildes einer Schule, im Schulprogramm, in der schulinternen Zusammenarbeit und Weiterbildung, in der Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie des Qualitätsmanagements (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 152). Erforderlich und zentral sind jedoch ein klares Zeichen und die Einstellung der Schulleitung. „Wenn eine integrative Haltung zu einer gemeinsamen Haltung wird, entsteht eine integrative Kultur. Dazu braucht es eine klare Führung. Integration scheitert nicht selten daran, dass die Schulleitung nicht klar Stellung bezieht ...“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 146).

„Die meisten konkreten Schwierigkeiten macht naturgemäss die Realisierung eines pädagogischen Konzepts, das die gemeinsame Förderung heterogener Schülergruppierungen durch Individualisierung und innere Differenzierung des Fachunterrichts ermöglicht.“ (Maikowski, 2009, S. 205).

3.3.2.4 Schulorganisation

Als wichtigste Umsetzungsbedingung sieht Bless „eine hohe Flexibilität auf dem Niveau der Schulorganisation und –administration“ (Bless, 2004, S. 43). Je nach Anzahl der durch die Heilpädagogin, den Heilpädagogen betreuten Klassen und Stufen ist es „komplexer, schwieriger zu organisieren und in diesem Sinn auch problematischer“ (Kummer Wyss, 2004, S. 256). Die Zusammenarbeit und Organisation der Betreuung durch die schulische Heilpädagogin, den schulischen Heilpädagogen muss daher gut strukturiert, geplant und organisiert sein. Lienhard et al. denken, dass dadurch, dass die Schulen zwar

von den Kantonen verantwortet werden, jedoch die Gemeinden den Schulbetrieb organisieren, flexible und angepasste Lösungen vor Ort möglich sind (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 143).

3.3.3 Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen verändert sich durch integrative Schulung fundamental, jedenfalls in der Sekundarstufe I. „Es ist kein einfacher Job“ (Bless, 2004, S. 43), fasst es Bless zusammen.

3.3.3.1 Aufgaben der Heilpädagogin, des Heilpädagogen

Die Sonderpädagogen stehen einerseits für die Beratung der Lehrpersonen zur Verfügung und andererseits ist ihre Aufgabe die besondere Förderung der Schülerinnen und Schülern mit Schulschwierigkeiten (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 148). Es brauche in dieser Sache verbindliche Vorgaben bezüglich der Aufgaben der Beteiligten (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 167). Die Rolle der schulischen Heilpädagogen ist so gedacht, dass sie sich „für alle Kinder mitverantwortlich fühlen“ (Zielke, 2009, S. 412) sollen. Eine Schwierigkeit stellt die Tatsache dar, dass die Heilpädagogin, der Heilpädagoge in der Realität oft nur einige Lektionen pro Woche im Unterricht ist. „Er ist ... nur stundenweise anwesend, so dass ihm wichtige Unterrichtsabläufe, Vorhaben oder Lernprobleme nicht aus eigener Anschauung bekannt sind.“ (Eberwein & Knauer, 2009b, S. 424).

3.3.3.2 Voraussetzungen für die Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit von allen Beteiligten muss gemäss Kummer Wyss flexibel organisiert sein. „Den meisten Lehrern, die bisher alleinverantwortlich unterrichtet haben, fällt es schwer zu kooperieren.“ (Eberwein & Knauer, 2009b, S. 424). Die Mitarbeitenden müssen die Schule als Gesamtsystem betrachten, interdisziplinäres Arbeiten muss zum Alltag gehören und die Heilpädagogin, der Heilpädagoge zum Team. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und der Heilpädagogin, dem Heilpädagogen ist unabdingbar: Die Lehrpersonen müssen den Willen haben, zusammen zu unterrichten und dazu ist Teamfähigkeit Voraussetzung. Eine Übereinstimmung in den Leitziele muss vorhanden sein, es soll aber immer noch Platz für den eigenen Unterrichtsstil jeder Lehrperson bleiben. Die Lehrpersonen brauchen ein gewisses Selbstvertrauen, müssen mit Kritik umgehen können und akzeptieren, dass Schüler eine der zwei im Raum unterrichtenden Lehrpersonen bevorzugt (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 253). Es müssen alle Kinder einbezogen werden und alle sollen Lernerfolge erreichen können (vgl. Mettauer Szaday; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176). Der Unterricht muss individualisiert werden: „meistens ist es Sache der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die Individualisierung zu gestalten“ (Kummer Wyss, 2004, S. 257).

3.3.3.3 Persönliche Voraussetzungen an die Lehrperson

Besonders die Klassenlehrpersonen sind gefordert. „Nicht in erster Linie die methodisch und didaktisch absolut hochstehend arbeitenden Lehrpersonen sind für eine integrative Schule am wertvollsten. Wichtiger sind Kooperationsfähigkeit und Offenheit.“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 47). Wichtig ist es, dass offen kommuniziert wird, regelmässig zusammen gearbeitet wird, Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe klar und verbindlich geregelt sind (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 149). „Eine gute Zusammenarbeit ist nicht primär eine Frage der Chemie, sondern der Kommunikation und Professionalität.“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 149). Eberwein und Knauer erklären die wichtigsten Voraussetzungen an die Lehrpersonen (vgl. Eberwein & Knauer, 2009b, S. 428-429): Wichtig ist es, dass die Lehrpersonen die Arbeit in einer Klasse mit integrierten Kindern freiwillig annehmen. Häufig sind die Wünsche nach Erleichterung und Entlastung im Unterrichtsalltag oder der Abgabe von einigen der vielen Probleme. Die Klassenlehrpersonen müssen einen Verlust an Autonomie, an Unabhängigkeit, an Macht eingehen, dazu werden Kompromissbereitschaft, die Annahme von Kritik und die Fähigkeit zu Offenheit und Toleranz erwartet. Die Teams sollen sich nach Kriterien der persönlichen Sympathie und Übereinstimmung zusammensetzen. Es muss ein Minimalkonsens bestehen. Mettaufer Szaday und auch andere Autoren (vgl. Mettaufer Szaday; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176; Hilty & Meier Rey, 2004, S. 177) sehen es ebenfalls als zentral an, dass eine Akzeptanz der Lehrpersonen gegenüber der Verschiedenheit und Heterogenität vorhanden sein muss.

3.3.3.4 Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I

„Gerade auf der Sekundarstufe I sieht sich das Lehrpersonal mit dem Versuch homogener Lerngruppen konfrontiert, was sich auch auf die Einstellung auswirkt.“ (Kummer Wyss, 2004, S. 252). Die schulische Integration eines Kindes mit besonderem Förderbedarf steht und fällt mit der Bereitschaft, dem Engagement und der Mitarbeit der beteiligten Lehrpersonen (vgl. Mettaufer Szaday, 2004, S. 163). Bächtold et al. nennen hauptsächlich Gelingensbedingungen im Zusammenhang mit den Lehrpersonen (vgl. Bächtold et al; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176): Die Rollen müssen klar definiert sein und entsprechende Teamstrukturen vorhanden sein. Die Lehrpersonen haben die Garantie aber auch die Pflicht zur Zusammenarbeit und zum Austausch mit dem Kollegium. Es müsse Möglichkeiten zur Weiterentwicklungen im Team geben und der Zugang zu externer Beratung offen stehen. Das Kollegium muss Mitverantwortung und Entscheidungskompetenzen bei der Gestaltung der Schule haben. Es muss zudem ein unterstützendes Schulklima herrschen sowie Individualisierung und Differenzierung im Regelklassenunterricht stattfinden. Maikowski meint, aus Erfahrungen sei der Übergang von Primar- in Sekundarschule durch eine Verzahnung der Lehrerbegleitung erleichtert. Das heisst konkret, dass

Grundschullehrer mit ihren Schülern in die Sekundarstufe gehen und Sekundarstufenlehrer ihre Schüler in der Grundstufe abholen würden. (vgl. Maikowski, 2009, S. 204). Eine Spezialität der Sekundarstufe I ist das Fachlehrersystem, welches den Aufwand für Absprachen erhöht. „Das Fachlehrpersonensystem schafft im Gegensatz zur Primarschule die spezielle Problematik, dass der Koordinationsaufwand bezgl. fächerübergreifenden Denkens in der Förderdiagnose und –planung komplexer werden kann“ (Würsch, 2004, S. 264).

3.3.3.5 Erhöhtes Konfliktpotenzial

Es besteht ein grosses Konfliktpotenzial durch die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen vielen unterschiedlichen Personen (vgl. Zielke, 2009, S. 413). „Die professionelle Zusammenarbeit und Auseinandersetzung sind aber in der Ausbildung nicht gelernt worden, sind auch heute noch keine spezifischen Qualifikationen von Lehrerinnen“ (Kreie, 2009, S. 405). Zu schwerwiegenden Problemen in der Zusammenarbeit kann es kommen, wenn die Partner unterschiedliche Auffassung von Erziehung und Unterricht, verschiedenes Verhalten zu keinem gemeinsamen Handeln und Arbeiten mehr führt. Es sei in der Schulpraxis so, dass wie in anderen Bereichen nicht jeder mit jedem kooperieren kann. Gemäss Erfahrungswerten kommt es in 25% der Fälle zu derartigen Problemen, dass die Zusammenarbeit aufgelöst werden muss (vgl. Eberwein & Knauer, 2009b, S. 430). „In integrativen Klassen sollten zwei Pädagogen gemeinsam unterrichten. Dabei kommt es weniger auf ihre spezielle berufliche Ausbildung als vielmehr auf ihre gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung an.“ (Eberwein & Knauer, 2009b, S. 424).

3.3.4 Ebene Unterricht

3.3.4.1 Teamteaching

Der Unterricht soll möglichst viel klasseninterne Förderung im Teamteaching beinhalten und möglichst wenig extern stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst wenig gesondert unterrichtet werden, wichtig sei das Zugehörigkeitsgefühl der Schüler zur Klasse. Durch die gemeinsame Arbeit haben die Lehrpersonen erhöhte Ressourcen für das Bewältigen von komplexen Situationen, die durch die Integration entstehen, wie Konfliktsituationen oder individuelle Begleitung (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 255).

3.3.4.2 Differenzierung, Individualisierung und Unterrichtsentwicklung

Die Unterrichtsentwicklung ist ein wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg von schulischer Integration (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 152). „Integrative Klassen zu unterrichten, bedeutet nicht, dass man sich einer völlig neuen oder speziellen („integrativen“) Didaktik bedient“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.

57). „Für einen Schüler mit einer Beeinträchtigung genügt es nicht, wenn er zwar ausserhalb des Klassenunterrichts während ein paar Lektionen zusätzlich gefördert wird, der Unterricht selber aber schlecht ist. Er verbringt die meisten Stunden seiner Schulwoche im Unterricht.“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 147). Das Beispiel der kooperativen Oberstufenschule in Langendorf beschreibt eine Klasse mit 11 Schülern, davon 5 integrierte Werkklassenschüler, welche 6 Lektionen durch eine heilpädagogische Fachperson betreut werden. (vgl. Suter, 2011, S. 69). „Schliesslich sind die integrierten KleinklassenschülerInnen einen Grossteil der Woche ohne FLK-Lehrperson in den Unterricht integriert“ (Suter, 2011, S. 69). Sie nehmen am selben Unterricht teil, schreiben die gleichen Lernzielkontrollen, teilweise mit individuellen Lernzielen und angepassten Lernzielkontrollen oder mit dem Bonus von einer halben Note (vgl. Suter, 2011, S. 69).

Differenzierung und Individualisierung erfordern insbesondere auf der Sekundarstufe einen Paradigmenwechsel. „Umgekehrt wird die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung in der Sekundarstufe nur dann konsequent möglich werden, wenn Leistungsanforderungen und Lernziele so differenziert werden, dass die gemeinsame Förderung von Schülern ihrem individuellen Lernvermögen entsprechend möglich ist.“ (Maikowski, 2009, S. 201). Auf der Sekundarstufe zeigen sich immer mehr die grösser werdenden Leistungsdifferenzen zwischen den Schülerinnen und Schülern. „Unterschiedliche Lernbedürfnisse differenzieren sich aus und führen – gepaart mit unterschiedlichen Schulabschlussanforderungen – zur zunehmenden Ausdifferenzierung der Lernangebote; die äussere Differenzierung des Unterrichts nimmt zu und gemeinsamer Unterricht in der heterogenen Lerngruppe wird eine andere Ausgestaltung und einen anderen Stellenwert erhalten als in der Grundschule“ (Köbberling, 2009, S. 210). Der Unterricht wird sich für viele Sekundarlehrpersonen massiv verändern. „Unterricht kann nicht mehr so organisiert werden, dass alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit mit der gleichen Methode die gleichen Ziele erreichen müssen.“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 57). Dies gelte gemäss Lienhard et al. unabhängig davon, ob mit oder ohne Integration. Die Lehrpersonen müssen somit eine integrative Didaktik im Sinne eines individualisierten Unterrichts mit vielfältigen Lehr- und Lernformen anwenden (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 177). Für die integrierten Kinder müssen individualisierte Lernziele und Beurteilungsformen festgelegt werden, Probleme gemeinsam gelöst werden und wenn notwendig, Spezialisten oder eine externe Unterstützung beigezogen werden (vgl. Mettauer Szaday; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176). Es müssen individuell abgestimmte Lehr- und Lernmethoden umgesetzt werden, dies im Rahmen von angepassten Lernzielen, individuellen Beurteilungsformen und in einem unterstützenden Klima (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 256-257). Die Schülerinnen und Schüler sollen die meiste Zeit selbständig in einer vorbereiteten Lernumgebung arbeiten können, die vielfältig gestaltet ist in verschiedenen Anforderungsstufen, wo sich alle gemäss ihren individuellen Lern- und Verhaltensmöglichkeiten bilden können (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 59). „Die Integration auf

der Sekundarstufe I: die stärkere Ausrichtung auf das Fachlehrerprinzip, die zunehmende Abstraktheit der Lerninhalte, grösser werdende Unterschiede in der Schülerschaft betreffend Leistungs-, Interessensentwicklung sowie entwicklungspsychologischer Veränderungen sowie die stärker eingeforderten Qualifikationsansprüche erschweren einen wirksamen und gelingenden Unterricht mit heterogenen Lerngruppen“ (Kummer Wyss et al., 2009, S. 21). Wichtig sind für diese Jugendlichen klare, verlässliche und transparente Erwartungen: „Gerade SchülerInnen mit Schulschwierigkeiten können oft die eigene Lehrperson nicht gut genug ‚lesen‘, fühlen sich unverstanden und entwickeln ein gewisses Misstrauen“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.63).

3.3.4.3 Guter integrativer Unterricht

Lienhard et al. haben didaktische Prinzipien formuliert, welche als Leitlinien für guten integrativen Unterricht allgemein gelten (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 63-81):

- Die Interessen und lebensweltlichen Erfahrungen der Lernenden sollen möglichst immer als Ausgangspunkt für den Lernprozess und auch die Lerninhalte genommen werden. Je besser dies gelinge, desto grösser ist die Chance, dass das Wissen so nachhaltig gespeichert und wieder erinnert werden kann.
- Die Inhalte müssen variantenreich dargeboten werden, da nicht alle Lernenden zur gleichen Zeit die gleichen Aufgaben interessant finden, daher sollen die Inhalte auf möglichst unterschiedliche Lernanregungen hin aufbereitet werden und verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten ansprechen.
- Die Aufgabenstellungen müssen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten werden. Das Angebot von drei Niveaus sei im Alltag für die Lehrpersonen leistbar und spreche so bereits ein breites Spektrum an Kompetenzen der Lernenden an. Es sollen mit Lernumgebungen möglichst alle Schülerinnen und Schüler herausgefordert werden.
- Es soll beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden angesetzt werden und die vorhandenen kognitiven Strukturen den Ausgangspunkt bilden. Darauf kann Schritt für Schritt aufgebaut werden, vom Konkreten und Bekannten zum Neuartigen und Abstrakten.
- Da das Lernen ein sozialer Konstruktionsprozess ist, soll den Lernenden immer wieder die Möglichkeit zur kooperativen Zusammenarbeit gegeben werden.
- Genug Zeit nehmen für den erfolgreichen, vollständigen Lernprozess: Zuerst soll das Problem erkannt werden, die nötigen Informationen und Fertigkeiten aufgebaut werden und danach durch intensives Üben verfügbar und gefestigt werden sowie der eigene Lernprozess reflektiert werden.

- Fertigkeiten und Wissen immer wieder repetieren: regelmässiges Üben und Wiederholen ist notwendig, um das Wissen nachhaltig verfügbar zu machen, gerade für die Lernenden mit Schulleistungsschwächen.
- Ziele vereinbaren und den Erfolg positiv verstärken: Alle Schülerinnen und Schüler wollen Erfolg und Erfolgserlebnisse verstärken sich wiederum zu Neuen. Mit den Lernenden sollen immer wieder individuell mess- und leistbare Ziele vereinbart werden. Fehler sollen als Lernchancen gesehen und genutzt werden.
- Den Schülerinnen und Schülern soll eine minimale Unterstützung gegeben werden, damit das Lernen möglichst selbsttätig erfolgen kann.

3.3.4.4 Beurteilung

„Grundsätzlich wird auf die Lehrpläne der jeweiligen Stufe (z.B. Realschule oder Sekundarschullehrplan) abgestützt“ (Kummer Wyss, 2004, S. 257). Jedoch können häufig die Lernenden mit Schulschwierigkeiten gerade diese Lernziele nicht erreichen. „Allerdings stellt sich hier die Beurteilung als zentrale Problematik quer“ (Kummer Wyss, 2004, S. 257). In diesem Bereich sind viele Fragen offen und nicht geklärt: Soll man mit (schlechten) Noten beurteilen? Mit Worten? Welche Auswirkungen hat dies auf die Lehrstellensuche und wie verstehen abnehmende Betriebe und Schulen diese Beurteilungen? Wie wirken sie sich auf die Chancen aus? Gemäss Kummer Wyss gibt es für die Sekundarstufe I – im Gegensatz zur Primarstufe – „wenig Konkretes“ (Kummer Wyss, 2004, S. 257) zur individuellen Beurteilung. Ein in der Literatur erwähntes Beispiel ist die kooperative Oberstufenschule in Langendorf-Oberdorf-Rüttenen, die in einem ähnlichen Umfeld wie die Kreisschule Untergäu im Kanton Solothurn funktioniert. Dort erhalten die integrierten Werkklassenschüler hinter dem Vermerk „Oberschule“ den zusätzlichen Eintrag „Werkklasse integriert“ (vgl. Suter, 2011, S. 67). Suter erwähnt auch hier den deutlichen Mehraufwand für Klassenlehrpersonen durch integrierte Schüler und deren Beurteilung (vgl. Suter, 2011, S. 68).

Vor Probleme stellt Integration auch die Beurteilung: „Meistens gibt es Ziffernnoten und für die Schüler mit Behinderungen sogenannte Sternchennoten und/oder verbale Beurteilungen. Die Sternchennoten weisen individuelle Lernfortschritte aus und verweisen auf Abweichungen von den Rahmenlehrplänen der Sekundarstufe I oder – oft noch enger – darauf, dass nach den Leistungsanforderungen der Schule für Lernbehinderte unterrichtet wurde, was unter integrationspädagogischen Aspekten nicht unproblematisch ist. Auch die guten Erfahrungen mit der Vergabe von Noten und verbalen Beurteilungen für alle Schüler als verbindlicher Bestandteil des Zeugnisses sind bisher Ausnahme geblieben.“ (Maikowski, 2009, S. 206). Die Frage der vertretbaren, machbaren und lesbaren Beurteilung auf der Sekundarstufe I bleibt also noch ziemlich offen.

3.3.5 Ebene Schülerinnen und Schüler

3.3.5.1 Die Rolle der Regelklassen

Die Regelklasse spielt eine grosse Rolle bei der Umsetzung der integrativen Schulung: „... das Gelingen von integrativer Schulungsformen ist in entscheidender Weise von der Interaktions- und Beziehungsqualität in der Regelklasse abhängig ist“ (Bächtold et al; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176). Gemäss Mettaufer Szaday muss Verschiedenheit akzeptiert werden und für alle Kinder müssen Lernerfolge möglich sein (vgl. Mettaufer Szaday; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176). Homogene Jahrgangsklassen sind gemäss Lienhard-Tuggener et al. eine „Fiktion“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 24). Die Regelklassen seien stets heterogene Lerngruppen. „Damit widersprechen diese Befunde dem ‚Mythos‘ homogener Lerngruppen, wonach Leistungssteigerung durch die Verringerung der Leistungsstreuung innerhalb der Schulklassen optimaler erreicht werden soll“ (Bless, 1995, S. 62). Zudem seien Notengebungen nicht objektiv, es besteht eine teilweise eine relativ grosse Differenz zwischen der Schulnote und der effektiven Leistung (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 26). Die Lernenden der Regelklasse hätten keine Nachteile in ihrer Entwicklung (vgl. Bless, 1995, S. 65). Auch Haeblerlin, Bless, Moser und Klaghofer bestätigen, dass in Untersuchungen dargestellt wurde, dass der Entwicklung begabter Schüler in Klassen mit integrierten Lernbehinderten keine Nachteile erwachsen würden (Haeblerlin et al., 1999, S. 325).

3.3.5.2 Das Klassenklima

Kummer Wyss sieht im Klassenklima einen wichtigen Punkt dafür, ob die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen sich wohl fühlen. Ein unterstützendes Schulklima, Akzeptanz und Verständnis für ihre Schwierigkeiten und ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse ist zentrale Gelingensbedingung (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 256). Die Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler muss thematisiert werden und die betroffenen Lernenden müssen in die Förderungsprozesse einbezogen werden (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 256). „Kritisch zu betrachten sind insbesondere bestimmte Faktoren, die Benachteiligung verstärken, die emotionale Integration insbesondere kognitiv schwächerer Lernenden und die Integration auf der Sekundarstufe I.“ (Kummer Wyss et al., 2009, S. 20).

3.3.5.3 Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten

„Der Übertritt aus der meistens integrativeren Schulung der Primarstufe in die meistens segregativ geführte Sekundarstufe I ist als entscheidender Selektionsmoment in Schülerkarrieren anzusehen“ (Kummer Wyss, 2004, S. 254). Meist haben die Schülerinnen und Schüler eine mehr oder weniger belastete Vorgeschichte. „Vielleicht führen die Schulschwierigkeiten auch zu einer schlechten Position innerhalb

der Klasse, was die Beziehungen zu den Mitschülerinnen und Mitschülern belastet. Oder sie vertrauen sich selber und den eigenen Fähigkeiten nicht mehr und haben abgeschlossen mit der Welt der Zahlen und Buchstaben.“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 82).

3.3.5.4 Soziale Akzeptanz

Bless hat Ergebnisse verschiedene Studien zusammengetragen (vgl. Bless, 1995, S. 55-65), in denen deutlich zu erkennen ist, dass „insbesondere lernbehinderte und verhaltensauffällige Kinder zu jener Gruppe gehören, die in Integrationsklassen von ihren Mitschülern im allgemeinen schlecht akzeptiert werden“ (Bless, 1995, S. 58). Jedoch merkt Bless hier auch an, dass es auch in Sonderklassen sowie unter den Regelklassenkindern abgelehnte Kinder und Aussenseiter gibt. „Die Gefahr der sozialen Isolierung und einer negativen Entwicklung des Selbstwerterlebens im Kontext der kognitiven Leistungsorientierung in den Schulen wird gesehen.“ (Köbberling, 2009, S. 210). In der Orientierung an der Leistung schneiden die integrierten Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu den Klassenkameraden schlechter ab. „Im Verlauf der Sekundarstufe stellt sich im Einzelfall u. U. die Frage, wie viel Konflikterfahrung für den Einzelnen zumutbar und bewältigbar ist“ (Köbberling, 2009, S. 221). Wichtig ist die Beziehungsarbeit zu den Lehrpersonen, da sich die integrierten Schülerinnen und Schüler „oft in belasteten Beziehungen befinden oder solche zu verarbeiten haben“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 82). In einer Studie wurden Einzelfälle ausgewertet, in denen Kinder mit Schulschwierigkeiten aber auch mit anderen Behinderungen integriert wurden. „Die soziale Integration der Kinder mit Behinderung in der Gruppe der Gleichaltrigen bleibt häufig hinter den Anfangserwartungen an Integrationsklassen zurück.“ (Köbberling, 2009, S. 222) Aber: „Jugendliche mit Lernbehinderung haben sich oftmals nicht als ‚behindert‘ erfahren und haben ihre Freunde und Bezugsgruppen in der Schule, auch wenn sie in der Klasse vielleicht eher eine soziale Randstellung einnehmen“ (Köbberling, 2009, S. 223). Möglichst viel gemeinsamer Unterricht ohne Separation ist zentral für eine erfolgreiche Integration. „Soziale Integration gelingt, wenn gemeinsamer Unterricht zwischen 45% und 90% der gesamten Unterrichtszeit ausmacht“ (Köbberling, 2009, S. 231). Gerade die soziale Integration ist aber umstritten und führt zu keinem klaren Schluss für die Sekundarstufe I. „Während hinsichtlich der schulischen Leistungen unbestritten ist, dass Schüler mit Lernschwierigkeiten in der allgemeinen Schule besser gefördert werden als in der Sonderschule für Lernbehinderte, waren die Befunde zur sozialen und emotionalen Entwicklung zunächst widersprüchlich und in ihrer Interpretation umstritten.“ (Köbberling, 2009, S. 228).

3.3.5.5 Selbsteinschätzung und Begabungskonzept

„Realistische Einschätzung der Leistung heisst bei Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bildungsbedürfnissen nicht automatisch ‚Demotivierung‘, sondern kann auch eine Orientierung ‚nach oben‘ auslösen“ (Kummer Wyss, 2004, S. 258). Lernbehinderte in Regelklassen weisen ein „bedeutend tieferes Begabungskonzept“ (Bless, 1995, S. 59) als diejenigen in Sonderklassen, das heisst die Selbsteinschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten sind deutlich negativer, jedoch würden sie in Sonderklassen gegen Ende der Schulzeit auch sinken. „Im Schonraum der Sonderschule entsteht eine realitätsinadäquate Selbsteinschätzung, die zwar unter motivationspsychologischen Gesichtspunkten wichtig sein mag ...“ (Bless, 1995, S. 65). Konkret heisst das, dass die Schülerinnen und Schüler von den Lehrpersonen im Glauben gelassen werden, gute Leistungen zu erbringen, auch wenn das nicht zutrifft, um sie zu motivieren. Bei den integriert geschulte Kindern ist es meist offensichtlich, dass sie anders sind, und besonders bei Lernkontrollen wird dies sichtbar, was Ausgrenzung begünstigen oder sogar verursachen kann (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 81).

3.3.5.6 Schul- und Lernmotivation

Die Schüler gehen unabhängig davon ob integriert oder separiert gleich gerne oder ungerne zur Schule, ebenso gibt es keine unterschiedlichen Ergebnisse zur sozialen Reife, zur Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit, zur allgemeinen Angst, zur Stärke des Leistungsmotivs und zur Höhe des Anspruchsniveau (vgl. Bless, 1995, S. 60). Eine positivere Wirkung konnte auf die Lernentwicklung bei integrierten Kindern festgestellt werden (vgl. Bless, 1995, S. 60). Mit Vorsicht genossen werden darf das Ergebnis, das in der längerfristigen Wirkung in Bezug auf die berufliche und gesellschaftliche Situation ein sehr geringer Unterschied für die integrative Schulung spricht (vgl. Bless, 1995, S. 58). „Bei den als behindert definierten Regelschülern war Angst stärker ausgeprägt als bei Sonderschülern, allerdings zeigten Sonderschüler deutlich mehr Schulunlust, hatten aber ein besseres ‚Begabungsselbstbild‘.“ (Köbberling, 2009, S. 223). Für die Sekundarstufe I wurde in Österreich eine Studie zum Vergleich durchgeführt. „Bei der Befragung zum Selbstkonzept ergab sich, dass die Schülerinnen und Schüler ohne Behinderung in Integrationsklassen sowohl ein signifikant positiveres Leistungsselbstkonzept wie auch ein signifikant besseres Selbstwertgefühl aufweisen, während beim sozialen Selbstkonzept keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten“ (Köbberling, 2009, S. 234). Im Hinblick auf die psychische Belastung konnte kein Unterschied zwischen den Regelklassenschülern und den integrierten Kindern festgestellt werden (ebd.). „Gegen die Konzentration von Lern- und Verhaltensproblemen in einer typischen Schule für Lernbehinderte kann selbst überdurchschnittlicher Unterricht nur wenig ausrichten – zu stark sind die Bezugsgruppeneffekte.“ (Mand, 2009, S. 363).

3.3.5.7 Einbezug der Eltern

Auch die Eltern müssten in einen solchen Prozess mit einbezogen werden (vgl. Bächtold et al; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176). Die Einstellungen der Eltern gegenüber der Integration sind insgesamt positiv (vgl. Bless, 1995, S. 63). „Eltern ziehen zumindest gemeinsamen Unterricht für ihre Kinder selbst dann noch einem Wechsel in eine Sonderschule vor, wenn die Sonderschule personell deutlich besser ausgestattet ist als die betreffenden Grund- oder Hauptschulen“ (Mand, 2009, S. 363). Jedoch gibt Maikowski zu bedenken, dass doch auf der Sekundarstufe „eine Reihe Eltern von Schülern ohne Behinderung andere Formen als Integrationsklassen und Gesamtschulen für ihre Kinder wünschen“ (Maikowski, 2009, S. 202).

3.4 Schulsystem und spezielle Förderung im Kanton Solothurn

In diesem Kapitel wird kurz die reformierte Sekundarstufe I und das Schulsystem im Kanton Solothurn, der Schulversuch „Spezielle Förderung 2011-14“ und die Kreisschule Untergäu vorgestellt.

3.4.1 Die reformierte Sekundarstufe I im Kanton Solothurn

Abbildung 5: Altes Sekundarschulmodell (auslaufend bis 2014) und neues Schulmodell (einlaufend ab Schuljahr 2011/12) (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2011).

Mit Beginn des Schuljahres 2011/12 wurde im Kanton Solothurn die Sek I-Reform umgesetzt wie in der obenstehenden Grafik dargestellt. Die Ziele waren ein einheitlicher Übertritt aus der Primarstufe, eine Vereinfachung der Sekundarstufe durch die Reduktion von 5 auf 4 Anforderungsniveaus und dadurch eine Harmonisierung mit dem schweizerischen Bildungssystem, eine gezieltere Vorbereitung auf den Anschluss in eine weiterführende Schule und die Berufsbildung. Dazu soll auch das 9. Schuljahr neu

gestaltet werden. Die Schüler in der Sekundarschule B (Basisanforderungen) werden auf Berufslehren mit Grund- oder Basisansprüchen vorbereitet. Die Sekundarschule E (Erweiterte Anforderungen) bereitet auf eine berufliche Grundbildung für erweiterte Berufsanforderungen mit oder ohne Berufsmaturität oder den Zugang zur Fachmittelschule vor. Die Sekundarschule P (Progymnasium) bereitet auf den Übertritt in die Maturitätsschule vor. Die Sekundarschule K (Kleinklasse) wird zwar erwähnt, aber nicht näher beschrieben und auch in den neuen Lehrplanteilen ausgeklammert (vgl. Amt für Volksschule und Kindergarten, 2011).

3.4.2 Aktueller Schulversuch „Spezielle Förderung 2011-14“

Im aktuellen Schulversuch „Spezielle Förderung 2011-2014“ im Kanton Solothurn nimmt ein Grossteil der Primarschulen als integrative Schulen teil, in der Sekundarstufe I ist es jedoch gemäss Auskunft des Volksschulamtes nur knapp die Hälfte. Im Schulversuch können alle Schulträger entscheiden, ob sie weiterhin das bisherige Modell mit der Führung einer Kleinklasse (Vergleichsschule) oder neu die integrative Schulung einführen wollen (Versuchsschule) (vgl. Amt für Volksschule und Kindergarten, 2011, S. 5).

Der Schulversuch soll die erfahrungsgestützte Grundlage für „die grundsätzlich unbestrittene Einführung der Speziellen Förderung gemäss den § 36 ff. Volksschulgesetz per Schuljahr 2014/15“ (ebd.) liefern. Gemäss Projekthandbuch werden strukturelle und pädagogische, aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte der integrativen Form mit der bisherigen Struktur der Kleinklassen vergleichen (ebd.). Der Schulversuch wurde neu aufgelegt, nachdem der Kantonsrat im Dezember 2010 einen Stopp der Einführung der integrativen Schulung – geplant auf August 2011 – beschlossen hat. Die Gründe für das Einlegen des Vetos waren fehlende und unklare Information zu vielen ungelösten Fragen.

Die Kreisschule Untergäu nimmt als Vergleichsschule mit der Kleinklasse am Schulversuch teil. Im August und September 2012 wurde zum Schulversuch eine grossflächige Befragung aller Lehrpersonen durchgeführt. Ergebnisse sind noch keine bekannt. Im Frühjahr 2013 entscheidet der Kantonsrat über die Thematik und deren Zukunft.

3.4.3 Spezielle Förderung an der Kreisschule Untergäu

Die Kreisschule Untergäu (KSU) ist eine Regelschule der Sekundarstufe I im Kanton Solothurn (Homepage: www.ksuntergaeu.ch) und wird von den Schülerinnen und Schülern der vier Gemeinden Gunzgen, Kappel, Hägendorf und Rickenbach besucht. Die Primarschulen Kappel, Rickenbach und Gunzgen arbeiten integrativ, die mit Abstand grösste Gemeinde – Hägendorf – ebenfalls wie die Kreisschule in einem separativen System mit einer Einführungs- und Kleinklasse.

Geleitet wird die Schule von einer Schulleitung, welche dem Vorstand des Zweckverbandes unterstellt ist. Die 16 Klassen umfassen etwa 280 Lernende und werden seit dem letzten Schuljahr neu alle an einem Standort, in Hägendorf, unterrichtet. Die Siebt- bis Neuntklässler der werden unterrichtet von 32 Lehrpersonen. Neben regelmässigen Teamsitzungen gehören Intervisionen, Hospitationen, die Arbeit in Q-Gruppen sowie Lehrer-Sport zum Programm der Lehrpersonen. Mit der im vorangehenden Kapitel erwähnten Reform werden im aktuellen Schuljahr 2012/13 die 7. und 8. Klassen gemäss dem neuen Schulmodell geführt, die 9. Klassen noch im alten System wie in der folgenden Grafik aufgezeigt. Die Sek P (Progymnasium) wird in der nächstgrösseren Stadt, in Olten, angeboten.

Tabelle 1: Schulklassen der Kreisschule Untergäu im Schuljahr 2012/13

Stufe	Sekundarschule E			Sekundarschule B		Sek K
7. Klasse	1a Sek E	1b Sek E	1c Sek E	1d Sek B	1e Sek B	7. – 9. Sek K
8. Klasse	2a Sek E	2b Sek E	2c Sek E	2d Sek B	2e Sek B	
9. Klasse	3a Bez.	3b Bez.	3c Sek.	3d Sek.	3e OS	

Zum Befragungszeitpunkt umfassten alle Regelklassen 257 Schülerinnen und Schüler, die Klassengrösse variiert zwischen 12 und 22 Schülerinnen und Schülern. An der Kreisschule Untergäu werden alle Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten in der Kleinklasse, der Sekundarschule K, individuell gefördert. Zum Befragungszeitpunkt umfasste die Sek K 19, inzwischen 21 Schülerinnen und Schüler (Stand Dezember 2012). Auch an der Kleinklasse unterrichten mehrere Lehrpersonen, die Klassen- und Fachlehrpersonen erstellen für ihre Bereiche die individuellen Förderpläne und unterrichten in verschiedenen differenzierenden oder individualisierenden Formen.

4. HYPOTHESEN ZUR SPEZIELLEN FÖRDERUNG AUF DER SEKUNDARSTUFE I

Im folgenden Kapitel werden die aus den theoretischen Erkenntnissen abgeleiteten Hypothesen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulschwierigkeiten aufgezeigt. Diese werden den schon dargestellten fünf Ebenen Kanton, einzelne Schule, Lehrpersonen, Unterricht und Schülerinnen und Schüler zugeordnet.

4.1 Hypothesen, Fragen und Indikatoren

„Im allgemeinen Sinne ist eine Hypothese eine Vermutung über einen bestimmten Sachverhalt“ (Raithel, 2008, S. 14). Auf der Basis der theoretischen Erkenntnisse wurde festgestellt, dass viele verschiedene Faktoren zusammenspielen und eine Integration beeinflussen. Das Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche und Beteiligten ist wichtig. Daraus wurden nun verschiedene theoretische Erkenntnisse festgehalten, daraus Hypothesen abgeleitet, deren Überprüfung in der aktuellen Situation wichtig ist (vgl. Schirmer, 2009, S. 125). „Soweit in einem Forschungsbereich Theorien zur Verfügung stehen und sich Hypothesen formulieren lassen, ist eine empirische Überprüfung/Testung möglich“ (Raithel, 2008, S. 34).

Passend zu den Hypothesen wurden Fragen gebildet und Indikatoren festgehalten, die zur Falsifizierung oder Verifizierung dienen werden. Zentral für quantitatives methodisches Vorgehen ist die Formulierung einer Hypothese: „Die Hypothese ist eine theoretisch begründete Aussage über einen empirischen Sachverhalt. Sie muss den theoretischen Gehalt möglichst genau wiedergeben, aber so formuliert sein, dass sie sich mit messbaren Variablen abbilden lässt“ (Schirmer, 2009, S. 68).

4.2 Hypothesen zur speziellen Förderung auf der Sekundarstufe I

Die nachfolgend aufgestellten Hypothesen zeigen die theoretisch anzustrebenden Zustände und positiven Erfahrungswerte auf der Basis der theoretischen Darstellungen auf.

4.2.1 Hypothesen zur Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

Hypothese: Die Sekundarstufe I soll wie die Primarschule als Gesamtschule angelegt sein.

Hypothese: Richtlinien, Umsetzungshilfen und Konzepte des Kantons sind vorhanden, klar und unterstützen die Arbeit.

Hypothese: Die Anzahl Lektionen in Pensenpools abhängig von der Gesamtschülerzahl werden als positiv beurteilt.

Hypothese: Das Grundmodell für Integrationsklassen auf der Sekundarstufe I wird als funktionstüchtig eingeschätzt und ist realistisch umsetzbar.

Hypothese: In einer Abstimmung würde einem Gesetz mit der Verpflichtung zur Integration zugestimmt.

4.2.2 Hypothesen auf der Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation

Hypothese: Die Integration auf der Sekundarstufe I wird als schwieriger beurteilt.

Hypothese: Die Beteiligten müssen in einem weitgehenden Konsens über den Willen zur Integration sein, damit sie gelingen kann.

Hypothese: Eine negative Haltung von Lehrpersonen kann durch den Besuch von Weiterbildungen kaum verändert werden.

Hypothese: Lehrpersonen mit Erfahrung mit Integrationsklassen oder Behinderten sind einer Integration gegenüber positiver gestimmt.

Hypothese: Die integrative Haltung ist Teil der Schulkultur und verankert im Leitbild, in einem sonderpädagogischen Konzept, im Schulprogramm, in der schulinternen Zusammenarbeit und Weiterbildung, in der Schul- und Unterrichtsentwicklung und Qualitätsmanagement.

4.2.3 Hypothesen zur Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit

Hypothese: Die Lehrpersonen, Schulleitung und Schulbehörden befinden sich in einem Konsens über wichtige Voraussetzungen betreffend der Zusammenarbeit.

- Es bestehen klare und verbindliche Regelungen zu Aufgaben, Kompetenzen und wichtigen Abläufen.

- Die Bereitschaft, das Engagement und die Mitarbeit der beteiligten Lehrpersonen sind zentral.

- Die Lehrpersonen und SHP müssen kritikfähig sein, sich flexibel organisieren und die Zusammenarbeit wollen.

- Lehrpersonen müssen kompromissbereit und tolerant sein. Klassenlehrpersonen müssen Autonomie im Schulzimmer aufgeben.

- Die Personen haben eine gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung.

Hypothese: Das Konfliktpotenzial ist durch die Zusammenarbeit und Kooperation der unterschiedlichen Personen erhöht.

Hypothese: Für die Lehrpersonen gibt es einen Mehraufwand für Koordination und Absprachen.

Hypothese: Heilpädagogen sind in ihrer Rolle für alle Schülerinnen und Schüler mitverantwortlich, für die besondere Förderung der integrierten Lernenden und für die Beratung der Lehrpersonen zuständig.

4.2.4 Hypothesen auf der Ebene Unterricht

Hypothese: Der Unterricht erfüllt verschiedene Voraussetzungen oder Eigenschaften im integrativen Sinn.

- Schülerinnen und Schüler werden individuell beurteilt und haben individuelle Lernziele.

- Der Unterricht ist didaktisch und methodisch abwechslungsreich und differenziert.

- Der Unterricht geht von den Interessen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler aus.

- Im Unterricht wird intensiv geübt und regelmässig repetiert.

- Mit den Schülerinnen und Schülern werden individuelle Lernziele und Inhalte vereinbart.

- Die Schülerinnen und Schüler wissen klar und verlässlich, was die Lehrpersonen erwarten.

4.2.5 Hypothesen auf der Ebene Schülerinnen und Schüler

Hypothese: Schülerinnen und Schüler in der Kleinklasse gehen weniger gerne zur Schule als diejenigen in Regelklassen. Die Motivation sinkt in beiden Gruppen mit zunehmendem Alter.

Hypothese: Lernende in Kleinklassen schätzen ihre Leistungen allgemein höher ein als diejenigen in Regelklassen.

Hypothese: Für integrierte Schülerinnen und Schüler ist ein besonders guter Bezug zu den Lehrpersonen wichtig.

Hypothese: In Regelklassen wird Verschiedenheit akzeptiert, das Klassenklima ist gut, die Schülerinnen und Schüler sind motiviert, tolerant und verständnisvoll.

Hypothese: Die Akzeptanz gegenüber Lernbehinderten und Verhaltensauffälligen ist schlechter als gegenüber anderen Behinderungsgruppen.

Hypothese: Schülerinnen und Schüler in Kleinklassen stören sich mehr an auffälligem Verhalten als die Schülerinnen und Schüler in Regelklassen.

Hypothese: Eltern von Schülerinnen und Schülern der Sek K (Kleinklasse) ziehen eine Integration der Kleinklasse trotz schlechteren personellen Ressourcen vor.

Hypothese: Eltern der Regelklassenkinder haben eine eher negative Haltung gegenüber Integration.

Aus Platzgründen werden an dieser Stelle nur die Hypothesen dargestellt. Die vollständige Übersicht über die Operationalisierung und Kategorienbildung der theoretischen Erkenntnisse, die Umwandlung in Hypothesen, daraus abgeleitete Fragen und Indikatoren befindet sich im Anhang. Es muss angemerkt werden, dass dies eine sehr grosse Zahl an verschiedenen Hypothesen zu verschiedenen Themen ist. Damit aber die Situation möglichst aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und ein Gesamtbild erstellt werden kann, müssen viele unterschiedliche Bereiche berücksichtigt und Voraussetzungen und Möglichkeiten abgeklärt und analysiert werden. Es geht um einen allgemeinen Überblick und es wird nicht der Anspruch gestellt, jeden einzelnen Bereich damit detailliert erhoben zu haben.

5. FORSCHUNGSSTRATEGIE UND METHODISCHES VORGEHEN

Im fünften Kapitel werden die forschungsmethodischen Grundlagen dargestellt und begründet. Es wird ausgeführt, auf welchen Zugängen und Theorien die Forschungsstrategie und Forschungsmethode basieren. Der Fokus liegt dabei auf der quantitativen Fragebogenerhebung. Zudem wird das Vorgehen bei der Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung zusammenfassend beschrieben und die verwendeten statistischen Ausgangspunkte und Masszahlen erläutert.

5.1 Forschungsstrategie

Bei der Auswahl der Untersuchungsart wurde der explanative Zugang gewählt. „Bei dieser Form wendet man sich der Ableitung und Überprüfung von gut begründeten Hypothesen und Theorien zu.“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 37). Gütemassstäbe für quantitative Forschung sind die Validität, Objektivität, Reliabilität und die Überprüfbarkeit.

5.1.1 Triangulation

Eine wichtige Grundlage der wissenschaftlichen Forschung ist die Triangulation. „Eine Behauptung ist besser abgesichert, wenn sie im Fadenkreuz der Triangulation von mehreren Seiten her bestätigt werden kann“ (Moser, 2003, S. 53). Das Hauptmerkmal der Triangulation ist „die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum ‚selben‘ Sachverhalt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 179). Durch den Vergleich der Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden“ (ebd.). Moser beschreibt dazu zwei Prinzipien: Verschiedene Methoden oder verschiedene Wahrnehmungsperspektiven von unterschiedlichen Rollenträgern (vgl. Moser, 2003, S. 54). Seipel und Rieker gehen davon aus, dass die Betrachtung von mindestens zwei Punkten erfolgen muss und beschreiben, dass eine Triangulation bei den Daten, Forschern, Theorien oder methodologisch erfolgen kann (vgl. Seipel & Rieker, 2003, S. 224-226). Die Triangulation ist für diese Arbeit von besonderer Bedeutung, da hier Ansichten verschiedener Beteiligter zu einer Thematik gesammelt werden.

Die vorliegende Methode entspricht der Triangulation, welche Altrichter und Posch als „kombinierte Forschungsmethode“ bezeichnen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178-179). Durch die Kombination dieser verschiedenen Perspektiven gelingt eine dichte Beschreibung des Forschungsgegenstandes und Hierarchien werden abgebaut. Nachteile sind aber, dass der Aufwand teilweise gross ist und viele Lehrpersonen dies als bedrohlich erleben (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 180).

5.1.2 Quantitative Erhebung und Operationalisierung

Für die Befragung ist eine quantitative Fragebogen-Erhebung geplant. „Die Operationalisierung soll also dafür sorgen, dass ein Forschungsinteresse mit einer theoretischen Grundlegung versehen und so formuliert wird, dass (Zahlen-)Werte erhoben und im Anschluss daran ausgewertet werden können.“ (Schirmer, 2009, S. 116). Schirmer nennt als Beispiel dafür die Entwicklung eines Fragebogens. Als Beispiel für einen Indikator nennt sie beispielsweise die Antwort auf eine Frage.

5.2 Forschungsmethode

5.2.1 Schriftliche Befragung

Die schriftliche Befragung ist ein formalisiertes Interview für eine ausgewählte Personengruppe (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Ein Nachteil dieser Form der Befragung ist, dass die interviewende Person keine präzisen Nachfragen tätigen kann (vgl. ebd.). Allgemein – und teilweise zu Unrecht – wird einer Befragung mittels Fragebogen zugeschrieben ein „rasches, einfach zu entwickelndes und problemlos administrierbares Instrument der Datensammlung“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 168) zu sein. „Die Brauchbarkeit eines Fragebogens hängt zunächst entscheidend von der Qualität der Fragen ab“ (ebd.). Ausserdem ist der Erkenntnisgewinn durch einen Fragebogen teilweise gering (vgl. ebd.). Je nach Gegebenheit ist es einerseits hilfreich, bestehende standardisierte Tests zu verwenden, sich von bereits existierenden Beispielen inspirieren zu lassen oder einen Fragebogen selbst zu entwickeln (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 169). Wichtig bei der eigenen Konstruktion von Fragebögen ist, „dass eine Frage bzw. ein Statement nur eine Aussage enthält“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 170), da ansonsten die Antworten nicht klar und eindeutig interpretiert werden können. Im Fragebogen wird eine vierstufige Skala verwendet. Damit wird zwar das Ausweichen vor einer klaren Stellungnahme verhindert wie dies bei einer Skala mit einer Mittelkategorie möglich wäre, die Befragten also zu einer Entscheidung gezwungen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 174).

Weiter gilt es emotionale Ausdrücke wie auch missverständliche Formulierungen zu vermeiden, sich der Zielsetzung der Frage bewusst zu sein, sich zu überlegen, ob eine direkte oder eine indirekte Frageweise passender ist. Zur Vermeidung von sozial erwünschten Antworten kann es Sinn machen, projektive Fragen zu stellen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 170-171). Altrichter und Posch empfehlen bei der Form der Antwort eine Kombination zwischen geschlossenen - mit zweckmässigen Alternativen - und offenen Fragestellungen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 171). Die Abfolge von Fragen soll so gestaltet sein, dass am Anfang die Fragen nach objektiven Informationen und danach die Fragen nach subjektiven Informationen folgt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 172). Die Fragen sollen von unterschiedlichem

Schwierigkeitsgrad sein, differenziert das Feld der Antworten zu wenig (Ceiling-Effekte) (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 174). Auch suggestive Fragen sollen vermieden werden (vgl. Flick, 2009, S. 106).

Altrichter und Posch beschreiben verschiedene Vor- und Nachteile der Fragebogenerhebung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Zu den positiven Effekten gehört die relative einfache Verteilung und effizientes Ausfüllen, die anonyme Beantwortung und der verringerte soziale Druck. Flick hebt besonders den Vorteil der fast vollständigen Standardisierung hervor (vgl. Flick 2009, S. 105). Nachteile sind beispielsweise die fehlende Kontrolle, ob die Fragen verstanden wurden. Eine Gefahr ist ebenfalls, dass „Fragebogen von manchen nicht ernst genommen werden“ (ebd.).

In dieser Arbeit wird eine gemischte Form der schriftlichen Befragung angewendet, einerseits ein Teil mit geschlossenen Fragen, andererseits offene Fragen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 177; Flick, 2009, S. 108). Altrichter und Posch betonen, dass sich die Lehrperson vor der Konstruktion der Fragen bereits deren Auswertung und Verwendung überlegen müssen, um so möglichst präzise Fragen stellen zu können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 169) und so der Gefahr von unbrauchbarem Datenmaterial entgegenzutreten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 170). Es ist zentral, die Fragen beziehungsweise die Antworten auf die Ziele für die Arbeit zu planen und zu fokussieren.

5.2.2 Elektronische Durchführung

Die Fragebogen sollen zum grössten Teil online ausgefüllt werden, so dass in Anbetracht der grossen Teilnehmerzahl die Datenauswertung einfacher erfolgen kann. Dazu soll das Werkzeug limesurvey (www.limesurvey.org) verwendet werden. Vorgesehen ist, dass die Fragebogen von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern sowie der Schulleitung online ausgefüllt werden. Die Eltern werden die Fragebogen via Klassenlehrpersonen und Schülerinnen und Schüler in einem Couvert erhalten und retournieren. Aus verschiedenen Gründen wäre für diese Personengruppe das Ausfüllen online schwierig umzusetzen. Durch diesen Weg werde ich auch einen sehr hohen Rücklauf generieren können. Der Inhalt der Fragen wird gemäss der Triangulation zu den gleichen Themen sein. Es wird um Wohlbefinden, Motivation, Bereitschaft und Einstellungen der Beteiligten gehen abgestützt auf Gelingensbedingungen und Problemfelder im theoretischen Teil.

5.3 Vorbereitung der Datenerhebung

5.3.1 Beschreibung der Befragten

Befragt werden verschiedene an der Kreisschule Untergäu beteiligte Personengruppen. Sie werden umfassend und nicht nur in einer Stichprobe untersucht. Befragt wurden alle Schülerinnen und Schüler

der Regelklassen sowie der Sekundarschule K wie auch alle Eltern und Erziehungsberechtigten. Im Weiteren werden auch alle Lehrpersonen, die Schulleitung und die Schulbehörden befragt. Demografische Details können den Daten im Anhang entnommen werden. Somit kann ein möglichst vollständiges Bild der verschiedenen Interessengruppen entstehen. Einzig nicht befragt werden konnte die Gruppe der Heilpädagogik-Lehrpersonen, da die Schreiberin dieser Arbeit die einzige – angehende – Heilpädagogin des Teams ist. Die Merkmalsträger wurden verschiedenen Untersuchungseinheiten zugeordnet (vgl. Raitchel, 2008, S. 37).

5.3.2 Erstellung des Fragebogens

Die Inhalte der Fragen stützen sich auf den Theorieteil dieser Arbeit. „Items mit Antwortkategorien sind bei schriftlichen Befragungen der offenen Frageform vorzuziehen. Dies erleichtert die Auswertung und erhöht die Objektivität“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 50). Es wird empfohlen, die Fragen thematisch zu gliedern (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 51), was bereits mit der Erstellung der fünf Ebenen geschehen ist. Jedem Merkmal, jeder Variable, wie beispielsweise der Klasse, wurde eine Merkmalsausprägung zugeordnet, beispielsweise die 7., 8. oder 9. Klasse. (Raitchel, 2008, S. 37). Verschiedene elementare Grundlagen für die Erstellung des Fragebogens wurden bereits in Kapitel 5.3 aufgeführt und wurden bei der Erarbeitung berücksichtigt.

5.3.2.1 Fragenkatalog

Auf Grund des Literaturstudiums sowie den bisherigen Erfahrungen mit dem Schulversuch im Kanton Solothurn wurde ein Fragenkatalog zusammengestellt. Verschiedene Fragen wurden wieder verworfen oder neu formuliert. Der Fragebogen sollte möglichst genau auf die Bedürfnisse der aktuellen Situation an der Schule zugeschnitten sein.

5.3.2.2 Skalenniveau

Skalenniveaus sind verschiedene Ebenen, auf welchen gemessen werden kann. Je nach Wahl kommt es zu verschiedenen genauen Abbildungen des erforschten Sachverhalts. Es existieren die Nominal-, Ordinal-, Intervall- und Verhältnisskala (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 23-29; Hauser & Humpert, 2009, S. 43-48; Schirmer, 2009, S. 120-122). Zu nominalskalierten Daten kann in der Regel eine Häufigkeitsverteilung erstellt werden, viel mehr aber kann daraus nicht gewonnen werden. Damit kann Gleichheit oder Verschiedenheit ausgedrückt werden, aber die Merkmale können nicht in eine Rangreihenfolge gebracht werden, da keine messbaren Differenzen bestehen. In meiner Befragung sind die allgemeinen Angaben zu den

Personen (beispielsweise Geschlecht, Klasse, Wohnort) nominalskaliert. Bei Nominalskalen können nur die Häufigkeitswerte berechnet werden, andere statistische Berechnungen machen keinen Sinn.

In einer Ordinalskala werden den Objekten auch Zahlen zugeordnet, welche so geordnet sind, dass die grössere Merkmalsausprägung die grössere Zahl erhält. Mit diesen Daten können vergleichende Aussagen gemacht werden, die Unterschiede sind aber nicht in genauen Abständen messbar. Die Differenzen zwischen den Werten sind nicht klar messbar. Hier kann beispielsweise der Median, Prozentränge und auch je nach dem die Berechnung des Mittelwerts oder der Spannweite Sinn machen. Viele der Fragen in den Fragebögen sind ordinalskaliert, teilweise auch intervallskaliert, da die Übergänge zwischen den beiden Arten teilweise fließend und nicht immer klar abzugrenzen sind.

Intervallskalen rechnen mit den konkreten Zahlen und Werten und auch die Abstände zwischen den Einheiten sind gleich gross und regelmässig (äquidistant). Bei diesen Daten können fast alle statistischen Werte wie beispielsweise das arithmetische Mittel, die Standardabweichung oder die Breite der Verteilung berechnet werden. Bei der Verhältnisskala ist zusätzlich noch ein (natürlicher) Nullpunkt festgelegt. Auch oft genannt werden die Ratingskalen: „Als Ratingskalen bezeichnet man Skalen, bei denen die befragten Personen die Möglichkeit haben, mehr als zwei abgestufte Antwortkategorien zur Beantwortung heranzuziehen, was mit einem Informationsgewinn einhergeht“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 54). Raab-Steiner & Benesch empfehlen vier Antwortstufen, da sich dort „eine Tendenz zum extremen Urteil weniger bemerkbar macht als bei sieben Stufen“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 55). Die Verwendung von Mittelkategorien zeigt oft einen ungünstigen Einfluss, bei motivierten Testpersonen wird diese auch oft vermieden (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 55). Es wurden hier meist vier- oder fünfstufige verbale Skalenbezeichnungen verwendet. Mit „forced-choice-Items“ (gerade Anzahl von Antwortabstufungen) kann die soziale Erwünschtheit auf die Itembeantwortung reduziert werden (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 61).

„Je höher das Skalenniveau eines Merkmals ist, desto genauer sind die Aussagen über dieses Merkmal und desto anspruchsvollere Tests können zur Beantwortung der Fragestellungen zu den Merkmalen herangezogen werden“ (Hauser & Humpert, 2009, S. 46). Jedoch wird auch hier kritisch festgestellt, dass es oft umstritten und teilweise unklar ist, zu welchem Skalenniveau eine Variable gehört (vgl. Schirmer, 2009, S.122).

Die Daten dieser Umfrage sind nominalskaliert und zum grössten Teil ordinalskaliert beziehungsweise intervallskaliert (Ja-eherJa-eherNein-Nein) (vgl. Raithel, 2008, S. 44). Statistische Berechnungen und Tests machen daher bedingt Sinn und werden in einem kleinen Mass erstellt.

Der Entwurf der Fragebogen wurde Anfangs August 2012 per E-Mail an die Masterarbeit-Betreuerin Mirjam Kocher zur Ansicht verschickt. Es kamen hilfreiche Hinweise zurück, welche umgehend eingearbeitet wurden. So wurden die Fragebogen in einem Textverarbeitungsprogramm noch einmal überarbeitet.

5.3.3 Pretest

Anschliessend an die Erstellung des Fragebogens arbeitete die Autorin sich ins webbasierte Befragungsprogramm limesurvey ein. Danach wurden die insgesamt 7 verschiedenen Fragebögen mit den bereits erarbeiteten Fragen und Antwortkategorien erstellt. Die Pretest sollte bereits in diesem Programm durchgeführt werden. Ein Pretest ist eine Voruntersuchung, „um das entwickelte Erhebungsinstrument vor der Hauptuntersuchung zu prüfen“ (Raithel, 2008, S. 63). Nachdem der Fragebogen konstruiert und programmiert war, musste ein Probedurchlauf erfolgen, um den Fragebogen auf die Brauchbarkeit und Qualität zu überprüfen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 58). So kann überprüft werden, ob die Fragen und Antworten verständlich und klar formuliert sind und überprüft werden, ob die angenommene Bearbeitungsdauer stimmt (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 59).

Mitte August wurde ein Pre-Test mit einer befreundeten Heilpädagogin und zwei Oberstufenschülern aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis durchgeführt. Sie wurden angewiesen, die Befragung auszufüllen und „mehrdeutige oder schlecht verständliche Fragen zu markieren oder zu kommentieren.“ (Raithel, 2008, S. 63). Dasselbe galt auch für die Antworten oder Skalen und wurde von den Testpersonen jeweils lautsprachlich gemacht und von mir notiert. Im Pretest ergab sich die folgende Beurteilung und Rückmeldungen nach den Kriterien von Raab-Steiner und Benesch (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 59) sowie Raithel (vgl. Raithel, 2008, S. 64):

- Die sprachliche Abstimmung muss in gewissen Teilen und Fragen noch besser der Zielgruppe angeglichen werden. Die Fragen für die Schülerinnen und Schüler der Regelklassen und der Sek K sind teilweise zu komplex. Sie müssen noch mehr vereinfacht werden, unklare Begriffe verändert oder erklärt werden und mit Beispielen versehen werden. Die Fragen für die übrigen Gruppen werden als gut beurteilt. Es werden keine Fragen als suggestiv bewertet.
- Einige redundante Fragen können weggelassen werden.
- Die Antwortkategorien sind alle klar. Bei zwei Fragen muss noch die Möglichkeit „weiss ich nicht / keine Antwort ergänzt“ werden. Bei offenen Fragen ist genügend Platz für die Antworten vorhanden.
- Die Länge des Fragebogens ist gut. Die erwartete Bearbeitungsdauer von ca. 10 Minuten bei den Schülerinnen und Schülern, Eltern und Schulbehörde sowie 10-15 Minuten bei den Fragebögen für Lehrpersonen und Schulleitung ist zutreffend.
- Das Layout wird als sehr ansprechend und die Bedienung als einfach beurteilt. Bei den Fragebögen für die Schülerinnen und Schülern wird das zentrierte und farbige Layout als etwas verwirrend angesprochen. Es wird verändert in die linksbündige Darstellung mit einfachem, grauem Layout.

Die rückgemeldeten Änderungen konnten im Programm vorgenommen werden. Diese Pretests stellten sich als sehr wichtig dar, um die Anregungen und Erfahrungen von möglichen Testpersonen in den Fragebogen einzuarbeiten (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 59).

5.3.4 Sampling

Die Auswahl der zu befragenden Personen stand mit der Festlegung der Fragestellung und des Themas schon fest. Das kriteriengesteuerte, selektive Auswahlverfahren wurde nach qualitativen Kriterien vorgenommen anhand der Untersuchungsfragestellung und den theoretischen Vorüberlegungen (vgl. Schirmer, 2009, S. 113-114). „Der Begriff Stichprobe bezeichnet eine kleine Teilmenge der sogenannten Grundgesamtheit, deren Auswahl nach bestimmten Kriterien erfolgen sollte“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 16). In diesem Fall kann man aus verschiedenen Perspektiven die Auswahl definieren. Nimmt man als Grundgesamtheit alle Beteiligten der Kreisschule Untergäu an, so können verlässliche Angaben zu diesen Personengruppen erfolgen. Will man Aussagen über die Sekundarstufe I im Kanton Solothurn machen, so sind die Befragten lediglich eine kleine Stichprobe und wurden nach dem gemeinsamen Merkmal des Schulbesuchs bzw. Arbeitsort an der Kreisschule Untergäu ausgewählt. Zu beachten ist, dass „die Repräsentativität kann in den seltensten Fällen im statistischen Sinne erfüllt werden“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 16).

5.4 Durchführung der Datenerhebung

Die Befragung wurde im September 2012 durchgeführt. Am 10. September 2012 wurden die Papierfragebogen mit Couverts an die Klassenlehrpersonen zur Abgabe an die Schülerinnen und Schüler verteilt. Mit dem Verteilen durch die Klassenlehrperson konnte mehr Verbindlichkeit zum Ausfüllen und der Rückgabe geschaffen werden. Gleichentags wurde auch der Link für die online-Umfrage mit limesurvey an alle Lehrpersonen, die Schulleitung und die Behördenmitglieder per e-Mail (s. Anhang) verschickt. „Da die Verfälschbarkeit bei Befragungen eine eigene Problematik darstellt, kann man nur darauf hoffen, dass freiwillige und vor allem motivierte Personen an der Untersuchung teilnehmen. Handelt es sich zusätzlich noch um ein Thema, welches für die betroffenen Personen von hoher Relevanz ist, so reduziert sich die Wahrscheinlichkeit fehlender und verfälschter Angaben.“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 41).

Zusätzlich haben die Klassenlehrpersonen auch den Link zur Durchführung der Umfrage mit den Klassen erhalten. In Absprache zwischen den Klassen- und verschiedenen Fachlehrpersonen – im Speziellen die Informatiklehrpersonen – wurde jeweils entschieden, wer die Umfrage mit welcher Klasse durchführt. Es bestand das Angebot, die Autorin bei Problemen zu kontaktieren oder dass auch ich die Umfrage mit

Klassen durchführe, was in einem Fall geschah. Technisch verlief die Umfrage mit limesurvey bei allen Befragten einwandfrei. Eine Lehrperson meldete ein technisches Problem, welches gelöst werden konnte. Eine Klasse sowie deren Eltern wollten sich nicht an der Umfrage beteiligen. Einzelne Schülerinnen und Schüler brachten trotzdem den ausgefüllten Fragebogen zurück. „Freiwilligkeit muss grossgeschrieben werden, sie ist eine Grundvoraussetzung.“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 41).

Bereits nach wenigen Tagen kamen die ersten ausgefüllten Fragebogen von gesamten Klassen zurück. Die Eltern wurden gebeten mit einer Unterschrift auf dem Couvert zu bestätigen, dass diese Umfrage wirklich von ihnen ausgefüllt wurde, da die Möglichkeit bestand, dass auch Schülerinnen oder Schüler diese ausfüllten. Da ich die Unterschriften oder Namen der Eltern nicht kenne, konnten bei der Entfernung und Vernichtung der Couverts keine Rückschlüsse auf Personen gemacht werden. Teilweise wurden die Unterschriften auch von den Lehrpersonen kontrolliert und anschliessend die Couverts entfernt, so dass nur die Fragebögen zu mir zurückkamen.

Auf limesurvey konnte jederzeit der Stand der Befragungen überprüft werden. Pflichtbewusst und seriös führten die Lehrpersonen die Befragungen durch und die Zahlen stiegen stetig. Am 25. September 2012, wenige Tage vor den Herbstferien, wurde eine Reminder-E-Mail verschickt, um noch einmal an allenfalls vergessene Umfragen zu erinnern. So kam bis zu den Herbstferien ein Grossteil der Umfragen vollständig ausgefüllt zurück.

5.5 Datenaufbereitung und –analyse

5.5.1 Rücklauf

Tabelle 2: Rücklauf der schriftlichen Befragungen

<i>Personen</i>	<i>max. Anzahl Befragungen</i>	<i>ausgefüllte Befragungen</i>	<i>Rücklaufquote</i>
Schulleitung	2	1	50 %
Lehrpersonen	31	23	74 %
Schulbehörden, Mitglieder Vorstand	6	6	100 %
SchülerInnen Regelklassen Sek B, Sek E, OS, Sek., Bez.	257	235	91 %
SchülerInnen Kleinklasse Sek K	19	18	95 %
Eltern und Erziehungsberechtigte Regelklassen	228	220	96 %
Eltern und Erziehungsberechtigte Sek K	19	17	89 %
Gesamt: Alle verteilten Fragebogen	562	520	93 %

Es kamen nur wenige leere Fragebogen zurück. In der obenstehenden Tabelle kann die Anzahl der verteilten oder versandten Fragebogen sowie der Rücklauf ersehen werden, die detaillierten Ausführungen sind im Anhang ersichtlich. Mit einer gesamten Rücklaufquote von 93 % kann ein zuverlässiges Resultat gemessen und repräsentative Ergebnisse für diese Schule erzielt werden. Bei der Schulleitung bestand eigentlich das Glück, gleich zwei Personen zur gleichen Schule infolge eines Führungswechsels im August 2012 zu befragen. Die neue Schulleitung kam jedoch nicht mehr dazu, den Fragebogen auszufüllen. Deshalb konnte für diesen Bereich nur die ehemalige Schulleitung befragt werden. Der vergleichsweise mässige Rücklauf bei den Lehrpersonen könnte darauf zurückgeführt werden, dass einige Fachlehrpersonen mit sehr geringen Pensen ihre E-Mails selten abrufen, von dem Thema nicht betroffen beziehungsweise nicht daran interessiert sind oder es einfach in der allgemeinen Hektik vergessen haben.

Da die Eltern den Fragebogen auf Papier ausgefüllt haben, mussten diese Daten alle manuell im limesurvey eingegeben werden. Dies war relativ aufwändig und nahm pro Fragebogen ungefähr 2 Minuten in Anspruch. Der Vorteil war aber dann, dass diese Daten im gleichen Format wie die übrigen Ergebnisse vorhanden waren. Die Resultate der übrigen befragten Personengruppen waren problemlos abrufbar und konnten in Datenverarbeitungsprogramme exportiert werden.

5.5.2 Deskriptivstatistische Kennzahlen

Es wird unterschieden zwischen der beschreibenden Statistik (auch deskriptive Statistik genannt) und der schliessenden Statistik (Inferenzstatistik). „In der beschreibenden Statistik werden Methoden gezeigt, wie Ergebnisse beschrieben und grafisch dargestellt werden können“ (Hauser & Humpert, 2009, S. 53). Als Hilfsgrössen dazu nennen Hauser und Humpert Mittelwerte und Standardabweichung (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 53). Die schliessende Statistik hingegen wird verwendet, wenn nur die Daten einer Stichprobe und nicht der gesamten Population vorhanden sind oder wenn nach Unterschieden oder Zusammenhängen zwischen den Untergruppen gefragt wird (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 85). Bei der Inferenzstatistik wird von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit (Population) geschlossen und verallgemeinernde Schlüsse gezogen (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 13).

Im Folgenden werden die statistischen Grundlagen zusammenfassend dargestellt, welche verwendet wurden. Es werden deskriptivstatistische Masszahlen verwendet: Die Daten werden mit der absoluten Häufigkeit, mit Prozentwerten, mit Modus und Median, mit Mittelwerten und mit der Standardabweichung dargestellt. Die Repräsentativität der Stichprobe im Bezug auf die Oberstufenschulen im gesamten Kanton ist nicht gegeben, also die wesentlichen Charakteristika der Grundgesamtheit widerspiegelt (wie beispielsweise Geschlecht, Alter, Ausbildungsstand, soziale Schicht

der Eltern), daher können keine Daten aus der Inferenzstatistik zuverlässig angewendet werden (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 14).

5.5.2.1 Relative Häufigkeit und Prozentwerte

Die absolute Häufigkeit bezeichnet die tatsächliche Zahl von Teilnehmern, welche eine bestimmte Antwort gewählt haben. Die relative Häufigkeit, auch Anteil genannt, ist mit 100 multipliziert als Prozentsatz bekannt (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 59). In Diagrammen oder Tabellen mit Prozentwerten müssen absolute Werte immer klar platziert werden, besonders dann wenn verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Grössen verglichen werden (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 65). Dies trifft stark auf die vorliegende Befragung zu, da die Anzahl der Befragten pro Gruppe zwischen 1 und über 235 Personen liegt.

5.5.2.2 Kodeplan

Zur Auswertung der Daten ist zunächst ein Kodeplan notwendig. „Der Kodeplan ordnet den einzelnen Fragen des Fragebogens jeweilige Variablennamen zu.“ (Raithel, 2008, S. 83). Das heisst, es wird eine Liste erstellt mit den Fragen des Fragebogens, den Variablen, und allen dazugehörigen Ausprägungen, den Antwortvorgaben. Die Kodierung sollte die gleiche Abfolge aufweisen wie die Items im Fragebogen (vgl. Raithel, 2008, S. 83). Die Verkodung muss individuell für den Fragebogen jeweils angepasst werden und nachvollziehbar sein (vgl. Raithel, 2008, S. 85). Der Kodeplan befindet sich im Anhang.

5.5.2.3 Datenmatrix

Diese Verkodierung der Daten ist die Voraussetzung um danach eine Datenmatrix zu erstellen. Für jeden ausgefüllten Fragebogen wird in einer Zeile mit den Codes die Antwort eingegeben. Jeder befragten Person wird auch eine Identifikationsnummer (ID) zugewiesen (vgl. Raithel, 2008, S. 85). So werden in einer Tabelle alle Daten möglichst kurz und übersichtlich festgehalten (vgl. Raithel, 2008, S. 83). „Bei quantitativen Methoden bedeutet Kodieren also, Daten zu reduzieren und Originalmaterial zu ersetzen. Die Konstruktion von Erhebungsinstrumenten, die Formulierung von Dimensionen, Indikatoren und Indizes usw. ist dabei ein (früher) Kodiervorgang – der allerdings nicht so bezeichnet wird. Weitere Kodiervorgänge sind die Bestimmung von Variablen (als Teil der Operationalisierung) und später die Zuweisung von Werten entsprechend der Ausprägung der Variablen.“ (Schirmer, 2009, S. 107). Die Datenmatrix mit den Rohdaten ist die Grundlage, um statistische Tests durchzuführen.

5.5.2.4 Mittelwert, Modus und Median

Der Mittelwert ist das Mass für die zentrale Tendenz, den „durchschnittlichen“ Wert für die Verteilung. In der Statistik werden häufig der Modus (Mo), der Median (Md) und das arithmetische Mittel verwendet (\bar{x}) (vgl. Schirmer, 2009, S. 240-241). Der Modus (auch Modalwert genannt) ist der Wert, der am häufigsten vorkommt und wird durch einfaches Auszählen ermittelt. Er kann für alle Skalenniveaus ermittelt werden. Der Median dagegen teilt die Werte in zwei genau gleich grosse Hälften. Die eine Hälfte befindet sich also über dem Median, die andere Hälfte darunter. Die Werte müssen dafür mindestens ordinalskaliert sein. Das arithmetische Mittel ist anfällig für Extremwerte oder Ausreisser. Dieses wird geläufig auch der „Durchschnitt“ genannt und zur Berechnung werden die Werte summiert und anschliessend durch die Anzahl n aller Werte geteilt. Es kann nur für Ratio- und Intervallskalen berechnet werden (vgl. Schirmer, 2009, S. 241-242).

5.5.2.5 Standardabweichung

Die Streuung gibt hingegen Informationen zu der Stärke der Abweichung der einzelnen Werte. Für die Streuung werden die Werte für die Varianz und die Standardabweichung berechnet (vgl. Schirmer, 2009, S. 240-241). Voraussetzung zur Berechnung ist die durchschnittliche Abweichung DA: Die Differenz von jedem Fall zum Mittelwert wird addiert und durch die Anzahl aller Werte n dividiert. Für die Varianz s^2 wird die DA quadriert. Dies ist ziemlich abstrakt. Deshalb wird die Standardabweichung s als Quadratwurzel der Varianz berechnet. $s = \sqrt{s^2}$. (vgl. Schirmer, 2009, S. 243). Diese Daten können nur für Ratio- und Intervallskalen berechnet werden.

6. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Auf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse der Befragung – noch ohne Interpretation oder Diskussion – dargestellt. Für die Darstellung von intervallskalierten Daten wie Ratingskalen werden Balken- oder Säulendiagramme empfohlen (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 59). Für die Darstellung der Häufigkeiten von nominal- und ordinalskalierten Variablen kann man Balkendiagramme verwenden. Im Normalfall werden auf der y-Achse die absoluten Häufigkeitswerte und auf der x-Achse die Merkmale dargestellt (Schirmer, 2009, S. 236).

6.1 Befragte Personen

Es wurden insgesamt 562 Fragebogen verteilt. 520 Fragebogen kamen vollständig beantwortet zurück, was einem gesamten Rücklauf von 93% entspricht (die detaillierte Rücklauf-Tabelle befindet sich im Anhang). Bei den Schülerinnen, Schülern und Eltern aller Klassen konnte ein Rücklauf von meist über 90% erzielt werden. Bei den Behördenmitgliedern kamen alle Fragebogen vollständig ausgefüllt zurück, die Anzahl der Befragten war mit n=6 aber eher gering. Bei den Lehrpersonen beantworteten rund drei Viertel den Fragebogen. Bei der Schulleitung konnte nur eine von zwei Befragungen durchgeführt werden. An dieser Stelle muss ausdrücklich erwähnt werden, dass insbesondere die Antworten von Schulleitung und Behördenmitgliedern aufgrund der sehr geringen Anzahl von Befragten anfällig auf Ausreisser sind und diese Antworten daher mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind.

Die befragten Lehrpersonen sind zu knapp zwei Drittel (65%) weiblich und etwas mehr Klassenlehrpersonen (57%) als Fachlehrpersonen. Die Lehrpersonen unterrichten zu 48% auf den höheren Schulniveaus (Bezirksschule, Sek E), 13% auf den tieferen Niveaus (Oberschule, Sek B) und 39% in verschiedenen Niveaus. Die Berufserfahrung zeigt ein Bild von einem gemischten, eher jüngeren Team in den Personengruppen Schulbehörde, Schulleitung und Lehrpersonen.

Die Anzahl der befragten Schülerinnen und Schüler entspricht der bereits aufgezeigten Verteilung der Klassen auf die verschiedenen Niveaus und Jahrgangsstufen. Die Verteilung auf die Wohnorte der Eltern und Schüler zeigt, dass am meisten befragte Schülerinnen und Schüler sowie Eltern aus Hägendorf (Regelklassen: 45%, Kleinklasse: 63%) kommen, 23% aus Kappel, aus Gunzgen (Regelklassen: 20%, Kleinklasse: 9%) und Rickenbach (Regelklassen: 6%, Kleinklasse 0%) und anderen Gemeinden (je rund 5%).

6.2 Überprüfung der Hypothesen

In diesem Kapitel werden die Hypothesen, die Grundlagen zur Verifizierung oder Falsifizierung und die Indikatoren dargestellt. Auf Grund der erhobenen Daten werden die Hypothesen beantwortet und die Ergebnisse erläutert, jedoch noch nicht bewertet oder diskutiert.

6.2.1 Hypothesen zur Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

Hypothese: Die Sekundarstufe I soll wie die Primarschule als Gesamtschule angelegt sein.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2a

Indikator(en): Frage wird mehrheitlich mit „eher ja“ oder „ja“ beantwortet.

Abbildung 6: Häufigkeitsverteilung zu Frage 2a: Die Sekundarstufe I als Gesamtschule

Tabelle 3: Statistische Kennzahlen zu Frage 2a: Die Sekundarstufe I als Gesamtschule

Masszahl	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklasse	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	4.00	-	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00
Median	4.00	-	4.00	4.00	2.00	4.00	2.50
Mittelwert	3.67	-	3.81	3.20	2.38	3.27	2.56
Standardabweichung s	0.75	-	0.39	1.01	1.08	1.02	1.06

Die Sekundarstufe I als Gesamtschule wird mehrheitlich abgelehnt. Der Modus und der Median sind bei allen befragten Personengruppen beim Wert 4 („Nein“) – ausser bei den Eltern, Schülerinnen und Schülern der Kleinklasse. Diese stehen einer Gesamtschule deutlich positiver gegenüber und schwanken wie im Mittelwert ersichtlich zwischen „eher Ja“ und „eher Nein“. Die Schulleitung, die Schulbehörden, die Lehrpersonen sowie Eltern und Schüler der Regelklassen jedoch unterstützen das selektive System der Sekundarstufe I. Schulbehörden und Lehrpersonen sind sich in dieser Sache auch relativ einig, wie die vergleichsweise kleine Standardabweichung aufzeigt, die Eltern, Schülerinnen und Schüler weisen eine deutlich höhere Standardabweichung auf.

Hypothese: Richtlinien, Umsetzungshilfen und Konzepte des Kantons sind vorhanden, klar und unterstützen die Arbeit.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2b

Indikator(en): Die Unterlagen werden mehrheitlich positiv beurteilt.

Wie in den Daten und Grafiken im Anhang ersichtlich kennen 52% der Lehrpersonen diese Unterlagen nicht. Alle übrigen Lehrpersonen sowie die Schulleitung und 67% der Schulbehörden bewerten die Konzepte, Richtlinien und Umsetzungshilfen als verbesserungsfähig und kritisieren Unklarheiten und Mängel. Nur eine Person bei den Schulbehörden beurteilen die Unterlagen als positiv. Dieser Hypothese kann somit nicht zugestimmt werden.

Hypothese: Die Anzahl Lektionen in Pensenpools abhängig von der Gesamtschülerzahl werden als positiv beurteilt.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2c

Indikator(en): Die Anzahl Lektionen wird mehrheitlich als „genügend“ beurteilt.

Abbildung 7: Häufigkeitsverteilung zu Frage 2c: Einschätzung zu Förderlektionen im Schulversuch

Tabelle 4: Statistische Kennzahlen zu Frage 2c: Einschätzung zu Förderlektionen im Schulversuch

Masszahl	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklasse	Eltern Kleinklasse
Modus	2.00	2	3.00	2.00	3.00
Median	2.50	-	3.00	2.00	3.00
Mittelwert	2.50	2	3.25	2.49	2.47
Standardabweichung s	0.96	0	0.43	0.77	0.78

Die Schulleitung bewertet die Anzahl der Förderlektionen als genügend, ebenso etwa die Hälfte der Behördenmitglieder. Die andere Hälfte der Behördenmitglieder (50%) ist der Meinung, dass diese Lektionenzahl ungenügend bis stark ungenügend ist ebenso wie fast drei Viertel der Lehrpersonen, welche auch die deutlich geringste Standardabweichung aufweisen. Bei den Lehrpersonen und besonders bei den Eltern der Regelklassenschülerinnen und -schülern gibt ein relativ hoher Anteil von 26% bzw. 35% an, dies nicht beantworten zu können. Bei den Eltern der Kleinklassenschüler gibt etwa 47% an, diese Anzahl als genügend oder gar zu viel zu befinden, bei den übrigen Eltern 37%. Die knappe Mehrheit von 53% der Sek K-Eltern beurteilt diese Lektionenzahl als ungenügend bis stark ungenügend (Eltern Regelklasse: 28%). Die Hypothese muss falsifiziert werden, da keine klare Mehrheit die Lektionenzahl als genügend bewertet.

Hypothese: Das Grundmodell für Integrationsklassen auf der Sekundarstufe I wird als funktionstüchtig eingeschätzt und ist realistisch umsetzbar.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2d

Indikator(en): Das Modell wird mehrheitlich als „kann funktionieren“ und „realistisch umsetzbar“ bewertet.

Abbildung 8: Häufigkeitsverteilung zu Frage 2d: Modell für Integrationsklassen auf der Sekundarstufe I

Als funktionstüchtig und realistisch umsetzbar eingeschätzt wird dieses Modell deutlich am meisten von den Eltern und Schüler der Sek K mit 41% und 44% bzw. 35% und 44%. Besonders stark als nicht funktionsfähig wird dies von den Regelklassenschülerinnen und -schülern (43%) und auch den Behörden (33%) eingeschätzt. Von den Schulbehörden (50%), Schulleitung (100%) und Lehrpersonen (39%) beurteilt das Modell ein grosser Teil als nicht umsetzbar und keine einzige Person als realistisch umsetzbar. Gerade Lehrpersonen beurteilen es zu einem Teil zwar als funktionsfähig, aber nicht umsetzbar. Die Antworten lassen aber keine Mehrheit dieses Modell positiv bewerten und die Hypothese muss somit verworfen werden.

Hypothese: In einer Abstimmung würde einem Gesetz mit der Verpflichtung zur Integration zugestimmt.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2e

Indikator(en): Die Frage wird mehrheitlich mit „eher ja“ oder „ja“ beantwortet.

Abbildung 9: Häufigkeitsverteilung zu Frage 2e: Zustimmung zu einem Gesetz mit Verpflichtung zur Integration

Der meistgenannte Wert (Modus) ist die Antwort „Nein“ (4), ausser bei den Sek K-Schülerinnen und -schülern und den Schulbehörden. Der Mittelwert ist bei allen Personengruppen ausser den Sek K-Schülern im Bereich von „eher Nein“ und „Nein“. Fast vollständig gegen ein solches Gesetz wären die Schulleitung (100%) und Lehrpersonen (96%) mit den Antworten „eher Nein“ und „Nein“. Die Schulbehörden zeigen eine eher ausgeglichene Meinung, mit der Tendenz in Richtung „Nein“. Die Eltern der Sek K-Lernenden antworten mit 41% und die Eltern der Regelklassenschüler mit 50% „eher Nein“ oder „Nein“. Bei den Schülern sind die Unterschiede deutlicher: Die Regelklassen sind mit 74% eher oder ganz gegen ein solches Gesetz, die Sek K-Schülerinnen und -schüler mit 78% eher oder ganz dafür. Hier

wird deutlich, dass fast alle Personengruppen ein solches Gesetz ablehnen mit der Ausnahme von den Sek K-Eltern (53% „eher ja“ oder „ja“) und Sek K-Schülerinnen und -schülern. Die Standardabweichung zeigt, dass die Streuung der verschiedenen Meinungen besonders bei den Lehrpersonen und Schülern Sek K deutlich geringer ist. Filtert man die Meinungen nach Wohnort, würde ein solches Gesetz in jedem der vier Orte von den Eltern deutlich abgelehnt, in der seperativ arbeitenden Gemeinde Hägendorf (57% Nein zu 31% Ja), noch deutlicher in den integrativ arbeitenden Gemeinden Rickenbach (58% zu 33%), Kappel (63% zu 29%) und Gunzgen (69% zu 20%). Bei den Schülern kann festgestellt werden, dass 7. Klässler einer Integration noch positiver gegenüberstehen als 9. Klässler. Eine allgemeine Tendenz ist auch, dass je höher das Schulniveau desto grösser die Ablehnung von Integration. Diese beiden Feststellungen gelten auch für die Fragen 3a und 3b.

Tabelle 5: Statistische Kennzahlen zu Frage 2e: Zustimmung zu einem Gesetz mit Verpflichtung zur Integration

Masszahl	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklasse	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	2.00	-	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
Median	3.00	-	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00
Mittelwert	3.00	-	3.68	2.97	2.69	3.17	1.67
Standardabweichung s	1.00	-	0.55	0.97	1.21	0.94	0.60

6.2.2 Hypothesen auf der Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation

Hypothese: Die Integration auf der Sekundarstufe I wird als schwieriger beurteilt.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Fragen 3a, 3b, 3c

Indikator(en): Integration wird auf der Sekundarstufe I als schwieriger beurteilt. Die Integration auf der Sekundarstufe I erhält weniger Zustimmung als auf der Primarstufe.

Abbildung 10: Häufigkeitsverteilung zu Frage 3c: Vergleich Integration Primarstufe – Sekundarstufe I

Wie sich in der obenstehenden Grafik feststellen lässt, wird die Integration auf der Sekundarstufe I deutlich als schwieriger als auf der Primarstufe eingeschätzt. Die genaueren Gründe dafür wären interessant zu erfahren, jedoch konnten diese im Fragebogen nicht spezifisch eruiert werden. Als etwa gleich schwierig wird dies vor allem von einem Teil der Behörden und den Sek K-Schülerinnen und -schülern und auch einem grossen Teil deren Eltern bewertet. Der andere Teil dieser Eltern wie auch der grösste Teil von den Regelklassenschülern, deren Eltern, den Lehrpersonen und der Schulleitung stufen Integration auf der Sekundarstufe I als schwieriger ein.

Abbildung 11: Häufigkeitsverteilung zu Frage 3a: Haltung zu Integration in der Primarschule

Tabelle 6: Statistische Kennzahlen zu Frage 3a: Haltung zu Integration in der Primarschule

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	1.00	-	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00
Median	2.00	-	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00
Mittelwert	2.33	-	2.64	2.49	2.23	2.60	1.76
Standardabweichung s	1.25	-	0.83	1.02	1.12	1.09	0.81

Für die Primarstufe kann kein deutliches Ergebnis erkannt werden. Während wiederum die Schülerinnen und Schüler sowie Eltern der Sek K (72% bzw. 53%) eher oder ganz dafür sind, schwanken die meisten Mittelwerte um 2.50 herum. Die Schulleitung der Sekundarstufe I (100%), die Lehrpersonen (61%) und auch die Regelklassenschüler (51%) zeigen aber auch hier eine Tendenz in die Richtung von eher oder ganz gegen eine Integration. Auch in den Gemeinden erhält die Integration auf der Primarstufe eher Ablehnung: Während in der Gemeinde Hägendorf, wo nicht integrativ gearbeitet wird, die Eltern im

Bezug auf die Primarschule eher dafür sind (50% Ja und 38% Nein) wie auch mit einer knappen Mehrheit in Gunzgen (47% Ja und 44% Nein), ist die Meinung in Rickenbach ausgewogen (50% Ja, 50% Nein) und in Kappel leicht dagegen (41% Ja und 43% Nein). Bei den Schülern, insbesondere aus den integrativen Gemeinden, ist die Haltung in Bezug auf die Primarstufe teilweise deutlich dagegen: Hägendorf (49% positiv, 49% negativ), Kappel (38% positiv, 58% negativ), Gunzgen (50% positiv, 43% negativ) und Rickenbach (36% positiv, 57% negativ). Insgesamt ist die Tendenz in der Primarstufe leicht dafür, mit aber doch einem beträchtlichen Teil an negativen Einstellungen.

Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung zu Frage 3b: Haltung zu Integration auf der Sekundarstufe I

Tabelle 7: Statistische Kennzahlen zu Frage 3b: Haltung zu Integration auf der Sekundarstufe I

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	2.00	-	4.00	3.00	1.00	4.00	1.00
Median	2.50	-	4.00	3.00	1.00	3.00	1.00
Mittelwert	2.67	-	3.64	2.96	1.77	3.24	1.65
Standardabweichung s	1.11	-	0.57	0.95	0.97	0.90	0.76

Die Meinung zur Integration auf der Sekundarstufe I ist ziemlich deutlich. Für eine Integration sind mit der Antwort „eher Ja“ oder „Ja“ einzig die Schüler der Sek K (78%) und deren Eltern (59%), wie an den deutlichen Unterschieden bei den Mittelwerten zu erkennen ist. Hier sind es insbesondere die Eltern der Sek K-Schülerinnen und -schüler aus Hägendorf, die sich positiv dazu äussern (zur Primar- und Sekundarstufe I), die Rickenbacher und Gunzger Eltern enthielten sich der Antwort bzw. die Sek K-Eltern aus Kappel äusserten sich eher negativ. Die Eltern aus Gemeinden, deren Schülerinnen und Schüler bereits in der Primarschule integriert waren, sind gegenüber Integration negativ eingestellt. Die

Schülerinnen und Schüler der Sek K aus allen Gemeinden äussern sich positiv gegenüber einer Integration auf der Sekundarstufe I (und auch der Primarschule), einzelne eher negative Antworten kommen aus Hägendorf, aber auch aus Kappel und Gunzgen.

Mehr oder weniger deutlich dagegen sind alle anderen Personengruppen mit deutlich überwiegenderen Antworten von „eher Nein“ und „Nein“: Die Schulbehörden (50%), die Lehrpersonen (96%), die Schulleitung (100%), die Schülerinnen und Schüler der Regelklassen (78%) und deren Eltern (63%). Dies zeigen auch die sich deutlich über 2.50 befindlichen Mittelwerte und die kleineren Standardabweichungen als bei der Primarschule. Auffällig ist hier, dass sich bei Frage 3a und 3b jeweils rund ein Viertel der Eltern der Sek K einer Antwort enthalten haben. Interessant ist auch hier ein Blick auf die Gemeinden: Besonders stark abgelehnt wird hier die Integration auf der Sekundarstufe I gerade von den Eltern in den Gemeinden, welche in der Primarschule integrativ arbeiten: Kappel (25% Ja und 67% Nein), Gunzgen (18% Ja und 73% Nein), Rickenbach (25% positiv, 75% negativ) und etwas weniger in Hägendorf (29% Ja und 58% Nein). Bei den Schülerinnen und Schülern der Regelklassen zeigt sich ein ähnliches, noch deutlicheres Bild: Hägendorf (17% positiv, 77% negativ), Kappel (9% positiv, 82% negativ), Gunzgen (20% positiv, 78% negativ) und Rickenbach (14% positiv, 79% negativ). Auch hier zeigt sich deutlich, dass sowohl bei den Eltern und Schülern aus den integrativ arbeitenden Gemeinden die Haltung gegenüber Integration auf der Sekundarstufe I leicht (noch) negativer ist als bei der separativ arbeitenden Gemeinde Hägendorf.

Hypothese: Die Beteiligten müssen in einem weitgehenden Konsens über den Willen zur Integration sein, damit sie gelingen kann.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 3b

Indikator(en): Die Beteiligten sind mehrheitlich der Meinung „eher Ja“ oder „Ja“.

Wie in den Darstellungen zur vorangehenden Hypothese erläutert, wird die Integration auf der Sekundarstufe I eher als schwieriger beurteilt. Während die Personengruppen bei der Primarschule noch eher ausgeglichener Meinung waren, besteht bei der Sekundarstufe I ein weitgehender Konsens. Die Einigkeit ist aber mehrheitlich und ziemlich deutlich gegen Integration. Einzig für eine Integration auf der Oberstufe sind nur die Schüler der Sek K (78%) und deren Eltern (59%). Die Schulbehörden (50%), die Lehrpersonen (96%), die Schulleitung (100%), die Schülerinnen und Schüler von 15 Regelklassen (78%) und deren Eltern (63%) sind eher bis sehr deutlich dagegen. Der Konsens mit dem Willen zur Integration ist somit nicht vorhanden.

Hypothese: Eine negative Haltung von Lehrpersonen kann durch den Besuch von Weiterbildungen kaum verändert werden.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Fragen 3e

Indikator(en): Die Einstellung der Lehrpersonen ist mehrheitlich bei „eher Nein“ oder „Nein“.

Diese Hypothese ist so nicht zutreffend. 48% der Lehrpersonen antworten mit „eher Ja“ oder „Ja“, genauso viele auch mit „eher Nein“ oder „Nein“. Die Verteilung ist genau ausgewogen und es lässt sich keine Tendenz feststellen. Die Schulleitung ist der Meinung „eher Ja“. Ob dies dann wirklich zutrifft ist unklar, es ist lediglich eine Einschätzung. Aber dies zeigt, dass Lehrpersonen zumindest teilweise offen sind für Weiterbildungen und annehmen, dass mehr Wissen und Informationen ihre Meinung ändern könnte.

Hypothese: Lehrpersonen mit Erfahrung mit Integrationsklassen oder Behinderten sind einer Integration gegenüber positiver gestimmt.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 3f (und 2e, 3a, 3b)

Indikator(en): Lehrpersonen mit Erfahrung beantworten Fragen mehr mit „eher Ja“ oder „Ja“ als solche ohne Erfahrung.

Knapp 40% der Lehrpersonen haben Erfahrung mit Integrationsklassen oder mit Menschen mit einer Behinderung. Genau das Umgekehrte als in der Theorie ist hier der Fall: Die Lehrpersonen sind zwar einer Integration gegenüber mehrheitlich negativ gestimmt. Jedoch sind in der Frage nach Integration auf der Primar- oder Sekundarstufe oder einem Gesetz über die Verpflichtung zur Integration die Lehrpersonen ohne Erfahrung – wenn auch nur leicht – positiver gestimmt als diejenigen mit Erfahrungen.

Hypothese: Die integrative Haltung ist Teil der Schulkultur und verankert im Leitbild, in einem sonderpädagogischen Konzept, im Schulprogramm, in der schulinternen Zusammenarbeit und Weiterbildung, in der Schul- und Unterrichtsentwicklung und Qualitätsmanagement.

Dokumente zur Verifizierung / Falsifizierung: Leitbild, Qualitätsleitbild, Qualitätsmanagementkonzept, Schulprogramm, Jahresplanung

Indikator(en): Integration ist Teil des Leitbildes, des Schulprogramms, in der schulinternen Zusammenarbeit und Weiterbildung, in der Schul- und Unterrichtsentwicklung und Qualitätsmanagement. Es ist ein sonderpädagogisches Konzept vorhanden.

In der Kreisschule Untergäu ist kein sonderpädagogisches Konzept vorhanden. Im Folgenden einige Abschnitte aus dem Qualitätsleitbild der Kreisschule Untergäu (vgl. Kreisschule Untergäu, 2007), die in direktem oder meist indirektem Zusammenhang mit Aspekten der Förderung von Kindern mit besonderen

Bedürfnissen stehen und meist auch im Leitbild (vgl. Kreisschule Untergäu, 2011) erwähnt werden. Im Leitbild wird die Förderung von Lernenden mit Beeinträchtigungen oder die Integration nicht wörtlich erwähnt.

1. Grundwerte (S. 2)

- 1.2. Im Zentrum unserer Arbeit steht die Förderung und Entwicklung der Jugendlichen.
- 1.2.a. Die Lehrkräfte planen den Unterricht stufen- und altersgerecht.

2. Lehren und lernen (S. 2-3)

- 2. Die Schule fördert die Persönlichkeitsentwicklung und berücksichtigt das Leistungsvermögen der einzelnen Schülerinnen und Schüler.
- 2.1. Wir führen eine leistungs- und zielorientierte Schule.
- 2.1.b. Durch individualisierenden Unterricht werden die Lernenden gemäss ihres spezifischen Leistungsstandes gefördert.
- 2.2. Die Schule vermittelt Sachkompetenz und fördert Sozial- und Selbstkompetenz.
- 2.2.d. Für nachhaltiges Lernen wird dem Durcharbeiten und Üben ausreichend Zeit eingeräumt.
- 2.3. Wir lehren Umgangsformen, die den Schülerinnen und Schülern ein sicheres Auftreten in Gesellschaft und Berufsleben ermöglichen.
- 2.4. Wir gestalten den Unterricht so, dass Freude, Interesse und Eigeninitiative geweckt werden.
- 2.5. Wir vermitteln Lern- und Arbeitstechniken.

3. Zusammenarbeit (S. 4)

- 3.1. In der Bildungs- und Erziehungsarbeit geht unser Kollegium einen gemeinsamen Weg.

4. Qualitätsentwicklung (S. 6)

- 4.3.a. Es finden mindestens zwei klassen- und stufenübergreifende Aktivitäten pro Schuljahr statt.

6. Ressourcen (S. 7-8)

- 6.1. Die Kreisschulgemeinden des Zweckverbandes Kreisschule Untergäu stellen die Mittel in vernünftigem Rahmen bereit und schaffen Voraussetzungen für einen zeitgemässen Unterricht.
- 6.1.b. Die zur Verfügung gestellten Mittel entsprechen den Erfordernissen und tragen den pädagogischen Erkenntnissen Rechnung.
- 6.2. Die Behörden beziehen den Stand der Schulentwicklung in ihre Entscheide mit ein.

Im Qualitätsmanagementkonzept (vgl. Kreisschule Untergäu, 2009) finden sich keine zusätzlichen, besonderen Angaben für Lehrpersonen, für Schüler der Kleinklasse oder zur Schulung in Werk- oder Kleinklassen. Teil des Qualitätsmanagementkonzepts ist auch das Schulprogramm und die Jahresplanung (vgl. Kreisschule Untergäu, 2009, 45-52). In den meisten Anlässen und gemeinsamen Terminen finden diese stufen- und niveauübergreifend statt wie auch gemeinsame Weiterbildungstage beispielsweise zu Binnendifferenzierung. Ebenso tendiert die Schul- und Unterrichtsentwicklung mit der Sek I-Reform auch auf der Sekundarstufen B und E mehr als bisher auf individuelle Förderung und Beurteilung durch grössere Heterogenität in den Klassen. Lehrpersonen und Heilpädagogen sind ein Team und nicht durch

Niveaus oder Stufen getrennt, beispielsweise in den Hospitations-, Intervisions- oder themenorientierte Lehr- und Lerngruppen (vgl. Kreisschule Untergäu, 2009, S. 20-26). Die Sekundarschulklassen arbeiten – auch mit der Sekundarschule K – in bestimmten und begrenzten Zeiträumen kooperativ zusammen.

6.2.3 Hypothesen zur Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit

Hypothese: Die Lehrpersonen, Schulleitung und Schulbehörden befinden sich in einem Konsens über wichtige Voraussetzungen betreffend der Zusammenarbeit.

Es bestehen klare und verbindliche Regelungen zu Aufgaben, Kompetenzen und wichtigen Abläufen.

Die Bereitschaft, das Engagement und die Mitarbeit der beteiligten Lehrpersonen sind zentral.

Die Lehrpersonen und SHP müssen kritikfähig sein, sich flexibel organisieren und die Zusammenarbeit wollen.

Lehrpersonen müssen kompromissbereit und tolerant sein.

Klassenlehrpersonen müssen Autonomie im Schulzimmer aufgeben.

Die Personen haben eine gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4a

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“.

Abbildung 13: Häufigkeitsverteilung zu Frage 4a: Wichtigkeit der Faktoren für das Gelingen von Integration

Der Übersichtlichkeit halber werden hier in der Abbildung die Mittelwerte der Lehrpersonen und Schulbehörden und die Beurteilung der Schulleitung verglichen. Als mehrheitlich sehr wichtige Gelingensbedingungen werden von allen drei befragten Gruppen genannt: Die klare Regelung von Aufgaben, Abläufen und Kompetenzen, die positive Einstellung gegenüber Integration und das daraus folgende Engagement sowie im Bereich des Unterrichts und der Zusammenarbeit zwischen den

beteiligten Personen die Teamfähigkeit und der Wille zum gemeinsamen Unterricht. Als etwas weniger wichtig aber immer noch „eher wichtig“ wird die Kompromissbereitschaft, Kritikfähigkeit und Toleranz genannt ebenso wie die gemeinsam pädagogische Grundposition und Zielsetzung der Lehrpersonen. Irgendwo im Bereich zwischen „eher wichtig“ und „weder noch“ findet sich die teilweise Aufgabe von Autonomie und Unabhängigkeit der Lehrpersonen. In diesen Punkten bestehen grösstenteils gemeinsame Ansichten.

Hypothese: Das Konfliktpotenzial ist durch die Zusammenarbeit und Kooperation der unterschiedlichen Personen erhöht.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4b

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „eher Ja“ oder „Ja“.

Abbildung 14: Häufigkeitsverteilung zu Frage 4b: Erhöhtes Konfliktpotenzial bei Lehrpersonen durch mehr Zusammenarbeit und Kooperation

Tabelle 8: Statistische Kennzahlen zu Frage 4b: Erhöhtes Konfliktpotenzial

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen
Modus	2.00	-	2.00
Median	2.00	-	2.00
Mittelwert	2.40	-	2.07
Standardabweichung s	1.02	-	0.88

48% der Lehrpersonen rechnen damit, dass es zum mehr Schwierigkeiten innerhalb des Teams kommt, wie auch 50% der Schulbehörden. Die Schulleitung ist der Meinung, dass es nicht unbedingt zu mehr Konflikten kommen muss. Ein relativ hoher Anteil von 35% der Lehrpersonen hat diese Frage nicht

beantworten können. Modus und Median liegen bei 2.00, die Mittelwerte bei 2.07 (Lehrpersonen) und 2.40 (Schulbehörde). Insgesamt wird eher mit mehr Konflikten gerechnet.

Hypothese: Für die Lehrpersonen gibt es einen Mehraufwand für Koordination und Absprachen.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4c

Indikator(en): Die Mehrheit der Lehrpersonen will den Mehraufwand in Kauf nehmen.

Abbildung 15: Häufigkeitsverteilung zu Frage 4c: Haltung zu Mehraufwand durch Integration

Das ist deutlich. Lediglich eine Lehrperson vertritt die Meinung, dass Lehrpersonen diesen Aufwand gerne betreiben und der Mehraufwand dazugehört. Die Schulleitung (100%), die Schulbehörden (83%) und die Lehrpersonen (52%) sind in der deutlichen Mehrheit der Meinung, dass dieser zusätzliche Aufwand entschädigt werden muss. Ein bedenklich grosser Anteil an Lehrpersonen (35%) ist der Ansicht, dass dieser Mehraufwand nicht betrieben werden will – vermutlich in der grundsätzlichen Ablehnung gegenüber Integration.

Hypothese: Heilpädagogen sind in ihrer Rolle für alle Lernenden mitverantwortlich, für die besondere Förderung der integrierten Schülerinnen und Schülern und für die Beratung der Lehrpersonen zuständig.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4d

Indikator(en): Die Antworten a, b, d werden mehrheitlich befürwortet.

Die Lehrpersonen sehen die Aufgabe des Heilpädagogen hauptsächlich darin, sie zu beraten (57%) und die integrierten Kinder in den Lektionen zu fördern, in welchen er anwesend ist (61%). Die Schulleitung sieht zum zweiten Punkt auch die Mitverantwortlichkeit für alle Schüler. Nur 26% der Lehrpersonen

finden Teamteaching eine wichtige Aufgabe. Ungefähr 20% sehen auch die Förderung in allen Fächern und Lektionen im Bereich des Heilpädagogen wie auch eben die Mitverantwortlichkeit für alle Kinder.

Abbildung 16: Häufigkeitsverteilung zu Frage 4d: Aufgaben der Heilpädagogin, des Heilpädagogen

6.2.4 Hypothesen auf der Ebene Unterricht

Hypothese: Der Unterricht erfüllt verschiedene Voraussetzungen oder Eigenschaften im integrativen Sinn.

Schülerinnen und Schüler werden individuell beurteilt und haben individuelle Lernziele.

Der Unterricht ist didaktisch und methodisch abwechslungsreich und differenziert.

Der Unterricht geht von den Interessen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schülern aus.

Im Unterricht wird intensiv geübt und regelmässig repetiert.

Mit den Schülerinnen und Schülern werden individuelle Lernziele und Inhalte vereinbart.

Die Schülerinnen und Schüler wissen klar und verlässlich, was die Lehrpersonen erwarten.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 5a

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „selten“ oder „nie“ bzw. mit „häufig“ oder „immer“.

Die Schülerinnen und Schüler der Kleinklasse werden deutlich mehr in die Themenwahl miteinbezogen und auch mit ihnen individuelle Lernziele vereinbart (Mittelwert 2.00) als die Regelklassenschüler (Mittelwert 2.88). Dasselbe Bild zeigt sich auch bei „gleiche Lernziele für alle“. Eine Differenzierung der Arbeit bei der Zeit, eine individuelle Beurteilung der Arbeit erfolgt am ehesten in der Kleinklasse. In allen Klassen wird eher viel geübt und regelmässig wiederholt. Während Lehrpersonen und Schulleitung eher

weniger den Eindruck haben, dass die Schülerinnen und Schüler viel selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten arbeiten, sind Schüler und Elter eher der Meinung, dass sie dies tun. Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und auch die Eltern der Kleinklassenschüler denken, dass Aufgaben häufig in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten werden, sind die Eltern der Regelklassenschüler, die Schulleitung und die Lehrpersonen der Meinung, dass dies eher „selten“ geschieht. Dass die Themen interessant, im Alltag der Schüler relevant und auch die Erwartungen jeweils „häufig“ bis „immer“ klar sind, in diesen Punkten sind sich alle befragten Gruppen einig.

Abbildung 17: Mittelwerte zu Frage 5a: Einschätzung des aktuellen Unterrichts

6.2.5 Hypothesen auf der Ebene Schülerinnen und Schüler

Hypothese: Schülerinnen und Schüler in der Kleinklasse gehen weniger gerne zur Schule als diejenigen in Regelklassen. Die Motivation sinkt in beiden Gruppen mit zunehmendem Alter.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 6b

Indikator(en): Die Lernenden der Sek K gehen weniger gerne zur Schule als andere Schülerinnen und Schüler. Die Motivation sinkt gegen Ende der Schulzeit immer mehr.

Abbildung 18: Häufigkeitsverteilung zu Frage 6b: Ich gehe gerne zur Schule

Die Standardabweichung ist mit 0.78 bei den Regelklassenschülerinnen und -schülern und 0.87 bei den Sek K-Schülerinnen und -schülern relativ ähnlich. Der Mittelwert dagegen liegt bei der Sek K mit 1.94 doch deutlich tiefer als bei den Regelklassen mit 2.30. Durchschnittlich gehen also die Sek K-Schüler lieber zur Schule als die übrigen Schüler. In der Sek K hat es deutlich am meisten Schüler die „immer“ gerne zur Schule gehen – je höher das Schulniveau, je geringer wird diese Zahl. Die Aussage „nie“ oder „selten“ ist bei der Sek K ebenfalls vergleichsweise im tieferen Bereich. Im Anhang lässt sich bei der Aufteilung nach Alter auch feststellen, dass die 7. Klassenschülerinnen und -schüler in den Regelklassen und auch in der Sek K tendenziell lieber zur Schule gehen als die 9. Klassenschülerinnen und -schüler. Die 9. Klassenschülerinnen und -schüler der Sek K sind jedoch im Vergleich motivierter als die Regelklassenschüler, auf Grund der geringen Anzahl Befragter 9. Klassenschülerinnen und -schüler in der Sek K kann aber keine klare Aussage gemacht werden.

Hypothese: Schülerinnen und Schüler in Kleinklassen schätzen ihre Leistungen allgemein höher ein als diejenigen in Regelklassen.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 6a

Indikator(en): Selbsteinschätzung der Leistung bei der Sek K höher als bei anderen Schülerinnen und Schülern.

In der Tat schätzen die Schülerinnen und Schüler der Sek K allgemein ihre Leistungen höher ein die übrigen Schüler. Der Mittelwert liegt bei der Sek K bei 2.06, also sehr nahe bei „gut“, etwas tiefer mit 2.34 liegt er bei den Regelklassenschülern, welche jedoch eine deutlich kleinere Standardabweichung von 0.60 im Vergleich von 2.00 bei der Sek K aufweisen. In der Sek K schätzen deutlich am meisten

Schülerinnen und Schüler ihre Leistung mit „sehr gut“ ein. Es lässt sich die Tendenz feststellen, dass je höher das Schulniveau, je schlechter schätzen die Schüler ihre Leistung ein. Dies bestätigt die Hypothese.

Abbildung 19: Häufigkeitsverteilung zu Frage 6a: Selbsteinschätzung der Leistung

Hypothese: Für integrierte Schülerinnen und Schüler ist ein besonders guter Bezug zu den Lehrpersonen wichtig.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4a

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“.

Im Durchschnitt wird dieser Faktor als „eher wichtig“ von Schulbehörden (50%) und Lehrpersonen (44%) bewertet, die Schulleitung beurteilt dieses Kriterium mit „weder noch“ als nicht speziell wichtig. Mit Mittelwerten von 3.83 bei den Schulbehörden und 4.14 bei den Lehrpersonen ist die Tendenz zur Gesamtbeurteilung von „eher wichtig“ (4) deutlich. 35% der Lehrpersonen und 17% der Schulbehörden beurteilen die besonders gute Beziehung der integrierten Schüler zu den Lehrpersonen sogar als „sehr wichtig“. Die Hypothese kann somit - nur als Annahme - nicht verifiziert werden.

Hypothese: In Regelklassen wird Verschiedenheit akzeptiert, das Klassenklima ist gut, die Schülerinnen und Schüler sind motiviert, tolerant und verständnisvoll.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 6b

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „häufig“ oder „immer“.

Zu dieser Hypothese können die Fragen nach dem Klassenklima und der Akzeptanz der Schüler in der Klasse beigezogen werden. Die Mittelwerte zeigen, dass das Klassenklima in der Kleinklasse (2.39) im Bereich zwischen „häufig“ und „selten“ durchschnittlich schlechter ist als in den Regelklassen (1.64) zwischen „häufig“ und „immer“.

Abbildung 20: Häufigkeitsverteilung zu Frage 6b: Akzeptanz von Verschiedenheit

Die Akzeptanz der unterschiedlichen Schüler ist in der Kleinklasse mit einem Mittelwert von 2.06 im Bereich von „häufig“ zwar gut, in den Regelklassen mit 1.76 noch leicht besser. Die Standardabweichung ist in der Kleinklasse jedoch etwas höher, die Streuung also grösser als bei den Regelklassen. Zu beachten ist der Modus, der am häufigsten genannte Wert der Kleinklasse ist „immer“ im Gegensatz zu „häufig“ bei den gesamten Regelklassen. Die Akzeptanz ist in den höheren Schulniveaus der Sek E und Bezirksschule wie auch in der Oberschule höher als in der Sek B oder der Sekundarschule.

Hypothese: Die Akzeptanz gegenüber Lernbehinderten und Verhaltensauffälligen ist schlechter als gegenüber anderen Behinderungsgruppen.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 3d

Indikator(en): Lernbehinderte und verhaltensauffällige Jugendliche erhalten mehr negative Zustimmung.

Abbildung 21: Häufigkeitsverteilung zu Frage 3d: Zustimmung zu Integration unterschiedlicher Behinderungen

Jugendliche mit einer Körperbehinderung werden deutlich am besten akzeptiert, insbesondere bei Eltern der Regelklassen (55%), bei Lehrpersonen (83%), Schulleitung (100%) und Schulbehörden (67%). Auffällig ist, dass diese Gruppe bei den Regelklassenschülerinnen und -schülern (29%), den Sek K-Schülerinnen und -schülern (11%) und auch bei deren Eltern (24%) massiv schlechter akzeptiert wird. Auch Jugendliche mit einer Lernbehinderung werden relativ gut akzeptiert mit Zustimmungswerten bei den meisten Gruppen zwischen 40% und 80%. In allen Gruppen am schlechtesten im Bezug auf schulische Integration akzeptiert werden Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, auch verhaltensauffällige Jugendliche erfahren eher negative Zustimmung.

Hypothese: Schülerinnen und Schüler in Kleinklassen stören sich mehr an auffälligem Verhalten als die Lernenden in Regelklassen.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 6b

Indikator(en): Schülerinnen und Schüler der Sek K stören sich mehr an auffälligem Verhalten oder Lernproblemen als die Schülerinnen und Schüler in anderen Klassen.

Abbildung 22: Häufigkeitsverteilung zu Frage 6b: Lernbehinderte oder verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler stören

Am meisten stören sich Schülerinnen und Schüler an lernbehinderten oder verhaltensauffälligen Kindern in der Sek K (Mittelwert: 2.28), wo diese auch momentan den Unterricht besuchen. Der Mittelwert der Regelklassen liegt bei 2.93 und somit bei „eher Nein“. Der Trend ist je höher das Schulniveau desto weniger stören diese Schüler, wobei sich aber im tiefsten Niveau, der Oberschule, fast die Hälfte nie daran stört. Im höchste Niveau, der Bezirksschule, hat es deutlich am wenigsten Schüler, die sich „häufig“ oder „immer“ daran stören.

Hypothese: Eltern von Schülerinnen und Schülern der Sek K ziehen eine Integration der Kleinklasse trotz schlechteren personellen Ressourcen vor.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 3g

Indikator(en): Sek K Eltern und Schülerinnen und Schüler möchten mehrheitlich eine Integration.

89% der Sek K-Schülerinnen und -schüler und 59% deren Eltern wünschen sich – zu den aktuell geltenden Bedingungen – eine Integration in die Sekundarschule B. Nur 18% der Eltern und 11% der Schüler möchten einen Verbleib in der Kleinklasse. Bei den Eltern können 24% diese Frage nicht beantworten.

Hypothese: Eltern der Regelklassenkindern haben eine eher negative Haltung gegenüber Integration.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Fragen 3a, 3b

Indikator(en): Eltern von Regelklassenschülerinnen und -schülern stehen Integration negativ gegenüber.

Wie in den vorangehenden Ergebnissen bereits beschrieben, sprechen sich 43% der Eltern eher oder ganz gegen eine Integration auf der Primarstufe und 63% entsprechend negativ auf der Sekundarstufe I aus. Eher oder ganz für Integration sind 46% in der Primarstufe und 26% in der Sekundarstufe I. Die Haltung zu Integration ist auf der Primarstufe positiver als auf der Sekundarstufe I. Während die Meinung bei der Primarschule leicht für Integration sprechen, sind die Eltern auf der Sekundarstufe I deutlich dagegen.

7. INTERPRETATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE

7.1 Zusammenführung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

„Während im Ergebnisteil die Resultate also in möglichst ‚objektiver‘ Form berichtet werden, können sie in der Diskussion ‚subjektiv‘ interpretiert werden. Das ist jedoch kein ‚Freibrief‘ für wilde Spekulationen ...“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 167). In diesem Kapitel erfolgt „die Bewertung und Einschätzung der Ergebnisse vor dem Hintergrund des Theoriemodells, der Fragestellungen bzw. Hypothesen und anderer vergleichbarer Studien ...“ (Raithel, 2008, S. 194).

7.1.1 Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

Die Sekundarstufe I als Gesamtschule wird deutlich abgelehnt. Die Schulleitung, die Schulbehörden, die Lehrpersonen sowie Eltern und Schüler der Regelklassen unterstützen das selektive System der Sekundarstufe I. Maikowski sieht wie auch andere Autoren im Sekundarschulsystem mit mehreren Leistungszügen die grösste Barriere für die integrative Schulung im Sinne einer Gesamtschule (vgl. Maikowski, 2009, S. 202). Nur die Eltern, Schülerinnen und Schüler der Kleinklasse stehen einer Gesamtschule deutlich positiver gegenüber. Eine Gesamtschule nach dem Vorbild der Primarstufe scheint also auf der Sekundarstufe keine Alternative zu sein. Eine konsequente Umsetzung der schulischen Integration besonders auf der Sekundarstufe I trifft „den zentralen Nerv des Schulsystems zutiefst: Seit mehr als einem Jahrhundert erhöht das Schulsystem seine Komplexität, um die Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern zu verringern“ (Bless, 2004, S. 43). Damit würden die fundamentalen Stützen der Sekundarschule ins Wanken geraten – das wollen die Beteiligten aber nicht. Die Integration widerspricht dem selektiven Sekundarschulsystem grundsätzlich und die Mehrheit spricht sich für die Beibehaltung der Leistungszüge und damit gegen eine Gesamtschule aus.

Das Modell für Integrationsklassen auf der Sekundarstufe I ist umstritten: Ein Grundmodell für Integrationsklassen auf der Sekundarstufe I geht von 20-22 Schülerinnen und Schülern mit zwei bis sechs integrierten Jugendlichen aus und einer Doppelbesetzung mit Lehrpersonen zu 70% (vgl. Maikowski, 2009, S. 205). Mit diesem Idealmodell würden die Ausgaben für die Bildung massiv steigen. Insbesondere die Eltern und Schüler der Sek K schätzen dieses Modell aber als funktionsfähig und umsetzbar ein und drücken damit wohl ihren Wunsch nach Integration auch an dieser Stelle aus. Deutlich als nicht umsetzbar und funktionsfähig schätzen es die Mehrheit der Schulbehörden, Schulleitung und Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler der Regelklassen ein. Die Eltern der Regelklassenschüler schätzen das Modell als eher nicht funktionstüchtig, jedoch als realistisch umsetzbar ein.

Die finanziellen und organisatorischen Aspekte für ein solch integratives Modell auf der Sekundarstufe I der Kreisschule Untergäu wurde im Anhang dargestellt und berechnet. Die Berechnung zeigt deutliche Mehrkosten auf: Im aktuellen Schuljahr würden bei schulischer Integration im Vergleich zu der Kleinklasse die zusätzlichen Kosten mindestens 30 bis maximal 60 Lektionen pro Woche betragen. Dies entspricht einem bis zwei Vollpensen von Lehrpersonen. Es gilt dazu anzumerken, dass die zur Verfügung gestellte Anzahl Förderlektionen von den meisten Befragten dazu noch als zu gering beurteilt werden. Die Ressourcenfrage ist umstritten: Vor allem von der Mehrheit der Lehrpersonen und von Teilen von Eltern und Schulbehörden wird sie als ungenügend bewertet, die Schulleitung, ein anderer Teil der Schulbehörden und auch ein Teil der Eltern befinden sie als genügend. Wenn nun die Ergebnisse der Frage 5b beigezogen werden, kann man feststellen, dass viele integrierte Sek K-Schülerinnen und -Schüler gemäss dieser Einschätzung Unterstützung hauptsächlich in den Fächern Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen wie auch in den natur- und geisteswissenschaftlichen Fächer brauchen würden. Dies kann natürlich nicht pauschal berechnet werden. So bald ein Schüler aber Unterstützung in mehr als einem Fach benötigt, wird dies mit den aktuell vorgesehenen Ressourcen schwierig zu leisten.

Zurück zum finanziellen Aspekt: Die Kleinklasse könnte zwar geschlossen werden, jedoch müsste (mindestens) eine weitere Sek B-Klasse mit einer zusätzlichen Lehrperson eröffnet werden, da ansonsten die Klassen zu gross würden. Einzig die Schulbehörden geben jedoch in ihren weiteren Aussagen zu bedenken, dass diese Kosten durch die Steuerzahler getragen werden müssten und sehen teilweise das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Ungleichgewicht. Sie bestätigen damit Mettauer Szaday, welche beschreibt, dass nun zurzeit Gegensteuer von finanzieller Seite kommt und die Integration einer Rechtfertigung insbesondere bei den Gemeinden bedürfe (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 162). Die Berichte verschiedener Autoren, dass die integrative Schulung gleich teuer oder gar günstiger als die Schulung in der Kleinklasse sei (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 47; Preuss-Lausitz, 2009b, S. 516-517), muss damit für diese Schule jedenfalls klar verneint werden. Gegebenenfalls müssten zudem bauliche Massnahmen wie der Einbau von Treppenliften oder die Errichtung von Gruppenräumen vorgenommen werden und Hilfsmittel angeschafft werden (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 177). Auch an der Kreisschule Untergäu würden gewissen Massnahmen unumgänglich und es müsste mit Investitionen gerechnet werden. Konkret würde die integrative Schulung in der Hinsicht auf personelle und finanzielle Aspekte die zusätzliche Einstellung von zwei bis drei Lehrkräften beziehungsweise Heilpädagogen bedeuten. Um Integration umzusetzen, sind die entsprechenden finanziellen Mittel zur Errichtung günstiger Rahmenbedingungen durch Kanton und Gemeinden zur Verfügung zu stellen (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 252).

Der Schulversuch und das Umsetzungshandbuch und dessen Inhalt für die spezielle Förderung sind einerseits wenig bekannt und andererseits kritisieren diejenigen, die sie kennen, diese relativ stark. Insbesondere für die Sekundarstufe I sind sie stark verbesserungsfähig und es bestehen viele

Unklarheiten und Mängel, beispielsweise bezogen auf die Klassengrössen, Beurteilungen oder Entlastung der Lehrpersonen. Ein Gesamtkonzept auf kantonaler Ebene für sonderpädagogische Massnahmen ist notwendig – und auch vorhanden – aber der Kanton muss den Schulen klare Orientierungsrahmen wie Richtlinien oder Qualitätsansprüche sowie konkrete Umsetzungshilfen bieten (vgl. Mettaufer Szaday, 2004, S. 168) – welche momentan für die Sekundarstufe I wohl noch stark verbesserungsfähig sind.

Zu der Ressourcenfrage gehören auch die personellen Ressourcen: Es ist allgemein bekannt, dass Lehrpersonen für die Sekundarstufe I und insbesondere Heilpädagogen auf dieser Stufe nach wie vor grosse Mangelware sind. Ohne entsprechende Ressourcen und Personal eine solche Reform umzusetzen dürfte schwierig werden und damit ist eine wichtige Voraussetzung nicht erfüllt (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 177; Kummer Wyss, 2004, S. 252). Mit der Einführung der Speziellen Förderung auf der Sekundarstufe I dürfte es noch schwieriger werden, adäquat ausgebildetes Personal einerseits im Bereich der Heilpädagogen, andererseits auch für die Sekundarstufe B, welche die integrative Schulung hauptsächlich zu tragen hat, zu finden. Bereits jetzt sind der Autorin verschiedene Fälle im Kanton Solothurn bekannt, wo Personen vielfach ohne heilpädagogische Ausbildung, aber teilweise sogar ohne Lehrerausbildung, den Part der integrativen Schulung übernehmen.

Politisch würde von den befragten Personengruppen ein Gesetz mit der Verpflichtung zur Integration von den meisten Gruppen deutlich abgelehnt. Einzig die Eltern, Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule K würden einem solchen Gesetz zustimmen, wobei aber insbesondere bei den Eltern auch ein relativ grosser Teil klar dagegen ist. Einmal mehr lässt sich hier feststellen, dass besonders die Sek K-Schülerinnen und -Schüler sich eine zwingende Integration wünschen. Wie in den zusätzlichen Ausführungen auf den Fragebögen auch ersichtlich wird, wünschen sich die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule K die Integration, weil sie einerseits denken, mehr Lernfortschritte zu machen, damit bessere Chancen auf eine Lehrstelle hätten und auch sozial mehr in der Gesellschaft integriert würden. Darauf wird später noch eingegangen.

7.1.2 Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation

Integration wird auf der Sekundarstufe I deutlich als schwieriger als auf der Primarstufe eingeschätzt. Die Haltung gegenüber Integration darf in Bezug auf die Primarstufe als leicht positiv bis umstritten bezeichnet werden. Was die Sekundarstufe I angeht, ist die Haltung von einer grossen Mehrheit sehr deutlich: dagegen. Maikowski beschreibt, dass Reformen wie die integrative Schulung „gesellschaftspolitisch grösster Skepsis und Widerständen begegnen“ (Maikowski, 2009, S. 202). Dies zeigt sich hier, jedoch nicht unbegründet. Eher dagegen sind in Bezug auf die Primarschule die Schulleitung der

Sekundarstufe I, die Lehrpersonen und auch die Regelklassenschüler, sind die Eltern und Schulbehörden knapp dafür. Einzig ziemlich deutlich für eine Integration sowohl auf der Primar- und Sekundarstufe I sind die Schülerinnen, Schüler und deren Eltern der Sekundarschule K. Dies ist durch die im vorangehenden Abschnitt erläuterten Gründe der Schülerinnen und Schüler durchaus verständlich und nachvollziehbar, erhoffen sie sich doch davon eine bessere Zukunft. Hier zeigt sich ein deutlicher Graben in der Meinung zur Primarschule und zur Sekundarstufe I, da die Meinungen deutlich auseinander differieren. Die ablehnende Haltung ist im Bezug auf die Sekundarstufe I deutlich stärker, was die Aussagen von Kummer Wyss und Maikowski bestätigt (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 242; Maikowski, 2009, S.201)).

Bedeutender für diese Arbeit ist die Einstellung zur Integration auf der Sekundarstufe I. Während Schülerinnen und Schüler der Sek K (78%) und deren Eltern (59%) mehrheitlich für Integration auf der Sekundarstufe I sind, sprechen sich alle anderen Personengruppen – ebenso deutlich – dagegen aus: Die Schulleitung der Sekundarstufe I (100%), die Lehrpersonen (96%), die Schüler der Regelklassen (78%), deren Eltern (63%) – und ganz leicht die Schulbehörden (50%). Gerade bei den Eltern wurde der Graben bereits im theoretischen Teil erwähnt und hat sich hier bestätigt: Während die Eltern der Kleinklassenschülerinnen und –schüler einer Integration positiv gegenüber stehen, sind die Eltern der Regelklassenkinder eher negativ eingestellt (vgl. Bless, 1995, S. 63; Maikowski, 2009, S. 202).

Besondere Schwierigkeiten der Sekundarstufe I sind schulstrukturelle und organisatorische, praktische Probleme, die Vorstellung von homogenen Lerngruppen, die aufwändigere Differenzierung von Leistungsanforderungen, Materialien und Lernzielen (vgl. Krämer & Meister, 2009, S. 148; Kummer Wyss, 2004, S. 252; Maikowski, 2009, S. 201). Konkrete Erschwernisse für die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe I sind das Fachlehrerprinzip, zunehmende Abstraktheit und Komplexität der Lerninhalte, die immer grösser werdenden Leistungsunterschiede wie auch die entwicklungspsychologischen Veränderungen gekoppelt mit geringerer sozialer Toleranz der Jugendlichen (vgl. Kummer Wyss et al., 2009, S. 21). Graumann gibt ausserdem zu bedenken, dass die Zunahme der Leistungsschere „sich in der Sekundarstufe sehr viel stärker bemerkbar macht als in der Grundschule“ (Graumann, 2002, S. 201). Die Differenz zwischen den leistungsstarken und leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern nimmt mit zunehmendem Alter immer weiter zu. Dies erschwert die Einbindung der leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler. Dazu kommen Problematiken im Bezug auf die Frage nach der – unklaren – Beurteilung und deren Lesbarkeit und Vertretung gegen aussen, der Bezug und die Verbindlichkeit des Lehrplans und den Übergang in die Berufswelt (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 257). Welche Bedenken die Befragten konkret haben, müsste aber mit einer weiteren Befragung herausgefunden werden. In den zusätzlichen Äusserungen äussern insbesondere die Regelklassenschülerinnen und –schüler wie auch die Lehrpersonen die Bedenken, dass die Lehrpersonen sich dann hauptsächlich mit den Problemen der

integrierten Schülerinnen und Schülern abgeben und damit weniger Zeit haben die übrigen – und die begabten – Jugendlichen zu fördern.

Spannend ist festzustellen, dass gerade die Eltern und Schüler aus den Gemeinden, welche bereits in der Primarschule integrieren, besonders stark gegen Integration sind. Die Integration scheint möglicherweise also diese Meinungen nicht positiv beeinflusst zu haben. Bei dieser Anzahl befragten Personen kann nicht von Einzelfällen mit negativen Erfahrungen gesprochen werden, welche vielleicht deshalb eher dagegen sind. Über die genauen Gründe für die Meinung kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. „Es soll und kann in die Ergebnisse nur einfließen, worüber die Person konkret befragt wurde“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 43).

Die Befragten sind sich darüber einig, dass ein gemeinsamer Wille zur Integration eine wichtige Gelingensbedingung ist, wie dies auch alle Autoren als wichtigsten Faktor nennen (vgl. Feuser, 2005, S. 327; Knauder, 2008, S. 26; Bächtold et al; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176; Kummer Wyss, 2004, S. 251). Diese Voraussetzung ist wie aufgezeigt nicht erfüllt. Es gibt keine einheitliche Meinung, jedoch ist die deutliche Mehrheit der Personengruppe sich einig darüber, dass sie keine Integration auf der Sekundarstufe I möchten. In diesem Sinne besteht schon eine gewisse Einigkeit, jedoch nicht für die Integration.

Die Hypothese über die unmögliche Veränderung der negativen Haltung von Lehrpersonen durch Weiterbildungen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 48) kann nicht bestätigt werden. Dies zeigt auf, dass zumindest ein Teil der Lehrpersonen offen ist für Neues und gegebenenfalls bereit ist, die bestehende Meinung zu ändern. Dies ist lediglich eine Einschätzung, ob dies dann in der Realität auch wirklich zutreffen würde, bleibt momentan ungeklärt. Auch im Widerspruch zur Theorie (vgl. Bless, 1995, S. 64) sind die Lehrpersonen, die Erfahrungen mit Behinderten oder Integrationsklassen haben, der Integration gegenüber negativer gestimmt als ihre Kollegen ohne ähnliche Erfahrungswerte.

7.1.3 Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit

Als wichtige Faktoren der Zusammenarbeit werden die klaren Regelungen in verschiedenen Bereichen genannt – welche im Widerspruch zu den teilweise unklaren Konzepten des Kantons stehen – wie auch eine positive Einstellung und der gemeinsame Wille, im Team zu unterrichten, wie dies auch in der Theorie dargestellt wird (vgl. Bächtold et al; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176; Mettauer Szaday, 2004, S. 163). Auch wird wie von Zielke beschrieben (vgl. Zielke, 2009, S. 413) tendenziell ein erhöhtes Konfliktpotenzial bei der Zusammenarbeit befürchtet. Dass die Sekundarlehrpersonen Schwierigkeiten hätten, zu kooperieren und ein gewisses Mass an Autorität im Schulzimmer aufzugeben, kann an dieser Schule nicht bestätigt werden und entspricht damit nicht der Theorie von Eberwein und Knauer (vgl. Eberwein & Knauer, 2009b, S. 424). Der unbestrittene Mehraufwand bei integrativer Schulung insbesondere im

Fachlehrersystem auf der Sekundarstufe I (vgl. Würsch, 2004, S. 264) ist nur für eine Person eine Selbstverständlichkeit. 35% der Lehrpersonen wollen diesen Mehraufwand grundsätzlich nicht betreiben und die übrige Mehrheit wie auch die Schulbehörden und Schulleitung sind der Meinung, dass dieser zusätzliche Aufwand angemessen entschädigt werden muss. Jedoch ist dies im Kanton Solothurn nicht klar vorgesehen und geregelt – diese Kosten kämen dann zu den bereits erwähnten noch dazu. Die Lehrpersonen sehen die wichtigsten Aufgaben der schulischen Heilpädagogin, des schulischen Heilpädagogen ähnlich wie in der Literatur beschrieben (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 148; Mettauert Szaday, 2004, S. 167; Zielke, 2009, S. 412) in der Beratung der Lehrpersonen und in der individuellen Förderung, in den Lektionen, in welchen die Fachperson dort ist, in den übrigen Lektionen sei es die Aufgabe der Klassen- und Fachlehrpersonen.

7.1.4 Ebene Unterricht

Eine deutlich stärkere Differenzierung im Sinn einer Vereinbarung der Themen und individuellen Lernziele, unterschiedlichen Bearbeitungszeiten und einer individuellen Beurteilung erfolgt deutlich stärker in der Kleinklasse als in den Regelklassen. Schulleitung, Lehrpersonen und die Eltern der Regelklassenschülerinnen und -schüler haben eher weniger den Eindruck, dass die Schüler häufig selbständig in Lernumgebungen oder an Werkstätten an differenzierten Aufträgen arbeiten, im Gegensatz zu den Regelklassenschülern und den Kleinklassenschülern und deren Eltern. Alle Gruppen sind sich einig, dass häufig an bedeutsamen Inhalten und mit klaren Erwartungen gearbeitet wird. In diesem Bereich wären bereits Ansätze für einen integrativen Unterricht erfüllt, da zumindest teilweise bereits mit differenzierenden und individualisierenden Unterrichtsformen (vgl. Hilty & Meier Rey, 2004, S. 177) gearbeitet wird. Zudem wird hier auch Eigenschaft der Kleinklasse, die diesen Erwartung gerecht werden kann, deutlich und ihr Bestand in einem gewissen Sinn gerechtfertigt.

7.1.5 Ebene Schülerinnen und Schüler

Dass die Schülerinnen und Schüler in Kleinklassen weniger gerne zur Schule gehen als die übrigen Schülerinnen und Schüler (vgl. Bless, 1995, S. 60) kann für diese Schule widerlegt werden. Sie besuchen doch deutlich häufiger gerne die Schule als die Regelklassenschülerinnen und -schüler. Auch bleibt die Motivation im Verlauf der Sekundarschuljahre in der Sekundarschule K tendenziell leicht höher als in den Regelklassen. Jedoch lässt sich auch an den Ergebnissen deutlich erkennen, dass sich die Kleinklassenschülerinnen und -schüler allgemein in ihren Leistungen überschätzen, wie Bless dies bestätigt und bei integrierten Jugendlichen hingegen mit einem „bedeutend tieferen

Begabungskonzept“ (Bless, 1995, S. 59) beschreibt. Je höher das Schulniveau wird, desto schlechter schätzen die Schülerinnen und Schüler der Regelklassen ihre Leistungen ein.

In der Kleinklasse ist jedoch das Klassenklima schlechter als in den Regelklassen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die aktuelle Kleinklasse mit 21 Schülerinnen und Schülern eigentlich den Bestand von zwei Kleinklassen erfüllen würde und daher naturgemäss mehr Schwierigkeiten vorhanden sind. Ein gutes, förderliches Klassenklima ist sehr wichtig (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 256). Die Akzeptanz von Verschiedenheit ist in Regelklassen leicht besser als in der Kleinklasse. Ein logischer Grund dafür könnte sein, dass sich die besonders (verhaltens-)auffälligen Charaktere tendenziell auch eher in der Kleinklasse zu finden sind. Gerade diese Schüler werden in Integrationsklassen aber teilweise schlecht akzeptiert und befinden sich oft in sozialen Randpositionen (vgl. Bless, 1995, S. 58; Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 82).

Die Zustimmung zur Integration ist bei Jugendlichen mit einer Körperbehinderung deutlich am besten. Auch etwa von der Hälfte der Befragten einigermaßen gut akzeptiert werden Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Die übrigen Gruppen werden nur von Minderheiten bei einer Integration akzeptiert. Die Tatsache, dass es an dieser Schule aber kaum integrierte Körperbehinderte gibt, jedoch hauptsächlich die Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und auffälligem Verhalten integriert würden, lässt hier erneut Bedenken aufkommen, da gerade diese in ungünstigen sozialen Positionen kommen würden (vgl. Bless, 2004, S. 46). Es würde nur ein Teil der integrierten Jugendlichen damit von den Beteiligten akzeptiert, zwei Drittel der Personen würden damit durchschnittlich die Integration dieser Kinder ablehnen, was sich mit den bisherigen Aussagen etwa deckt. Da jedoch die Interaktions- und Beziehungsqualität der Regelklasse eine zentrale Rolle spielt, würden diese Haltungen vermutlich zu Problemen und (sozialer) Inakzeptanz führen (vgl. Bächtold et al; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 176).

Die Eltern und die Schülerinnen und Schüler der Kleinklasse möchten auch zu den aktuellen Bedingungen eine Integration - sie haben auch keine anderen Bedingungen zur Auswahl. Es ist anzunehmen, dass die Rahmenbedingungen für sie zweitrangig sind. Die Motivation für die Integration scheint wie im Anhang ersichtlich, hauptsächlich vom Wunsch angetrieben zu sein, mehr zu lernen (insbesondere Fremdsprachen), bessere Chancen bei der Suche nach einer Lehrstelle zu haben und sozial besser integriert zu sein. Nur zu verständlich ist dieser Wunsch. Durch verschiedene Studien ist belegt, dass zumindest in der Primarstufe die integrierten Schülerinnen und Schüler grössere Lernfortschritte machen und besser gefördert werden können als in separativen Klassen (vgl. Bless, 2004, S. 45). Über die intellektuelle Leistung oder schulische Fortschritte der integrierten Jugendlichen auf der Sekundarstufe I kann aber (noch) keine Aussage gemacht werden (vgl. Kummer Wyss, 2004, S. 246). Diese Tatsache gibt den Schülerinnen und Schülern Recht. Erfahrungsgemäss ist es auch so, dass die integrierten Schüler ihre Schulung in der Regelklasse als Aufwertung empfinden und sich stark einsetzen, um den neuen Anforderungen der Sekundarstufe I gerecht zu werden (vgl. Kummer Wyss, 2004, S.

246-248). Köbberling beschreibt aber auch, dass wie schon erwähnt diese integrierten Kinder häufig mit sozialer Akzeptanz zu kämpfen hätten, so dass sich die Frage gestellt werden müsse, wie viele Konflikte für einzelne Kinder zumutbar seien (vgl. Köbberling, 2009, S. 221).

Die Eltern der Regelklassenschülerinnen und -schülern sind auf der Primarstufe noch eher für eine Integration, auf der Sekundarstufe I jedoch mehrheitlich dagegen. „Die Regelschule benötigt wieder eine klare Grundüberzeugung, eine ‚Volks‘-schule zu sein, eine Schule möglichst für alle Kinder die im Umfeld wohnen.“ (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2005, S. 35). Diese Überzeugung fehlt hier. Erfahrungen aus nordischen Ländern zeigen auch auf, dass eine „Schule für alle“ auch neue Probleme bereitet: „Dortige Erfahrungen zeigen insbesondere, dass eine Häufung ‚problematischer‘ Schüler in einer Klasse eindeutig zu Lasten der leistungsorientierten geht.“ (Döbert, Kann & Rentl, 2011, S. 24). Dies im Gegensatz zu den für den deutschsprachigen Raum vorliegenden Untersuchungen. Diese Bedenken werden auch in der vorliegenden Umfrage von allen Seiten geäußert, alle befürchten eine Senkung des Schulniveaus und Nachteile, besonders für die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler. Dies, obwohl die Forschung besagt, dass keine Nivellierung nach unten stattfindet (vgl. Feyerer, 1997).

Problematisch ist häufig auch der Anschluss nach der Sekundarstufe I für die Schülerinnen und Schüler der Kleinklassen. „Für zunehmend mehr Schülerinnen und Schüler der Werkklassen ergibt sich am Ende der Schulzeit eine drohende Perspektivlosigkeit. Es fehlen sowohl geeignete und tragfähige Ausbildungs- als auch Arbeitsplätze. Sonderschüler und -schülerinnen haben es hier vergleichsweise einfacher. Sie werden von der IV im Rahmen von Eingliederungsmassnahmen konkret unterstützt. ... Es handelt sich deshalb auch hier um eine Schnittstellenproblematik. Lösungen können nur in Zusammenarbeit Schule / Berufsbildung / Gewerbe / Industrie / Eltern und Gemeinden gefunden werden.“ (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2005, S. 40). Diese Schwierigkeiten sind Tatsache. Jedoch befindet sich auch die Berufsbildung in einem Wandel und hat gerade mit den Attest-Lehrstellen eine aufgewertete Lösung für die Schülerinnen und Schüler der Kleinklassen ermöglicht. Ob jedoch integrierte Kleinklassenschülerinnen und -schüler dank der Integration bessere Chancen haben, kann nicht abschliessend beurteilt werden, wird jedoch in der Literatur bestätigt. Wenn Schülerinnen und Schüler aus einer Kleinklasse kommend keine Lehrstelle finden, darf bezweifelt werden, ob sie es schaffen, nur weil sie integriert sind.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden verschiedene Unterfragen und Hypothesen aufgestellt und im vorangehenden Kapitel zusammenfassend beantwortet, dargestellt und diskutiert. Es gilt nun, noch einmal auf die eingangs aufgestellte Fragestellung zurückzukommen:

Fragestellung:

Welches ist die optimale Umsetzungsmöglichkeit der speziellen Förderung für Lernende auf der Sekundarstufe I der Kreisschule Untergäu gestützt auf eine Standortbestimmung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und welches Modell kommt den Lehrpersonen, den Erziehungsberechtigten, der Schulleitung, den Schulbehörden und den Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf die Gelingensbedingungen auf den verschiedenen Ebenen am meisten entgegen?

„Die Suche nach dem optimalen Förderumfeld ist oftmals komplex und vielschichtig“ (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 34). Dies trifft in der Tat auch auf die vorgestellte Situation zu. Es muss wohl jede Schule für sich selber einschätzen, welches Modell für die lokale aktuelle Situation das passende ist. **Dennoch lässt sich insgesamt an der Kreisschule Untergäu die Tendenz zum separativen Schulmodell auf der Sekundarstufe I deutlich erkennen.** Dieses Modell befürworten auf der Sekundarstufe I die Schulleitung, die grosse Mehrheit der Lehrpersonen, ein grosser Teil der Eltern sowie die Regelklassenschülerinnen und -schüler selber und etwa die Hälfte der Schulbehörden. Einzig die Mehrheit der Kleinklassenschülerinnen und -schüler und deren Eltern wünschen sich die integrative Schulung.

Die Standortbestimmung auf der Basis der verschiedenen Faktoren zeigt, dass sich die Kreisschule Untergäu noch deutlich entfernt von der integrativen Schulung befindet. Die Haltungen fast aller Beteiligten sind ziemlich klar, verschiedene im vorangehenden Kapitel ausgeführte Aspekte zeigen, dass es momentan keinen Sinn macht, gegen den Willen der Mehrheit der Beteiligten an dieser Sekundarstufe I die integrative Schulung einzuführen. Die Mehrheit der Befragten unterstützt das separative Modell. „Integration von behinderten Kindern bedingt auf mehreren Ebenen einen Paradigma- und Perspektivenwechsel. Bereits der Begriff der ‚integrationsfähigen Schule‘ erfordert einen Wechsel der Perspektive in der Schul- und in der Sozialpolitik. Das bisher systembedingt angestrebte Ziel, durch Aussonderung vieler Kinder einen möglichst homogenen Klassenverband anzustreben, muss einer neuen Haltung Platz machen, die zumindest eine massvolle Heterogenität einer Klasse zulässt.“ (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2005, S. 41). Diese Haltung findet sich an der Kreisschule Untergäu zum aktuellen Zeitpunkt nur bei einer Minderheit.

In der Theorie wird häufig vom Optimum und anzustrebenden Zuständen ausgegangen. „Ein solcher Idealzustand wird sich nie einstellen.“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 51). Als äusserliche Voraussetzungen für „eine pädagogisch verantwortbare Integration“ auf der Sekundarstufe erwähnt Graumann folgende Forderungen: unterschiedliche Lehrpläne, kleinere Klassen, weniger äussere Leistungsdifferenzierung, individualisierende und verbale Beurteilungen, weniger Fachlehrpersonen, mehr Teamarbeit in einer Doppelbesetzung, mehr Konferenzen (vgl. Graumann, 2002, S. 201): Wenig davon ist momentan an der Kreisschule Untergäu – und da kantonale Arbeitsbereiche, im gesamten Kanton Solothurn – erfüllt. Das Wichtigste, was momentan zur Umsetzung fehlt, ist der (gemeinsame) Wille.

8. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Ziel dieses letzten Kapitels ist es, für die Kreisschule Untergäu einige Entwicklungsschwerpunkte zu definieren, Konsequenzen für die pädagogische Praxis zu ziehen und auf den abgelaufenen Forschungsprozess kritisch zurückzublicken und Methoden zu diskutieren.

8.1 Entwicklungsoptionen für die Kreisschule Untergäu

Aufgrund der eher deutlichen Resultate ist es nicht möglich, ein verändertes Modell für die Schule vorzuschlagen. Die Schule (wie der gesamte Kanton) befindet sich im von Heyer geschilderten Dilemma (vgl. Heyer, 2009, S. 200) einerseits zwischen Grundrechten und Gesetzen mit Verpflichtung zur Integration und andererseits dem Fakt, dass eine erzwungene integrative Schulung gegen den Willen der Mehrheit der Beteiligten keinen Sinn macht. Mit den aktuell deutlichen Meinungen eines überwiegenden Teils für das separate Schulsystem, macht es wenig Sinn, eine Integration durchzusetzen – sie wäre wohl zum Scheitern verurteilt. Im Hinblick darauf, dass es trotzdem eine Möglichkeit ist, dass Integration – trotz der aufgezeigten Situation – umgesetzt werden muss, werden im folgenden Teil einige Entwicklungsvorschläge und Ansatzpunkte aufgezeigt. Im Frühjahr 2013 wird der Solothurner Kantonsrat über den Weitergang der schulischen Integration im Kanton entscheiden. Mögliche Varianten sind dann, dass die Integration abgebrochen wird (eher unwahrscheinlich), dass die Schulen selber ihr Modell wählen können oder dass alle Schulen integrieren müssen. Im Kanton Baselland herrscht eine „pragmatische Haltung des ‚Sowohl als auch‘ (Integration und Separation)“ (Würsch, 2004, S. 263). Dies wäre möglicherweise auch für den Kanton Solothurn zu empfehlen. Aus dieser Untersuchung kann nicht auf den ganzen Kanton geschlossen werden – es ist nur ein Beispiel für die Oberstufenschulen.

Falls eine schulische Integration umgesetzt werden müsste, gäbe es in folgenden Bereichen für die Kreisschule Untergäu Handlungsbedarf:

Ebene Kanton: Schulsystem und Bildungspolitik: Für die Integration ist das Schulsystem der Oberstufe eine grosse Barriere: „Wegen der Strukturen unseres Bildungssystems werden es gemeinsame Erziehung und Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung in der Sekundarstufe schwer haben, sich als Regelpraxis durchzusetzen.“ (Maikowski, 2009, S. 207). Es ist momentan unrealistisch sich vorzustellen, dass das selektive Schulsystem der Oberstufe abgeschafft würde. Gerade wurde die Oberstufe reformiert und es gibt keine Ansinnen, aus der Sekundarstufe I eine Gesamtschule nach dem Vorbild der Primarschule zu gestalten. Sollte Integration auf der Sekundarstufe I umgesetzt werden, führt dies für

alle Beteiligten zu fundamentalen Veränderungen. „Damit geht eine gravierende Veränderung des bisherigen Denkansatzes einher, denn in der Sekundarstufe steht Selektion nach Leistung noch viel stärker im Mittelpunkt“ (Graumann, 2002, S. 193). Die zusätzlichen Belastungen durch die integrative Schulung dürften sich beim jetzigen System hauptsächlich auf die Lehrpersonen der Sekundarstufe B und die Fachlehrpersonen abwälzen. Eine Entlastung der Lehrpersonen ist aber zwingend notwendig.

Ebene einzelne Schule: Haltung und Einstellung: Die wichtigste Voraussetzung, der gemeinsame Wille und eine positivere Haltung gegenüber Integration müsste bei allen Beteiligten gewonnen werden. Wie an verschiedenen Stellen aufgezeigt, braucht es bei allen Beteiligten grundsätzlich eine positive Haltung gegenüber Integration: „Diese Überzeugung muss in der Gesamtschule, inklusive der politischen Trägerschaft (Schulkommission, Schulleitung, Schulverwaltung) verankert sein. Sonst bleibt es bei verpuffenden Einzelengagements besonders einsatzfreudiger, interessierter und initiativer Lehrkräfte.“ (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2005, S. 35). Ein möglicher Weg zu veränderten Einstellungen wären Besuche in unterschiedlichen integrativ arbeitenden Oberstufenschulen oder mehr Handlungswissen durch Weiterbildungen zu erlangen. Wie in der Literatur dargestellt, dürfte es aber schwierig werden, die gemachten Meinungen und Einstellungen der Lehrpersonen zu beeinflussen. Auch im Bereich des Unterrichts wäre Verbesserungspotenzial vorhanden, jedoch befinden sich hier einige Lehrpersonen schon bei guten Voraussetzungen für integrativen Unterricht. Zu beachten ist aber auch die grösstenteils ablehnende Haltung der Regelklassenschülerinnen, -schülern und deren Eltern gegenüber Integration.

Räumliche, personelle und finanzielle Ressourcen: Die räumlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Ein weiterer Punkt ist der finanzielle Aspekt, nicht nur im Bezug auf zusätzliche Gruppenräume. Für die Unterrichtung im separativen Kleinklassensystem werden für alle Schüler der Sekundarschule B und K zwischen 240 Lektionen (255 mit Assistenzlektionen) benötigt. Bei integrativem Unterricht würde für die Beschulung der gleichen Anzahl Kinder 273 bis 296 Lektionen benötigt – zu beachten ist, dass die jedenfalls hier befragten Personen diese Ressourcen noch als ungenügend einstufen. Zudem würden gemäss berechnetem Modell mehrere zusätzliche Lehrpersonen einerseits für die Sekundarstufe I und andererseits für den heilpädagogischen Bereich benötigt, was bei der aktuellen Situation mit Lehrermangel nicht einfach sein dürfte. Bei den verwendeten Schülerzahlen müsste zusätzlich eine Sek I-Lehrperson wie auch ein bis zwei weitere Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen angestellt werden.

In Zeiten, in welchen in Sparpaketen im Kanton Solothurn mit der Streichung von Lektionen in Deutsch, Werken oder Musik Geld auf dem Buckel der Kinder und Jugendlichen gespart werden soll, ist es wenig verständlich, dass dagegen teure Projekte wie die Integration ohne Diskussion durchgeführt werden sollen – in dieser Schule zudem gegen die Meinung der Mehrheit der beteiligten Personen und mit ungenügenden Ressourcen. „Die allgemeinen Sparmassnahmen graben derzeit vor allem den

Integrationsbestrebungen in der Sekundarstufe das Wasser ab.“ (Graumann, 2002, S. 194). Im Kanton Solothurn will man zwar auch sparen, jedoch nicht bei der Integration.

8.2 Konsequenzen für die pädagogische Praxis

Wie sich in der vorliegenden Untersuchung gezeigt hat, gibt es doch bedeutende Unterschiede zwischen der Integration in der Primarschule und der Sekundarstufe I. In der Pubertät der Jugendlichen die Integration umzusetzen scheint schwieriger zu sein als in der Primarstufe. „Integration auf der Sekundarstufe bedeutet nicht in erster Linie freundschaftliches Zusammengehen der Heranwachsenden in symbiotisch-harmonischer Gemeinsamkeit; vielmehr war das Zusammenleben phasenweise geprägt von aufreibenden Auseinandersetzungen der Jugendlichen untereinander und mit sich selbst, und mitunter erschienen gesunde Entwicklungen bedroht.“ (Köbberling, 2009, S. 221). Diese sowieso schon grossen Reibungsflächen gestalten den Prozess der Integration schwieriger. Ein deutlicher Unterschied zur Primarschule ist die Abgrenzungstendenz in der Pubertät und die daraus folgernde viel geringere Bereitschaft der Jugendlichen auf der Sekundarstufe, sich mit Behinderten zu beschäftigen, als dies Primarschüler tun (vgl. Graumann, 2002, S. 195). Eine Schwierigkeit liegt damit bei den Kindern und Jugendlichen selber, welche nicht zu ändern ist, sondern für welche höchstens ein anderer Umgang als in der Primarschule gefunden werden muss. „Es sind dafür sehr viel mehr Umdenkungsprozesse und organisatorische Veränderungen erforderlich als in der Grundschule“ (Graumann, 2002, S. 200).

Eine zweite Besonderheit ist systembedingt: Eine besondere Schwierigkeit der Sekundarstufe ist die andere Struktur und die Vielzahl an Fachlehrpersonen, welche es schwieriger gestalten, eine so grosse Bandbreite an Lernbedürfnissen zu befriedigen (vgl. Graumann, 2002, S. 197). Die Sekundarstufe I steht vor grösseren Problemen als die Primarschule: „Pädagogisch verantwortbare Integration und Umgang mit Heterogenität läuft in der Sekundarstufe noch viel weniger ‚von selbst‘ als in der Grundschule.“ (Graumann, 2002, S. 198). Es bräuchte ein grösseres Engagement (besonders der Lehrpersonen) in einem komplexeren, immer noch separativen System, welches hauptsächlich die Lehrpersonen der Sekundarschule B treffen würde. „Der Teamarbeit kommt in der Integration in der Sekundarstufe eine noch grössere Bedeutung zu als in der Grundschule, da hier nicht nur zwei, sondern oft viel mehr Lehrkräfte miteinander kooperieren müssen.“ (Graumann, 2002, S. 201). Im Normalfall arbeiten die Lehrkräfte auf der Sekundarstufe, sowohl die Klassen- wie auch die Fachlehrpersonen, an 4-5 verschiedenen Klassen, im Extremfall an bis zu 14 Klassen – wie soll eine Lehrperson da noch den Überblick (und auch die Ressourcen) über spezielle Massnahmen für einzelne Kinder in den vielen verschiedenen Klassen haben? Dies geht einher mit der Befürchtung, diese stärkere Zusammenarbeit und Kooperation führe zu mehr Konflikten im Team.

Gibt es Grenzen in der Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf? Hinz (vgl. Hinz, 2005) beschreibt den Verlauf von Versuchs-Integrationsklassen in Hamburg, in welchen viele Lehrpersonen ausgestiegen sind, Schüler von der Integration ausgeschlossen wurden und es zu Differenzen zwischen den Eltern und den Pädagogen kam. Trotzdem: „Es lassen sich auch keine allgemeinen Tendenzen zur Einführung einer latenten Grenze der ‚Integrationsfähigkeit‘ feststellen. Die dargestellten Phänomene sind nur erklärbar als konkrete Schwierigkeiten und Grenzen von konkreten Personen in konkreten Situationen und Konstellationen.“ (Hinz, 2005, S. 139). Es muss somit festgestellt werden, dass dies jeweils immer als individuelle Entscheidungen in immer verschiedenen Umfeldern beurteilt werden muss.

Die Grenzen scheinen – jedenfalls in verschiedenen anderen Kantonen – erreicht zu sein. „Im Kanton Basel-Stadt, in dem anfangs der 1990er-Jahre weitreichende Reformen in Richtung integriertes Schulmodell stattfanden (keine selektionierten Stammklassen im 4.-7. Schuljahr; Trennung in Gymnasium und Weiterbildungsschule im 8. und 9. Schuljahr), ist man im Moment damit beschäftigt, die negativen Folgen der Reform zu bearbeiten (u.a. zu geringe äussere Differenzierung durch fehlende Abteilungsstrukturen; zu hohe Ansprüche an Lehrpersonen durch leistungsheterogene Klassen).“ (Departement für Bildung und Kultur, 2003, S. 5). So ist auch allgemein bekannt, dass im Kanton Zürich, die Integration – zumindest teilweise – gestoppt und wieder zurück zu Kleinklassen gewechselt wurde. Auch im Kanton Solothurn gibt es Schwierigkeiten: So war im Dezember 2012 in den Medien zu lesen, dass es in Biberist in den 5. und 6. Klassen zu derartigen Problemen und schwierigen Situationen – auch aufgrund der integrativen Schulung - kam, dass mitten im Schuljahr eine neue Klasse eröffnet werden muss und in anderen Klassen mehr Assistenzlektionen benötigt werden, um die „Notbremse“ zu ziehen (Solothurner Zeitung, 13.12.2012). Ebenso sind an der Kreisschule Untergäu mehrere Anfragen von integrierenden Oberstufenschulen in der Umgebung eingegangen, Schülerinnen oder Schüler in die Kleinklasse aufzunehmen, welche im integrativen Setting nicht tragbar waren.

Je grösser die Heterogenität, je komplexer und aufwändiger ist der Unterricht. „Die grösste Leistungsheterogenität zeigt sich in den Abteilungen mit Grundanforderungen (für den Kanton Solothurn: in der Oberschule).“ (Departement für Bildung und Kultur, 2003, S. 7). Im neuen Schulsystem ist dies die Sekundarschule B, welche systembedingt schon eine grössere Heterogenität als die Oberschule aufweist. Kommen nun noch integrierte Kleinklassenschülerinnen und -schüler dazu, wird sich die Heterogenität nochmals massiv vergrössern. „Wird an der traditionellen Drei- oder Mehrgliedrigkeit der Sekundarstufe I festgehalten, entstehen parallel dazu ‚Restschulphänomene‘, im Kanton Solothurn in der Oberschule: Der Schüleranteil der Oberschule sinkt kontinuierlich, gleichzeitig konzentrieren sich

hier oftmals Jugendliche mit verschiedenen Schwierigkeiten, was für den Unterricht eine besondere Herausforderung darstellt. Die Abgängerinnen und Abgänger der Oberschule im Kanton Solothurn sind zudem weitgehend mit den Jugendlichen identisch, die nur schwer einen Ausbildungsplatz finden. Die Einteilung in diese Schulabteilung wirkt deshalb stark stigmatisierend.“ (Departement für Bildung und Kultur, 2003, S. 6). Dies ist auch bei integrativer Schulung der Fall, in welcher diese im Zeugnis vermerkt ist. Dieses „Restschulphänomen“ wird genauso weiter existieren. „In vielen Kleinklassen treffen sich heute Kinder, die nebst Lernbehinderungen zusätzliche Herausforderungen in die Schulstube bringen. Erwähnenswert sind massive Konzentrationsschwierigkeiten, Probleme zu Hause, Isolation der Eltern, Verhaltensauffälligkeiten usw. Die Summe dieser Erschwernisse und der Umstand, dass einzelne Kinder sehr viel und ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern, stellen den Kernauftrag der Schule öfters in Frage.“ (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2005, S. 35). Wie dies das Volksschulamt richtig einschätzt, sind die Schülerinnen und Schüler der Kleinklassen häufig mit mehreren Beeinträchtigungen im persönlichen Bereich wie auch im Umfeld belastet. Diese Feststellung lässt noch weniger erklären, wie diese Jugendlichen mit all diesen Schwierigkeiten - mit weniger Unterstützung und in viel grösseren Klassen - die Probleme besser bewältigen könnten.

Häufiger Kritikpunkt an der Sekundarstufe I ist, dass die Lehrpersonen sich homogene Klassen vorstellen würden. „Die Regelschule muss akzeptieren können, dass homogene Lerngruppen nicht mehr der Realität entsprechen. Methodisch und didaktisch müssen neue Kompetenzen entwickelt werden, wie mit der Heterogenität umgegangen werden kann. Dadurch wird auch eine Grundlage für eine weitergehende Integrationsfähigkeit der Schule gelegt. Dieser Prozess muss ... von den politisch verantwortlichen Schulgemeinden auch bewusst gewollt und ermöglicht werden.“ (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2005, S. 35). Ein bewusster, klarer Wille von Seiten der politischen Verantwortlichen fehlt. Für die Lehrpersonen geht es wie beschrieben nicht nur um „neue Kompetenzen“, teilweise würden diese Kompetenzen bereits beherrscht, jedoch ist offensichtlich, dass der Mehraufwand bei der Vor- und Nachbereitung, für Absprachen und die komplexere Gestaltung des Unterrichts nicht ohne mehr Ressourcen geleistet werden will. Davon ist aber nicht die Rede, deshalb hält sich die Bereitschaft der Oberstufen-Lehrpersonen wohl sehr in Grenzen – sie sind zudem gerade daran, die Sek I-Reform umzusetzen.

Wie aufgezeigt gibt es verschiedene Unklarheiten und Erschwernisse zwischen den Modellen und Theorien – gerade im Bezug auf die Sekundarstufe I – und der umsetzbaren Praxis. „Mit einem Wort: Es besteht eine qualitativ relevante Diskrepanz zwischen der konzeptionellen Debatte und der realen Praxis“ (Graumann, 2002, S. 202, zitiert nach Papst, 1989, S. 104). Diese Unterschiede haben sich hier teilweise deutlich

gezeigt – und bestätigt. „Da sich mittlerweile die Idee der Integration herumgesprochen hat, ist es mit etwas Geschick nicht allzu schwer, behinderte Kinder in den Kindergarten und allenfalls in die unteren Klassen der Primarstufe zu integrieren. Aber abgesehen davon, dass diese Offerte nur für einige Kinder mit einer anerkannten, einigermaßen „normalen“ Behinderung gilt, muss zur Kenntnis genommen werden, dass die Integration mit zunehmender Differenzierung der Schulstufen nach der Selektion am Ende der Primarschulzeit zur Fiktion wird.“ (Schenker & Schenker, 1995, S. 145). Trotzdem, dass diese Aussage fast 20 Jahre alt ist, scheint sie auch heute noch eine gewisse Gültigkeit zu haben – und die integrative Schulung erreicht für einen Teil der Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe I die Grenzen.

8.3 Rückblick auf den Forschungsprozess

Das forschungsmethodische Vorgehen hat sich gut bewährt: Dies bedeutet, dass die Forschungsstrategie und –methoden, die Instrumente für die Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung entsprechend gewählt wurden, um die für die formulierte Fragestellung und die Ziele relevanten Daten zu erheben und anschliessend entsprechend aufbereitet und ausgewertet werden konnten. Die zeitliche Planung der verschiedenen Etappen haben sich bewährt.

Zu Beginn des ganzen Forschungsprozesses stand das Studium der theoretischen Literatur. Schwierig war es, vergleichbare thematische Literatur zu finden, welche aktuell ist. „Die Forschung über den gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe ist zu verstärken. Während viele Fragen des gemeinsamen Unterrichts im Primarbereich als beantwortet gelten können, trifft dies nicht im Sekundarbereich zu, weil hier der zieldifferente Fachunterricht, Lehrerausbildung und Lehrerorientierung, Unterrichtsformen und Lebenssituationen der Jugendlichen andere Kontextbedingungen für gemeinsamen Unterricht schaffen“ (Preuss-Lausitz, 2009, S. 466). Während es wie erwähnt für die Primarschule oder die schulische Integration allgemein relativ viele Forschungen und Literatur gab, existierte für die Sekundarstufe nur vereinzelte – teilweise 10 bis 20 Jahre alte Werke. Dieses erarbeitete Wissen bildete die Grundlage für das Kategoriensystem und die Fragebögen. Dazu flossen die angeeigneten Kenntnisse zusammen mit den Ergebnissen der Befragung in die Beantwortung der Fragestellung ein. Dieser Prozess war sehr bereichernd und wertvoll.

Mit den Pre-Tests konnten in kurzer Zeit bereits Erfahrungen und wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die für die genaue Vorbereitung der Datengewinnung sehr nützlich waren. Die Erhebungsinstrumente, die Fragebögen, konnten so verfeinert und angepasst werden. Es war schwierig bei der Kategorienbildung und Auswahl der Hypothesen die Prioritäten zu setzen. Man kann behaupten, die Auswahl wäre oberflächlich, jedoch war es auch das Ziel, ein Gesamtbild der verschiedenen Aspekte und Beteiligten zu bilden, welches bei der Grösse dieser Arbeit nicht in allen

Facetten detailliert ausfallen kann. Die Programmierung der Kategorien und Fragen in limesurvey gestaltete sich nach kurzer Einarbeitung einfach und übersichtlich, auf Grund der Menge an verschiedenen Fragen und befragten Gruppen trotzdem aufwändig.

Die Lehrpersonen, Schulleitung, Schülerinnen und Schüler wie auch die Eltern und die Schulbehörden zeigten eine grosse Bereitschaft und Motivation, an der Untersuchung mitzuwirken. Diese Unterstützung war sehr wichtig und zeigte sich insbesondere in der hohen Rücklaufquote und den dadurch meist aussagekräftigen Resultaten. Die Befragung konnte plangemäss im September 2012 durchgeführt und vor den Herbstferien abgeschlossen werden.

Dadurch, dass die Kreisschule Untergäu auf einem fortschrittlichen Stand im ICT-Bereich ist, konnten die Befragungen mit limesurvey organisatorisch und auch technisch einwandfrei durchgeführt werden. Dies war bei der grossen Zahl der Befragten wichtig. Die Befragung der Eltern war nur mit papierigem Fragebogen möglich. Dies hat jedoch – dank der Mitarbeit der Klassenlehrpersonen – auch gut funktioniert, der grössere Aufwand gestaltete sich in der manuellen Eingabe der Resultate im limesurvey. Die Fragen waren teilweise anspruchsvoll formuliert, insbesondere für die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Daher kann nicht abschliessend bestimmt werden, ob alles richtig verstanden und ausgefüllt wurde.

Als sehr aufwändig gestaltete sich die Auswertung der grossen Masse an Resultaten. Die Zusammenführung in verschiedene Tabellen, erstellen von Grafiken und die Berechnung von statistischen Kennzahlen war zeitintensiv. Aus den gewonnenen Daten liessen sich keine statistischen Tests durchführen. Dazu hätten die Fragen wie auch die Antworten vollkommen anders formuliert sein müssen. Die Durchführung solcher Tests war aber für die vorgesehenen Ziele nicht notwendig.

Grundsätzlich gäbe es auch alternative oder vertiefende Untersuchungsansätze zu der Thematik. Es könnten beispielsweise die Ergebnisse der Kleinklasse mit integrierten Schülern verglichen oder eine separativ arbeitende Schule und eine integrativ arbeitenden Schule verglichen werden. Oder der Fokus könnte nur auf eine Ebene, ein Teilgebiet gelegt werden.

Dadurch, dass ich selber Teil der Schule bin, da ich meinen Arbeitsort untersuchte, wurde das Projekt teilweise ein Balanceakt. Deshalb war es unabdingbar, dass ich die heilpädagogische Sicht ausklammerte. Dieser ganz unmittelbare persönliche Bezug und das Interesse mit der Einhaltung der wichtigen Gütekriterien wissenschaftlicher Forschung zu verbinden, empfand ich als Herausforderung.

„Insgesamt ist die Integration in der Sekundarstufe noch längst nicht ausreichend erforscht.“ (Graumann, 2002, S. 194). Es ist zu hoffen, dass es zukünftig mehr Untersuchungen speziell bezogen auf die Sekundarstufe gibt.

9. DANK

In erster Linie gilt mein Dank für das Zustandekommen dieser Masterarbeit der Kreisschule Untergäu und allen Beteiligten. Dazu gehören die vielen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Erziehungsberechtigten, welche die Fragebogen seriös ausfüllten und zurückbrachten.

Ein grosser Dank geht ebenso an das gesamte Team, das die zusätzlichen administrativen Arbeiten aufnahm, Unterrichtszeit für das Ausfüllen der Fragebogen opferte und dies alles einwandfrei erledigte. Auch die Schulleitung und die Schulbehörden unterstützten das Projekt voll und ganz. Vielen Dank!

Weiter geht ein besonderer Dank an meine Masterarbeit-Betreuerin Mirjam Kocher, welche die Arbeit kompetent und nutzbringend begleitete und unterstützte. Ein weiteres Merci geht an die Hochschule für Heilpädagogik und Peter Hassler für die Einrichtung eines Zugangs auf limesurvey und die Benutzung des Umfragetools.

10. VERZEICHNISSE

10.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Seite
Abbildung 1: Darstellungen verschiedener Begriffe im Bildungswesen (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 14)	8
Abbildung 2: Prozentualer Anteil der Schülerinnen und Schüler, welche eine Sonderschule oder Sonderklasse besucht haben, Schuljahr 2007/08 (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 28)	12
Abbildung 3: Entwicklung der Aussonderungsquote für in- und ausländische Kinder der Schuljahre 1980/81 bis 2001/02 (Bless, 2004, S. 51)	13
Abbildung 4: Wirkungen integrativer / separativer Schulung auf der Sekundarstufe I.....	19
(Kummer Wyss, Ottinger & Buholzer, 2009, S. 29).....	19
Abbildung 5: Altes Sekundarschulmodell (auslaufend bis 2014) und neues Schulmodell (einlaufend ab Schuljahr 2011/12) (Amt für Volksschule und Kindergarten, 2011).	35
Abbildung 6: Häufigkeitsverteilung zu Frage 2a: Die Sekundarstufe I als Gesamtschule	53
Abbildung 7: Häufigkeitsverteilung zu Frage 2c: Einschätzung zu Förderlektionen im Schulversuch	54
Abbildung 8: Häufigkeitsverteilung zu Frage 2d: Modell für Integrationsklassen auf der Sekundarstufe I	55
Abbildung 9: Häufigkeitsverteilung zu Frage 2e: Zustimmung zu einem Gesetz mit Verpflichtung zur Integration	56
Abbildung 10: Häufigkeitsverteilung zu Frage 3c: Vergleich Integration Primarstufe – Sekundarstufe I..	57
Abbildung 11: Häufigkeitsverteilung zu Frage 3a: Haltung zu Integration in der Primarschule	58
Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung zu Frage 3b: Haltung zu Integration auf der Sekundarstufe I.....	59
Abbildung 13: Häufigkeitsverteilung zu Frage 4a: Wichtigkeit der Faktoren für das Gelingen von Integration	63
Abbildung 14: Häufigkeitsverteilung zu Frage 4b: Erhöhtes Konfliktpotenzial bei Lehrpersonen durch mehr Zusammenarbeit und Kooperation	64
Abbildung 15: Häufigkeitsverteilung zu Frage 4c: Haltung zu Mehraufwand durch Integration	65
Abbildung 16: Häufigkeitsverteilung zu Frage 4d: Aufgaben der Heilpädagogin, des Heilpädagogen.....	66
Abbildung 17: Mittelwerte zu Frage 5a: Einschätzung des aktuellen Unterrichts.....	67
Abbildung 18: Häufigkeitsverteilung zu Frage 6b: Ich gehe gerne zur Schule	68
Abbildung 19: Häufigkeitsverteilung zu Frage 6a: Selbsteinschätzung der Leistung	69
Abbildung 20: Häufigkeitsverteilung zu Frage 6b: Akzeptanz von Verschiedenheit	70
Abbildung 21: Häufigkeitsverteilung zu Frage 3d: Zustimmung zu Integration unterschiedlicher Behinderungen.....	70
Abbildung 22: Häufigkeitsverteilung zu Frage 6b: Lernbehinderte oder verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler stören	71

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle	Seite
Tabelle 1: Schulklassen der Kreisschule Untergäu im Schuljahr 2012/13	37
Tabelle 2: Rücklauf der schriftlichen Befragungen	48
Tabelle 3: Statistische Kennzahlen zu Frage 2a: Die Sekundarstufe I als Gesamtschule	53
Tabelle 4: Statistische Kennzahlen zu Frage 2c: Einschätzung zu Förderlektionen im Schulversuch	55
Tabelle 5: Statistische Kennzahlen zu Frage 2e: Zustimmung zu einem Gesetz mit Verpflichtung zur Integration	57
Tabelle 6: Statistische Kennzahlen zu Frage 3a: Haltung zu Integration in der Primarschule	58
Tabelle 7: Statistische Kennzahlen zu Frage 3b: Haltung zu Integration auf der Sekundarstufe I.....	59
Tabelle 8: Statistische Kennzahlen zu Frage 4b: Erhöhtes Konfliktpotenzial.....	64

10.3 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Amt für Volksschule und Kindergarten (2005). *Heilpädagogisches Konzept 2005. Ausgangslage / Strategien / Massnahmen*. Solothurn.
- Amt für Volksschule und Kindergarten (2011). *Spezielle Förderung im Kindergarten und in der Volksschule*. Projekthandbuch (Leitfaden) zum Schulversuch 2011 bis 2014. Departement für Bildung und Kultur: Solothurn.
- Bächtold, A., Coradi, U., Hildebrand, J. & Strasser, U. (1992). *Integration ist lernbar. Erfahrungen mit schulschwierigen Kindern im Kanton Zürich* (2. Auflage). Luzern: Edition SZH/SPC.
- Begemann, E. (2009). Theoretische und institutionelle Behinderungen der Integration und der „inclusion“. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Bless, G. (1995). Behinderte in der Regelschule: Ergebnisse der Integrationsforschung im Überblick. In: Sturny-Bossart, G. (Hrsg.). *Schweizer Schulen – Schulen für alle? Nicht behinderte und behinderte Kinder gemeinsam schulen*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Bless, G. (2004). Schulische Integration – Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme. In Kummer Wyss, A. & Waltherer-Müller, P. (Hrsg.): *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH / CSPS.
- Bless, G. (2007). *Zur Wirksamkeit der Integration, Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt*. (3. Auflage). Bern: Huber.
- Bürli, A. (1995). Schulische Integration in OECD-Ländern. In: Sturny-Bossart, G. (Hrsg.): *Schweizer Schulen – Schulen für alle? Nicht behinderte und behinderte Kinder gemeinsam schulen*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Departement für Bildung und Kultur (2003). *Reform Sekundarstufe I. Bericht der innerdepartementalen Arbeitsgruppe*. Solothurn.
- Döbert, H., Kann, C & Rentl, M. (2011). *Gibt es bessere Alternativen? Übergänge in europäischen Schulsystemen im Vergleich*. Friedrich Jahresheft. 22-25.
- Eberwein, H. & Knauer, S. (2009a). Integrationspädagogik als Ansatz zur Überwindung pädagogischer Kategorisierungen und schulischer Systeme. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Eberwein, H. & Knauer, S. (2009b). Rückwirkungen integrativen Unterrichts auf Teamarbeit und Lehrerrolle. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Feuser, G. (2009). Momente entwicklungslogischer Didaktik einer allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Feyerer, E. (1997). *Behindern Behinderte? Auswirkungen integrativen Unterrichts auf nichtbehinderte Kinder in der Sekundarstufe I*. Linz: Universität.

- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Graumann, O. (2002). *Gemeinsamer Unterricht in heterogenen Gruppen. Von lernbehindert bis hochbegabt*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Haerberlin, U., Bless, G., Moser, U. & Klaghofer, R. (1999). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen* (3. Auflage). Bern-Stuttgart-Wien: Haupt.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Seelze-Verlber: Klett-Kallmeyer.
- Heyer, P. (2009). Grundschule – Schule für alle Kinder. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam*. (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Hilty, I. & Meier Rey, C. (2004). Rund um Integration – fördernde Bedingungen für ISF. In Kummer Wyss, A. & Waltherer-Müller, P. (Hrsg.): *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH / CSPS.
- Hinz, A. (2005). Integrationsfähigkeit - Grenzen der Integration?. *Behindertenpädagogik*, 29, 131-142.
- Iben, G. (2009). Das Versagen der allgemeinen Schule gegenüber Behinderten und Benachteiligten. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Kämer, H. & Meister, H. (2009). Integration als flexibler und kontinuierlicher Innovationsprozess. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Knauer, S. (2008). *Integration. Inklusive Konzepte für Schule und Unterricht*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Köbberling, A. (2009). Entwicklungen von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen in Integrationsklassen der Sekundarstufe. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Kreie, G. (2009). Integrative Kooperation. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Kreisschule Untergäu (2007). *Qualitätsleitbild Kreisschule Untergäu*. Hägendorf.
- Kreisschule Untergäu (2009). *Qualitätsmanagementkonzept Kreisschule Untergäu*. Hägendorf.
- Kummer Wyss, A. (2004). Integration auf der Sekundarstufe I in der Schweiz. In Kummer Wyss, A. & Waltherer-Müller, P. (Hrsg.): *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH / CSPS.
- Kummer Wyss, A., Ottiger, A. & Buholzer, A. (2009). *Neuausrichtung der Speziellen Förderung im Kanton Basel-Landschaft*. Schlussbericht. Luzern: Pädagogische Hochschule Zentralschweiz.
- Maikowski, R. (2009). Gemeinsames Lernen in der Sekundarstufe I. Eine Standortbestimmung. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.

- Mand, J. (2009). Zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit sogenannter Lernbehinderung. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Mettauer Szaday, B. (2004). Immer mehr Integration und immer mehr Separation. In Kummer Wyss, A. & Waltherer-Müller, P. (Hrsg.): *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH / CSPS.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule / Lambertus-Verlag.
- Preuss-Lausitz, U. (2009a). Integrationsforschung. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Preuss-Lausitz, U. (2009b). Untersuchungen zur Finanzierung sonderpädagogischer Förderung in integrativen und separaten Schulen. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Raab-Steiner E. & Benesch, M. (2010). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS / PASW-Auswertung* (2. Auflage). Wien: Facultas.
- Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs* (2., durchgesehene Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schenker, H. & Schenker, W. (1995). Thema Integration: Machen wir uns nichts vor – vom Aushalten der Spannung zwischen Idealvorstellung und Wirklichkeit. In Sturny-Bossart, G. (Hrsg.): *Schweizer Schulen – Schulen für alle? Nicht behinderte und behinderte Kinder gemeinsam schulen*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Schöler, J. (2009). Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.
- Seipel, C. & Rieker, P. (2003). *Integrative Sozialforschung. Konzepte und Methoden der qualitativen und quantitativen empirischen Forschung*. Weinheim / München: Juventa Verlag.
- Suter, T. (2011). Erfahrungen mit der Integration auf der Sekundarstufe I – Integration an der kooperativen Oberstufenschule in Langendorf. In: Grunder, H. & Gut, A.: *Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Gesellschaft*. Band 3. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Stowasser, J.M., Petschening, M. & Skutsch, F. (1998). *Stowasser. Lateinisch – deutsches Schulwörterbuch*. Wien: Hörder-Pichler-Tempsky.
- Sturny-Bossart, G. (Hrsg.) (1995). *Schweizer Schulen – Schulen für alle? Nicht behinderte und behinderte Kinder gemeinsam schulen*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Szaday, Ch. & Kummer, A. (1996). *Standards für wirksame integrative Schulung*. Indikatoren guter Schulpraxis. Luzern: ZBS.
- Würsch, A. (2004). „Das Lernbüro“. Ein Integrationsmodell auf der Sekundarstufe I. In Kummer Wyss, A. & Waltherer-Müller, P. (Hrsg.): *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH / CSPS.

Zielke, G. (2009). Zur Arbeit von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen im gemeinsamen Unterricht. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Auflage). Weinheim / Basel: Beltz.

Internet:

Amt für Volksschule und Kindergarten (2011). *Sekundarstufe I*. Internet:

<http://www.so.ch/departemente/bildung-und-kultur/volksschule-und-kindergarten/schulentwicklung/sekundarstufe-i/modell.html> (20.7.2012).

Kreisschule Untergäu (2011). *Leitbild*. Internet:

http://www.ksuntergaeu.ch/cms/front_content.php?idcat=10 (20.7. 2012).

Solothurner Zeitung (2012). *Die Notbremse wird in der 5. Klasse gezogen*. Internet:

http://services.az.ch/smd/smdDok.cgi?url=http%3A//www.smd.ch/SmdSearch/SMDSearchInterface%3Ftsc%3D2f5425a0ade58f78b88254e6d5864bbf%26mandant%3DAZNews%26SESSION%3DSESSION633880078%3A0%26FUNCTION%3DVIEW%26DOCID%3Dsmd_2010_2013%3A%3Asmd%3A//1/JM20121213002047232%26DOCTYPE%3Drendered&height=724&width=720 (17.12.2012).

11. ANHANG

→ Der Anhang liegt separat gebunden bei (inklusive Daten-CD).

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Masterstudiengang Sonderpädagogik 2010 - 2013

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Schwerpunkt: Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Anhang zur Masterarbeit

Spezielle Förderung auf der Sekundarstufe I

**- eine Standortbestimmung und Entwicklungsoptionen
für die Kreisschule Untergäu SO**

Eingereicht von: Claudia Egger

Begleitperson: Mirjam Kocher

Datum: 29. Dezember 2012

INHALT

11.1	Fragebogen: Übersicht über Fragen und Befragte	1
11.2	Fragebogen-Erhebung.....	4
11.2.1	Schriftliche Anfragen	4
11.2.1.1	Anfrage Schulbehörden per E-Mail.....	4
11.2.1.2	Anfrage Schulleiter per E-Mail.....	5
11.2.1.3	Anfrage Lehrpersonen per E-Mail.....	6
11.2.1.4	Anfrage Klassen / Eltern per E-Mail	7
11.2.1	Fragebogen Schulbehörde (limesurvey)	8
11.2.2	Fragebogen Schulleitung (limesurvey).....	12
11.2.3	Befragung Lehrpersonen (limesurvey).....	17
11.2.4	Befragung SchülerInnen Regelklassen (limesurvey)	23
11.2.5	Befragung SchülerInnen Sek K	27
11.2.6	Fragebogen Eltern (Papier).....	32
11.3	Reduktion: Hypothesen, Fragen und Indikatoren	36
11.3.1	Hypothesen zur Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem.....	36
11.3.2	Hypothesen auf der Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation	37
11.3.3	Hypothesen zur Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit	38
11.3.4	Hypothesen auf der Ebene Unterricht.....	39
11.3.5	Hypothesen auf der Ebene SchülerInnen	40
11.4	Übersicht über Anzahl Befragte und Rücklauf	42
11.5	Kodeplan	43
11.6	Rohdaten.....	55
11.6.1	Rohdaten Schulleitung.....	55
11.6.2	Rohdaten Schulbehörden	56
11.6.3	Rohdaten Lehrpersonen	58
11.6.4	Rohdaten Eltern Regelklassen	63
11.6.5	Rohdaten Eltern Kleinklasse	71
11.6.6	Rohdaten SchülerInnen Regelklassen.....	74
11.6.7	Rohdaten SchülerInnen Kleinklasse.....	84
11.7	Statistische Kennzahlen: Median, Modus, Mittelwert und Standardabweichung	88
11.8	Darstellung der Ergebnisse.....	94
11.8.1	Tabellarische Darstellung der Gesamtergebnisse.....	94
11.8.2	Darstellung der weiteren Auswertungen.....	107
11.8.3	Grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung	108
11.9	Kostenberechnung Kleinklasse – Integration.....	126
11.10	Erklärung zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik	128
11.11	Lebenslauf	Fehler! Textmarke nicht definiert.

11.1 Fragebogen: Übersicht über Fragen und Befragte

→ Die Fragen basieren auf den Kategorien von Gelingensbedingungen für Integration auf der Sekundarstufe I gemäss Theorieteil der Masterarbeit.

SB = Schulbehörde, SL = Schulleitung, LP = Lehrpersonen, E-R = Eltern RegelklassenschülerInnen, E-K = Eltern Sek K-SchülerInnen, S+S K = SchülerInnen Sek K, S+S R = SchülerInnen Regelklassen,

Nr.	Untersuchungsthema, Fragesubjekt	Befragte Personengruppe						
		Schulbehörden	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklasse	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklasse	SchülerInnen Kleinklasse
1	Allgemeine Angaben zur Person							
1a - 1d	Angaben zum Geschlecht, Schulniveau und Schuljahr, Herkunftsgemeinde, Berufserfahrung etc.	x	x	x	x	x	x	x
2	Ebene Kanton: Bildungspolitik, Ressourcen und Schulsystem	SB	SL	LP	E-R	E-K	S+S R	S+S K
2a	Sekundarstufe I soll als Gesamtschule wie die Primarstufe geführt werden	x	x	x	x	x	x	x
2b	Bekanntheitsgrad und Beurteilung der kantonalen Vorgaben (Konzepte, Richtlinien, Umsetzungshilfen)	x	x	x		x		
2c	Beurteilung der Ressourcen an Förderlektionen, Beispiel aktuelles Schuljahr: gemäss Schulversuch → 2-3 Lektionen pro integrierte SchülerIn	x	x	x	x	x		
2d	Beurteilung von Modellen für die Sekundarstufe I (20-25 SchülerInnen pro Klasse, davon 2-6 integrierte Kinder und Doppelbesetzung von Lehrpersonen zu 70%)	x	x	x	x	x	x	x
2e	Abstimmungsmöglichkeit: Zustimmung zu einem Gesetz mit der Verpflichtung zur integrativen Schulung	x	x	x	x	x	x	x
3	Ebene einzelne Schule: Organisation und Haltung	SB	SL	LP	E-R	E-K	S+S R	S+S K
3a	Einstellung zur integrativen Schulung auf der Primarstufe	x	x	x	x	x	x	x
3b	Einstellung zur integrativen Schulung auf der Sekundarstufe I	x	x	x	x	x	x	x
3c	Vergleich der integrativen Schulung zwischen Primar- und Sekundarstufe	x	x	x	x	x	x	x
3d	Akzeptanz der integrativen Schulung nach Arten von Beeinträchtigungen (Körperbehinderung, Sehbehinderung, Hörbehinderung, geistige Behinderung, Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten)	x	x	x	x	x	x	x
3e	Mögliche Veränderung der bestehenden Haltung durch Weiterbildung von Lehrpersonen		x	x				

3f	Erfahrung mit Behinderten oder Integration von Lehrpersonen			x				
3g	Eltern und SchülerInnen Sek K: Wahl zwischen Integration und Separation					x		
4	Ebene Lehrpersonen, Zusammenarbeit	SB	SL	LP	E-R	E-K	S+S R	S+S K
4	Beurteilung der Wichtigkeit verschiedener Faktoren für das Gelingen von Integration	x	x	x				
4a	Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe müssen klar und verbindlich geregelt sein	x	x	x				
4a	Einstellung, Engagement, Mitarbeit und Bereitschaft der LP zu integrieren	x	x	x				
4a	Teamfähigkeit, Wille zu gemeinsamem Unterricht	x	x	x				
4a	Gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung	x	x	x				
4a	Lehrpersonen müssen Autonomie und Unabhängigkeit teilweise aufgeben,	x	x	x				
4a	Lehrpersonen müssen Kompromisse eingehen, kritikfähig und tolerant sein	x	x	x				
4a	Beziehungsarbeit: besonders gute Beziehung zu Integrierten aufbauen	x	x	x				
4b	Einschätzung: Veränderung des Konfliktpotenzials durch mehr Zusammenarbeit und Kooperation	x	x	x				
4c	Haltung zu erhöhtem Koordinationsaufwand und komplexerer Unterrichtsvor- und nachbereitung durch Fachlehrpersonensystem	x	x	x				
4d	Meinung zu Aufgaben und Rolle der SHP		x	x				
5	Ebene Unterricht	SB	SL	LP	E-R	E-K	S+S R	S+S K
5a	Beurteilung des aktuellen Unterrichts		x	x	x	x	x	x
5a	Individualisierung / Differenzierung: differenzierte Lernziele		x	x	x	x	x	x
5a	Individualisierung / Differenzierung: Individuelle Bearbeitungszeiten		x	x	x	x	x	x
5a	Viel selbständige Arbeit in Lernumgebungen und Werkstätten		x	x	x	x	x	x
5a	Individuelle Beurteilungen		x	x	x	x	x	x
5a	Differenzierende Arbeitsaufträge mit 3 Anspruchsniveaus		x	x	x	x	x	x
5a	Regelmässiges Üben und Wiederholen		x	x	x	x	x	x
5a	Unterricht knüpft an Vorwissen, lebensweltlichen Erfahrungen und Interessen der Schüler an		x	x	x	x	x	x
5a	Erwartungen an Schüler sind klar, verlässlich und transparent		x	x	x	x	x	x
5b	Einschätzung: Fächer, in welchen bei integrativer Schulung Unterstützung benötigt wird		x	x	x	x	x	x

6	Ebene SchülerInnen	SB	SL	LP	E-R	E-K	S+S R	S+S K
6a	Begabungskonzept: Selbsteinschätzung der Leistungen						x	x
6b	Gutes Klassenklima, Gemeinschaftsgefühl						x	x
6b	Akzeptanz von Verschiedenheit						x	x
6b	Akzeptanz von Jugendlichen mit Lernbehinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten						x	x
6b	Motivation für die Schule						x	x
6b	Miteinbezug der SchülerInnen in den Förderprozess						x	x
6c	Wahl: Integration oder Separation							x
6d	Vorteile von Integration							x
6e	Nachteile von Integration							x
7	Abschluss	SB	SL	LP	E-R	E-K	S+S R	S+S K
7	Weitere Bemerkungen zum Thema	x	x	x	x	x	x	x

11.2 Fragebogen-Erhebung

11.2.1 Schriftliche Anfragen

11.2.1.1 Anfrage Schulbehörden per E-Mail

Von: Egger Claudia <claudia.egger@ksuntergaeu.ch>

Datum: 10. September 2012 21:35:25 MESZ

An: ruedi.heutschi@bluewin.ch, skrag@bluewin.ch, Müller Pius ASTAB <Pius.Mueller@vtg.admin.ch>, Studer Albert <gemeindepraesident@haegendorf.ch>, rainer.schmidlin1@bluewin.ch, patrick.ritter@gmx.ch

Betreff: **Spezielle Förderung an der KSU - Befragung Schulbehörde**

Geschätzte Vorstandsmitglieder des Zweckverbandes KSU

Wie Sie wahrscheinlich wissen, mache ich berufsbegleitend zu meiner Arbeit an der Sek K der KSU meine Ausbildung zur Heilpädagogin an der HfH Zürich (seit 2010). Ich bin nun am Abschluss und schreibe meine Masterarbeit zum Thema "Spezielle Förderung an der Sekundarstufe I - eine Standortbestimmung und Entwicklungskonzept für die Kreisschule Untergäu". Ich hoffe, dass die Erkenntnisse der Schule einen Nutzen erbringen können.

Das Thema dieser Arbeit ist es, wie Schüler mit besonderem Förderbedarf (Kleinklassenschüler, integrierte Schüler) am optimalsten auf der Sekundarstufe I gefördert werden können (Kleinklasse oder Integration), welche Faktoren darauf Einfluss haben und daraus eine Standortbestimmung für die Kreisschule Untergäu zu erstellen (dabei auch Rahmenbedingungen wie finanzielle, organisatorische und räumliche Faktoren miteinbeziehen). Dies soll der Weiterentwicklung der KSU dienen. Wie dieses Geschäft (Integration, keine Integration, freiwillige Integration) weitergeht, wird 2013 politisch entschieden. Wenn die Schulen gezwungen werden zu integrieren, hat die KSU keine andere Wahl, falls es aber beispielsweise dazu kommt, dass die Schulen wählen können, können dann diese Ergebnisse meiner Umfrage vielleicht die Entscheidungsgrundlagen ergänzen.

Bereits im Januar 2012 habe ich den Schulleiter, Michel Tschanz, angefragt, ihm mein Vorhaben erklärt und er hat dies bewilligt. Befragt dafür werden die Lehrpersonen, Schulleitung, Eltern/Erziehungsberechtigte, die SchülerInnen aller Klassen und auch Sie als strategische Schulführung (Vorstand Zweckverband).

Ich bitte Sie, den Fragebogen vollständig und ehrlich auszufüllen. Die Resultate werden anonym behandelt und es sind keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Der Fragebogen ist online unter folgendem Link zu finden und auszufüllen:

<http://limesurvey.learnhfh.ch/index.php?sid=54212&lang=de>

Bitte füllen Sie den Fragebogen bis **Samstag, 22. September 2012**, aus. Die Arbeit muss ich im Dezember 2012 abgeben. Ich werde Sie und natürlich auch die Schulleitung und Lehrpersonen über die Erkenntnisse informieren, so bald diese vorliegen.

Bei Problemen mit dem Ausfüllen der Umfrage melden Sie sich bitte bei mir.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Freundliche Grüsse
Claudia Egger

11.2.1.2 Anfrage Schulleiter per E-Mail

Von: Egger Claudia <claudia.egger@ksuntergaeu.ch>

Datum: 10. September 2012 21:54:02 MESZ

An: Edi Lüthi <edi.luethi@ksuntergaeu.ch>, Michel Tschanz <micheltschanz@sunrise.ch>

Betreff: **Spezielle Förderung an der KSU - Befragung Schulleitung**

Geschätzte Schulleiter

Wie ihr wisst, mache ich berufsbegleitend zu meiner Arbeit an der Sek K der KSU meine Ausbildung zur Heilpädagogin an der HfH Zürich (seit 2010). Ich bin nun am Abschluss und schreibe meine Masterarbeit zum Thema "Spezielle Förderung an der Sekundarstufe I - eine Standortbestimmung und Entwicklungskonzept für die Kreisschule Untergäu". Ich hoffe, dass die Erkenntnisse der Schule einen Nutzen erbringen können. Das Thema dieser Arbeit ist es, wie Schüler mit besonderem Förderbedarf (Kleinklassenschüler, integrierte Schüler) am optimalsten auf der Sekundarstufe I gefördert werden können, welche Faktoren darauf Einfluss haben und daraus eine Standortbestimmung für die Kreisschule Untergäu zu erstellen. Dies soll der Weiterentwicklung der KSU dienen. Wie dieses Geschäft (Integration, keine Integration, freiwillige Integration) weitergeht, wird 2013 politisch entschieden. Falls es beispielsweise dazu kommt, dass die Schulen wählen können, können dann diese Ergebnisse meiner Umfrage vielleicht die Entscheidungsgrundlagen ergänzen.

Bereits im Januar 2012 habe ich den damaligen Schulleiter, Michel Tschanz, angefragt, ihm mein Vorhaben erklärt und er hat dies bewilligt. Befragt dafür werden die Lehrpersonen, Schulleitung, Eltern/Erziehungsberechtigte, die SchülerInnen aller Klassen und die Schulbehörde (Vorstand ZV).

Ich bitte euch, den Fragebogen vollständig und ehrlich auszufüllen. In eurem Fall (da nur zwei Personen in der Kategorie Schulleitung) können die Resultate nicht ganz anonym sein und möglicherweise Rückschlüsse auf die Personen gemacht werden. Der Fragebogen ist online unter folgendem Link zu finden und auszufüllen:

<http://limesurvey.learnhfh.ch/index.php?sid=73132&lang=de>

Bitte füllt den Fragebogen bis **Samstag, 22. September 2012**, aus. Die Arbeit muss ich im Dezember 2012 abgeben. Ich werde euch und natürlich auch die Lehrpersonen und Behörden über die Erkenntnisse informieren, so bald diese vorliegen.

Bei Problemen mit dem Ausfüllen der Umfrage meldet euch bitte bei mir.

Edi Lüthi: Zu deiner Information im Anhang das Konzept der Masterarbeit, damit du etwas genauer weisst, worum es geht.

Vielen Dank für die Mithilfe!

Freundliche Grüsse
Claudia Egger

11.2.1.3 Anfrage Lehrpersonen per E-Mail

Von: Egger Claudia <claudia.egger@ksuntergaeu.ch>

Datum: 10. September 2012 22:13:00 MESZ

An: marcel.amport@ksuntergaeu.ch, thomas.arnold@ksuntergaeu.ch, Fardel Pascal <pascal.fardel@ksuntergaeu.ch>, Fischer Dominique <dominique.fischer@ksuntergaeu.ch>, simon.herzig@ksuntergaeu.ch, Michèle Huber <michele.huber@ksuntergaeu.ch>, irene.huser@ksuntergaeu.ch, Jenny Monika <monika.jenny@ksuntergaeu.ch>, beda.roesti@ksuntergaeu.ch, karin.runkel@ksuntergaeu.ch, Schmidt Stefan <stefan.schmidt@ksuntergaeu.ch>, Simon Marco <marco.simon@ksuntergaeu.ch>, Max Spaar <max.spaar@ksuntergaeu.ch>, pascal.vondaeniken@ksuntergaeu.ch, anne.zutavern@ksuntergaeu.ch, christine.brand@ksuntergaeu.ch, brigitte.borer@ksuntergaeu.ch, peter.bucher@ksuntergaeu.ch, christine.duenner@ksuntergaeu.ch, brigitte.fuerholz@ksuntergaeu.ch, sandra.geisseler@ksuntergaeu.ch, simone.huerzeler@ksuntergaeu.ch, ernst.huser@ksuntergaeu.ch, rosmarie.klaper@ksuntergaeu.ch, dieter.luescher@ksuntergaeu.ch, estela.mansur@ksuntergaeu.ch, iris.steiner@ksuntergaeu.ch, josy.stirnimann@ksuntergaeu.ch, annina.tschumi@ksuntergaeu.ch, hanna.vonarb@ksuntergaeu.ch, thomas.vonarx@ksuntergaeu.ch

Betreff: Spezielle Förderung an der KSU - Befragung Lehrpersonen

Geschätzte Lehrpersonen der KSU

Wie ihr wisst, mache ich berufsbegleitend die Ausbildung zur Heilpädagogin an der HfH Zürich. Ich bin nun am Abschluss und schreibe meine Masterarbeit zum Thema "Spezielle Förderung an der Sekundarstufe I - eine Standortbestimmung und Entwicklungskonzept für die Kreisschule Untergäu".

Das Thema dieser Arbeit ist es, wie Schüler mit besonderem Förderbedarf (Kleinklassenschüler, integrierte Schüler) am optimalsten auf der Sekundarstufe I gefördert werden können, welche Faktoren darauf Einfluss haben und daraus eine Standortbestimmung für die Kreisschule Untergäu zu erstellen (dabei auch Rahmenbedingungen wie finanzielle, organisatorische und räumliche Faktoren miteinbeziehen). Wie dieses Geschäft (Integration, keine Integration, freiwillige Integration) weitergeht, wird 2013 politisch entschieden. Jedenfalls würde eine allfällige Integration einen Grossteil der Lehrpersonen (besonders Sek B, aber auch div. FachlehrerInnen) betreffen, daher ist es wichtig, dass ihr eure Meinung dazu äussern könnt.

Dieses Vorhaben wurde von Michel im letzten Schuljahr bewilligt. Befragt dafür werden die Lehrpersonen, Schulleitung, Behörden, Eltern/Erziehungsberechtigte und die SchülerInnen aller Klassen.

Ich bitte euch, den Fragebogen für die Lehrpersonen vollständig und ehrlich auszufüllen. Die Resultate werden anonym behandelt und es sind keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Der Fragebogen ist online unter folgendem Link zu finden und auszufüllen (Dauer ca. 10 Minuten):

<http://limesurvey.learnhfh.ch/index.php?sid=15886&lang=de>

Bitte füllt den Fragebogen bis **Samstag, 22. September 2012**, aus.

Die Arbeit muss ich im Dezember 2012 abgeben. Ich werde euch dann natürlich über die Erkenntnisse informieren, so bald diese vorliegen.

Bei Fragen oder Problemen meldet euch bitte bei mir. Vielen Dank für die Mithilfe!

Liebe Grüsse
Claudia

11.2.1.4 Anfrage Klassen / Eltern per E-Mail

Von: Egger Claudia <claudia.egger@ksuntergaeu.ch>

Datum: 10. September 2012 22:55:06 MESZ

An: marcel.amport@ksuntergaeu.ch, thomas.arnold@ksuntergaeu.ch, Fardel Pascal <pascal.fardel@ksuntergaeu.ch>, Fischer Dominique <dominique.fischer@ksuntergaeu.ch>, simon.herzig@ksuntergaeu.ch, Michèle Huber <michele.huber@ksuntergaeu.ch>, irene.huser@ksuntergaeu.ch, Jenny Monika <monika.jenny@ksuntergaeu.ch>, beda.roesti@ksuntergaeu.ch, karin.runkel@ksuntergaeu.ch, Schmidt Stefan <stefan.schmidt@ksuntergaeu.ch>, Simon Marco <marco.simon@ksuntergaeu.ch>, Max Spaar <max.spaar@ksuntergaeu.ch>, pascal.vondaeniken@ksuntergaeu.ch, anne.zutavern@ksuntergaeu.ch

Betreff: Spezielle Förderung an der KSU - Befragung SchülerInnen + Eltern

Liebe Klassenlehrpersonen

Ihr habt vorher schon eine E-Mail bekommen, in welcher ich euch das Anliegen rund um meine Masterarbeit geschildert habe. Es werden auch alle SchülerInnen und die Eltern befragt, dafür brauche ich eure Mithilfe - Merci für den zusätzlichen Aufwand schon im Voraus! Die SchülerInnen werden online, die Eltern mit einem Fragebogen befragt.

SchülerInnen-Befragung

--> Die SchülerInnen (alle Klassen!) werden online befragt.

--> Alle Klassenlehrpersonen sind gebeten, diese Umfrage mit ihrer Klasse auszufüllen, wenn ihr mal an den Laptops oder im Computerraum arbeitet. *Wenn dies nicht der Fall ist: Ihr könnt den Auftrag auch an die Informatik- (oder andere Fachlehrpersonen, die mit den Schülern am Computer arbeiten) abgeben, aber nur an jemanden, der dies mit der gesamten Klasse durchführen kann (keine Wahlfächer). Sprecht euch selber mit der Person ab! Wichtig: Ihr müsst der Person, die die Umfrage durchführt, dieses Mail weiterleiten (damit sie den Link hat)!*

Dauer: Ausfüllen der SchülerInnen ca. 10 Minuten (je nach Klasse)

Weist die SchülerInnen darauf hin, dass sie dies ruhig und jeder für sich ausfüllen sollen (nicht beim Nachbarn abtippen). Die Fragen sollten so formuliert sein, dass die SchülerInnen sie verstehen.

Durchführung:

Möglichkeit 1: Link an die Tafel schreiben --> Schüler tippen (sicher die meisten fehlerhaft - "es goht nid!!!") ab
Möglichkeit 2: Link anklicken (geklickt halten!) und in den Ordner "2-Abgabe" auf dem Schreibtisch ziehen. Die SchülerInnen können dann alle in diesem Ordner auf den Link zugreifen und gelangen auf die Umfrage (die SchülerInnen können nur draufklicken und die Fragebogen-Seite erscheint).

Nach Abschluss der Umfrage den Link im Ordner "2-Abgabe" bitte wieder löschen.

Termin: **spätestens bis 25. September 2012**

--> Ich möchte alles in den Herbstferien auswerten, daher zwingend davor ausfüllen! Bitte bestätigt mir doch kurz per Mail oder Zettel ins Fächli, wer die Umfrage mit welcher Klasse gemacht hat. Danke!

--> Bei Problemen oder Fragen bitte bei mir melden! Falls jemand keine Möglichkeit sieht, die Umfrage mit seiner Klasse zu machen und auch keine Fachlehrperson dies machen kann, dann auch bei mir melden!

Link SchülerInnen-Befragung:

<http://limesurvey.learnhfh.ch/index.php?sid=31325&lang=de-informal>

Befragung der Eltern/Erziehungsberechtigten

--> Die Eltern aller SchülerInnen aller Klassen werden befragt (1 Fragebogen pro Familie)

--> Die Fragebogen (+ Couvert) liegen morgen kopiert in euren Fächli.

--> Fragebogen austeilern, durch die Eltern ausfüllen lassen und wieder einsammeln (im verschlossenen Couvert)

--> Ausgefüllte Fragebogen in mein Fächli legen oder mir geben!

Vielen Dank nochmals für eure Unterstützung!

Liebe Grüsse

Claudia

11.2.1 Fragebogen Schulbehörde (limesurvey)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulbehörde

Liebe Vorstandsmitglieder des Zweckverbandes KSU

Eure Meinung ist gefragt!
Das Ausfüllen der Umfrage dauert 10-15 Minuten.
Es können keine Rückschlüsse auf Personen gemacht werden.

Vielen Dank für eure Mithilfe!

Verwendete Abkürzungen:
SHP = Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
Regelklasse = "normale" Klassen (ohne Kleinklasse)

Diese Umfrage enthält 15 Fragen.

Eine Bemerkung zum Datenschutz

Dies ist eine anonyme Umfrage.

Die Daten mit Ihren Antworten enthalten keinerlei auf Sie zurückzuführende/identifizierende Informationen, es sei denn bestimmte Fragen haben Sie explizit danach gefragt. Wenn Sie für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt haben, so können Sie sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird in einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Sie diese Umfrage abgeschlossen haben oder nicht. Es gibt keinen Weg die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

[Umfrage verlassen und löschen]

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulbehörde

0% 100%

1 Allgemeine Angaben zur Person

***Ich bin ...**

Weiblich
 Männlich

***Seit wie vielen Jahren sind Sie in der Schulbehörde der Kreisschule Untergäu (Zweckverband bzw. vorangehende Form) tätig?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

0-5 Jahre
 6-10 Jahre
 11-15 Jahre
 16-20 Jahre
 21 Jahre und mehr

[Umfrage verlassen und löschen]

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulbehörde

0% 100%

2 Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

Die Sekundarstufe I soll als Gesamtschule wie die Primarstufe – ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus – geführt werden.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

*

Die kantonalen Vorgaben zum Schulversuch „Spezielle Förderung“ (Konzepte, Richtlinien, Umsetzungshilfen etc.) sind:

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

gut, klar und hilfreich, unterstützen die Arbeit
 verbesserungsfähig, es bestehen Mängel und / oder Unklarheiten
 sind mir nicht bekannt

*

Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch:

SchülerInnen Sek B/E = 256 SchülerInnen an der KSU
- pro 100 SchülerInnen 15-25 Lektionen = KSU für integrative Förderung 38-64 Lektionen
Bei 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen pro integrierte Schülerin.
Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

zu viele Lektionen
 genügende Anzahl Lektionen
 ungenügende Anzahl Lektionen
 stark ungenügende Anzahl Lektionen
 weiss ich nicht / keine Antwort

* **Modelle für die Sekundarstufe I gehen 20-25 SchülerInnen pro Klasse aus, davon 2-6 integrierte Kinder und eine Doppelbesetzung mit Lehrpersonen zu 70%. Wie beurteilen Sie dieses Modell? (mehrere Kreuze möglich)**

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Ja, das kann funktionieren.
 Nein, das kann nicht funktionieren.
 Ja, das ist realistisch umsetzbar.
 Nein, das ist realistisch nicht umsetzbar
 weiss ich nicht / keine Antwort

* **Wenn Sie darüber abstimmen könnten, würden Sie einem Gesetz zustimmen, das die Schulen zur Integration der Kleinklassen verpflichtet?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulbehörde

0% 100%

3 Schule: Haltung und Organisation

* **Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Primarstufe.**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

* **Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Sekundarstufe I.**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

*** Ich beurteile die integrative Schulung im Vergleich zwischen Primar- und Sekundarstufe I als ...**
 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

... schwieriger in der Primarstufe
 ... schwieriger in der Sekundarstufe I
 ... etwa gleich schwierig
 weiss ich nicht / keine Antwort

In den Regelklassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten
 Jugendliche mit geistiger Behinderung
 Jugendliche mit einer Sehbehinderung
 Jugendliche mit auffälligem Verhalten
 Jugendliche mit einer Körperbehinderung
 Jugendliche mit einer Hörbehinderung
 keine

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulbehörde

0% 100%

4 Lehrpersonen: Zusammenarbeit

***Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der folgenden Faktoren für das Gelingen von Integration:**

	gar nicht wichtig	unwichtig	weder noch	eher wichtig	sehr wichtig
Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe müssten schulintern klar und verbindlich geregelt sein	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Positive Einstellung, Bereitschaft, Mitarbeit und Engagement der Regelklassenlehrperson zu integrieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Teamfähigkeit, Wille zu gemeinsamem Unterricht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lehrpersonen müssen Autonomie und Unabhängigkeit in ihrem Schulzimmer teilweise aufgeben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lehrpersonen müssen Kompromisse eingehen, kritikfähig und tolerant sein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Klassenlehrperson muss eine besonders gute Beziehung zu den integrierten SchülerInnen aufbauen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

***Ihre Einschätzung: Führt die vermehrte Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Regelklassenlehrpersonen und SHP zu mehr Konflikten?**
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

Integrativer Unterricht im Fachlehrpersonensystem der Sekundarstufe I führt für die Lehrpersonen zu einem erheblichen Mehraufwand: Koordination und Absprachen, komplexere Unterrichtsvor- und Nachbereitungen und einmal wöchentlich eine Sitzung mit SHP. Wie stehen Sie dazu?**
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen gerne, Integration ist ein Grundrecht und das gehört dazu.
 Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen nur gegen angemessene Entschädigung, beispielsweise einer bezahlten Koordinationslektion.
 Diesen Mehraufwand wollen Lehrpersonen nicht betreiben.
 weiss ich nicht / keine Antwort

Später Fortfahren << Zurück Weiter >> [Umfrage verlassen und löschen]

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulbehörde

0% 100%

7 Abschluss

Haben Sie noch weitere Bemerkungen zu diesem Thema?

Später Fortfahren << Zurück Absenden [Umfrage verlassen und löschen]

11.2.2 Fragebogen Schulleitung (limesurvey)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulleitung

Geschätzte Schulleitung

Ihre Meinung ist gefragt!
Das Ausfüllen der Umfrage dauert 10-15 Minuten.
Es können keine Rückschlüsse auf Personen gemacht werden - das gilt bei der Schulleitung nicht unbedingt, da nur zwei Personen befragt werden! Ich hoffe, die Fragen können trotzdem möglichst frei und ehrlich beantwortet werden.

Vielen Dank für die Mithilfe!

Verwendete Abkürzungen:
SHP = Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
Regelklasse = "normale" Klassen (ohne Kleinklasse)

Diese Umfrage enthält 19 Fragen.

Eine Bemerkung zum Datenschutz

Dies ist eine anonyme Umfrage.

Die Daten mit Ihren Antworten enthalten keinerlei auf Sie zurückzuführende/identifizierende Informationen, es sei denn bestimmte Fragen haben Sie explizit danach gefragt. Wenn Sie für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt haben, so können Sie sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird in einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Sie diese Umfrage abgeschlossen haben oder nicht. Es gibt keinen Weg die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulleitung

0% 100%

1 Allgemeine Angaben zur Person

***Ich bin ...**

Weiblich
 Männlich

***Seit wie vielen Jahren sind Sie als Schulleitung für diese oder andere Sekundarstufen I tätig?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

0-5 Jahre
 6-10 Jahre
 11-15 Jahre
 16-20 Jahre
 21 Jahre und mehr

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulleitung

0% 100%

2 Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

Die Sekundarstufe I soll als Gesamtschule wie die Primarstufe – ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus – geführt werden.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

*

Die kantonalen Vorgaben zum Schulversuch „Spezielle Förderung“ (Konzepte, Richtlinien, Umsetzungshilfen etc.) sind:

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

gut, klar und hilfreich, unterstützen die Arbeit
 verbesserungsfähig, es bestehen Mängel und / oder Unklarheiten
 sind mir nicht bekannt

*

Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch:

SchülerInnen Sek B/E = 256 SchülerInnen an der KSU
- pro 100 SchülerInnen 15-25 Lektionen = KSU für integrative Förderung 38-64 Lektionen
Bei 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen pro integrierte SchülerIn.
Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

zu viele Lektionen
 genügende Anzahl Lektionen
 ungenügende Anzahl Lektionen
 stark ungenügende Anzahl Lektionen
 weiss ich nicht / keine Antwort

* **Modelle für die Sekundarstufe I gehen 20-25 SchülerInnen pro Klasse aus, davon 2-6 integrierte Kinder und eine Doppelbesetzung mit Lehrpersonen zu 70%. Wie beurteilen Sie dieses Modell? (mehrere Kreuze möglich)**

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Ja, das kann funktionieren.
 Nein, das kann nicht funktionieren.
 Ja, das ist realistisch umsetzbar.
 Nein, das ist realistisch nicht umsetzbar
 weiss ich nicht / keine Antwort

* **Wenn Sie darüber abstimmen könnten, würden Sie einem Gesetz zustimmen, das die Schulen zur Integration der Kleinklassen verpflichtet?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

[Umfrage verlassen und löschen]

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulleitung

0% 100%

3 Schule: Haltung und Organisation

* **Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Primarstufe.**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

* **Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Sekundarstufe I.**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

*** Ich beurteile die integrative Schulung im Vergleich zwischen Primar- und Sekundarstufe I als ...**
 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

... schwieriger in der Primarstufe
 ... schwieriger in der Sekundarstufe I
 ... etwa gleich schwierig
 weiss ich nicht / keine Antwort

In den Regelklassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten
 Jugendliche mit geistiger Behinderung
 Jugendliche mit einer Sehbehinderung
 Jugendliche mit auffälligem Verhalten
 Jugendliche mit einer Körperbehinderung
 Jugendliche mit einer Hörbehinderung
 keine

Ich denke, dass Weiterbildungen und mehr Wissen zum Thema integrativer Unterricht die Haltung der Lehrpersonen zur Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen verändern würde.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: Bitte geben Sie hier Ihren Kommentar ein:

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulleitung

0% 100%

4 Lehrpersonen: Zusammenarbeit

*** Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der folgenden Faktoren für das Gelingen von Integration:**

	gar nicht wichtig	unwichtig	weder noch	eher wichtig	sehr wichtig
Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe müssten schulintern klar und verbindlich geregelt sein	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Positive Einstellung, Bereitschaft, Mitarbeit und Engagement der Regelklassenlehrperson zu integrieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Teamfähigkeit, Wille zu gemeinsamem Unterricht	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lehrpersonen müssen Autonomie und Unabhängigkeit in ihrem Schulzimmer teilweise aufgeben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lehrpersonen müssen Kompromisse eingehen, kritikfähig und tolerant sein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die Klassenlehrperson muss eine besonders gute Beziehung zu den integrierten SchülerInnen aufbauen	<input type="radio"/>				
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

***Ihre Einschätzung: Führt die vermehrte Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Regelklassenlehrpersonen und SHP zu mehr Konflikten?**
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

Integrativer Unterricht im Fachlehrpersonensystem der Sekundarstufe I führt für die Lehrpersonen zu einem erheblichen Mehraufwand: Koordination und Absprachen, komplexere Unterrichtsvor- und Nachbereitungen und einmal wöchentlich eine Sitzung mit SHP. Wie stehen Sie dazu?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen gerne, Integration ist ein Grundrecht und das gehört dazu.
 Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen nur gegen angemessene Entschädigung, beispielsweise einer bezahlten Koordinationslektion.
 Diesen Mehraufwand wollen Lehrpersonen nicht betreiben.
 weiss ich nicht / keine Antwort

***Welche Aufgaben soll die/der SHP gemäss Ihrer Ansicht bei der integrativen Schulung übernehmen (mehrere Kreuze möglich):**
Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

SHP soll die Lehrperson beraten
 SHP ist für die individuelle Förderung der SchülerInnen zuständig, in den paar Lektionen, in welchen er/sie anwesend ist, übrige Lektionen die Klassen-/Fachlehrperson
 SHP ist für die individuelle Förderung der SchülerInnen in allen Fächern und Lektionen zuständig
 SHP ist für alle SchülerInnen mitverantwortlich
 möglichst viel gemeinsamer Unterricht im Teamteaching mit der Regelklassenlehrperson
 weiss ich nicht / keine Antwort

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulleitung

0% 100%

5 Schule: Unterricht

***Wie schätzen Sie den jetzigen Unterricht an der KSU ein?**

	immer	häufig	selten	nie	weiss nicht
Es arbeiten alle Schüler am gleichen Lernziel.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen müssen ihre Arbeiten alle innerhalb derselben Zeit erledigen.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen arbeiten oft selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten.	<input type="radio"/>				
Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung.	<input type="radio"/>				
Die Arbeiten und Aufgaben werden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten.	<input type="radio"/>				

Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.	<input type="radio"/>				
Im Unterricht geht es um Themen, die interessant sind und im Alltag der SchülerInnen wichtig sind.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen wissen klar, was von ihnen erwartet wird.	<input type="radio"/>				

***Was denken Sie, in welchen Fächern bräuchten die integrierten SchülerInnen besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?**
Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Deutsch
- Mathematik / GTZ
- Französisch
- Englisch
- Geschichte
- Geografie
- Naturlehre (Biologie, Chemie, Physik)
- Sport / Schwimmen
- Hauswirtschaft
- Werken
- Zeichnen
- Musik
- Informatik / Tastaturschreiben
- Berufsorientierung
- Selbstgesteuertes Arbeiten SA
- Erweiterte Erziehungsanliegen EE
- weiss ich nicht / keine Antwort

Später Fortfahren << Zurück Weiter >> [Umfrage verlassen und löschen]

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Schulleitung

0% 100%

7 Abschluss

Haben Sie noch weitere Bemerkungen zu diesem Thema?

Später Fortfahren << Zurück Absenden [Umfrage verlassen und löschen]

11.2.3 Befragung Lehrpersonen (limesurvey)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Lehrpersonen

Liebe Lehrpersonen der KSU

Eure Meinung ist gefragt!
Das Ausfüllen der Umfrage dauert 10-15 Minuten.
Es können keine Rückschlüsse auf Personen gemacht werden, äussert eure Meinung frei und ehrlich.

Vielen Dank für eure Mithilfe!

Verwendete Abkürzungen:
SHP = Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
Regelklasse = "normale" Klassen (ohne Kleinklasse)

Diese Umfrage enthält 22 Fragen.

Eine Bemerkung zum Datenschutz

Dies ist eine anonyme Umfrage.

Die Daten mit Ihren Antworten enthalten keinerlei auf Sie zurückzuführende/identifizierende Informationen, es sei denn bestimmte Fragen haben Sie explizit danach gefragt. Wenn Sie für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt haben, so können Sie sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird in einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Sie diese Umfrage abgeschlossen haben oder nicht. Es gibt keinen Weg die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

Zwischengespeicherte Umfrage laden Weiter >> [Umfrage verlassen und löschen]

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Lehrpersonen

0% 100%

1 Allgemeine Angaben zur Person

*Ich bin ...

Weiblich
 Männlich

*Ich arbeite als ...

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Klassenlehrperson
 Fachlehrperson

*Kreuzen Sie an, auf welcher Stufe Sie mehrheitlich unterrichten.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

hauptsächlich Sek E / Bez. / Sek.
 hauptsächlich Sek B / OS
 hauptsächlich Sek K / WK
 gemischt / verschiedene Niveaustufen

*Wie viele Jahre Unterrichtserfahrung auf der Sekundarstufe I haben Sie?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

0-5 Jahre
 6-10 Jahre
 11-15 Jahre
 16-20 Jahre
 21 Jahre und mehr

Später Fortfahren << Zurück Weiter >> [Umfrage verlassen und löschen]

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Lehrpersonen

0% 100%

2 Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

*

Die Sekundarstufe I soll als Gesamtschule wie die Primarstufe – ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus – geführt werden.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

*

Die kantonalen Vorgaben zum Schulversuch „Spezielle Förderung“ (Konzepte, Richtlinien, Umsetzungshilfen etc.) sind:

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

gut, klar und hilfreich, unterstützen die Arbeit
 verbesserungsfähig, es bestehen Mängel und / oder Unklarheiten
 mir nicht bekannt

*

Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch:

SchülerInnen Sek B/E = 256 SchülerInnen an der KSU
- pro 100 SchülerInnen 15-25 Lektionen = KSU für integrative Förderung 38-64 Lektionen
Bei 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen pro integrierte SchülerIn.
Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

zu viele Lektionen
 genügende Anzahl Lektionen
 ungenügende Anzahl Lektionen
 stark ungenügende Anzahl Lektionen
 weiss ich nicht / keine Antwort

***Modelle für die Sekundarstufe I gehen 20-25 SchülerInnen pro Klasse aus, davon 2-6 integrierte Kinder und eine Doppelbesetzung mit Lehrpersonen zu 70%. Wie beurteilen Sie dieses Modell? (mehrere Kreuze möglich)**

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Ja, das kann funktionieren.
 Nein, das kann nicht funktionieren.
 Ja, das ist realistisch umsetzbar.
 Nein, das ist realistisch nicht umsetzbar
 weiss ich nicht / keine Antwort

***Wenn Sie darüber abstimmen könnten, würden Sie einem Gesetz zustimmen, das die Schulen zur Integration der Kleinklassen verpflichtet?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Lehrpersonen

0% 100%

3 Schule: Haltung und Organisation

*** Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Primarstufe.**
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

*** Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Sekundarstufe I.**
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

*** Ich beurteile die integrative Schulung im Vergleich zwischen Primar- und Sekundarstufe I als ...**
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

... schwieriger in der Primarstufe
 ... schwieriger in der Sekundarstufe I
 ... etwa gleich schwierig
 weiss ich nicht / keine Antwort

*

In den Regelklassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten
 Jugendliche mit geistiger Behinderung
 Jugendliche mit einer Sehbehinderung
 Jugendliche mit auffälligem Verhalten
 Jugendliche mit einer Körperbehinderung
 Jugendliche mit einer Hörbehinderung
 keine

*

Ich denke, dass Weiterbildungen und mehr Wissen zum Thema integrativer Unterricht meine Haltung zur Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen verändern würde.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

Bitte geben Sie hier Ihren Kommentar ein:

***Ich habe bereits Erfahrung mit Integrationsklassen oder mit Menschen mit einer Behinderung (ausserhalb der Schule).**

Ja
 Nein

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Lehrpersonen

0% 100%

4 Lehrpersonen: Zusammenarbeit

***Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der folgenden Faktoren für das Gelingen von Integration:**

	gar nicht wichtig	unwichtig	weder noch	eher wichtig	sehr wichtig
Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe müssten schulintern klar und verbindlich geregelt sein	<input type="radio"/>				
Positive Einstellung, Bereitschaft, Mitarbeit und Engagement der Regelklassenlehrperson zu integrieren	<input type="radio"/>				
Teamfähigkeit, Wille zu gemeinsamem Unterricht	<input type="radio"/>				
Gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung	<input type="radio"/>				
Lehrpersonen müssen Autonomie und Unabhängigkeit in ihrem Schulzimmer teilweise aufgeben	<input type="radio"/>				
Lehrpersonen müssen Kompromisse eingehen, kritikfähig und tolerant sein	<input type="radio"/>				
Lehrpersonen müssen Kompromisse eingehen, kritikfähig und tolerant sein	<input type="radio"/>				
Die Klassenlehrperson muss eine besonders gute Beziehung zu den integrierten SchülerInnen aufbauen	<input type="radio"/>				

***Ihre Einschätzung: Führt die vermehrte Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Regelklassenlehrpersonen und SHP zu mehr Konflikten?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

Integrativer Unterricht im Fachlehrpersonensystem der Sekundarstufe I führt für die Lehrpersonen zu einem erheblichen Mehraufwand: Koordination und Absprachen, komplexere Unterrichtsvor- und Nachbereitungen und einmal wöchentlich eine Sitzung mit SHP. Wie stehen Sie dazu?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen gerne, Integration ist ein Grundrecht und das gehört dazu.
 Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen nur gegen angemessene Entschädigung, beispielsweise einer bezahlten Koordinationslektion.
 Diesen Mehraufwand wollen Lehrpersonen nicht betreiben.
 weiss ich nicht / keine Antwort

***Welche Aufgaben soll die/der SHP gemäss Ihrer Ansicht bei der integrativen Schulung übernehmen (mehrere Kreuze möglich):**
Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- SHP soll die Lehrperson beraten
- SHP ist für die individuelle Förderung der SchülerInnen zuständig, in den paar Lektionen, in welchen er/sie anwesend ist, übrige Lektionen die Klassen-/Fachlehrperson
- SHP ist für die individuelle Förderung der SchülerInnen in allen Fächern und Lektionen zuständig
- SHP ist für alle SchülerInnen mitverantwortlich
- möglichst viel gemeinsamer Unterricht im Teamteaching mit der Regelklassenlehrperson
- weiss ich nicht / keine Antwort

Später Fortfahren << Zurück Weiter >> [\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Lehrpersonen

0% 100%

5 Schule: Unterricht

***Wie schätzen Sie ihren jetzigen Unterricht ein?**

	immer	häufig	selten	nie	weiss nicht
Es arbeiten alle Schüler am gleichen Lernziel.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen müssen ihre Arbeiten alle innerhalb derselben Zeit erledigen.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen arbeiten oft selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten.	<input type="radio"/>				
Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung.	<input type="radio"/>				
Die Arbeiten und Aufgaben werden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten.	<input type="radio"/>				
Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.	<input type="radio"/>				
Im Unterricht geht es um Themen, die interessant sind und im Alltag der SchülerInnen wichtig sind.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen wissen klar, was von ihnen erwartet wird.	<input type="radio"/>				

*** Was denken Sie, in welchen Fächern (die Sie unterrichten) bräuchten die integrierten SchülerInnen besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?**
Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Deutsch
- Mathematik / GTZ
- Französisch
- Englisch
- Geschichte
- Geografie
- Naturlehre (Biologie, Chemie, Physik)
- Sport / Schwimmen
- Hauswirtschaft
- Werken
- Zeichnen
- Musik
- Informatik / Tastaturschreiben
- Berufsorientierung
- Selbstgesteuertes Arbeiten SA
- Erweiterte Erziehungsanliegen EE
- weiss ich nicht / keine Antwort

Später Fortfahren << Zurück Weiter >> [Umfrage verlassen und löschen]

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Lehrpersonen

0% 100%

7 Abschluss

Haben Sie noch weitere Bemerkungen zu diesem Thema?

Später Fortfahren << Zurück Absenden [Umfrage verlassen und löschen]

11.2.4 Befragung SchülerInnen Regelklassen (limesurvey)

PHPSURVEYOR **Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Regelklassen Sek E, B, Bez., Sek., OS**

Liebe Schülerin, lieber Schüler

Mein Name ist Claudia Egger und ich bin die Klassenlehrerin der Sek K der KSU. Für meine Ausbildung muss ich eine Masterarbeit schreiben und eine Umfrage dazu machen. Diese Umfrage füllen alle SchülerInnen der KSU aus. Das Thema der Arbeit ist der Unterricht von SchülerInnen mit Schul- oder Lernschwierigkeiten.

Deine Meinung ist gefragt! Das Ausfüllen der Umfrage dauert höchstens 10 Minuten. Bei dieser Umfrage können keine Rückschlüsse auf deine Person, Klasse oder Lehrpersonen gemacht werden. Es ist wichtig, dass du die Fragen ernsthaft und ehrlich beantwortest.

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Eine Bemerkung zum Datenschutz
Dies ist eine anonyme Umfrage.

Die Daten mit Deinen Antworten enthält keinerlei auf Dich zurückzuführende/identifizierende Informationen, es sei denn bestimmte Fragen haben Dich explizit danach gefragt. Wenn Du für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt hast, so kannst Du sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Du diese Umfrage abgeschlossen hast oder nicht. Es gibt keinen Weg die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)
[Zwischengespeicherte Umfrage laden](#)
[Weiter >>](#)

PHPSURVEYOR **Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Regelklassen Sek E, B, Bez., Sek., OS**

0% 100%

1 Allgemeine Angaben zur Person

***Ich bin ...**

Weiblich
 Männlich

***Welche Klasse besuchst du?**

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

7. Klasse
 8. Klasse
 9. Klasse

***Welches Schulniveau besuchst du?**

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Sek E
 Sek B
 Bezirksschule
 Sekundarschule
 Oberschule

***Wo hast du (zuletzt) die Primarschule besucht?**

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Hägendorf
 Kappel
 Gunzgen
 Rickenbach
 andere

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)
[Später fortfahren](#)
[<< Zurück](#)
[Weiter >>](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Regelklassen Sek E, B, Bez., Sek., OS

PHP SURVEYOR 0% 100%

2 Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

***Die Oberstufe soll wie die Primarschule ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus sein (keine Sek E oder B, sondern alle in einer Klasse gemischt).**
Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

[?](#)

***Es gibt neue Pläne und Ideen für die Oberstufe: Die Klasse würde dann so aussehen: 20-25 SchülerInnen pro Klasse, davon sind 2-6 integrierte Kinder und Unterricht wäre mit zwei Lehrpersonen zur meisten Zeit. Was denkst du dazu? (mehrere Kreuze möglich)**
Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Ja, das könnte funktionieren.
 Nein, das kann nicht funktionieren.
 Ja, das ist machbar.
 Nein, das ist nicht machbar.
 weiss ich nicht / keine Antwort

[?](#)

Wenn du darüber abstimmen könntest: Möchtest du ein Gesetz, dass die Schulen alle Schüler von der Kleinklasse in den normalen Klassen unterrichten müssen?

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)
Später fortfahren

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Regelklassen Sek E, B, Bez., Sek., OS

PHP SURVEYOR 0% 100%

3 Schule: Haltung und Organisation

***Primarschule: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Primarschule (1.-6. Klasse) unterrichtet werden.**
Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

Oberstufe: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Sekundarschule unterrichtet werden.

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

Der Unterricht von Kleinklässlern integriert in die "normalen" Klassen ist ...

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

... schwieriger in der Primarstufe
 ... schwieriger in der Sekundarstufe I
 ... etwa gleich schwierig
 weiss ich nicht / keine Antwort

*** In den normalen Klassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):**

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten
 Jugendliche mit geistiger Behinderung
 Jugendliche mit einer Sehbehinderung
 Jugendliche mit auffälligem Verhalten
 Jugendliche mit einer Körperbehinderung
 Jugendliche mit einer Hörbehinderung
 keine

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)
Später fortfahren

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Regelklassen Sek E, B, Bez., Sek., OS

PHP SURVEYOR 0% 100%

5 Schule: Unterricht

*** Wie schätzt du den jetzigen Unterricht bei den Lehrpersonen allgemein ein:**

	immer	häufig	selten	nie	weiss nicht
Es arbeiten alle Schüler am gleichen Lernziel.	<input type="radio"/>				
Alle SchülerInnen müssen ihre Arbeiten in der gleichen Zeit erledigen.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen arbeiten selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten.	<input type="radio"/>				
Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung (gleicher Notenmassstab).	<input type="radio"/>				
Es gibt Arbeiten und Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (einfache und schwierige Aufgaben).	<input type="radio"/>				
Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.	<input type="radio"/>				

Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.	<input type="radio"/>				
Im Unterricht geht es um Themen, die interessant und im Alltag wichtig sind.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen wissen klar, was von ihnen erwartet wird.	<input type="radio"/>				

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Regelklassen Sek E, B, Bez., Sek., OS

PHP SURVEYOR 0% 100%

6 Klasse und SchülerInnen

*** Wie stufst du deine schulischen Leistungen allgemein ein:**
Bitte wähle eine der folgenden Antworten

sehr gut
 gut
 genügend
 ungenügend
 stark ungenügend

*** Klasse: Kreuze die Antwort an, die am ehesten für dich zutrifft.**

	immer	häufig	selten	nie	weiss nicht
In meiner Klasse herrscht ein gutes Klassenklima, wir sind eine Gemeinschaft.	<input type="radio"/>				
In meiner Klasse werden alle Schüler so akzeptiert wie sie sind.	<input type="radio"/>				
Mich stören Schüler, die Schwierigkeiten beim Lernen haben oder sich auffällig verhalten.	<input type="radio"/>				
Ich gehe gerne zur Schule.	<input type="radio"/>				
Ich kann mitbestimmen, welche Inhalte im Unterricht behandelt werden sollen und welche Lernziele ich erreichen soll.	<input type="radio"/>				

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Regelklassen Sek E, B, Bez., Sek., OS

PHP SURVEYOR 0% 100%

7 Abschluss

Möchtest du noch etwas zu diesem Thema sagen?

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

11.2.5 Befragung SchülerInnen Sek K

PHPSURVEYOR **Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Sek K**

Liebe Schülerin, lieber Schüler

Deine Meinung ist gefragt! Das Ausfüllen der Umfrage dauert höchstens 10 Minuten. Bei dieser Umfrage können keine Rückschlüsse auf deine Person, Klasse oder Lehrpersonen gemacht werden. Es ist wichtig, dass du die Fragen ernsthaft und ehrlich beantwortest.

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Eine Bemerkung zum Datenschutz
Dies ist eine anonyme Umfrage.
Die Daten mit Deinen Antworten enthält keinerlei auf Dich zurückzuführende/identifizierende Informationen, es sei denn bestimmte Fragen haben Dich explizit danach gefragt. Wenn Du für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt hast, so kannst Du sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Du diese Umfrage abgeschlossen hast oder nicht. Es gibt keinen Weg die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#) [Zwischengespeicherte Umfrage laden](#) [Weiter >>](#)

PHPSURVEYOR **Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Sek K**

0% 100%

1 Allgemeine Angaben zur Person

*Ich bin ...

Weiblich
 Männlich

*Welche Klasse besuchst du?

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

7. Klasse
 8. Klasse
 9. Klasse

*Wo hast du (zuletzt) die Primarschule besucht?

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Hägendorf
 Kappel
 Gunzgen
 Rickenbach
 andere

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#) [Später fortfahren](#) [<< Zurück](#) [Weiter >>](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Sek K

0% 100%

2 Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

*** Die Oberstufe soll wie die Primarschule ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus sein (keine Sek P, E oder B oder K, alle in einer Klasse gemischt).**
Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

[?](#)

*** Es gibt neue Pläne und Ideen für die Oberstufe: Die Klasse würde dann so aussehen: 20-25 SchülerInnen pro Klasse, davon sind 2-6 integrierte Kinder und Unterricht wäre mit zwei Lehrpersonen zur meisten Zeit. Was denkst du dazu? (mehrere Kreuze möglich)**
Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Ja, das könnte funktionieren.
 Nein, das kann nicht funktionieren.
 Ja, das ist machbar.
 Nein, das ist nicht machbar.
 weiss ich nicht / keine Antwort

[?](#)

*** Wenn du darüber abstimmen könntest: Möchtest du ein Gesetz, dass die Schulen alle Schüler von der Kleinklasse in den normalen Klassen unterrichten müssen?**
Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Sek K

0% 100%

3 Schule: Haltung und Organisation

*** Primarschule: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Primarstufe unterrichtet werden.**
Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

Oberstufe: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Sekundarschule unterrichtet werden.

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

Ja
 eher Ja
 eher Nein
 Nein
 weiss ich nicht / keine Antwort

Der Unterricht von Kleinklässlern integriert in die "normalen" Klassen ist ...

Bitte wähle eine der folgenden Antworten

... schwieriger in der Primarstufe
 ... schwieriger in der Sekundarstufe I
 ... etwa gleich schwierig
 weiss ich nicht / keine Antwort

*** In den normalen Klassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):**

Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten
 Jugendliche mit geistiger Behinderung
 Jugendliche mit einer Sehbehinderung
 Jugendliche mit auffälligem Verhalten
 Jugendliche mit einer Körperbehinderung
 Jugendliche mit einer Hörbehinderung
 keine

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)
Später fortfahren

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Sek K

0% 100%

5 Schule: Unterricht

*** Wie schätzt du den jetzigen Unterricht bei den Lehrpersonen allgemein ein:**

	immer	häufig	selten	nie	weiss nicht
Es arbeiten alle Schüler am gleichen Lernziel.	<input type="radio"/>				
Alle SchülerInnen müssen ihre Arbeiten in der gleichen Zeit erledigen.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen arbeiten selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten.	<input type="radio"/>				
Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung (gleicher Notenmassstab).	<input type="radio"/>				
Es gibt Arbeiten und Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (einfache und schwierige Aufgaben).	<input type="radio"/>				

Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.	<input type="radio"/>				
Im Unterricht geht es um Themen, die interessant und im Alltag wichtig sind.	<input type="radio"/>				
Die SchülerInnen wissen klar, was von ihnen erwartet wird.	<input type="radio"/>				

[Umfrage verlassen und löschen] Später fortfahren << Zurück Weiter >>

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Sek K

0% 100%

6 Klasse und SchülerInnen

*** Wie stufst du deine schulischen Leistungen allgemein ein:**
Bitte wähle eine der folgenden Antworten

- sehr gut
- gut
- genügend
- ungenügend
- stark ungenügend

*** Klasse: Kreuze die Antwort an, die am ehesten für dich zutrifft.**

	immer	häufig	selten	nie	weiss nicht
In meiner Klasse herrscht ein gutes Klassenklima, wir sind eine Gemeinschaft.	<input type="radio"/>				
In meiner Klasse werden alle Schüler so akzeptiert wie sie sind.	<input type="radio"/>				
Mich stören Schüler, die Schwierigkeiten beim Lernen haben oder sich auffällig verhalten.	<input type="radio"/>				
Ich gehe gerne zur Schule.	<input type="radio"/>				
Ich kann mitbestimmen, welche Inhalte im Unterricht behandelt werden sollen und welche Lernziele ich erreichen soll.	<input type="radio"/>				

*** Wenn du wählen könntest, wo möchtest du lieber zur Schule gehen?**
Bitte wähle eine der folgenden Antworten

- Kleinklasse Sek K
- integriert in die Sek B

***Was denkst du, in welchen Fächern bräuchtest du besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?**
Bitte wähle einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Deutsch
- Mathematik / GTZ
- Französisch
- Englisch
- Geschichte
- Geografie
- Naturlehre (Biologie, Chemie, Physik)
- Sport
- Hauswirtschaft
- Werken
- Zeichnen
- Musik
- Informatik / Tastaturschreiben
- Berufsorientierung
- Selbstgesteuertes Arbeiten SA
- Erweiterte Erziehungsanliegen EE
- weiss ich nicht / keine Antwort

***Was denkst du wären Vorteile davon, wenn du in der Sek B integriert wärst?**

***Was denkst du wären Nachteile davon, wenn du in der Sek B integriert wärst?**

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#) Später fortfahren << Zurück Weiter >>

Befragung Spezielle Förderung Sekundarstufe I - Sek K

PHPSURVEYOR 0% 100%

7 Abschluss

Möchtest du noch etwas zu diesem Thema sagen?

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#) Später fortfahren << Zurück Absenden

11.2.6 Fragebogen Eltern (Papier)

Fragebogen für Eltern und Erziehungsberechtigte

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte

Mein Name ist Claudia Egger, ich bin Lehrerin an der Kreisschule Untergäu an der Sek K. Für meine Masterarbeit an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) Zürich bitte ich Sie, den nachfolgenden Fragebogen auszufüllen. Das Thema dieser Arbeit ist es, wie Schüler mit besonderem Förderbedarf (Kleinklassenschüler, integrierte Schüler) am optimalsten auf der Sekundarstufe I gefördert werden können, welche Faktoren darauf Einfluss haben und daraus eine Standortbestimmung für die Kreisschule Untergäu zu erstellen. Befragt dafür werden Lehrpersonen, Schulleitung, Behörden, Eltern/Erziehungsberechtigte und die SchülerInnen.

Ihre Meinung ist gefragt! Ich bitte Sie, den Fragebogen vollständig und ehrlich auszufüllen. Die Resultate werden anonym behandelt und es sind keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Dieser Fragebogen soll möglichst von der Person ausgefüllt werden, welche sich hauptsächlich mit den Schul- und Erziehungsaufgaben beschäftigt. Bitte retournieren Sie den Fragebogen im beigelegten Couvert bis am **Donnerstag, 20. September 2012**, an die Klassenlehrperson (bitte auf dem Couvert unterzeichnen!).

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

1a) Allgemeine Angaben zur Person Ich bin weiblich männlich

1b) Welche Klasse besucht Ihr Kind? 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse

1c) Welches Schulniveau besucht Ihr Kind?

Sek E Sek B Sek K / WK Bezirksschule Sekundarschule Oberschule

1d) Wo hat Ihr Kind (zuletzt) die Primarschule besucht?

Hägendorf Kappel Gunzgen Rickenbach andere

Kreuzen Sie die für Sie am ehesten zutreffende Antwort auf die Aussagen/Fragen an:

2a) Die Sekundarstufe I soll als Gesamtschule wie die Primarstufe – ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus – geführt werden.

Ja eher Ja eher Nein Nein weiss ich nicht / keine Antwort

2b) Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch: Bei aktuell 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen Förderung durch Heilpädagogin/Heilpädagoge pro integrierte SchülerIn. Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?

- zu viele Lektionen
- genügende Anzahl Lektionen
- ungenügende Anzahl Lektionen
- stark ungenügende Anzahl Lektionen
- weiss ich nicht / keine Antwort

2c) Modelle für die Sekundarstufe I gehen 20-25 SchülerInnen pro Klasse aus, davon 2-6 integrierte Kinder und eine Doppelbesetzung mit Lehrpersonen zu 70%. Wie beurteilen Sie dieses Modell? (mehrere Kreuze möglich)

- Ja, das kann funktionieren. Nein, das kann nicht funktionieren.
 Ja, das ist realistisch umsetzbar. Nein, das ist realistisch nicht umsetzbar.
 weiss ich nicht / keine Antwort

2d) Wenn Sie darüber abstimmen könnten, würden Sie einem Gesetz zustimmen, das die Schulen zur Integration der Kleinklassen verpflichtet?

- Ja eher Ja eher Nein Nein weiss ich nicht / keine Antwort

3a) Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Primarstufe.

- Ja eher Ja eher Nein Nein weiss ich nicht / keine Antwort

3b) Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Sekundarstufe I.

- Ja eher Ja eher Nein Nein weiss ich nicht / keine Antwort

3c) Ich beurteile die integrative Schulung im Vergleich zwischen Primar- und Sekundarstufe I als ...

- ... schwieriger in der Primarstufe ... etwa gleich schwierig
 ... schwieriger in der Sekundarstufe I weiss ich nicht / keine Antwort

3d) In den Regelklassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):

- Jugendliche mit Lernschwierigkeiten Jugendliche mit auffälligem Verhalten
 Jugendliche mit geistiger Behinderung Jugendliche mit einer Körperbehinderung
 Jugendliche mit einer Sehbehinderung Jugendliche mit einer Hörbehinderung
 keine

4) Wie schätzen Sie den aktuellen Unterricht Ihres Kindes ein: (gemäss Ihrem Wissen und Einschätzung)

	<i>immer</i>	<i>häufig</i>	<i>selten</i>	<i>nie</i>	<i>weiss ich nicht / keine Antwort</i>
Es arbeiten alle Schüler am gleichen Lernziel.					
Die SchülerInnen müssen ihre Arbeiten alle innerhalb derselben Zeit erledigen.					
Die SchülerInnen arbeiten oft selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten.					
Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung.					
Die Arbeiten und Aufgaben werden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten.					
Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.					
Im Unterricht geht es um Themen, die interessant sind und im Alltag der SchülerInnen wichtig sind.					
Die SchülerInnen wissen klar, was von ihnen erwartet wird.					

5) Weitere Bemerkungen oder Ergänzungen

Vielen Dank!

Fragebogen für Eltern und Erziehungsberechtigte Sek K

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte

Mein Name ist Claudia Egger, ich bin Lehrerin an der Kreisschule Untergäu an der Sek K. Für meine Masterarbeit an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) Zürich bitte ich Sie, den nachfolgenden Fragebogen auszufüllen. Das Thema dieser Arbeit ist es, wie Schüler mit besonderem Förderbedarf (Kleinklassenschüler, integrierte Schüler) am optimalsten auf der Sekundarstufe I gefördert werden können, welche Faktoren darauf Einfluss haben und daraus eine Standortbestimmung für die Kreisschule Untergäu zu erstellen. Befragt dafür werden Lehrpersonen, Schulleitung, Behörden, Eltern/Erziehungsberechtigte und die SchülerInnen.

Ihre Meinung ist gefragt! Ich bitte Sie, den Fragebogen vollständig und ehrlich auszufüllen. Die Resultate werden anonym behandelt und es sind keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Dieser Fragebogen soll möglichst von der Person ausgefüllt werden, welche sich hauptsächlich mit den Schul- und Erziehungsaufgaben beschäftigt. Bitte retournieren Sie den Fragebogen im beigelegten Couvert bis am **Donnerstag, 20. September 2012**, an die Klassenlehrperson (bitte auf dem Couvert unterzeichnen!).

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

1a) Allgemeine Angaben zur Person Ich bin weiblich männlich

1b) Welche Klasse besucht Ihr Kind? 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse

1c) Welches Schulniveau besucht Ihr Kind?

Sek E Sek B Sek K / WK Bezirksschule Sekundarschule Oberschule

1d) Wo hat Ihr Kind (zuletzt) die Primarschule besucht?

Hägendorf Kappel Gunzgen Rickenbach andere

Kreuzen Sie die für Sie am ehesten zutreffende Antwort auf die Aussagen/Fragen an:

2a) Die Sekundarstufe I soll als Gesamtschule wie die Primarstufe – ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus – geführt werden.

Ja eher Ja eher Nein Nein weiss ich nicht / keine Antwort

2b) Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch: Bei aktuell 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen Förderung durch Heilpädagogin/Heilpädagoge pro integrierte SchülerIn. Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?

zu viele Lektionen
 genügende Anzahl Lektionen
 ungenügende Anzahl Lektionen
 stark ungenügende Anzahl Lektionen
 weiss ich nicht / keine Antwort

2c) Modelle für die Sekundarstufe I gehen 20-25 SchülerInnen pro Klasse aus, davon 2-6 integrierte Kinder und eine Doppelbesetzung mit Lehrpersonen zu 70%. Wie beurteilen Sie dieses Modell? (mehrere Kreuze möglich)

Ja, das kann funktionieren. Nein, das kann nicht funktionieren.
 Ja, das ist realistisch umsetzbar. Nein, das ist realistisch nicht umsetzbar.
 weiss ich nicht / keine Antwort

2d) Wenn Sie darüber abstimmen könnten, würden Sie einem Gesetz zustimmen, das die Schulen zur Integration der Kleinklassen verpflichtet?

- Ja eher Ja eher Nein Nein weiss ich nicht / keine Antwort

3a) Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Primarstufe.

- Ja eher Ja eher Nein Nein weiss ich nicht / keine Antwort

3b) Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Sekundarstufe I.

- Ja eher Ja eher Nein Nein weiss ich nicht / keine Antwort

3c) Ich beurteile die integrative Schulung im Vergleich zwischen Primar- und Sekundarstufe I als ...

- ... schwieriger in der Primarstufe ... etwa gleich schwierig
 ... schwieriger in der Sekundarstufe I weiss ich nicht / keine Antwort

3d) In den Regelklassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):

- Jugendliche mit Lernschwierigkeiten Jugendliche mit auffälligem Verhalten
 Jugendliche mit geistiger Behinderung Jugendliche mit einer Körperbehinderung
 Jugendliche mit einer Sehbehinderung Jugendliche mit einer Hörbehinderung
 keine

4) Wie schätzen Sie den aktuellen Unterricht Ihres Kindes ein: (gemäss Ihrem Wissen und Einschätzung)

	<i>immer</i>	<i>häufig</i>	<i>selten</i>	<i>nie</i>	<i>weiss ich nicht / keine Antwort</i>
Es arbeiten alle Schüler am gleichen Lernziel.					
Die SchülerInnen müssen ihre Arbeiten alle innerhalb derselben Zeit erledigen.					
Die SchülerInnen arbeiten oft selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten.					
Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung.					
Die Arbeiten und Aufgaben werden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten.					
Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.					
Im Unterricht geht es um Themen, die interessant sind und im Alltag der SchülerInnen wichtig sind.					
Die SchülerInnen wissen klar, was von ihnen erwartet wird.					

3e) Eltern von SchülerInnen Sek K: Wir wünschen uns, dass unser Kind in der Regelklasse integriert würde (unter aktuellen Rahmenbedingungen Schulversuch: 2-3 Lektionen Begleitung durch Heilpädagogin/Heilpädagoge).

- Ja, Integration Nein, Kleinklasse weiss ich nicht / keine Antwort

4b) Eltern/Erziehungsberechtigte von SchülerInnen Sek K: Was denken Sie, in welchen Fächern bräuchten die integrierten SchülerInnen besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?

5. Weitere Bemerkungen oder Ergänzungen

Vielen Dank!

11.3 Reduktion: Hypothesen, Fragen und Indikatoren

Theoretische Erkenntnisse: Gelingensbedingungen oder wichtige Einflussfaktoren für Integration auf der Sekundarstufe I

→ daraus abgeleitete Hypothese

→ Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung bzw. Dokumente

→ Indikator(en)

11.3.1 Hypothesen zur Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

Das Bildungssystem ist in sich selektiv angelegt, insbesondere auf der Sekundarstufe I. Das nach Niveau getrennte Schulsystem ist eine grosse Barriere.

Hypothese: Die Sekundarstufe I soll wie die Primarschule als Gesamtschule angelegt sein.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2a

Indikator(en): Frage wird mehrheitlich mit „eher ja“ oder „ja“ beantwortet.

Grundbedingung: Gesamtkonzept des Kantons für sonderpädagogische Massnahmen muss den Schulen zur Orientierung klare Richtlinien, Qualitätsansprüche und konkrete Umsetzungshilfen bieten. Diese seien auf der Sekundarstufe I nur wenig vorhanden.

Hypothese: Richtlinien, Umsetzungshilfen und Konzepte des Kantons sind vorhanden, klar und unterstützen die Arbeit.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2b

Indikator(en): Die Unterlagen werden mehrheitlich positiv beurteilt.

Die Erfahrungen mit Pensenpools – meist abhängig von der gesamten Anzahl SchülerInnen – sind gut.

Hypothese: Die Anzahl Lektionen in Pensenpools abhängig von der Gesamtschülerzahl werden als positiv beurteilt.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2c

Indikator(en): Die Anzahl Lektionen wird mehrheitlich als „genügend“ beurteilt.

Grundmodell für Integrationsklassen auf der Sekundarstufe I: 20-25 Schülerinnen pro Klasse, zwei bis sechs integrierte SchülerInnen und eine Doppelbesetzung mit Lehrpersonen zu 70%.

Hypothese: Das Grundmodell für Integrationsklassen auf der Sekundarstufe I wird als funktionstüchtig eingeschätzt und ist realistisch umsetzbar.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2d

Indikator(en): Das Modell wird mehrheitlich als „kann funktionieren“ und „realistisch umsetzbar“ bewertet.

Für das Gelingen braucht es einen klaren politischen Willen, sorgfältige Planung und Vorbereitung sowie systematische Unterstützung und Steuerung bei der Umsetzung.

Hypothese: In einer Abstimmung würde einem Gesetz mit der Verpflichtung zur Integration zugestimmt.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 2e

Indikator(en): Die Frage wird mehrheitlich mit „eher ja“ oder „ja“ beantwortet.

Es braucht genügend qualifiziertes Personal: Regelklassenlehrpersonen müssen weitergebildet werden. Heilpädagogen müssen ausgebildet werden.

Hypothese: -

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung:

Indikator(en): aktuelle Situation auf dem Stellenmarkt

11.3.2 Hypothesen auf der Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation

Integration auf der Sekundarstufe I wirft deutlich grössere Probleme auf als in der Primarstufe (Mögliche Gründe: Selektivität, Spezialisierung, Haltung der Lehrpersonen, Schulstruktur, Konzepte, soziale Probleme)

Hypothese: Die Integration auf der Sekundarstufe I wird als schwieriger beurteilt.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Fragen 3a, 3b, 3c

Indikator(en): Integration wird auf der Sekundarstufe I als schwieriger beurteilt. Die Integration auf der Sekundarstufe I erhält weniger Zustimmung als auf der Primarstufe.

Damit Integration gelingt, ist ein zentraler Faktor der weitgehende Konsens über Sinn und Stellenwert der Integration aller Beteiligten, insbesondere der Lehrpersonen, aber auch der Eltern und Behörden.

Hypothese: Die Beteiligten müssen in einem weitgehenden Konsens über den Willen zur Integration sein, damit sie gelingen kann.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 3b

Indikator(en): Die Beteiligten sind mehrheitlich der Meinung „eher Ja“ oder „Ja“.

Wenn kein Konsens und Wille da ist, ist eine Beeinflussung schwierig. Der Besuch von Weiterbildungen verändert die bestehende Haltung von Lehrpersonen kaum.

Hypothese: Eine negative Haltung von Lehrpersonen kann durch den Besuch von Weiterbildungen kaum verändert werden.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Fragen 3e

Indikator(en): Die Einstellung der Lehrpersonen ist mehrheitlich bei „eher Nein“ oder „Nein“.

Lehrpersonen mit Erfahrung mit Integrationsklassen oder Behinderten sind einer Integration gegenüber positiver gestimmt.

Hypothese: Lehrpersonen mit Erfahrung mit Integrationsklassen oder Behinderten sind einer Integration gegenüber positiver gestimmt.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 3f (und 2e, 3a, 3b)

Indikator(en): Lehrpersonen mit Erfahrung beantworten Fragen mehr mit „eher Ja“ oder „Ja“ als solche ohne Erfahrung.

Integration muss Teil des Leitbildes der Schule sein, im Schulprogramm eingebaut sowie Thema sein der schulinternen Zusammenarbeit und Weiterbildung, in der Schul- und Unterrichtsentwicklung und im Qualitätsmanagement. Es muss ein sonderpädagogisches Konzept bestehen.

Hypothese: Die integrative Haltung ist Teil der Schulkultur und verankert im Leitbild, in einem sonderpädagogischen Konzept, im Schulprogramm, in der schulinternen Zusammenarbeit und Weiterbildung, in der Schul- und Unterrichtsentwicklung und Qualitätsmanagement.

Dokumente zur Verifizierung / Falsifizierung: Leitbild, Qualitätsleitbild, Qualitätsmanagementkonzept, Schulprogramm, Jahresplanung

Indikator(en): Integration ist Teil des Leitbildes, des Schulprogramms, in der schulinternen Zusammenarbeit und Weiterbildung, in der Schul- und Unterrichtsentwicklung und Qualitätsmanagement. Es ist ein sonderpädagogisches Konzept vorhanden.

11.3.3 Hypothesen zur Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit

Voraussetzungen für die Zusammenarbeit bei Integration:

Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe müssen klar und verbindlich geregelt sein.

Zentrale Bedeutung kommt der Bereitschaft, dem Engagement und der Mitarbeit der beteiligten Lehrpersonen zu.

Die Lehrpersonen und SHP müssen teamfähig, kritikfähig sein, sich flexibel organisieren und die Zusammenarbeit wollen.

Die Lehrpersonen und die SHP müssen kompromissbereit, tolerant sein und die Klassenlehrpersonen müssen Autonomie in ihrem Schulzimmer aufgeben.

Die zusammenarbeitenden Personen müssen in den Leitzieleinstimmen, jede Lehrperson soll aber ihren Unterrichtsstil behalten.

Hypothese: Die Lehrpersonen, Schulleitung und Schulbehörden befinden sich in einem Konsens über wichtige Voraussetzungen betreffend der Zusammenarbeit.

Es bestehen klare und verbindliche Regelungen zu Aufgaben, Kompetenzen und wichtigen Abläufen.

Die Bereitschaft, das Engagement und die Mitarbeit der beteiligten Lehrpersonen sind zentral.

Die Lehrpersonen und SHP müssen kritikfähig sein, sich flexibel organisieren und die Zusammenarbeit wollen.

Lehrpersonen müssen kompromissbereit und tolerant sein. Klassenlehrpersonen müssen Autonomie im Schulzimmer aufgeben.

Die Personen haben eine gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4a

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“.

Durch die Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten Personen besteht ein grosses Konfliktpotenzial.

Hypothese: Das Konfliktpotenzial ist durch die Zusammenarbeit und Kooperation der unterschiedlichen Personen erhöht.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4b

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „eher Ja“ oder „Ja“.

Der Koordinationsaufwand ist komplexer und höher durch integrativen Unterricht, und durch das Fachlehrersystem auch höher als in der Primarschule.

Hypothese: Für die Lehrpersonen gibt es einen Mehraufwand für Koordination und Absprachen.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4c

Indikator(en): Die Mehrheit der Lehrpersonen will den Mehraufwand in Kauf nehmen.

Die Rollen müssen klar definiert sein, je nach Quelle unterschiedlich: Aufgabe der Heilpädagogen sind die Beratung der Lehrpersonen, die besondere Förderung der integrierten SchülerInnen und auch die Mitverantwortlichkeit für alle SchülerInnen.

Hypothese: Heilpädagogen sind in ihrer Rolle für alle SchülerInnen mitverantwortlich, für die besondere Förderung der integrierten SchülerInnen und für die Beratung der Lehrpersonen zuständig.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4d

Indikator(en): Die Antworten a, b, d werden mehrheitlich befürwortet.

11.3.4 Hypothesen auf der Ebene Unterricht

Einschätzungen zum bisherigen Vorhandensein und den Voraussetzungen zu integrativem Unterricht:

SchülerInnen müssen individuelle Lernziele und Beurteilungen erhalten. Eine sinnvolle, für Lehrpersonen umsetzbare und die Berufsbildung nachvollziehbare Beurteilungsempfehlung existiert nicht.

Im Unterricht sollen vielfältige Lehr- und Lernformen und integrative Didaktik Platz haben. Die SchülerInnen arbeiten viel in vorbereiteten Lernumgebungen mit differenzierenden Leistungsanforderungen (mindestens 3 Anforderungsniveaus sind leistbar).

Der Unterricht soll an den Interessen und Erfahrungen der SchülerInnen anknüpfen.

Intensives Üben und regelmässiges Wiederholen machen das Wissen und Fertigkeiten nachhaltig verfügbar.

Die SchülerInnen werden in Förderprozesse miteinbezogen und individuelle Lernziele vereinbart.

Die Erwartungen der Lehrpersonen müssen verlässlich, klar und transparent sein.

Hypothese: Der Unterricht erfüllt verschiedene Voraussetzungen oder Eigenschaften im integrativen Sinn.

SchülerInnen werden individuell beurteilt und haben individuelle Lernziele.

Der Unterricht ist didaktisch und methodisch abwechslungsreich und differenziert.

Der Unterricht geht von den Interessen und Erfahrungen der SchülerInnen aus.

Im Unterricht wird intensiv geübt und regelmässig repetiert.

Mit den SchülerInnen werden individuelle Lernziele und Inhalte vereinbart.

Die SchülerInnen wissen klar und verlässlich, was die Lehrpersonen erwarten.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 5a bzw. 6b

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „selten“ oder „nie“ bzw. mit „häufig“ oder „immer“.

11.3.5 Hypothesen auf der Ebene SchülerInnen

SchülerInnen in Sonderklassen sind weniger motiviert. Je älter die Schüler, je geringer ihre Motivation.

Hypothese: SchülerInnen in der Kleinklasse gehen weniger gerne zur Schule als diejenigen in Regelklassen. Die Motivation sinkt in beiden Gruppen mit zunehmendem Alter.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 6b

Indikator(en): Die SchülerInnen der Sek K gehen weniger gerne zur Schule als andere SchülerInnen. Die Motivation sinkt gegen Ende der Schulzeit immer mehr.

Selbsteinschätzung der schulischen Leistungen: Lernbehinderte in Regelklassen haben ein deutlich tieferes Begabungskonzept als diejenigen in Sonderklassen.

Hypothese: SchülerInnen in Kleinklassen schätzen ihre Leistungen allgemein höher ein als diejenigen in Regelklassen.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 6a

Indikator(en): Selbsteinschätzung der Leistung bei der Sek K höher als bei anderen SchülerInnen.

Die Beziehung zur Klassenlehrperson ist für die integrierten SchülerInnen besonders wichtig.

Hypothese: Für integrierte Schülerinnen ist ein besonders guter Bezug zu den Lehrpersonen wichtig.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 4a

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“.

Die Regelklassen tragen entscheidend zum Gelingen von Integration bei: Verschiedenheit muss akzeptiert werden, Klassenklima, Motivation der SchülerInnen, Verständnis und Toleranz.

Hypothese: In Regelklassen wird Verschiedenheit akzeptiert, das Klassenklima ist gut, die Schülerinnen sind motiviert, tolerant und verständnisvoll.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 6b

Indikator(en): Beantwortung mehrheitlich mit „häufig“ oder „immer“ bzw. „selten“ oder „nie“.

Besonders Lernbehinderte und verhaltensauffällige Kinder werden schlecht akzeptiert.

Hypothese: Die Akzeptanz gegenüber Lernbehinderten und Verhaltensauffälligen ist schlechter als gegenüber anderen Behinderungsgruppen.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 3d

Indikator(en): Lernbehinderte und verhaltensauffällige Jugendliche erhalten mehr negative Zustimmung.

Lern- und Verhaltensprobleme konzentrieren sich in Sonderklassen so stark, dass auch überdurchschnittlicher Unterricht wenig ausrichten kann (Bezugsgruppeneffekt).

Hypothese: Schülerinnen in Kleinklassen stören sich mehr an auffälligem Verhalten als die SchülerInnen in Regelklassen.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 6b

Indikator(en): SchülerInnen der Sek K stören sich mehr an auffälligem Verhalten oder Lernproblemen als in anderen Klassen.

Eltern von Lernbehinderten stehen integrativem Unterricht positiv gegenüber, selbst wenn die personellen Ressourcen schlechter sind als in einer Sonderklasse.

Hypothese: Eltern von SchülerInnen der Sek K ziehen eine Integration der Kleinklasse trotz schlechteren personellen Ressourcen vor.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Frage 3g

Indikator(en): Sek K Eltern und SchülerInnen möchten mehrheitlich eine Integration.

Eltern von SchülerInnen ohne Beeinträchtigung stehen Integration – zumindest teilweise – skeptisch gegenüber.

Hypothese: Eltern der RegelklassenschülerInnen haben eine eher negative Haltung gegenüber Integration.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: Fragen 3b, 3c

Indikator(en): Eltern von Regelklassen SchülerInnen stehen Integration negativ gegenüber.

Positivere Lernentwicklung bei integrierten Kindern, bessere Förderung möglich.

Hypothese: Integrierte Schüler können besser gefördert werden und machen grössere Lernfortschritte.

Frage(n) zur Verifizierung / Falsifizierung: kann nicht überprüft werden

Indikator(en): -

11.4 Übersicht über Anzahl Befragte und Rücklauf

Personen		max. Anzahl Befragungen	ausgefüllte Befragungen	Rücklauf in %
Schulleitung	Schulleitung bis August 2012	1	1	100 %
	Schulleitung ab August 2012	1	0	0 %
	Total Schulleitung	2	1	50 %
Lehrpersonen	Klassenlehrpersonen	15	13	86 %
	Fachlehrpersonen	16	10	63 %
	Total Lehrpersonen	31	23	74 %
Schulbehörden	Mitglieder Vorstand	6	6	100 %
SchülerInnen	7. Klasse Sek E	50	49	98 %
	7. Klasse Sek B	37	35	95 %
	8. Klasse Sek E	47	47	100 %
	8. Klasse Sek B	22	9	41 %
	9. Klasse Bezirksschule	38	38	100 %
	9. Klasse Sekundarschule	42	42	100 %
	9. Klasse Oberschule	19	15	79 %
	Total Regelklassen	257	235	91 %
	7. - 9. Klasse Sek K	19	18	95 %
Eltern / Erziehungsberechtigte	7. Klasse Sek E	50	48	96 %
	7. Klasse Sek B	37	33	89 %
	8. Klasse Sek E	47	46	97 %
	8. Klasse Sek B	22	1	5 %
	9. Klasse Bezirksschule	38	36	95 %
	9. Klasse Sekundarschule	42	39	93 %
	9. Klasse Oberschule	19	17	89 %
	Total Regelklassen	257 (-29=228)	220	96 %
	7. - 9. Klasse Sek K	19	17	89 %
Gesamt	Alle verteilten Fragebogen	562	520	93 %

→ unvollständig ausgefüllte Fragebogen wurden nicht berücksichtigt

→ 29 Eltern / Erziehungsberechtigte werden bei den Regelklassen abgezogen (diese Kinder haben Geschwister und die Eltern mussten den Fragebogen nur einmal ausfüllen): Zahl basiert auf mündlicher Auskunft im Schulsekretariat, Nelly Müller, Stand: September 2012

11.5 Kodeplan

Kodeplan Befragung Spezielle Förderung auf der Sekundarstufe I

Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
--------------	--------------	--------------	------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------

1 Allgemeine Angaben zu den Personen

Ich bin ...							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Weiblich (F)	F	F	F	F	F	F	F
Männlich (M)	M	M	M	M	M	M	M

Eltern: Welche Klasse besucht Ihr Kind?							
SchülerInnen: Welche Klasse besuchst du?							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
7. Klasse (a)				a	a	a	a
8. Klasse (b)				b	b	b	b
9. Klasse (c)				c	c	c	c

Eltern: Welches Schulniveau besucht Ihr Kind?							
SchülerInnen: Welches Schulniveau besuchst du?							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Sek E (a)				a	a	a	a
Sek B (b)				b	b	b	b
Bezirksschule (c)				c	c	c	c
Sekundarschule (d)				d	d	d	d
Oberschule (e)				e	e	e	e
Sek K / WK (f)				f	f	f	f

Eltern: Wo hat Ihr Kind (zuletzt) die Primarschule besucht?							
SchülerInnen: Wo hast du (zuletzt) die Primarschule besucht?							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Hägendorf (a)				a	a	a	a
Kappel (b)				b	b	b	b
Gunzgen (c)				c	c	c	c
Rickenbach (d)				d	d	d	d
andere (e)				e	e	e	e

Lehrpersonen: Ich arbeite als ...							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Klassenlehrperson (1)			1				
Fachlehrperson (2)			2				

Lehrpersonen: Kreuzen Sie an, auf welcher Stufe Sie mehrheitlich unterrichten.							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
hauptsächlich Sek E / Bez. / Sek. (a)			a				
hauptsächlich Sek B / OS (b)			b				
hauptsächlich Sek K / WK (c)			c				
gemischt / verschiedene Niveaustufen (d)			d				

Lehrpersonen: Wie viele Jahre Unterrichtserfahrung auf der Sekundarstufe I haben Sie?							
Schulleitung: Seit wie vielen Jahren sind Sie als Schulleitung für diese oder andere Sekundarstufen I tätig?							
Schulbehörde: Seit wie vielen Jahren sind Sie in der Schulbehörde der Kreisschule Untergäu (Zweckverband bzw. vorangehende Form) tätig?							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
0-5 Jahre (a)	a	a	a				
6-10 Jahre (b)	b	b	b				
11-15 Jahre (c)	c	c	c				
16-20 Jahre (d)	d	d	d				
21 Jahre und mehr (e)	e	e	e				

2 Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

2a: Die Sekundarstufe I soll als Gesamtschule wie die Primarstufe – ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus – geführt werden.							
SchülerInnen: Die Oberstufe soll wie die Primarschule ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus sein (keine Sek E oder B, sondern alle in einer Klasse gemischt).							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Ja (1)	1	1	1	1	1	1	1
eher Ja (2)	2	2	2	2	2	2	2
eher Nein (3)	3	3	3	3	3	3	3
Nein (4)	4	4	4	4	4	4	4
weiss ich nicht / keine Antwort (x)	x	x	x	x	x	x	x

2b: Die kantonalen Vorgaben zum Schulversuch „Spezielle Förderung“ (Konzepte, Richtlinien, Umsetzungshilfen etc.) sind:							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
gut, klar und hilfreich, unterstützen die Arbeit (a)	a	a	a				
verbesserungsfähig, es bestehen Mängel und / oder Unklarheiten (b)	b	b	b				
sind mir nicht bekannt (c)	c	c	c				

2c: Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch: SchülerInnen Sek B/E = 256 SchülerInnen an der KSU - pro 100 SchülerInnen 15-25 Lektionen = KSU für integrative Förderung 38-64 Lektionen Bei 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen pro integrierte SchülerIn. Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?							
Eltern: Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch: Bei 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen pro integrierte SchülerIn bei den aktuellen Rahmenbedingungen. Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
zu viele Lektionen (1)	1	1	1	1	1		
genügende Anzahl Lektionen (2)	2	2	2	2	2		
ungenügende Anzahl Lektionen (3)	3	3	3	3	3		
stark ungenügende Anzahl Lektionen (4)	4	4	4	4	4		
weiss ich nicht / keine Antwort (x)	x	x	x	x	x		

2d: Modelle für die Sekundarstufe I gehen 20-25 SchülerInnen pro Klasse aus, davon 2-6 integrierte Kinder und eine Doppelbesetzung mit Lehrpersonen zu 70%. Wie beurteilen Sie dieses Modell? (mehrere Kreuze möglich)							
SchülerInnen: Es gibt neue Pläne und Ideen für die Oberstufe: Die Klasse würde dann so aussehen: 20-25 SchülerInnen pro Klasse, davon sind 2-6 integrierte Kinder und Unterricht wäre mit zwei Lehrpersonen zur meisten Zeit. Was denkst du dazu? (mehrere Kreuze möglich)							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Ja, das kann funktionieren. (a)	a	a	a	a	a	a	a
Nein, das kann nicht funktionieren. (b)	b	b	b	b	b	b	b
Ja, das ist realistisch umsetzbar. (c)	c	c	c	c	c	c	c
Nein, das ist realistisch nicht umsetzbar (d)	d	d	d	d	d	d	d
weiss ich nicht / keine Antwort (e)	e	e	e	e	e	e	e

2e: Wenn Sie darüber abstimmen könnten, würden Sie einem Gesetz zustimmen, das die Schulen zur Integration der Kleinklassen verpflichtet?

Wenn du darüber abstimmen könntest: Möchtest du ein Gesetz, dass die Schulen alle Schüler von der Kleinklasse in den normalen Klassen unterrichten müssen?

Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Ja (1)	1	1	1	1	1	1	1
eher Ja (2)	2	2	2	2	2	2	2
eher Nein (3)	3	3	3	3	3	3	3
Nein (4)	4	4	4	4	4	4	4
weiss ich nicht / keine Antwort (x)	x	x	x	x	x	x	x

3 Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation

3a: Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Primarstufe.

SchülerInnen: Primarschule: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Primarschule (1.-6. Klasse) unterrichtet werden.

Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Ja (1)	1	1	1	1	1	1	1
eher Ja (2)	2	2	2	2	2	2	2
eher Nein (3)	3	3	3	3	3	3	3
Nein (4)	4	4	4	4	4	4	4
weiss ich nicht / keine Antwort (x)	x	x	x	x	x	x	x

3b: Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Sekundarstufe I.

SchülerInnen: Oberstufe: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Sekundarschule unterrichtet werden.

Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Ja (1)	1	1	1	1	1	1	1
eher Ja (2)	2	2	2	2	2	2	2
eher Nein (3)	3	3	3	3	3	3	3
Nein (4)	4	4	4	4	4	4	4
weiss ich nicht / keine Antwort (x)	x	x	x	x	x	x	x

3c: Ich beurteile die integrative Schulung im Vergleich zwischen Primar- und Sekundarstufe I als ...							
SchülerInnen: Der Unterricht von Kleinklässlern integriert in die "normalen" Klassen ist ...							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
... schwieriger in der Primarstufe (a)	a	a	a	a	a	a	a
... schwieriger in der Sekundarstufe I (b)	b	b	b	b	b	b	b
... etwa gleich schwierig (c)	c	c	c	c	c	c	c
weiss ich nicht / keine Antwort (d)	d	d	d	d	d	d	d

3d: In den Regelklassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):							
SchülerInnen: In den normalen Klassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Jugendliche mit Lernschwierigkeiten (a)	a	a	a	a	a	a	a
Jugendliche mit geistiger Behinderung (b)	b	b	b	b	b	b	b
Jugendliche mit einer Sehbehinderung (c)	c	c	c	c	c	c	c
Jugendliche mit auffälligem Verhalten (d)	d	d	d	d	d	d	d
Jugendliche mit einer Körperbehinderung (e)	e	e	e	e	e	e	e
Jugendliche mit einer Hörbehinderung (f)	f	f	f	f	f	f	f
keine (g)	g	g	g	g	g	g	g

3e: Ich denke, dass Weiterbildungen und mehr Wissen zum Thema integrativer Unterricht die Haltung der Lehrpersonen zur Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen verändern würde.							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Ja (a)		1	1				
eher Ja (b)		2	2				
eher Nein (c)		3	3				
Nein (d)		4	4				
weiss ich nicht / keine Antwort (x)		x	x				

3f: Ich habe bereits Erfahrung mit Integrationsklassen oder mit Menschen mit einer Behinderung (ausserhalb der Schule).							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Ja (Y)			Y				
Nein (N)			N				

3g: Eltern von SchülerInnen Sek K: Wir wünschen uns, dass unser Kind in der Regelklasse integriert würde (unter aktuellen Rahmenbedingungen Schulversuch: 2-3 Lektionen Begleitung durch Heilpädagogin/Heilpädagoge).							
SchülerInnen Sek K: Wenn du wählen könntest, wo möchtest du lieber zur Schule gehen?							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Ja, Integration in Sek B (a)					a		a
Nein, Kleinklasse Sek K (b)					b		b
weiss ich nicht / keine Antwort (c)					c		c

4 Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit

4a: Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der folgenden Faktoren für das Gelingen von Integration:							
[Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe müssten schulintern klar und verbindlich geregelt sein]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
gar nicht wichtig (1)	1	1	1				
unwichtig (2)	2	2	2				
weder noch (3)	3	3	3				
eher wichtig (4)	4	4	4				
sehr wichtig (5)	5	5	5				

[Positive Einstellung, Bereitschaft, Mitarbeit und Engagement der Regelklassenlehrperson zu integrieren]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
gar nicht wichtig (1)	1	1	1				
unwichtig (2)	2	2	2				
weder noch (3)	3	3	3				
eher wichtig (4)	4	4	4				
sehr wichtig (5)	5	5	5				

[Teamfähigkeit, Wille zu gemeinsamem Unterricht]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
gar nicht wichtig (1)	1	1	1				
unwichtig (2)	2	2	2				
weder noch (3)	3	3	3				
eher wichtig (4)	4	4	4				
sehr wichtig (5)	5	5	5				

[Gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
gar nicht wichtig (1)	1	1	1				
unwichtig (2)	2	2	2				
weder noch (3)	3	3	3				
eher wichtig (4)	4	4	4				
sehr wichtig (5)	5	5	5				

[Lehrpersonen müssen Autonomie und Unabhängigkeit in ihrem Schulzimmer teilweise aufgeben]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
gar nicht wichtig (1)	1	1	1				
unwichtig (2)	2	2	2				
weder noch (3)	3	3	3				
eher wichtig (4)	4	4	4				
sehr wichtig (5)	5	5	5				

[Lehrpersonen müssen Kompromisse eingehen, kritikfähig und tolerant sein]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
gar nicht wichtig (1)	1	1	1				
unwichtig (2)	2	2	2				
weder noch (3)	3	3	3				
eher wichtig (4)	4	4	4				
sehr wichtig (5)	5	5	5				

[Die Klassenlehrperson muss eine besonders gute Beziehung zu den integrierten SchülerInnen aufbauen]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
gar nicht wichtig (1)	1	1	1				
unwichtig (2)	2	2	2				
weder noch (3)	3	3	3				
eher wichtig (4)	4	4	4				
sehr wichtig (5)	5	5	5				

4b: Ihre Einschätzung: Führt die vermehrte Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Regelklassenlehrpersonen und SHP zu mehr Konflikten?							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Ja (1)	1	1	1				
eher Ja (2)	2	2	2				
eher Nein (3)	3	3	3				
Nein (4)	4	4	4				
weiss ich nicht / keine Antwort (x)	x	x	x				

4c: Integrativer Unterricht im Fachlehrpersonensystem der Sekundarstufe I führt für die Lehrpersonen zu einem erheblichen Mehraufwand: Koordination und Absprachen, komplexere Unterrichtsvor- und Nachbereitungen und einmal wöchentlich eine Sitzung mit SHP. Wie stehen Sie dazu?							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen gerne, Integration ist ein Grundrecht und das gehört dazu. (a)	a	a	a				

Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen nur gegen angemessene Entschädigung, beispielsweise einer bezahlten Koordinationslektion. (b)	b	b	b	
Diesen Mehraufwand wollen Lehrpersonen nicht betreiben. (c)	c	c	c	
weiss ich nicht / keine Antwort (d)	d	d	d	

4d: Welche Aufgaben soll die/der SHP gemäss Ihrer Ansicht bei der integrativen Schulung übernehmen (mehrere Kreuze möglich):							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
SHP soll die Lehrperson beraten (a)		a	a				
SHP ist für die individuelle Förderung der SchülerInnen zuständig, in den paar Lektionen, in welchen er/sie anwesend ist, übrige Lektionen die Klassen-/Fachlehrperson (b)		b	b				
SHP ist für die individuelle Förderung der SchülerInnen in allen Fächern und Lektionen zuständig (c)		c	c				
SHP ist für alle SchülerInnen mitverantwortlich (d)		d	d				
möglichst viel gemeinsamer Unterricht im Teamteaching mit der Regelklassenlehrperson (e)		e	e				
weiss ich nicht / keine Antwort (f)		f	f				

5 Ebene Schule: Unterricht

5a: Schulleitung: Wie schätzen Sie den jetzigen Unterricht an der KSU ein?

5a: Lehrpersonen: Wie schätzen Sie ihren jetzigen Unterricht ein?

5a: Eltern: Wie schätzen Sie den aktuellen Unterricht Ihres Kindes allgemein ein? (gemäss Ihrem Wissen und Ihrer Einschätzung)

5a: SchülerInnen: Wie schätzt du den jetzigen Unterricht bei den Lehrpersonen allgemein ein?

[Es arbeiten alle Schüler am gleichen Lernziel.]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)		1	1	1	1	1	1
häufig (2)		2	2	2	2	2	2
selten (3)		3	3	3	3	3	3
nie (4)		4	4	4	4	4	4
weiss nicht (x)		x	x	x	x	x	x

[Die SchülerInnen müssen ihre Arbeiten alle innerhalb derselben Zeit erledigen.]							
[Alle SchülerInnen müssen ihre Arbeiten in der gleichen Zeit erledigen.]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)		1	1	1	1	1	1
häufig (2)		2	2	2	2	2	2
selten (3)		3	3	3	3	3	3
nie (4)		4	4	4	4	4	4
weiss nicht (x)		x	x	x	x	x	x

[Die SchülerInnen arbeiten oft selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten.]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)		1	1	1	1	1	1
häufig (2)		2	2	2	2	2	2
selten (3)		3	3	3	3	3	3
nie (4)		4	4	4	4	4	4
weiss nicht (x)		x	x	x	x	x	x

[Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung.]							
[Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung (gleicher Notenmassstab).]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)		1	1	1	1	1	1
häufig (2)		2	2	2	2	2	2
selten (3)		3	3	3	3	3	3
nie (4)		4	4	4	4	4	4
weiss nicht (x)		x	x	x	x	x	x

[Die Arbeiten und Aufgaben werden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten.]							
[Es gibt Arbeiten und Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (einfache und schwierige Aufgaben).]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)		1	1	1	1	1	1
häufig (2)		2	2	2	2	2	2
selten (3)		3	3	3	3	3	3
nie (4)		4	4	4	4	4	4
weiss nicht (x)		x	x	x	x	x	x

[Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.]							
Merkmalausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)		1	1	1	1	1	1
häufig (2)		2	2	2	2	2	2
selten (3)		3	3	3	3	3	3
nie (4)		4	4	4	4	4	4
weiss nicht (x)		x	x	x	x	x	x

[Im Unterricht geht es um Themen, die interessant sind und im Alltag der SchülerInnen wichtig sind.]							
[Im Unterricht geht es um Themen, die interessant und im Alltag wichtig sind.]							
Merkmalausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)		1	1	1	1	1	1
häufig (2)		2	2	2	2	2	2
selten (3)		3	3	3	3	3	3
nie (4)		4	4	4	4	4	4
weiss nicht (x)		x	x	x	x	x	x

[Die SchülerInnen wissen klar, was von ihnen erwartet wird.]							
Merkmalausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)		1	1	1	1	1	1
häufig (2)		2	2	2	2	2	2
selten (3)		3	3	3	3	3	3
nie (4)		4	4	4	4	4	4
weiss nicht (x)		x	x	x	x	x	x

5b: Was denken Sie, in welchen Fächern bräuchten die integrierten SchülerInnen besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?							
Eltern/Erziehungsberechtigte von SchülerInnen Sek K: Was denken Sie, in welchen Fächern bräuchten die integrierten SchülerInnen besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?							
Was denkst du, in welchen Fächern bräuchtest du besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?							
Merkmalausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
Deutsch (a)		a	a		a		a
Mathematik / GTZ (b)		b	b		b		b
Französisch (c)		c	c		c		c
Englisch (d)		d	d		d		d
Geschichte (e)		e	e		e		e
Geografie (f)		f	f		f		f
Naturlehre (Biologie, Chemie, Physik) (g)		g	g		g		g
Sport / Schwimmen (h)		h	h		h		h
Hauswirtschaft (i)		i	i		i		i
Werken (j)		j	j		j		j
Zeichnen (k)		k	k		k		k

Musik (l)		l	l		l		l
Informatik / Tastaturschreiben (m)		m	m		m		m
Berufsorientierung (n)		n	n		n		n
Selbstgesteuertes Arbeiten SA (o)		o	o		o		o
Erweiterte Erziehungsanliegen EE (p)		p	p		p		p
weiss ich nicht / keine Antwort (q)		q	q		q		q

6 Ebene SchülerInnen

6a: Wie stufst du deine schulischen Leistungen allgemein ein:

Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
sehr gut (1)						1	1
gut (2)						2	2
genügend (3)						3	3
ungenügend (4)						4	4
stark ungenügend (5)						5	5

6b: Klasse: Kreuze die Antwort an, die am ehesten für dich zutrifft.

[In meiner Klasse herrscht ein gutes Klassenklima, wir sind eine Gemeinschaft.]

Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)						1	1
häufig (2)						2	2
selten (3)						3	3
nie (4)						4	4
weiss nicht (x)						x	x

[In meiner Klasse werden alle Schüler so akzeptiert wie sie sind.]

Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)						1	1
häufig (2)						2	2
selten (3)						3	3
nie (4)						4	4
weiss nicht (x)						x	x

[Mich stören Schüler, die Schwierigkeiten beim Lernen haben oder sich auffällig verhalten.]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)						1	1
häufig (2)						2	2
selten (3)						3	3
nie (4)						4	4
weiss nicht (x)						x	x

[Ich gehe gerne zur Schule.]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)						1	1
häufig (2)						2	2
selten (3)						3	3
nie (4)						4	4
weiss nicht (x)						x	x

[Ich kann mitbestimmen, welche Inhalte im Unterricht behandelt werden sollen und welche Lernziele ich erreichen soll.]							
Merkmalsausprägung / Code	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Sek K
immer (1)						1	1
häufig (2)						2	2
selten (3)						3	3
nie (4)						4	4
weiss nicht (x)						x	x

11.6 Rohdaten

11.6.1 Rohdaten Schulleitung

ID	Abgeschl.	1a	1b	2a	2b	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]
1	Y	M	b	4	b	2				Y		4	3	4	b					Y	

3d [g]	3e	4a [a]	4a [b]	4a [c]	4a [d]	4a [e]	4a [f]	4a [g]	4b	4c	4d [a]	4d [b]	4d [c]	4d [d]	4d [e]	4d [f]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]
	2	5	5	5	4	3	4	3	3	b		Y		Y			2	2	3	2	3

5a [f]	5a [g]	5a [h]	5a [i]	5a [j]	5a [k]	5a [l]	5a [m]	5a [n]	5a [o]	5a [p]	5a [q]
2	2	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		

Frage 3e

Die Weiterbildungssequenzen müssten aber zielgerichtet und praxisbezogen sein. Zudem ist es unabhängig, dass klare Vorgaben, Richtlinien und Gesetzgebungen vorhanden sind.

Frage 7

Ich bin nach wie vor für die Führung einer separativen Sek K. Dieses Modell hat sich an der KSU schon seit sehr vielen Jahren bewährt. Weder Schülerinnen, Schüler, Erziehungsberechtigte oder Behördenmitglieder haben sich jemals negativ über das separate Modell geäußert. Die SHP hat bei einer Sek K mehr Zeit, die einzelnen Kinder individuell zu betreuen vor allem in Bezug auf das Finden einer Anschlusslösung bzw. Lehrstelle. Zudem habe ich den Eindruck, dass Schülerinnen und Schüler der Regelklassen durch die integrierten Kinder im Lerntempo erheblich eingebremst werden. Zudem könnte es nach meinem Erachten zu erhöhten disziplinarischen Schwierigkeiten führen, wenn die Heterogenität in einer Klasse allzu gross ist (die unterforderten Lernenden reagieren häufig mit Störungen des Unterrichts, um auch Aufmerksamkeit erreichen zu können).

11.6.2 Rohdaten Schulbehörden

ID	Abgeschlossen	1a	1b	2a	2b	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]
1	Y	M	a	4	b	2	Y					2	1	1	c	Y		Y		Y	Y
2	Y	M	e	4	a	2				Y		2	1	2	b	Y		Y		Y	Y
3	Y	M	b	2	b	3	Y					2	2	2	c	Y		Y		Y	Y
4	Y	M	a	4	a	3				Y		4	2	3	a	Y				Y	Y
5	Y	M	c	4	b	4		Y		Y		4	4	4	b						
6	Y	M	b	4	b	1		Y				4	4	4	c						

Statistische Kennzahlen	1a	1b	2a	2b	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	
Modus			4.00		2.00						2.00	1.00	2.00								
Median			4.00		2.50						3.00	2.00	2.50								
Mittelwert			3.67		2.50						3.00	2.33	2.67								
Standardabweichung s			0.75		0.96						1.00	1.25	1.11								

ID	Abgeschlossen	3d [g]	4a [a]	4a [b]	4a [c]	4a [d]	4a [e]	4a [f]	4a [g]	4b	4c
1	Y		5	5	5	5	5	5	3	4	b
2	Y		5	5	5	5	5	5	4	2	b
3	Y		4	4	5	5	4	5	4	3	b
4	Y		5	5	5	4	5	5	3	x	b
5	Y	Y	5	5	5	5	5	5	5	1	c
6	Y	Y	5	4	4	4	2	4	4	2	b

Statistische Kennzahlen	3d [g]	4a [a]	4a [b]	4a [c]	4a [d]	4a [e]	4a [f]	4a [g]	4b	4c
Modus		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	2.00	
Median		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	2.00	
Mittelwert		4.83	4.67	4.83	4.67	4.33	4.83	3.83	2.40	
Standardabweichung s		0.37	0.47	0.37	0.47	1.11	0.37	0.69	1.02	

ID	Frage 7
1	<p>Ich finde es ungeschickt, wenn auf Primarstufe integriert unterrichtet wird, in der Sekundarschule dann wieder separiert wird. - Als sehr gute Lösung empfand ich die Einführungsklassen. Sie haben m.E. viele Probleme gelöst. Besonders anspruchsvoll sind verhaltensauffällige Kinder. Die Ursachen der Lehrerschaft mehr Probleme als lernschwache Kinder. Verhaltensauffällige Kinder wurden auch nicht separiert (OK, man hat sie nach Möglichkeit mit Retailin ruhig gestellt) nur, wenn es gar nicht ging (dann ging es zu Hause meist auch nicht) wurden sie in Heime eingewiesen. Lernschwache Kinder wird es immer geben. Ich persönlich finde es OK, dass man versucht auch diesen Kinder eine Ausbildungschance zu geben. Jedoch steht der Kostenaufwand und der Ertrag oft in absolut keinem Verhältnis. Lernstarke Kinder hingegen werden auch heute kaum gefördert. Es ist nicht möglich, dass wir alles Akademiker haben und wenn dem so wäre, so gäbe es auch hier starke und eben auch schwache Studenten. Wir müssen einfach akzeptieren, dass es kluge und weniger kluge Menschen gibt. (Wobei nicht unseinen haben die dümmsten Bauern die grössten Kartoffeln). Eines muss uns bei der ganzen Diskussion klar sein: Wir müssen mit unseren Steuern das bezahlen und: wir können es uns einfach kaum noch leisten. Also trotz allem guten Willen. Kosten-/Nutzen im Auge behalten!</p>
2	<p>Die Integration scheint mir nur sinnvoll, wenn für ALLE Schülerinnen und Schüler (SuS) ein Mehrwert generiert wird. Dieser Mehrwert initiiert hoffentlich bei den zu integrierenden SuS ein erhöhtes Selbstwertgefühl. Dadurch erhöht sich hoffentlich die Motivation und dementsprechend die Lernbereitschaft.</p>
3	
4	<p>Integration Ja, aber nicht um jeden Preis. Kinder mit geringer Lernschwäche oder Behinderung sind in den Regelklassen zu unterrichten. Bez. Sozialisierung können alle profitieren. Schwierige Kinder, mit grossen Schwächen und Behinderungen gehören in eine spezielle Klasse wo die Betreuung optimiert werden kann. Dies gilt für die Primar- und die Sekundarstufe. Bitte betrachten Sie in Ihrer Arbeit auch die Begabtenförderung. Auch diese ist Bestandteil der Speziellenförderung. Ressourcenzuteilung muss sowohl für die schwachen als auch die starken Schüler erfolgen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Mfg. [REDACTED]</p>
5	<p>Ich möchte Kleinklassen und keinen integrativen Unterricht.</p>
6	

11.6.3 Rohdaten Lehrpersonen

ID	Abgeschlossen	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]
1	Y	F	b	d	d	3	c	3	Y					3	2	3	b	Y		Y	
2	Y	M	a	b	a	3	c	x					Y	4	2	3	b				
3	Y	F	b	a	c	4	c	3	Y					4	3	4	c	Y		Y	
4	Y	F	b	d	b	4	c	x					Y	4	1	4	b			Y	
6	Y	M	a	a	b	4	c	3				Y		4	3	4	b	Y		Y	Y
7	Y	F	a	b	d	4	b	4					Y	4	4	4	b			Y	
8	Y	M	b	a	e	4	b	3				Y	Y	4	2	4	b			Y	
9	Y	M	a	d	a	4	b	3		Y				3	2	3	b			Y	Y
10	Y	F	a	d	a	4	b	3		Y				4	3	4	b	Y		Y	Y
11	Y	M	a	a	a	4	c	4		Y				4	2	4	b			Y	
12	Y	F	a	a	b	4	c	4				Y		4	3	4	b	Y			Y
13	Y	M	a	b	a	4	c	3	Y					3	2	3	b	Y			Y
14	Y	M	a	a	c	4	c	x				Y		4	3	4	b				
15	Y	F	a	a	b	4	b	3	Y					4	4	4	b				Y
16	Y	F	b	d	c	4	b	x		Y				4	3	4	c	Y			
17	Y	F	b	a	a	4	b	3		Y				4	4	4	c				
18	Y	F	b	d	c	x	c	3				Y		3	3	3	c	Y			
20	Y	F	b	d	e	3	c	x	Y					3	2	3	b	Y			Y
21	Y	F	b	d	a	4	b	x					Y	4	3	4	b				
22	Y	F	a	a	b	4	b	4				Y		4	3	4	b				
23	Y	M	a	a	e	4	c	3					Y	4	3	4	b				
24	Y	F	b	a	a	3	b	3		Y				2	1	2	b	Y		Y	Y

Statistische Kennzahlen	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	
Modus					4.00		3.00						4.00	3.00	4.00						
Median					4.00		3.00						4.00	3.00	4.00						
Mittelwert					3.81		3.25						3.68	2.64	3.64						
Standardabweichung s					0.39		0.43						0.55	0.83	0.57						

ID	Abgeschlossen	3d [e]	3d [f]	3d [g]	3e	3f	4a [a]	4a [b]	4a [c]	4a [d]	4a [e]	4a [f]	4a [g]	4b	4c	4d [a]	4d [b]	4d [c]	4d [d]	4d [e]	4d [f]
1	Y	Y	Y		1	N	5	5	5	5	4	4	5	x	b	Y	Y				
2	Y	Y			3	N	4	5	4	4	4	4	5	x	b	Y					
3	Y	Y	Y		3	Y	5	5	4	4	4	4	5	4	b	Y		Y			Y
4	Y	Y	Y		2	Y	5	5	4	4	4	4	4	x	a						Y
6	Y	Y	Y		4	N	5	5	5	4	2	3	3	1	c		Y				
7	Y	Y	Y		4	N	5	5	4	4	4	4	2	x	c	Y			Y		
8	Y	Y	Y		2	N	5	5	5	5	2	4	4	2	b		Y				
9	Y	Y	Y		1	Y	3	5	5	3	2	4	5	2	c	Y	Y				
10	Y	Y	Y		x	Y	5	5	5	3	3	4	5	2	b	Y	Y				Y
11	Y	Y	Y		4	Y	5	5	5	5	4	4	4	2	b		Y		Y		
12	Y	Y	Y		2	N	5	5	4	4	4	4	5	x	b			Y			
13	Y	Y	Y		2	N	5	5	5	5	2	5	4	x	b	Y	Y			Y	
14	Y	Y	Y		1	Y	5	5	5	4	4	4	3	1	c	Y	Y				
15	Y	Y	Y		4	N	5	5	5	4	3	3	3	1	d						Y
16	Y	Y	Y		2	N	4	5	5	5	3	4	4	x	d						Y
17	Y	Y	Y		3	Y	5	5	5	5	5	5	5	3	c	Y	Y				
18	Y				1	N	4	5	4	4	3	4	4	x	b	Y			Y		
20	Y				2	N	5	5	5	5	4	4	4	3	b	Y	Y		Y		
21	Y	Y	Y		3	N	4	5	5	5	4	5	4	2	c	Y	Y				
22	Y			Y	3	Y	5	4	5	5	4	4	5	1	c		Y	Y			
23	Y			Y	3	N	5	5	4	4	4	4	4	2	c		Y		Y		Y
24	Y	Y	Y		1	N	5	5	5	5	4	4	4	3	b						Y

Statistische Kennzahlen	3d [e]	3d [f]	3d [g]	3e	3f	4a [a]	4a [b]	4a [c]	4a [d]	4a [e]	4a [f]	4a [g]	4b	4c	4d [a]	4d [b]	4d [c]	4d [d]	4d [e]	4d [f]	
Modus				3.00		5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00								
Median				2.00		5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00								
Mittelwert				2.43		4.73	4.95	4.68	4.32	3.50	4.14	4.14	2.07								
Standardabweichung s				1.05		0.54	0.21	0.47	0.63	0.84	0.55	0.81	0.88								

ID	Abgeschlossen	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	5b [a]	5b [b]	5b [c]	5b [d]	5b [e]	5b [f]	5b [g]	5b [h]	5b [i]	5b [j]	5b [k]
1	Y	1	2	4	1	4	2	2	1											
2	Y	2	2	3	1	3	1	2	2	Y	Y					Y				
3	Y	2	2	2	1	3	2	2	1	Y										
4	Y	1	1	2	2	3	2	1	1											
6	Y	1	1	2	1	3	2	2	2	Y	Y									
7	Y	2	2	3	2	2	1	2	1											
8	Y	1	2	2	1	4	1	1	1											
9	Y	1	2	3	1	3	1	2	1											
10	Y	2	2	2	1	3	1	2	2	Y		Y								
11	Y	1	2	3	1	3	1	2	1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	
12	Y	1	2	3	1	3	2	2	1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
13	Y	2	2	3	2	3	1	2	1	Y	Y					Y				
14	Y	2	2	3	1	2	2	2	2	Y	Y	Y	Y			Y				
15	Y	1	2	3	1	4	1	2	2	Y	Y									
16	Y	1	2	1	2	2	2	1	1											
17	Y	2	3	2	4	2	1	1	1	Y	Y							Y		
18	Y	2	3	3	2	2	2	2	2		Y									
20	Y	2	2	3	2	2	1	2	1									Y		
21	Y	2	2	3	1	2	1	2	1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
22	Y	2	2	3	2	3	1	2	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
23	Y	1	2	3	1	4	3	2	2	Y	Y	Y	Y			Y				
24	Y	1	2	2	1	3	1	1	1	Y	Y					Y				

Statistische Kennzahlen	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	5b [a]	5b [b]	5b [c]	5b [d]	5b [e]	5b [f]	5b [g]	5b [h]	5b [i]	5b [j]	5b [k]	
Modus	1.00	2.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00												
Median	1.50	2.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00												
Mittelwert	1.50	2.00	2.64	1.45	2.86	1.45	1.77	1.36												
Standardabweichung s	0.50	0.43	0.64	0.72	0.69	0.58	0.42	0.48												

ID	Abgeschlossen	5b [l]	5b [m]	5b [n]	5b [o]	5b [p]	5b [q]
1	Y						Y
2	Y				Y		
3	Y						Y
4	Y						
6	Y						Y
7	Y						
8	Y		Y				
9	Y						Y
10	Y			Y			
11	Y	Y	Y				
12	Y		Y	Y	Y		
13	Y			Y	Y		
14	Y		Y				
15	Y						
16	Y						Y
17	Y				Y		
18	Y						
20	Y						
21	Y		Y	Y	Y		
22	Y		Y				
23	Y			Y	Y		
24	Y						

Statistische Kennzahlen	5b [l]	5b [m]	5b [n]	5b [o]	5b [p]	5b [q]
Modus						
Median						
Mittelwert						
Standardabweichung s						

ID	Frage 7	Frage 3e
1	Letzte Frage hängt von der 'Behinderung' des Schülers ab, körperliche 'Behinderung' braucht halt im Turnen mehr Unterstützung.	
3		Die Bandbreite wird in einer integrativen Klasse zu gross sein. Die Lehrperson wird den "normalen" Schülerinnen und Schülern wahrscheinlich nicht mehr gerecht, weil zu viel von der Zeit für die Vorbereitung, Förderplanung etc. der integrierten Schülerinnen und Schüler verloren geht. Und was ist mit den starken Schülerinnen und Schülern?
8	Bei Schülerinnen mit einer körperlichen Behinderung kann ich mir die Integration besser vorstellen. Typische Kleinklassenschülerinnen können in einer Regelklasse meiner Meinung nach zu wenig gefördert werden. Der geschützte Rahmen einer Kleinklasse hat sich bis jetzt bewährt. Auf der Primarstufe kann ich mir Integration noch eher vorstellen als auf der Sekl.	
11	Ich befürchte Ausgrenzung der integrierten Schüler in einer Klasse. Zudem eine Überforderung der LP in Sachen Planung. Gerade die Klassen, in die integriert werden soll, sind meistens rein disziplinarisch schon recht schwierig zu führen, was mit auffälligen Kindern nicht besser wird. Wenn wir eine Niveauangleichung erreichen wollen, wird immer das höhere Niveau gesenkt, das tiefere nicht angehoben. Die Kinder mit unterschiedlichen Lernzielen zu unterrichten ist im Fachlehrersystem eine Utopie: Mit bis zu 150 Schülern ist das schlicht nicht möglich.	Die Überlegungen sind mir bekannt - meine Meinung ist gemacht.
13	Es ist schwierig auf viele Fragen zu antworten, da uns jegliche Erfahrung diesbezüglich fehlt.	
16	Unterrichte erst seit kurzem im Kt. Solothurn.	
20	Nein.	
21	Leider wird sich mit der Integration der Trend nach einer Nivellierung der Leistungen nach unten fortsetzen. Zudem wird die Schule teurer. Fazit: Eine schlechtere und teurere Schule. In Zürich buchstabiert man schon wieder zurück. Armer Kanton Solothurn.	Das ist schade für die guten Schülerinnen. Sie kommen zu kurz. Eine LP kann sich nicht voll auf so verschiedene Niveaus konzentrieren.
23	Im Grunde fände ich die Integration lobenswert und eine gute Idee. In der Gesamtgesellschaft findet aber eher eine Entsolidarisierung statt - Umverteilung des Reichtums von unten nach oben - und der Mittelstand kämpft erbittert gegen den Abstieg, was sich in der Tendenz zu höheren Schulabschlüssen zeigt. Es herrscht ein erbarmungsloser Kampf um den Platz an der Sonne. Gleichzeitig sollte die Schule die Schwachen integrieren. Mir ist ein Rätsel, wie wir Lehrer das schaffen sollen.	Weiterbildungen haben in der Regel nicht die notwendige Qualität, welche zu einer Handlungsänderung führen könnte.

11.6.4 Rohdaten Eltern Regelklassen

ID	Abge- schlossen	1a	1b	1c	1d	2a	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	
1	Y	M	b	a	a	4	2		Y				3	2	4	b	Y		Y					2	3	2	2	3	2	2	2	
2	Y	M	b	a	b	2	2			Y			2	2	3	b	Y							2	2	3	3	2	3	2	3	
3	Y	F	b	a	c	4	3		Y				4	1	4	b			Y		Y			1	1	1	1	3	2	2	1	
4	Y	F	b	a	c	4	2					Y	3	3	3	c	Y		Y		Y			x	2	2	x	3	3	3	x	
5	Y	M	b	a	a	2	2			Y			2	2	2	b				Y				1	2	3	2	2	3	2	2	
6	Y	F	b	a	a	3	3			Y			2	1	2	b	Y		Y		Y			2	2	2	1	2	1	2	2	
7	Y	F	b	a	a	2	4		Y				2	1	2	b	Y		Y		Y			1	1	1	1	1	2	2	2	
8	Y	M	b	a	b	4	4				Y		x	2	4	b			Y		Y			1	1	2	1	4	3	2	3	
9	Y	F	b	a	a	3	2		Y				2	2	2	b	Y							1	1	2	2	2	2	2	3	
10	Y	F	b	a	a	3	4		Y			Y	4	3	4	c					Y	Y		1	1	2	1	3	3	2	2	
11	Y	F	b	a	c	4	3	Y					4	4	4	c							Y	2	1	2	1	3	2	2	2	
12	Y	M	b	a	e	3	2		Y				3	3	3	c			Y		Y			2	1	x	2	2	2	2	2	
13	Y	F	b	a	a	4	x				Y		4	4	4	c								2	2	2	2	1	x	2	1	
14	Y	F	b	a	d	4	x		Y				4	4	4	c	Y							2	1	2	1	4	3	2	1	
15	Y	M	c	d	c	4	2	Y					2	1	3	b					Y			2	2	2	2	2	2	2	2	
16	Y	M	c	d	b	3	2		Y				3	3	3	a	Y							2	1	2	2	1	2	2	2	
17	Y	M	c	d	c	x	x					Y	x	x	x	d							Y	x	x	x	x	x	x	x	x	
18	Y	F	c	d	c	1	x			Y			1	4	1	d			Y			Y		2	2	2	2	2	2	2	2	
19	Y	F	c	d	d	3	3	Y					3	3	3	b			Y		Y	Y		2	2	3	1	3	3	3	3	
20	Y	F	c	d	b	x	x					Y	2	2	2	c					Y	Y		2	2	2	x	x	2	x	1	
21	Y	F	c	d	b	x	x					Y	x	x	x	d	Y						1	1	1	x	x	2	2	2	2	
22	Y	F	c	d	c	3	2	Y					3	4	4	b					Y			2	2	2	2	2	3	3	3	
23	Y	F	c	d	b	4	x					Y	3	2	3	b	Y			Y				2	1	2	2	4	2	2	2	
24	Y	F	c	d	c	1	1					Y	3	2	x	b							Y	1	1	2	1	3	3	2	2	
25	Y	M	c	d	a	4	2	Y			Y		3	x	4	d	Y						2	3	1	1	3	1	2	2	2	
26	Y	M	c	d	e	2	x			Y			2	x	3	d							Y	x	x	x	x	x	x	x	x	
27	Y	F	c	d	c	3	3					Y	2	2	2	b	Y				Y			x	x	x	2	x	x	3	2	
28	Y	M	c	d	b	4	2			Y			3	2	3	b	Y				Y			1	1	2	2	4	2	3	2	
29	Y	M	c	d	b	4	1		Y				4	3	3	c							Y	2	2	1	1	4	2	3	2	
30	Y	F	c	d	b	x	1		Y		Y		4	4	4	c							Y	x	1	2	1	2	2	2	2	
31	Y	M	c	d	a	4	2			Y			2	4	4	b	Y							2	2	1	3	2	3	3	2	
32	Y	F	c	d	d	3	2		Y				3	3	3	c					Y			x	x	x	x	x	x	x	x	
33	Y	F	c	d	c	3	x					Y	4	4	4	c	Y							1	2	2	2	x	x	2	3	2
34	Y	F	b	a	c	4	3		Y				4	2	4	b			Y			Y		2	1	x	1	3	2	3	2	
35	Y	F	b	a	b	4	3				Y		3	3	3	c			Y	Y	Y	Y		2	2	2	1	4	x	2	2	
36	Y	F	b	a	a	4	1					Y	4	x	x	b				Y	Y	Y		2	2	2	2	1	2	2	2	
37	Y	F	b	a	a	4	3		Y		Y		3	3	3	c			Y		Y	Y		1	1	1	1	x	4	x	2	1

ID	Abge- schlossen	1a	1b	1c	1d	2a	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	
38	Y	F	b	a	c	4	2		Y				4	2	3	b					Y			1	1	2	1	4	3	2	1	
39	Y	F	b	a	c	3	x				Y		x	x	3	d	Y		Y		Y	Y		x	x	x	x	x	x	x	x	
40	Y	F	b	a	c	x	x				Y		x	x	3	d	Y							2	2	2	2	x	x	x	3	2
41	Y	F	b	a	a	4	x				Y		4	4	4	d			Y		Y	Y		1	1	x	1	x	x	2	2	
42	Y	F	b	a	a	4	x		Y				3	3	4	c					Y			2	1	2	1	3	x	2	2	
43	Y	F	b	a	b	4	4			Y			2	3	2	d	Y		Y		Y	Y		2	2	x	2	x	x	2	2	
44	Y	F	b	a	a	3	2			Y			x	2	2	b				Y				1	2	3	1	4	3	2	2	
45	Y	M	b	a	a	4	3		Y		Y		4	1	3	b	Y							1	3	3	1	4	3	2	2	
46	Y	F	b	a	a	4	3			Y			1	1	1	b	Y		Y		Y	Y		1	1	2	1	4	1	1	1	
47	Y	M	b	a	b	4	3	Y					3	2	3	b	Y			Y				1	2	3	1	2	2	2	2	
48	Y	F	b	a	a	4	4		Y				1	3	3	c	Y		Y		Y	Y		1	1	2	1	4	3	2	2	
49	Y	F	b	a	a	4	2			Y			2	3	1	d	Y				Y			2	1	3	4	4	1	2	1	
50	Y	F	b	a	c	4	4		Y		Y		4	3	3	d				Y				2	1	4	1	4	3	2	x	
51	Y	M	b	a	a	4	2			Y			4	4	4	b					Y			2	2	3	2	3	2	2	2	
52	Y	F	b	a	a	3	x					Y	3	3	3	b							Y	1	2	3	2	3	2	2	1	
53	Y	M	b	a	a	4	2	Y					4	3	4	b			Y					2	1	2	2	2	2	1	3	
54	Y	F	b	a	b	4	x		Y				3	3	4	b							Y	1	1	1	1	4	3	2	1	
55	Y	F	b	a	c	4	4		Y				2	1	1	b	Y		Y	Y	Y	Y		2	2	2	x	3	2	2	2	
56	Y	M	b	a	b	3	2			Y			4	3	3	b							Y	2	1	2	1	4	2	2	1	
57	Y	F	b	a	c	4	x				Y		3	3	3	b							Y	1	1	2	1	1	1	1	1	
58	Y	F	b	a	b	4	3					Y	4	3	4	b			Y		Y	Y		1	1	2	1	1	2	2	2	
59	Y	F	b	a	a	4	x				Y		3	3	3	c			Y		Y	Y		1	2	2	1	4	2	1	1	
60	Y	F	b	a	b	4	2				Y		4	4	4	b			Y		Y			2	1	2	1	x	2	2	1	
61	Y	M	b	a	a	x	3			Y			2	2	2	b	Y		Y	Y				2	1	2	2	2	2	2	2	
62	Y	F	b	a	a	3	2					Y	3	x	x	b	Y							1	2	1	2	1	2	2	2	
63	Y	F	b	a	b	2	2			Y			2	2	2	b	Y		Y		Y			2	2	2	2	2	3	3	2	
64	Y	M	b	a	c	4	2			Y			2	2	2	b	Y		Y		Y	Y		1	2	2	2	3	2	2	2	
65	Y	M	b	a	a	2	x	Y					4	1	1	c	Y		Y	Y	Y	Y		x	x	x	x	x	x	1	1	
66	Y	M	a	b	a	3	x	Y					3	2	2	d				Y				2	1	2	2	2	1	1	1	1
67	Y	F	a	b	e	1	2					Y	x	x	x	d							Y	1	x	2	x	x	2	x	1	
68	Y	F	a	b	a	2	3			Y			2	2	2	d	Y		Y	Y	Y	Y		2	1	2	1	3	3	2	2	
69	Y	F	a	b	a	1	x	Y					x	x	x	d	Y							1	2	2	2	1	1	2	1	1
70	Y	F	a	b	b	4	3			Y			4	1	2	b	Y			Y				1	1	2	1	1	2	2	2	2
71	Y	F	a	b	a	3	2	Y					1	2	2	c	Y			Y				1	1	x	1	1	1	1	1	1
72	Y	F	a	b	c	3	x			Y			2	1	1	b	Y		Y	Y	Y			2	3	2	2	3	2	2	2	2
73	Y	F	a	b	c	x	2		Y				3	4	4	b		Y						1	1	1	1	2	2	1	1	1
74	Y	F	a	b	c	4	3		Y				4	1	3	b			Y		Y	Y		1	1	2	1	4	2	2	1	1

ID	Abge- schlossen	1a	1b	1c	1d	2a	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]
149	Y	F	C	C	b	4	3	Y		Y			4	4	4	c			Y		Y	Y		1	2	3	2	4	3	2	
150	Y	F	C	C	a	4	x					Y	4	4	4	c					Y			2	1	2	1	4	2	2	
151	Y	F	C	C	b	4	3		Y				4	4	4	b					Y			1	1	3	1	4	1	1	
152	Y	F	C	C	a	x	x					Y	x	x	x	d	Y				Y			1	1	2	1	x	3	2	
153	Y	F	C	C	b	4	x					Y	3	3	3	b							Y	2	2	2	2	2	2	2	
154	Y	F	C	C	a	2	x			Y			2	1	2	c	Y			Y				1	2	1	2	1	2	1	
155	Y	F	C	C	a	4	x				Y		4	2	4	c			Y		Y	Y		2	2	3	2	4	2	2	
156	Y	F	C	d	b	x	x		Y				3	3	3	b	Y		Y		Y	Y		2	2	2	2	3	2	2	
157	Y	F	a	a	b	3	2		Y				3	3	3	c	Y				Y			2	2	2	2	2	2	2	
158	Y	M	a	a	a	x	x					Y	x	x	x	a							Y	1	2	x	x	x	2	2	
159	Y	F	a	a	a	4	x	Y					2	1	2	c	Y			Y				1	2	x	1	4	x	2	
160	Y	F	a	a	a	4	2		Y				3	3	3	c	Y			Y				1	1	2	1	4	x	2	
161	Y	F	a	a	a	4	2	Y					2	4	4	b	Y							2	2	1	3	2	3	2	
162	Y	F	a	a	c	4	x				Y		4	2	4	b			Y		Y			1	1	2	1	4	2	2	
163	Y	M	a	a	b	4	4				Y		1	3	4	c			Y		Y	Y		2	2	2	3	3	3	3	
164	Y	M	a	a	a	3	2			Y			3	2	2	d				Y	Y			1	1	1	2	3	2	2	
165	Y	M	a	a	b	2	x			Y			2	1	3	b	Y				Y			2	1	3	1	2	1	2	
166	Y	F	a	a	b	1	3	Y					1	4	1	c	Y							1	2	2	x	2	1	1	
167	Y	M	a	a	b	1	3		Y	Y			3	4	3	c			Y			Y		1	2	2	1	2	2	2	
168	Y	F	a	a	a	4	x				Y		4	4	4	c						Y		2	2	2	3	2	4	3	
169	Y	F	a	a	c	3	2		Y				3	3	3	b					Y			1	2	1	3	4	2	1	
170	Y	F	a	a	d	3	x	Y					3	3	3	c							Y	2	1	x	2	x	2	2	
171	Y	F	a	a	b	1	x					Y	x	x	x	d	Y							x	x	x	x	x	x	x	
172	Y	M	c	c	c	3	x					Y	x	2	x	d							Y	2	1	2	1	2	2	2	
173	Y	F	c	c	a	4	x			Y			3	2	3	b			Y		Y	Y		1	1	x	1	4	2	2	
174	Y	M	c	c	a	4	2		Y				4	2	4	b	Y			Y				1	1	2	1	1	1	2	
175	Y	F	c	c	b	4	x					Y	4	4	4	c							Y	2	2	3	2	3	2	2	
176	Y	M	c	c	a	4	2		Y				4	3	4	b			Y		Y	Y		1	1	3	1	2	2	2	
177	Y	F	c	c	a	4	3					Y	1	1	1	d							Y	2	1	2	2	2	2	2	
178	Y	F	c	c	a	x	3			Y			3	2	2	b	Y				Y			1	1	3	1	4	2	2	
179	Y	M	c	c	b	3	x		Y				3	3	3	b							Y	1	2	2	1	4	1	2	
180	Y	F	c	c	a	4	3		Y				4	4	4	b							Y	1	1	4	1	4	2	2	
181	Y	F	c	c	c	4	x		Y				4	1	4	b	Y		Y		Y	Y		1	1	x	1	4	x	2	
182	Y	F	c	c	b	3	4		Y				3	3	3	b					Y			1	1	2	3	4	x	2	
183	Y	F	c	c	a	4	4	Y			Y		4	2	4	c				Y	Y	Y		2	2	x	2	x	2	1	
184	Y	M	c	c	c	1	x		Y				3	3	3	c			Y		Y	Y		1	1	2	1	2	2	2	
185	Y	F	c	c	c	3	3					Y	2	2	3	b			Y		Y	Y		2	2	2	2	2	2	2	

ID	Abge- schlossen	1a	1b	1c	1d	2a	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]
186	Y	M	c	c	a	4	1				Y		4	4	4	c			Y		Y	Y		2	1	2	2	3	2	2	2
187	Y	F	c	c	a	3	x		Y				3	3	3	b							Y	2	1	3	2	3	3	2	2
188	Y	F	c	c	a	4	x		Y				4	4	4	c					Y			1	1	x	x	4	2	2	2
189	Y	F	a	a	a	4	x			Y			3	2	3	b			Y		Y			1	1	2	1	4	2	2	2
190	Y	M	a	a	c	3	x					Y	4	4	4	c							Y	x	x	x	x	x	x	x	x
191	Y	F	a	a	c	1	2				Y		4	2	3	b							Y	2	2	2	2	2	2	2	2
192	Y	F	a	a	c	3	3	Y			Y		2	2	3	b	Y			Y				1	1	2	1	2	2	3	1
193	Y	M	a	a	b	3	3			Y			2	1	1	a	Y	Y			Y			2	1	3	1	x	2	2	1
194	Y	M	a	a	a	3	x					Y	4	4	4	c			Y		Y	Y		2	2	2	1	2	2	2	2
195	Y	F	a	a	a	4	2	Y					x	2	2	c	Y				Y			1	1	2	1	2	2	2	1
196	Y	F	a	a	b	x	x					Y	2	1	4	b	Y							2	1	3	1	2	1	2	2
197	Y	M	a	a	c	1	x	Y					1	1	1	b	Y				Y			1	2	x	1	1	1	1	1
198	Y	F	a	a	c	3	3		Y				3	3	3	b			Y		Y	Y		1	1	2	1	x	2	2	x
199	Y	M	a	a	b	3	x		Y				4	1	4	b			Y		Y	Y		2	2	2	1	3	3	3	3
200	Y	F	a	a	a	4	4			Y			4	3	4	c					Y			1	1	x	1	4	2	2	2
201	Y	M	a	a	c	4	2				Y		4	3	4	b					Y	Y		1	1	3	2	4	1	3	1
202	Y	F	a	a	b	4	1	Y		Y			4	4	4	b					Y			2	1	2	1	4	2	2	1
203	Y	F	a	a	a	4	3	Y		Y			3	2	2	b	Y	Y	Y	Y	Y	Y		1	1	x	x	4	x	3	2
204	Y	F	a	a	b	4	4				Y		3	1	3	b					Y			2	2	2	2	3	3	2	2
205	Y	M	a	a	a	4	2			Y			4	4	4	b					Y			2	2	3	2	3	3	2	2
206	Y	F	a	a	c	3	1					Y	x	3	2	b	Y							1	1	1	1	1	1	1	1
207	Y	M	a	b	b	2	2			Y			3	3	2	b				Y				1	2	1	1	3	1	1	1
208	Y	M	a	b	a	4	3		Y				4	4	4	b			Y		Y			2	2	x	2	4	x	2	2
209	Y	F	a	b	b	1	3		Y		Y		4	4	3	c			Y		Y	Y		1	x	2	1	1	1	2	1
210	Y	M	a	b	a	3	2					Y	1	x	x	b							Y	2	1	x	x	x	2	2	2
211	Y	F	a	b	a	2	2	Y		Y			2	2	2	c	Y							1	1	2	2	3	2	1	1
212	Y	F	a	b	b	4	4				Y		3	3	3	c	Y	Y	Y	Y	Y	Y		x	x	x	x	2	2	2	2
213	Y	M	a	b	c	x	2			Y			4	2	3	d								2	1	2	1	1	2	2	1
214	Y	M	a	b	b	x	x					Y	x	x	x	d							Y	1	1	1	1	1	1	1	1
215	Y	F	a	b	a	3	2	Y		Y			2	2	3	b							Y	2	1	2	1	3	2	2	1
216	Y	M	a	b	a	1	x	Y					1	1	1	b	Y	Y	Y					1	2	2	2	2	1	1	1
217	Y	F	a	b	a	4	x					Y	4	x	x	b					Y			x	2	2	x	x	1	1	1
218	Y	F	a	b	b	3	2	Y					4	3	3	b	Y				Y			2	1	2	2	3	2	2	2
219	Y	F	a	b	c	4	4		Y		Y		4	4	4	d				Y				1	1	3	1	4	2	2	2
220	Y	F	b	b	a	2	3	Y					2	1	1	b							Y	x	x	x	x	x	x	x	x

Statistische Kennzahlen	1a	1b	1c	1d	2a	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]
Modus					4.00	2.00					4.00	2.00	3.00								2.00	1.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Median					4.00	2.00					3.00	2.00	3.00								2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Mittelwert					3.20	2.49					2.97	2.49	2.96								1.58	1.49	2.14	1.55	2.84	2.05	2.05	1.78	1.78
Standardabweichung s					1.01	0.77					0.97	1.02	0.95								0.56	0.60	0.65	0.68	1.02	0.67	0.56	0.64	0.64

ID	Frage 7
5	Es werden nur Kinder mit grossen Lernschwierigkeiten gefördert! Wenn das Kind nur in 1 Fach Probleme hat, müssen die Eltern "ran". Nachhilfe usw.
8	Integrative Schulung Stufe Sek I wäre nur möglich mit anderen Rahmenbedingungen der Schule und Übertrittsbedingungen in Beruf. Bitte Eltern über die wichtigsten Erkenntnisse der Masterarbeit orientieren.
11	Hatte ein Kind integriert als Kleinklässler in der Regelschule und ich musste feststellen, dass dies leider nicht funktioniert hat. Die Lehrer hatten zu wenig Zeit, um darauf einzugehen und die anderen Schüler spotteten über die "dummen" Schüler. Das kann nur funktionieren, wenn die Klassen nicht zu gross sind und genügend Lehrpersonal vorhanden sind.
17	Ich habe mich um die neue Schullage nicht mehr gekümmert!
35	Finde schade, das es keine Einführungsklassen in Primarschule mehr gibt. Unser Kind hat sehr davon profitiert vor Jahren.
40	Wir haben keine Kinder, die eine Kleinklasse besuchen. Deshalb kann ich mir da auch keine Meinung bilden.
46	Es gibt sicher bereits gute Einrichtungen die jedem Jugendlichen helfen können.
48	Ich würde gerne Einsicht in die Masterarbeit erhalten...Die LP's der Kreisschule können uns Eltern anfragen, wer Interesse hat und wir Eltern können die Arbeit, die mich, als auch Lehrperson, sehr interessiert, ansehen. Gutes Gelingen!
49	Nein Danke!
52	Grund: Überforderung der Kinder! Je nach Kind vielleicht sinnvoll
55	Nur mit genügend Ressourcen. Ich denke, es kommt sehr darauf an, ob 2 oder 6 Schüler in der Klasse sind. Ich finde die Integration wichtig, ich habe jedoch die Sorge, dass man Geld einsparen möchte, in dem man die Schüler in die Sek B Klassen integriert, ohne genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
85	es sind gerade mal 5 Wochen vom neuen Schuljahr vorbei!! Kann ich logischerweise noch nicht beurteilen. Blöde Fragen an Laien! Das müssen kompetente Lehrpersonen entscheiden!
90	objektive Beurteilungen sind nicht immer da. Sozialkompetenzen werden zu wenig miteinbezogen.
101	Seit August wird positiv gearbeitet, davor war es kein Schulbetrieb mehr, eher eine Zumutung.
112	Es wird viel zu viel von den Schülern erwartet!!!
119	Integration nur möglich je nach Schweregrad
125	Das Angebot an Förderunterricht für Kinder mit Lernschwierigkeiten ist kaum vorhanden und müsste ausgebaut werden!
127	Ihr gebt viel zu wenig Chancen an die Kindern die sich wöcklich anstrengen.
137	Man sagte, dass alle Kinder in der gleichen Klasse integriert werden, damit alle gleich sind. Wenn aber einzelne Schüler pro Woche 1 Zusatzlehrer 2-3 Stunden bekommen (und manchmal sogar in ein separates Zimmer gehen), sieht das nicht wie eine Spezialbehandlung aus? Zudem gibt es "notenbefreite" Kinder, die in der Gruppenarbeit nichts machen und die anderen arbeiten lassen (da sie keine Note bekommen). Dadurch werden gute Schüler benachteiligt (da die Note dann schlechter ist).

141	Da unsere Kinder Erfahrungen mit Jugendlichen mit auffälligem Verhalten hatten kann ich diese Überlegung absolut nicht verstehen!
142	Es müsste ganz gut abgestützt sein, sonst dient man niemandem, am allerwenigsten den schwer integrierbaren Schülern, die Nachholbedarf haben. Es sollte gemeinsame Blöcke geben und getrennte.
143	Ist von Fall zu Fall abhängig, darum kann ich nicht ja stimmen. Abhängig von der Art der Behinderung. Das ist von der Lehrperson abhängig, das müssen Fachpersonen beurteilen. Ideal wäre eine Schulbildung die das Kind dort abholt, wo es steht!
147	Beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Erfolg oder Misserfolg - es kommt enorm auf die Lehrperson an. Es kommt stark darauf an, wie die integrierten Kinder beeinträchtigt sind. Unser jüngster Sohn, Legastheneriker, ist aktuell in der 4. Klasse in der Förderstufe 2. Ihre Arbeit interessiert mich sehr. Falls Sie mehr Infos aus Elternsicht brauchen, nehmen Sie doch bitte Kontakt mit mir auf. Freundliche Grüsse
154	Es wird immer Lernschwächere geben, aber genau diesen sollte man beistehen und unterstützen! Es gibt dieses aber auch in den Bezirksschulen usw. (z.B. ADS Kinder), und da wird meiner Meinung nach auch zu wenig geholfen, oder gar die Augen verschlossen.
160	Der Stoff geht z.T. viel zu tief ins Detail, was nicht nötig ist. Es sind keine Maturanden! Dadurch geht immer mehr die Freude und Motivation am Lernen zurück.
165	Eine Integration ist nicht zu unterschätzen, jedoch macht sie Sinn.
178	Ich würde mir eine Unterstützung von hochbegabten Kinder wünschen.
180	Wir wollen Einführungsklassen, Kleinklassen. Integrativer Unterricht ist Ressourcenverschwendung und verlorene Zeit. Die Oberstufe kann nie und nimmer aufholen was in PS verloren ging oder nie erreicht werden konnte!
183	Es werden zu wenig Informationen zu IF gegeben um dies beurteilen zu könne. Durch Unwissen wird dieser Fragebogen deshalb wahrscheinlich verfälscht oder nicht verwendbar sein. Für Ihre Masterarbeit aber alles Gute!
190	Ist erst seit August in der Sek E. Kann ich noch nicht beurteilen.
191	Es ist schwierig, nach 2 Monaten Schule in der Oberstufe eine Beurteilung abzugeben.
201	Das Schuljahr dauert erst 4 Wochen!
207	Alle Schüler haben das gleiche Lernziel und mehr Selbständigkeit.
212	Solange das Kind/der Jugendliche sich wohl fühlt, sollte jedes Kind/jeder Jugendliche ob mit oder ohne Handicap die Chance auf Integration haben.
216	keine

11.6.5 Rohdaten Eltern Kleinklasse

ID	Abgeschlossen	1a	1b	1c	1d	2a	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]
1	Y	M	a	f	a	1	3		Y				4	4	1	c	Y		
2	Y	F	c	f	a	2	2			Y			2	2	2	d	Y		
3	Y	M	a	f	b	x	1	Y					2	x	x	c			
4	Y	F	a	f	c	x	3	Y					2	x	x	b	Y		
5	Y	F	a	f	a	2	3					Y	x	2	2	b	Y		
6	Y	F	a	f	e	x	2	Y					1	x	x	c		Y	
7	Y	M	a	f	a	4	3			Y			4	1	1	b	Y		
8	Y	M	a	f	a	2	2			Y			2	1	1	c	Y		
9	Y	F	a	f	b	1	2	Y					4	4	1	c	Y		
10	Y	F	a	f	a	1	2	Y		Y			2	1	1	c	Y		
11	Y	F	a	f	a	x	3			Y			1	1	1	c	Y		
12	Y	F	a	f	a	2	3			Y			2	2	2	b	Y		
13	Y	F	b	f	b	4	3		Y				4	4	4	b			
14	Y	F	b	f	a	3	2					Y	4	x	x	b		Y	Y
15	Y	M	b	f	b	3	3		Y				4	2	3	b	Y		
16	Y	F	a	f	a	2	1	Y					1	3	1	a	Y		
17	Y	M	a	f	a	4	4	Y			Y		4	2	3	b			Y

Statistische Kennzahlen	1a	1b	1c	1d	2a	2c	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]
Modus					2.00	3.00						4.00	2.00	1.00				
Median					2.00	3.00						2.00	2.00	1.00				
Mittelwert					2.38	2.47						2.69	2.23	1.77				
Standardabweichung s					1.08	0.78						1.21	1.12	0.97				

ID	Abgeschlossen	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	5b [a]	5b [b]	5b [c]	5b [d]	5b [e]	5b [f]	5b [g]	5b [h]	5b [i]	5b [j]	
1	Y					3	3	2	3	2	2	2	2											
2	Y	Y	Y			1	1	1	1	3	2	2	1	Y	Y									
3	Y				Y	3	3	3	2	2	2	2	1											
4	Y					2	3	1	1	1	2	1	1	Y										
5	Y					2	1	2	2	x	2	2	1		Y									
6	Y	Y				1	x	2	2	x	1	1	1		Y									
7	Y					2	x	2	x	2	2	2	3	Y	Y			Y	Y					
8	Y		Y			2	2	1	1	1	1	2	1	Y	Y									
9	Y					2	2	3	2	2	2	2	1	Y	Y									
10	Y					2	1	1	2	3	2	1	1		Y									
11	Y					2	x	1	1	2	x	2	1	Y		Y	Y							
12	Y	Y				3	2	2	2	2	2	2	2	Y	Y									
13	Y				Y	3	2	x	x	3	2	2	2			Y	Y							
14	Y			Y		2	2	2	3	2	3	3	3	Y	Y									
15	Y	Y	Y	Y		3	2	x	x	1	2	2	1	Y	Y									
16	Y	Y				3	x	3	2	3	2	3	2	Y	Y									
17	Y		Y	Y		3	3	2	3	1	1	1	1	Y	Y									

Statistische Kennzahlen	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	5b [a]	5b [b]	5b [c]	5b [d]	5b [e]	5b [f]	5b [g]	5b [h]	5b [i]	5b [j]	
Modus					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00											
Median					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00											
Mittelwert					2.29	2.08	1.87	1.93	2.00	1.88	1.88	1.47											
Standardabweichung s					0.67	0.73	0.72	0.70	0.73	0.48	0.58	0.70											

ID	Abgeschlossen	5b [k]	5b [l]	5b [m]	5b [n]	5b [o]	5b [p]	5b [q]	3g	Frage 7
1	Y							Y	a	
2	Y								a	
3	Y							Y	a	
4	Y								c	
5	Y								c	
6	Y								c	
7	Y								a	
8	Y							Y	a	
9	Y								a	
10	Y								a	
11	Y								a	Ich finde es schade, das die Sek K keine Fremdsprachen lehren.
12	Y								a	
13	Y								b	Unterstützung in Fremdsprachen und je nach Schüler in dem Fach wo er/sie am meisten Mühe hat
14	Y								a	Ich finde es schade, das die Kinder von der Sek K kein Englisch und Französisch haben!
15	Y								b	
16	Y								c	
17	Y								b	Die Kleinklasse ist gut für Kinder mit grossen Schwierigkeiten. Sie darf nicht abgeschafft werden.

Statistische Kennzahlen	5b [k]	5b [l]	5b [m]	5b [n]	5b [o]	5b [p]	5b [q]	3g
Modus								
Median								
Mittelwert								
Standardabweichung s								

11.6.6 Rohdaten SchülerInnen Regelklassen

ID	Abgeschl.	1a	1b	1c	1d	2a	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	6a	6b [a]	6b [b]	6b [c]	6b [d]	6b [e]	
1	Y	F	C	d	a	x			Y		Y	3	1	3	d	Y							1	1	2	3	2	1	1	1	3	1	1	4	2	4	
2	Y	M	C	d	a	4	Y					3	2	3	d	Y		Y					2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	3	2	3		
3	Y	M	C	d	a	4	Y		Y			3	3	3	d							Y	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	3	2	3		
4	Y	M	C	d	a	4			Y	Y		4	3	3	d							Y	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	4	5	4		
5	Y	F	C	d	a	x			Y			x	2	3	b	Y							2	1	3	2	1	3	2	3	1	1	3	3	2		
6	Y	M	C	d	a	1			Y			4	4	4	b		Y			Y				2	2	1	2	2	1	2	3	1	2	3	2	3	
7	Y	M	C	d	a	4	Y					1	3	2	c							Y	2	2	1	2	1	2	5	2	2	1	1	4	2	3	
8	Y	M	C	d	a	x	Y					3	2	3	b							Y	2	2	3	2	2	3	1	1	2	2	2	3	2	2	
9	Y	M	C	d	a	1	Y					1	4	4	b		Y	Y	Y				1	1	2	1	2	2	3	2	3	1	1	4	3	3	
10	Y	M	C	d	a	x	Y					2	2	4	b							Y	1	1	2	1	1	1	1	2	2	3	2	2	x		
11	Y	F	C	d	a	3	Y					3	3	2	a		Y			Y			2	1	2	1	1	2	2	2	1	3	4	2	2		
12	Y	M	C	d	a	3			Y			3	2	3	a							Y	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	3	
13	Y	F	C	d	e	4	Y					4	4	4	d	Y							2	1	2	1	1	3	2	2	2	2	2	3	2	4	
14	Y	M	C	d	b	4	Y					3	3	3	b							Y	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	
15	Y	M	C	d	d	3	Y	Y				3	4	4	c	Y			Y				2	1	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2		
16	Y	F	C	d	a	x		Y				4	1	1	d	Y							1	2	2	2	1	1	1	2	1	3	4	1	3		
17	Y	M	C	d	a	1			Y			4	1	3	b	Y	Y	Y		Y	Y		2	1	2	2	1	1	3	2	3	3	4	2	3	4	
18	Y	F	C	d	a	x	Y		Y			3	2	3	b	Y			Y				2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	
19	Y	F	C	d	a	4		Y		Y		4	2	4	b	Y							1	1	2	1	2	2	2	2	3	2	2	4	3	1	
20	Y	M	a	a	a	4					Y	4	4	4	b			Y					2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	
21	Y	M	a	a	b	4					Y	4	4	4	a	Y	Y		Y				3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	
22	Y	F	a	a	d	x		Y			Y	1	1	2	b	Y							2	1	2	1	1	2	2	1	3	1	1	3	2	2	
23	Y	M	a	a	c	1		Y				2	1	2	c							Y	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	3	2	3	
24	Y	M	a	a	b	4					Y	4	4	4	b	Y			Y				1	1	3	1	2	2	2	1	2	1	1	3	2	3	
25	Y	F	a	a	a	2		Y		Y		1	2	2	d	Y							2	1	2	1	1	1	2	1	3	1	2	3	3	2	
26	Y	F	a	a	a	2		Y		Y		1	2	2	b	Y							2	1	2	1	1	2	2	1	3	1	2	3	2	2	
27	Y	M	a	a	a	1			Y			2	2	x	d	Y		Y	Y				2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	3	
28	Y	F	a	a	d	x					Y	3	x	x	a							Y	2	1	3	1	1	2	1	1	3	1	1	4	3	2	
29	Y	F	a	a	a	1	Y					3	3	3	b		Y		Y	Y			1	2	2	1	2	2	3	2	2	2	2	3	4	3	
30	Y	F	a	a	a	3	Y					3	4	4	b	Y	Y		Y				3	1	2	2	2	1	2	1	3	2	1	1	2	1	
31	Y	F	a	a	a	x					Y	x	2	x	d							Y	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	4	3	2	
32	Y	F	a	a	c	x					Y	3	3	3	d	Y	Y		Y	Y			1	1	2	1	1	2	2	3	1	2	3	3	2	2	
33	Y	M	a	a	b	4	Y		Y			4	3	4	c							Y	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	3	2	4		
34	Y	M	a	a	a	1	Y					2	4	1	c	Y							2	2	2	1	3	1	3	2	2	1	1	3	2	3	
35	Y	M	a	a	b	3			Y			3	4	4	b							Y	2	2	2	1	3	4	3	2	3	2	3	2	3	4	
36	Y	M	a	a	b	1	Y					1	4	4	a							Y	2	1	2	1	2	2	3	2	3	2	2	3	4		
37	Y	F	a	a	a	3	Y					3	4	4	b	Y			Y				3	1	2	1	3	2	2	3	2	1	4	2	3		
38	Y	F	a	a	b	3			Y			2	4	1	c	Y							2	1	3	2	2	2	1	2	2	2	2	4	2	2	
39	Y	M	a	a	c	1	Y					2	1	x	d							Y	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	4	1	2	
40	Y	F	a	a	a	x					Y	3	3	1	d		Y			Y			2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3	2	2	2	
41	Y	M	a	a	c	3		Y				3	3	3	b	Y	Y						2	2	3	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	3	2
42	Y	M	a	a	b	x	Y				4	4	4	4	b				Y				1	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	

ID	Abgeschl.	1a	1b	1c	1d	2a	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	6a	6b [a]	6b [b]	6b [c]	6b [d]	6b [e]				
43	Y	M	a	b	c	1	Y				2	1	1	d	Y							2	1	3	x	x	3	2	2	3	2	3	2	2	1	2				
44	Y	F	a	b	e	1			Y		Y	2	1	2	b	Y					Y		2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2			
45	Y	M	a	b	b	x			Y		Y	2	3	x	a	Y	Y	Y	Y		Y		2	2	2	1	3	1	1	2	3	2	3	3	2	3	3			
46	Y	F	a	b	e	x			Y			x	x	x	d								1	1	2	x	2	2	2	3	2	2	2	4	2	x	x			
47	Y	M	a	b	d	4			Y		Y	4	4	4	d							Y	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	4	x	3	3			
48	Y	M	a	b	a	3					Y	3	1	3	b	Y							2	3	x	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	x	3	3		
49	Y	F	a	b	c	3			Y			3	1	3	d			Y	Y		Y			2	3	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3	2	2	2		
50	Y	F	a	b	c	3		Y	Y			2	3	3	b	Y	Y	Y			Y		1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	4	3	2	2		
51	Y	M	a	b	c	3			Y		Y	x	2	3	b	Y			Y				1	3	x	2	2	1	1	2	3	2	1	3	x	x	x	x		
52	Y	M	b	a	a	3			Y		Y	4	1	4	b							Y	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	4	2	2	
53	Y	M	b	a	a	4			Y		Y	4	2	4	b							Y	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	4	4	4	
54	Y	M	b	a	b	3	Y				Y	4	4	3	b	Y						Y	2	2	2	x	2	2	2	1	3	2	2	4	3	3	3	3	3	
55	Y	F	b	a	c	3			Y		Y	4	2	3	b							Y	1	1	2	1	2	1	2	2	3	2	1	3	2	1	3	2	2	
56	Y	F	b	a	b	4			Y		Y	4	2	4	b	Y							1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	
57	Y	F	b	a	a	3	Y		Y			3	1	3	b				Y			Y	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	x	x		
58	Y	F	b	a	c	2	Y					2	3	2	b	Y							2	2	2	1	1	2	2	2	3	1	2	4	3	2	2	2		
59	Y	M	b	a	a	4			Y		Y	4	2	4	b							Y	2	1	3	2	2	2	3	3	2	1	2	3	2	4	4	4	4	
60	Y	F	b	a	a	1	Y				Y	2	2	3	b			Y	Y		Y		2	2	2	1	2	3	2	1	2	1	1	2	2	2	3	3	3	
61	Y	M	b	a	a	2		Y	Y		Y	3	2	3	b	Y			Y				1	1	1	1	3	2	2	1	1	1	2	4	1	3	3	3		
62	Y	M	b	a	e	4			Y		Y	4	4	4	d							Y	2	1	2	1	1	2	3	x	2	2	1	1	2	1	2	3	3	
63	Y	F	b	a	a	2			Y		Y	2	2	a	Y								1	1	1	2	1	3	2	2	1	2	1	1	2	2	3	2	2	
64	Y	M	b	a	a	2			Y		Y	3	3	4	d	Y	Y	Y	Y		Y		2	1	2	x	1	3	3	3	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
66	Y	M	b	a	d	4			Y		Y	4	3	4	b							Y	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	3	2	4	4	4	
67	Y	M	b	a	c	4			Y		Y	4	3	4	b							Y	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	3	2	3	2	3	
68	Y	M	c	d	b	3					Y	3	4	3	c							Y	2	2	2	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3	1	3	3	3	
69	Y	M	c	d	c	4		Y	Y		Y	4	3	4	b							Y	2	1	3	1	2	1	2	2	2	1	1	3	4	3	4	3	3	
70	Y	M	c	d	b	x		Y	Y		Y	4	3	3	b	Y		Y			Y		1	1	2	1	1	x	1	2	2	2	2	3	2	2	2	4	4	
71	Y	M	c	c	a	4			Y			x	4	1	a							Y	2	1	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	3	4	4	4	
72	Y	F	c	c	a	3			Y			3	1	3	b							Y	1	1	4	1	4	2	2	2	2	2	2	1	2	3	4	4	4	
73	Y	M	c	c	b	3	Y				Y	3	2	3	b	Y	Y	Y	Y		Y		2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	4	4
74	Y	M	c	c	a	4			Y		Y	4	4	4	a	Y						Y	1	1	2	1	2	2	2	1	3	2	1	3	2	x	3	3	4	4
75	Y	F	c	c	a	4			Y			x	1	4	d			Y	Y		Y		3	2	2	1	1	1	3	2	3	2	3	2	3	4	4	4	4	
76	Y	M	c	c	a	4	Y				Y	4	3	3	b			Y	Y				1	1	3	x	4	2	2	2	3	1	1	4	3	4	4	4	4	
77	Y	F	c	c	c	4			Y			1	2	2	c	Y							1	1	2	1	2	2	2	2	3	1	2	4	1	4	1	4	4	
78	Y	M	c	c	c	4			Y		Y	4	4	4	b	Y							2	3	2	4	1	2	3	2	2	3	2	1	4	2	4	4	4	
80	Y	F	c	c	a	3			Y		Y	3	2	4	b							Y	1	1	4	1	3	1	x	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	
81	Y	M	c	c	b	4		Y	Y		Y	3	3	4	b							Y	2	3	3	1	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	4	4	4	
82	Y	M	c	c	a	3			Y		Y	3	2	3	b	Y			Y	Y			1	1	1	1	2	2	2	1	3	1	1	4	2	2	2	2	2	
83	Y	M	c	c	b	4			Y		Y	4	2	3	b		Y		Y	Y			1	2	3	2	4	2	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
84	Y	M	c	c	c	4			Y		Y	4	x	3	c	Y							2	3	2	1	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	4	4	4
85	Y	F	c	c	a	3			Y		Y	3	4	4	c					Y			1	1	3	1	1	2	3	2	2	1	2	3	2	2	4	3	4	4
86	Y	M	c	c	a	4			Y		Y	3	2	3	b			Y	Y	Y			2	2	2	2	1	1	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	4	4

ID	Abgeschl.	1a	1b	1c	1d	2a	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	6a	6b [a]	6b [b]	6b [c]	6b [d]	6b [e]			
87	Y	M	c	c	c	4		Y		Y		4	2	4	b		Y	Y	Y	Y	Y	2	1	2	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2			
88	Y	M	c	c	a	4		Y		Y		3	3	3	d				Y			2	3	2	1	3	2	2	3	2	1	1	3	3	4				
89	Y	F	c	c	a	3					Y	4	4	4	c				Y			1	1	3	1	2	2	2	1	2	1	2	1	4	2	4			
90	Y	F	b	a	a	3		Y				3	3	3	b				Y			1	2	2	2	1	2	2	2	3	1	1	4	2	2				
91	Y	M	b	a	b	4		Y				3	3	3	b	Y						2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2			
92	Y	F	b	a	c	4		Y		Y		4	4	4	b							Y	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2		
93	Y	F	b	a	a	4		Y		Y		4	4	4	b				Y			Y	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2		
94	Y	M	b	a	a	4	Y					3	3	3	a	Y		Y		Y		2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	3	2	3	2	3		
95	Y	M	b	a	a	4	Y					2	2	1	b					Y		1	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1	4	2	3	3		
96	Y	F	b	a	b	4		Y				4	3	4	b	Y						2	2	2	3	2	1	3	2	3	2	1	4	3	3	3	3		
97	Y	M	b	a	a	4		Y				3	2	4	a			Y		Y		1	2	1	1	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3	3		
98	Y	M	b	a	c	4		Y		Y		4	4	4	b	Y			Y			1	1	3	2	4	2	2	2	3	3	2	2	2	3	4	3	3	
99	Y	M	b	a	a	3		Y		Y		1	2	2	b							Y	2	1	2	4	1	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	
100	Y	F	b	a	a	4		Y				3	3	3	b	Y			Y			1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	
101	Y	M	b	a	b	4		Y				3	4	3	b				Y			1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	4	2	2	2	2		
102	Y	M	b	a	b	4		Y			Y	2	3	x	a					Y		2	1	2	2	1	2	3	2	1	2	1	1	2	2	3	3	4	
103	Y	F	b	a	b	4		Y				4	3	3	b	Y						2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	3	2	
104	Y	F	b	a	c	4	Y	Y				3	x	4	b	Y					Y	Y	1	1	1	1	4	1	2	2	2	1	1	4	2	3	3	4	
105	Y	M	b	a	c	1	Y					1	1	1	c	Y						2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	4	2	3	3	3	
106	Y	M	b	a	a	3		Y				3	3	4	c							Y	1	1	3	1	4	2	3	1	3	2	1	2	1	2	3	4	
107	Y	M	c	c	b	4		Y				3	2	3	d	Y						2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	
108	Y	F	c	c	a	3		Y		Y		x	3	4	c							Y	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	4	4	
109	Y	M	c	c	a	4		Y		Y		4	3	4	b							Y	2	1	3	1	3	2	2	2	1	2	2	2	3	3	3	3	
110	Y	F	c	c	a	4		Y			Y	4	4	4	b							Y	2	1	2	1	3	3	2	1	3	2	3	2	3	2	4	4	
111	Y	F	c	c	a	4		Y		Y		4	4	3	d			Y		Y	Y	1	1	2	1	3	3	3	x	3	1	2	x	1	4	4	4		
112	Y	M	c	c	d	4	Y					4	4	4	c			Y		Y	Y	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2		
113	Y	F	c	c	c	4		Y				3	2	3	c	Y	Y					1	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	
114	Y	F	c	c	a	3		Y			Y	3	2	4	b			Y		Y		2	2	3	1	4	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	
115	Y	F	c	c	a	4		Y		Y		3	2	1	c	Y			Y	Y	Y	1	1	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	x	3	
116	Y	M	c	c	a	4	Y					4	4	4	c			Y		Y	Y	2	1	3	1	3	2	3	1	2	3	1	2	2	2	3	2	3	
117	Y	M	c	c	b	4	Y	Y				4	2	3	b							Y	2	2	2	1	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2	2	3	3
118	Y	M	c	c	c	4		Y	Y			3	2	3	b			Y		Y		2	1	2	2	4	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3
119	Y	M	c	c	b	3		Y		Y		3	2	3	c				Y			2	2	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	2	x	2	3	3	
120	Y	M	c	c	d	1		Y				4	4	4	a				Y			2	2	3	1	4	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
121	Y	M	c	c	b	4		Y		Y		3	3	3	b							Y	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
122	Y	F	c	c	b	4		Y		Y		3	3	3	b							Y	2	2	2	2	3	3	x	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
123	Y	M	c	c	b	4		Y		Y		4	3	4	d			Y		Y		2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	3	3	3
124	Y	M	c	c	a	3		Y			Y	4	2	4	b			Y		Y		2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	3	2	3	2	3
125	Y	F	c	c	e	4		Y		Y		3	3	3	d							Y	1	2	3	1	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	x	4	4
126	Y	F	c	c	a	3		Y		Y		3	2	3	b	Y						1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	4	2	3	3
127	Y	M	c	d	a	1	Y			Y		3	1	4	b	Y			Y			1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	4	2	4	4
128	Y	F	c	d	a	4		Y		Y		3	3	3	b	Y		Y	Y	Y	Y	2	1	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2

ID	Abgeschl.	1a	1b	1c	1d	2a	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	6a	6b [a]	6b [b]	6b [c]	6b [d]	6b [e]				
129	Y	M	b	a	c	4		Y				4	2	4	b							Y	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	3	4	3					
130	Y	F	b	a	b	4		Y		Y		3	x	4	b			Y				Y	2	2	2	2	x	4	3	1	2	1	2	2	4					
131	Y	M	b	a	a	4					Y	1	2	4	b								Y	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	2	3	2	4			
132	Y	M	b	a	c	4					Y	4	1	3	b			Y		Y				2	1	2	1	2	2	3	2	3	2	3	4	3				
133	Y	M	b	a	b	4	Y	Y	Y			4	2	3	d	Y			Y	Y		Y	2	2	2	2	2	2	3	x	3	2	2	3	x	4				
134	Y	F	b	a	a	4		Y				4	1	4	d							Y	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	4	3	4				
135	Y	M	b	a	a	4					Y	1	2	4	b							Y	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	3	2	3	4	4			
136	Y	F	b	a	a	4					Y	3	2	4	b	Y			Y				2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	4	3	x			
137	Y	M	c	d	b	2			Y			4	3	4	b							Y	2	1	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3		
138	Y	F	c	d	d	4			Y			3	1	3	b	Y							2	3	4	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3		
139	Y	M	c	d	a	3		Y				2	4	4	c	Y							2	1	2	1	2	3	3	2	2	1	1	3	3	3	3			
140	Y	F	c	d	c	4	Y	Y				4	3	4	c							Y	2	1	x	1	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	4			
141	Y	M	c	d	b	4	Y					4	3	4	c							Y	2	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	1	2	2	4	4		
142	Y	M	c	d	b	4			Y			4	3	4	b								Y	2	2	3	1	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3		
143	Y	M	c	d	c	4	Y	Y	Y			4	3	4	c							Y	2	2	2	2	1	4	2	2	2	2	1	2	2	4	4			
144	Y	M	c	d	a	4	Y	Y	Y			3	2	4	c							Y	2	2	2	1	4	2	2	2	2	2	1	2	2	4	4			
145	Y	M	c	d	c	x			Y			x	x	2	d			Y			Y		2	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3			
146	Y	F	c	d	d	4		Y				4	1	3	b					Y			1	2	2	1	2	2	3	2	2	1	3	x	4	3				
147	Y	F	c	d	c	4			Y			4	3	4	a							Y	2	2	4	2	1	4	4	2	3	3	3	2	2	2	2			
148	Y	F	c	d	c	4					Y	3	1	3	c	Y		Y				Y	1	1	2	1	x	3	3	x	3	2	2	3	3	2	2			
149	Y	F	c	d	b	4					Y	4	4	4	b	Y	Y		Y				2	3	2	2	4	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3		
150	Y	F	c	d	a	4					Y	3	x	x	d							Y	1	1	2	4	2	2	3	2	4	1	2	3	3	3	3			
151	Y	F	c	d	b	3	Y					3	4	3	c	Y							2	1	2	1	1	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3		
152	Y	F	c	d	e	4	Y	Y	Y			4	4	4	b	Y							2	1	2	1	x	x	x	1	2	2	4	2	4	2	x			
153	Y	M	c	d	b	4			Y			3	4	3	d							Y	2	2	2	1	3	1	2	2	1	2	2	1	2	3	3	3		
154	Y	F	c	d	c	4			Y			4	4	4	b							Y	1	2	3	2	1	3	3	2	3	2	2	2	2	2	4	4		
155	Y	F	a	a	a	4	Y	Y				4	2	4	b							Y	1	1	2	1	2	3	2	1	2	2	2	1	1	1	1	4		
156	Y	F	a	a	c	4	Y	Y				4	2	4	b							Y	1	1	2	1	2	3	2	1	2	2	1	2	1	1	1	4		
157	Y	M	a	a	a	4	Y	Y	Y			1	3	1	c	Y	Y	Y	Y	Y	Y		1	2	3	3	1	1	2	x	3	1	1	4	2	x	2			
158	Y	F	a	a	c	3			Y			4	4	4	b							Y	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2		
159	Y	F	a	a	a	4			Y			4	2	4	b							Y	2	1	2	1	1	3	2	2	2	2	1	2	3	2	4	4		
160	Y	F	a	a	a	4					Y	4	2	4	b								Y	2	1	2	1	1	3	2	2	2	2	1	2	3	2	4		
161	Y	F	a	a	b	4	Y	Y	Y			4	3	4	b					Y			1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	3	1	4		
162	Y	M	a	a	a	4			Y			x	3	2	c				Y	Y			2	1	x	3	4	2	2	2	3	2	2	3	2	2	x	2		
163	Y	M	a	a	b	4	Y					3	1	4	b	Y							1	1	3	1	2	2	1	2	2	2	2	1	3	3	3	3		
164	Y	F	a	a	c	1	Y					1	1	1	b	Y			Y				2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	2	2		
165	Y	M	a	a	a	4	Y	Y	Y			4	3	3	b			Y	Y	Y			2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	4	2	3	1	2		
166	Y	F	a	a	a	4	Y	Y	Y			4	3	4	b			Y	Y	Y			1	1	3	2	2	2	2	3	3	2	1	4	2	3	3	3		
167	Y	M	a	a	c	2	Y	Y	Y			3	3	3	b				Y	Y			1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	2	4	2	4	
168	Y	M	a	a	a	4	Y	Y	Y			4	3	4	b				Y	Y			1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	4	
169	Y	F	a	a	a	4	Y	Y	Y			4	3	4	b			Y	Y	Y			1	1	3	2	2	2	2	2	3	3	2	1	4	2	3	3		
170	Y	M	a	a	b	3	Y	Y	Y			2	1	2	c	Y		Y	Y	Y			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	
171	Y	F	a	a	b	3	Y	Y	Y			3	4	4	b	Y	Y	Y	Y	Y			2	3	1	1	1	1	1	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	4
172	Y	M	a	a	c	4		Y	Y			2	1	2	b			Y	Y	Y			1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	x	2	2	2	2	

ID	Abgeschl.	1a	1b	1c	1d	2a	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	6a	6b [a]	6b [b]	6b [c]	6b [d]	6b [e]				
173	Y	F	a	a	c	4		Y		Y		4	4	4	b	Y	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	3	3					
174	Y	F	a	a	c	4		Y				3	4	3	c	Y	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	3	2	1				
175	Y	M	b	b	c	3		Y				4	2	3	d	Y	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3				
176	Y	F	b	b	a	2		Y		Y		4	2	4	b		Y	2	2	1	1	3	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2			
177	Y	F	b	b	e	4		Y				3	2	3	b		Y	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2			
178	Y	F	b	b	d	3		Y				4	4	4	d		Y	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		
179	Y	F	b	b	d	4		Y		Y		4	3	4	d		Y	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
180	Y	M	b	b	a	4		Y		Y		4	4	4	d		Y	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
181	Y	F	b	b	b	4		Y			Y	x	2	3	b		Y	1	2	2	1	x	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
182	Y	M	b	b	d	3		Y		Y		4	4	4	d		Y	2	1	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	x		
183	Y	F	b	b	e	3		Y		Y		4	1	4	c	Y							2	1	2	3	1	2	1	2	3	3	3	2	2	2	3			
184	Y	M	a	b	c	4		Y		Y	Y	4	4	4	d		Y					Y	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2		
185	Y	M	a	b	b	2	Y					3	1	1	c	Y							x	x	2	1	1	2	1	2	3	2	1	2	3	2	1	4	4	
186	Y	M	a	b	a	x	Y	Y		Y		3	4	4	c	Y			Y		Y		1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	4	2	3	2		
187	Y	M	a	b	a	2	Y					2	1	2	a	Y			Y				2	2	2	1	2	3	2	1	2	2	1	1	4	2	2	2		
188	Y	F	a	b	a	4	Y					4	4	4	d	Y							2	3	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	4	2	3		
189	Y	M	a	b	b	3		Y		Y		4	1	4	d	Y			Y		Y		2	1	x	3	2	1	1	2	3	1	2	3	1	2	4	1	3	
190	Y	F	a	b	b	4		Y		Y		x	2	4	c	Y			Y	Y			2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
191	Y	F	a	b	b	2		Y			Y	3	2	3	d		Y		Y		Y		x	1	2	1	2	1	x	2	x	x	2	1	1	4	2	x		
192	Y	F	a	a	a	4		Y		Y		4	4	4	d		Y						Y	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	4	2	3	
193	Y	M	a	a	b	x	Y	Y		Y		2	4	1	d	Y			Y				1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	4	2	x	x		
194	Y	M	a	a	a	4	Y	Y		Y		4	4	4	d		Y		Y				1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	4	2	2	
195	Y	F	a	a	a	4	Y	Y		Y		3	3	3	d		Y		Y				Y	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	4	2	3	3		
196	Y	F	a	a	a	3					Y	x	4	4	d		Y		Y				1	1	3	2	3	2	1	1	2	1	1	1	4	2	x	x		
197	Y	M	a	a	c	x		Y				x	1	3	d		Y						Y	2	1	2	2	1	2	1	1	1	3	1	1	3	2	2	2	
198	Y	F	a	a	a	4	Y	Y		Y		3	4	4	c	Y			Y		Y		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	4	2	3		
199	Y	M	a	a	a	d	Y	Y		Y		4	1	1	d	Y	Y	Y	Y				2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3	2	2	3	1	x	x	
200	Y	M	a	b	a	4	Y	Y		Y		4	4	4	c	Y	Y	Y	Y				3	3	3	3	1	2	2	2	3	1	1	1	2	2	3	3		
201	Y	M	a	b	a	4	Y	Y		Y		4	4	4	d		Y	Y	Y				3	3	3	4	1	2	2	2	3	1	1	1	2	2	3	3		
202	Y	M	a	b	c	3					Y	3	1	3	b		Y	3	x	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	
203	Y	F	a	b	b	3					Y	2	2	x	d	Y	Y	Y	Y				2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	2	
204	Y	F	a	b	b	2					Y	x	2	3	b		Y	Y	Y				2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	
205	Y	F	a	b	e	2		Y		Y		1	1	3	b	Y	Y	Y	Y				2	2	2	2	3	2	1	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	
206	Y	M	a	b	a	2	Y	Y		Y		4	4	4	d		Y	2	1	2	3	1	4	3	1	2	1	4	3	1	2	1	1	3	1	3	1	4	4	
207	Y	F	a	b	a	1	Y	Y		Y		2	2	2	a	Y	Y	Y	Y				2	2	2	2	x	2	1	2	1	2	1	3	2	1	2	3	2	2
208	Y	M	a	b	a	3		Y		Y		4	4	4	b		Y	2	3	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
209	Y	F	a	b	c	4	Y	Y		Y		4	4	4	b		Y	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
210	Y	F	c	e	e	1	Y	Y		Y		4	4	4	a	Y			Y				3	1	3	1	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	3	4	4	
211	Y	F	c	e	a	1	Y	Y		Y		4	1	3	c	Y			Y				2	1	2	1	2	1	x	2	3	2	5	1	1	4	2	x	x	
212	Y	F	c	e	b	4	Y	Y		Y		3	x	x	c	Y			Y				2	2	2	3	1	2	3	1	2	3	2	2	2	1	4	2	2	
213	Y	F	c	e	b	2	Y	Y	Y	Y		2	2	2	b	Y	Y	Y	Y				2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4
214	Y	F	c	e	a	4	Y	Y	Y	Y		1	1	2	c	Y	Y	Y	Y				2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2

ID	Abgesch.	1a	1b	1c	1d	2a	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	6a	6b [a]	6b [b]	6b [c]	6b [d]	6b [e]
215	Y	M	c	e	e	1	Y	Y				1	2	2	c	Y		Y	Y			2	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	4	3	2	
216	Y	F	c	e	a	3		Y				3	2	3	c	Y		Y				2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	3	3	2	
217	Y	F	c	e	a	3		Y				3	3	3	b	Y		Y				2	4	3	1	x	2	2	2	3	1	1	3	3	2	
218	Y	F	c	e	e	3		Y				1	1	1	c			Y				1	3	2	2	1	2	2	1	3	2	2	2	4	3	
219	Y	M	c	e	a	1	Y					1	1	1	a	Y		Y	Y			2	1	3	x	4	2	4	3	2	2	1	4	2	4	
220	Y	F	c	e	e	2		Y				4	3	3	c							Y	3	3	2	4	1	2	4	3	2	1	1	4	3	2
221	Y	F	c	e	e	4		Y		Y		3	3	3	d	Y						2	1	2	1	3	1	2	2	2	2	2	2	3	3	
222	Y	M	c	e	b	4		Y		Y		1	4	3	d		Y					2	2	3	4	1	4	2	2	2	2	1	3	2	3	
223	Y	M	c	e	a	4		Y		Y		4	1	4	b	Y		Y				2	1	4	1	3	1	2	1	2	1	1	4	1	3	
224	Y	M	c	e	a	x					Y	x	4	3	b	Y						4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225	Y	M	b	a	a	4		Y		Y		4	3	4	b	Y		Y	Y			2	3	3	1	3	2	2	1	3	1	1	3	2	4	
226	Y	F	b	a	a	4		Y		Y		3	1	4	b	Y	Y					2	2	3	4	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	
227	Y	M	b	a	a	4		Y		Y		4	3	4	b	Y		Y				2	3	2	1	3	2	2	1	3	1	1	3	2	x	
228	Y	M	b	a	a	4				Y		x	2	4	b	Y						2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	4	
229	Y	F	b	a	c	3		Y		Y	Y	4	2	3	b	Y						1	1	2	1	5	2	2	2	2	1	1	3	2	4	
230	Y	M	b	a	c	2		Y		Y		4	3	2	b	Y	Y		Y			2	1	3	1	1	2	2	2	2	2	2	4	2	2	
231	Y	F	b	a	b	4			Y		Y	3	1	4	a	Y						2	3	2	2	3	2	3	2	3	1	1	4	4	4	
232	Y	M	a	b	a	1	Y					4	1	x	b	Y	Y	Y		Y		2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	x	2	
233	Y	M	a	b	a	1	Y					4	x	x	b	Y						2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	x	2	
234	Y	F	a	b	a	4			Y		x	3	x	x	c	Y	Y		Y			2	1	2	2	2	2	1	1	3	2	4	3	2	3	
235	Y	F	a	b	b	4				Y	Y	3	2	3	d	Y		Y				2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	3	
236	Y	M	a	b	c	4			Y		4	1	4	d		Y		Y				1	1	2	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	x	
237	Y	M	a	b	b	4		Y		Y		4	1	4	c	Y	Y	Y		Y		1	1	2	2	1	2	2	1	3	2	3	1	2	2	
238	Y	M	a	b	a	4				Y	Y	4	1	x	d	Y		Y		Y		2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	4	1	2	
239	Y	M	a	b	c	1	Y			Y		2	1	4	b	Y		Y		Y		1	2	2	3	2	1	3	2	2	2	3	1	2	3	

Statistische Kennzahlen	1a	1b	1c	1d	2a	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	6a	6b [a]	6b [b]	6b [c]	6b [d]	6b [e]
Modus					4,00						4,00	2,00	4,00									2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00
Median					4,00						3,00	3,00	3,00									3,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00
Mittelwert					3,27						3,17	2,60	3,24									3,24	1,54	2,17	1,43	1,94	1,87	2,11	1,70	2,34	1,64	1,76	2,53	2,30	2,88
Standardabweichung s					1,02						0,94	1,09	0,90									0,90	0,69	0,59	0,74	0,91	0,64	0,68	0,60	0,59	0,67	0,88	0,78	0,81	

ID	Frage 7
11	Ja bei uns wird nur eine Person nicht ganz akzeptiert dass finde ich schadeich bin es aber nicht
14	Nein.
17	Nein
20	Ich fand es gut, einmal etwas auszufüllen wo man sich auch selber beurteilen musste. Die KSU ist gut. Ich geniesse es.
21	Ich fand diese Umfrage gut es ist etwas anderes mal ich habe das noch nie gemacht bis jetzt gefällt es mir an der KSU. Ich geniesse dieZeit. :D
22	Nein nicht wirklich.
24	Nein
25	Nein
26	Nein
32	Nein
35	Nö
40	nein
41	Nein
43	Ich finde die Schule sehr cool :)
45	Mich stört es das niemand gegen etwas gegen Herrn [REDACTED] unternimmt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47	Hr. [REDACTED] ist ein!!!
50	mir gefällt das sitem mittelmässig
52	Ich denke es bremst die Schüler den die oberen abstufen sind da um die Kinder dort zu fördern wo sie es brauchen und auch für die Berufswelt dem ensprächend vorbereitet mit einer gemischter Klasse könnte das zu Problemen führen weil alle eibisschen andere Niveau haben
53	Das sollte es nicht geben die Sekundarstufe 1.Weil dann die Schlauren nicht nach vorne kommen und hintendrin sein werden und die Körperlich Behinderten Nicht so gut Arbeiten können wie die anderen!!
56	Wenn Kinder die behindert sind , in normale Klassen kommen, dann werden sie gemobbt. :(Und deshalb finde ich sie sollten in getrennten Klassen sein in denen auch Sonderschüler sind!
57	gemischte Klassen sind eine schlechte Idee, denn so werden mehr wiederholugen gemacht und dass ist für die Intelligenteren Kinder nachteilhaft und es kann weniger Schulstoff durgenommen werden.
59	Ich finde es gut das es bis jetzt Bezirksschule, Sekundarschulen gab.Jetzt gibt es ja Sek E, Sek B usw. Das ist ja das gleiche eigentlich.Aber wenn wieder alle Schüler zusammen kommen würden, dann wäre die Klasse viel grösser, man kann weniger profitieren die Lehrpersonen sind mehr mit den schwächeren Schüler beschäftigt.Und es geht ja auf die Berufswahlsuche zu und da hätten die Behinderten Kinder auch mehr probleme.Ich finde es so super. Jeder ist etwa gleichstark.Die Notendurchschnitte sind meistens gut.Ich hoffe nicht das wir wieder alle zusammen kommen. Es wäre für alle schlecht!!!
60	Ich finde wenn Schüler die nicht gut lernen in unsere Klasse kommen wird das Klassen-nevau tiefer.
64	Ich finde es sollten nicht alle mit allen in eine klasse gesteckt werden.es gibt "nicht gescheite" jugendliche und "gescheite".....ich würde es nicht machen....)
68	ich finde es nicht so gut das geistigbehinderte nicht in normale Schulen gehen können.
69	Ich will nicht das Integrierte Schüler in den Oberstufen sind denn ich denke das es die Schüler der Oberstufe nur stören würden also mich würde es stören und ablenken deswegen würde ich es ablehnen.
70	Ich finde es nicht sehr gut wen man alle Schüler zusammen tun würde da die einten den Unterricht nur stören würden obwohl sie gar nichts dafür können.
72	Ich finde man sollte spannendere Themen behandeln, die wir in Zukunft auch wirklich brauchen.

75	blub blub
76	das ist ein sehr schwieriges Thema
82	Ich finde man sollte alle Schüler versuchen zu hindern, aber Schüler mit Lernschwierigkeiten werden es schwer haben mit andern Schülern mitzuhalten. Geistig gestörte Kinder sollten aber einen speziellen Unterricht besuchen, weil diese Probleme andere Schüler schaden könnten
83	Ich finde das gezielte Fragen an uns sehr interessant.
85	Man könnte den Unterricht spannender gestalten.
86	Die Idee der stufenlose Oberstufe gefällt mir nicht wirklich. Kinder mit geistigen Behinderungen oder Lernschwierigkeiten sollten überhaupt nicht einfach in normalen Klassen gesteckt werden wo sie dann meist im Vergleich zu ihren Klassenkameraden versagen oder gar die ganze Klasse am Lernen behindern, weil sich die Lehrpersonen extra um sie kümmern müssen.
87	Ist nicht erst eine Sek 1 Reform eingeführt worden-
88	Ich finde es keine gute Idee, dass es keine Einstufungen mehr geben soll.
92	Nein danke
93	Es sollte alles so bleiben wies ist!
94	Es könnte funktionieren einige Schüler zu integrieren, da jedoch auch in der Kleinklasse Leistungsunterschiede vorhanden sind wird es schwierig alle gleich zu fördern und nicht eher die Klasse zu bremsen
95	Nein.
99	Nein
104	bei 2 schülern könnte die integration funktionieren doch bei mehreren wird es problematisch denke ich.
107	Nein
109	Nein
110	Nein
111	eigentlich nicht viel ich finde einfach wen leute schwierigkeiten haben müssen si einfach mehr betreut werden und dan findich es eigentlich gut wen sie ihre eigene stufe haben wie kleinklasse wo sie einzeln betreut werden. leute mit körperlicher behinderung oder seh störungen können nichts dafür und müssen auch nicht mehr weder die anderen betreut werden ich könnte mir einfach vorstellen wen jemand behintertes in der klasse were das dieser diese dan ausgeschlossen wird weil er nicht so ist wie die andern und mehr betreuung braucht und daher aussen seiter wird. man sieht ja auch wen jemand anders ggleidet ist als die andern ist man schon nicht mehr so sehr integriert.daher folgt wen jemand ein körperliches oder geistige behinderung hat wird dise auf 99% auch nicht integriert.
112	nein
113	Ich finde es im allgemeinen besser wenn jeder Jugendliche seinen Leistungen entsprechend eingestuft wird in eine Klasse. Ich finde es nicht so eine tolle Idee die eher etwas schwächeren Schüler zu mischen mit "besseren" Schülern, so würde für die schwächeren auch der Druck an steigen und die Anforderungen wären vielleicht teilweise zu hoch.
114	Nein
115	Ich finde es im Allgemeinen besser, wenn die Jugendlichen ihren Leistungen entsprechend eingestuft werden. Denn wenn integrierte im Sekundarschulsystem benotet werden, werden sie immer schlechtere Noten haben als der Rest ausser sie werden speziell benotet. Ich hätte allerdings nichts dagegen solche in der Klasse zu haben.
116	-
118	Die Schüler sollten etwas mitzureden haben.
119	MAN sollte die in der Kleinklasse waren vielleicht in den normalen Klasse am Anfang vielleicht nicht zu sehr überfordern, sondern es immer schwieriger werden lassen.

120	nein du-
121	Ich finde es gut, so wie es im Moment ist mit den verschiedenen Schulstufen. Das stärkere und schwächere Schüler getrennt sind und nicht z.B. die Kleinklasse in der Bezirksschule sind.
122	Ich finde es gut so wie es ist. ausser das neue Schulsystem...les bringt eigentlich gar nichts(ausser Verwirrungen!)Es ist unnötig!
124	nicht wirklich
125	Man sollte wissen was von einem erwartet wird. (Lernziel)Manchmal bei den Themenwahlen mitreden dürfen, und auswählen.Mehr Posten arbeiten machen oder in Gruppen schaffen.
126	Ich find das mit der intigration von den Kleinklässlern nicht eine gute Idee, denn wenn sie nicht gleich schnell sind mit der auffassung dann wird es für die anderen Schüler im Unterricht langweilig.
129	Kleinklassen sollen alleine in der Klasse bleiben.
130	Ich finde es wäre schwierig Kinder mit einer Behinderung in die normale Klasse zu nehmen, weil dies könnte den Unterricht behindern oder sogar die Kinder bei dem lernen ablenken.
131	wenn wir von einer höheren Stufe sind als andere, sind wir immer hintendrein!!
136	Nein
141	So weiter wie es jetzt ist. !
143	So weiter wie es jetzt ist. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144	Es soll so sein wie früher, keine Sek E, Sek B.Nur Sekundarschule, Oberschule und Bezirksschule.
145	Nei du--
146	nein
147	Nein eigentlich nicht .
152	Ja, ich bin noch nicht so lange an dieser Schule deshalb kann ich nicht alles einschätzen.
153	So wie es jetzt ist. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154	Ich finde, wir sollten wieder unser altes Schulsystem (Sekundarschule,Bezirksschule,Oberschule,Kleinklasse und Gimnasium) wieder herrufen!
156	ich denke das die Sek K Schüler mit dem Stoff nicht nach kommen würden und die Klasse da durch ab gelenkt wären , und man würde mit dem Stoff nicht so schnell voran kommen.
157	ich persönlich möchte das nicht. Ich denke das die Sek K Schüler mit dem Stoff nicht nachkommen würden und sie den Lehrer und die Schüler/in ablenken würden und es ist ein anderes Niveau.
158	nein
160	Ich finde es nicht so gut wenn solche Schüler in die sekB/E intergriert werden den sie werden dann immer Schwierigkeiten haben zu lernen.
161	Ich finde es gut das es eine Umfrage gab, aber ich finde es besser wenn die Schüler die auf dem gleichem Niveau sind in einer Klasse sind, also so wie es bisher war.
162	nicht all zu viele "schwächere" Kinder in eine klasse aber 1-2 kann ich mir vorstellen.
165	Ich bin für diese Integration,denn so werden keine Kinder ausgeschlossen.
166	Ich finde man sollte es so lassen wie es ist . Man kann Sehbehinderte,Hörbehinderte, und Schüler die im Rollstuhl sind in normale Klassen aufnehmen. Jedoch solche Schüler die besonders auffällig sind finde ich, solche Schüler kann man nicht in eine normale Klasse aufnehmen, das würde "normale" Schüler stören.
167	Ich finde es eine Gute Idee mit dieser Umfrage, es ist Allgemeinbildung.
168	Nein, möchte ich nicht. Ich habe keine Lust.
169	Ich finde es eine Gute Idee mit dieser Umfrage, es ist Allgemeinbildung.

170	wenn andere Kinder mit Lernbehinderung in Klassen integriert werden dann sollten sie zusätzlich Personen anstellen die man rufen kann und ihnen die sachen vielleicht noch mal erklären oder mit der Klasse den unterricht fortsetzen ...
171	Ich finde es eine gute Idee das Sie die Schüler fragen, aber ich bin dagegen.
172	Nein ;D
173	Ich bin gegen diese Integration,weil jeder auf seinem Niveau die Schule besuchen soll.
179	Nein
180	Nooup
181	keine Bemerkung
184	Nichts
185	Nichts
186	nein nichts
193	das wäre sicher toll
198	hallo :)
200	ich finde das herr [REDACTED] nicht ein lehrer sein sollte!!!!!!!!!!!!!!
204	Nein
206	Ich finde Herr [REDACTED] ist kein guter Lehrer.
208	Das würde nicht funktionieren.
209	ich finde es solte so bleiben
211	nein
213	Ich denke das es psychisch wichtig ist das Kleinklassen Schüler oder Oberschüler nicht als (dümmer) eingestuft werden.
215	ich finde es koreckt das man auch mal den Werkklassler die aufmerksam keit gipt und nicht immer biz hir und sek da. Die Werkklassler und Oberschüller sind nur faulle leute immm Gehirn können sie intelligenter sein als bitzschüler.
217	es war eine gute umfrage :D
219	nein will ich nicht
222	Nein
223	Nein
224	Nein möchte und will ich nicht!!!
226	nein
228	Keine Klassen in der Grösse von 20-25 Schülern. Das sind zu viele
230	nein
233	nein
239	1e Sek B

11.6.7 Rohdaten SchülerInnen Kleinklasse

ID	Abgeschlossen	1a	1b	1c	2a	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]
1	Y	M	b	b	3		Y				2	3	3	c	Y			Y			
2	Y	F	b	a	3			Y			2	1	2	c	Y			Y			
3	Y	F	c	a	4			Y			2	2	2	c	Y			Y			
4	Y	M	b	b	x			Y			2	3	2	b	Y			Y	Y		
5	Y	F	a	b	1		Y			x	x	1	1	c	Y						
6	Y	F	a	e	1	Y		Y		1	1	1	1	d							Y
7	Y	F	a	a	2			Y		2	2	2	2	b	Y						
8	Y	M	a	a	2	Y				1	1	1	1	c	Y						
9	Y	M	a	a	4			Y		1	3	1	1	b	Y						
10	Y	F	a	b	2	Y			Y	x	x	2	1	c	Y		Y			Y	
11	Y	F	a	a	2	Y		Y		2	1	1	1	b	Y			Y		Y	
12	Y	M	a	a	4		Y			x	x	x	x	c							Y
13	Y	M	a	c	4		Y		Y	3	3	3	3	a	Y			Y			
14	Y	F	a	a	3	Y				2	2	2	3	b	Y						
15	Y	M	a	a	1	Y				1	1	1	1	a	Y						
16	Y	F	a	a	2				Y	2	2	2	2	d		Y	Y			Y	
17	Y	F	a	c	3	Y				1	1	1	1	b	Y						
18	Y	M	a	a	x	Y		Y		1	1	1	1	d							Y

Statistische Kennzahlen	1a	1b	1c	2a	2d [a]	2d [b]	2d [c]	2d [d]	2d [e]	2e	3a	3b	3c	3d [a]	3d [b]	3d [c]	3d [d]	3d [e]	3d [f]	3d [g]	
Modus				2.00					2.00	2.00	1.00	1.00									
Median				2.50					2.00	2.00	2.00	1.00									
Mittelwert				2.56					1.67	1.67	1.76	1.65									
Standardabweichung s				1.06					0.60	0.60	0.81	0.76									

ID	Abgeschlossen	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	6a	6b [a]	6b [b]	6b [c]	6b [d]	6b [e]	6c	5b [a]	5b [b]	5b [c]	5b [d]	5b [e]
1	Y	3	3	2	x	2	2	3	2	3	2	1	2	4	3	b		Y			
2	Y	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	b	Y	Y			
3	Y	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	b	Y	Y			
4	Y	2	2	2	1	3	2	1	1	1	2	1	2	2	2	b	Y		Y	Y	
5	Y	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	a			Y		Y
6	Y	3	2	2	2	1	3	2	1	2	2	3	1	2	1	b		Y			
7	Y	1	1	2	2	1	3	1	1	1	3	1	2	1	1	b	Y				
8	Y	2	2	2	3	1	2	2	1	4	3	3	3	x	2	b		Y			
9	Y	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	4	1	2	3	b		Y			Y
10	Y	3	4	2	4	3	3	2	1	1	2	1	2	1	3	b	Y				Y
11	Y	1	1	2	2	1	3	1	1	1	3	1	3	1	2	b	Y				
12	Y	3	2	2	x	2	x	1	1	2	2	3	2	2	2	b		Y		Y	
13	Y	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	4	3	3	b			Y	Y	
14	Y	3	3	2	3	3	2	3	1	3	3	3	3	2	1	a			Y	Y	
15	Y	3	2	3	4	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3	b	Y			Y	
16	Y	2	1	3	3	2	2	2	1	2	2	3	4	2	1	b			Y		
17	Y	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	b	Y			Y	
18	Y	x	1	x	3	2	1	2	1	2	2	1	3	3	x	b		Y			Y

Statistische Kennzahlen	5a [a]	5a [b]	5a [c]	5a [d]	5a [e]	5a [f]	5a [g]	5a [h]	6a	6b [a]	6b [b]	6b [c]	6b [d]	6b [e]	6c	5b [a]	5b [b]	5b [c]	5b [d]	5b [e]
Modus	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00						
Median	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00						
Mittelwert	2.18	2.11	2.12	2.69	1.89	2.24	1.89	1.56	2.06	2.39	2.06	2.28	1.94	2.00						
Standardabweichung s	0.78	0.81	0.47	0.77	0.74	0.55	0.66	0.76	2.00	0.49	0.97	0.93	0.87	0.77						

ID	Abgeschlossen	5b [f]	5b [g]	5b [h]	5b [i]	5b [j]	5b [k]	5b [l]	5b [m]	5b [n]	5b [o]	5b [p]	5b [q]	Frage 6d
1	Y													Ich könnte vileicht Besser Rechnen
2	Y													wir würden mehr lernen , wir hätten besseren Chancen in die Lehrstelle und wir hätten englisch und Französisch.
3	Y													wen wir in der Sek B wären, hätten wir viel mehr Chancen um eine Lehrstelle zu haben.
4	Y													ich hätte englisch und frantzösisch
5	Y		Y		Y						Y			ich habe keine anung
6	Y													-
7	Y													Ich wäre gärne in der sekB gehen
8	Y													ich würde lieber zur Schule gehen
9	Y	Y	Y									Y		Das viend ich toll dan haben mehr kolegen
10	Y	Y	Y				Y				Y	Y		keine Antwort
11	Y													ich hette germe in der sek b gehen
12	Y		Y			Y								Weiss nicht
13	Y	Y	Y		Y					Y		Y		Mehr Lernkontrollen
14	Y		Y				Y							da kann man bese eine lehrstelle finden.
15	Y													das ich besser bin
16	Y													nur für den beruf.
17	Y													ich hette ein besseren Beruf.
18	Y		Y						Y					weiss nichts/keine Antwort

Statistische Kennzahlen	5b [f]	5b [g]	5b [h]	5b [i]	5b [j]	5b [k]	5b [l]	5b [m]	5b [n]	5b [o]	5b [p]	5b [q]
Modus												
Median												
Mittelwert												
Standardabweichung s												

ID	Frage 6e	Frage 7
1	Ich müsste mich zu erst Steigern mit Lehrnen	Es hat sehr spass gemacht
2	die andere Kindern würden uns ein wenig auf dem kecks kommen aber das wehr uns gleich	ich hoffe ich bekomme mehre Chance
3	keine Antwort	ich möchte mehr Chancen in mein Leben haben und ich möchte nicht mehr in der Sek K sein...
4	weis ich nicht	
5	ich hätte schlechdere noten als in der sek k	
6	-	nein
7	Ich möchte lieber in der sek k nicht mehr bleiben und ich viel gute noten machen das ich in die sekB kann	Es ist gut das mann uns fragt was wier wür eine meinung haben.
8	keine	ich möchte liber in sek b und würde liber zur schule gihen
9	immer rechene	es war gutes tehma.
10	weil ich habe tort viele koleginen	Das war nicht lustig aber ich finde es nicht schleicht zu diess fragen zu fragen das ware aber sehr interesset
11	ich möchte nich in der sek k gehen.	Ich möchte nicht mehr in der sek k mehr bleiben..-
12	Der Lernstoff wer Schwieriger	
13	Es hat länger schule	nein
14	wir wären anscheinedn nicht so gut mit schlechten noten	nein
15	das ich nicht so mit komme	
16	Ja wegen der mathematik	Nein
17	weis nicht	nein
18	weiss nichts/keine Antwort	Nichts/keine Antwort

11.7 Statistische Kennzahlen: Median, Modus, Mittelwert und Standardabweichung

Ergebnisse statistische Berechnungen

Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen	SchülerInnen Sek K
--------------	--------------	--------------	---------------------	--------------	--------------	--------------------

1 Allgemeine Angaben zu den Personen

→ keine Berechnungen

2 Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

2a: Die Sekundarstufe I soll als Gesamtschule wie die Primarstufe – ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus – geführt werden.

SchülerInnen: Die Oberstufe soll wie die Primarschule ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus sein (keine Sek E oder B, sondern alle in einer Klasse gemischt).

Masszahl (min. 1 – max. 4)	<i>Schulbehörde</i>	<i>Schulleitung</i>	<i>Lehrpersonen</i>	<i>Eltern Regelklassen</i>	<i>Eltern Kleinklasse</i>	<i>SchülerInnen Regelklassen</i>	<i>SchülerInnen Kleinklasse</i>
Modus	4.00	-	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00
Median	4.00	-	4.00	4.00	2.00	4.00	2.50
Mittelwert	3.67	-	3.81	3.20	2.38	3.27	2.56
Standardabweichung s	0.75	-	0.39	1.01	1.08	1.02	1.06

2c: Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch: SchülerInnen Sek B/E = 256 SchülerInnen an der KSU - pro 100 SchülerInnen 15-25 Lektionen = KSU für integrative Förderung 38-64 Lektionen Bei 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen pro integrierte SchülerIn. Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?

Eltern: Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch: Bei 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen pro integrierte SchülerIn bei den aktuellen Rahmenbedingungen. Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?

Masszahl (min. 1 – max. 4)	<i>Schulbehörde</i>	<i>Schulleitung</i>	<i>Lehrpersonen</i>	<i>Eltern Regelklassen</i>	<i>Eltern Kleinklasse</i>	<i>SchülerInnen Regelklassen</i>	<i>SchülerInnen Kleinklasse</i>
Modus	2.00	-	3.00	2.00	3.00		
Median	2.50	-	3.00	2.00	3.00		
Mittelwert	2.50	-	3.25	2.49	2.47		
Standardabweichung s	0.96	-	0.43	0.77	0.78		

2e: Wenn Sie darüber abstimmen könnten, würden Sie einem Gesetz zustimmen, das die Schulen zur Integration der Kleinklassen verpflichtet?

Wenn du darüber abstimmen könntest: Möchtest du ein Gesetz, dass die Schulen alle Schüler von der Kleinklasse in den normalen Klassen unterrichten müssen?

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	2.00	-	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
Median	3.00	-	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00
Mittelwert	3.00	-	3.68	2.97	2.69	3.17	1.67
Standardabweichung s	1.00	-	0.55	0.97	1.21	0.94	0.60

3 Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation

3a: Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Primarstufe.

SchülerInnen: Primarschule: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Primarschule (1.-6. Klasse) unterrichtet werden.

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	1.00	-	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00
Median	2.00	-	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00
Mittelwert	2.33	-	2.64	2.49	2.23	2.60	1.76
Standardabweichung s	1.25	-	0.83	1.02	1.12	1.09	0.81

3b: Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Sekundarstufe I.

SchülerInnen: Oberstufe: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Sekundarschule unterrichtet werden.

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	2.00	-	4.00	3.00	1.00	4.00	1.00
Median	2.50	-	4.00	3.00	1.00	3.00	1.00
Mittelwert	2.67	-	3.64	2.96	1.77	3.24	1.65
Standardabweichung s	1.11	-	0.57	0.95	0.97	0.90	0.76

3e: Ich denke, dass Weiterbildungen und mehr Wissen zum Thema integrativer Unterricht die Haltung der Lehrpersonen zur Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen verändern würde.

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus		-	3.00				
Median		-	2.00				
Mittelwert		-	2.43				
Standardabweichung s		-	1.05				

4 Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit

4a: Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der folgenden Faktoren für das Gelingen von Integration:

[Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe müssten schulintern klar und verbindlich geregelt sein]

Masszahl (min. 1 – max. 5)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	5.00	-	5.00				
Median	5.00	-	5.00				
Mittelwert	4.83	-	4.73				
Standardabweichung s	0.37	-	0.54				

[Positive Einstellung, Bereitschaft, Mitarbeit und Engagement der Regelklassenlehrperson zu integrieren]							
Masszahl (min. 1 – max. 5)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	5.00	-	5.00				
Median	5.00	-	5.00				
Mittelwert	4.67	-	4.95				
Standardabweichung s	0.47	-	0.21				

[Teamfähigkeit, Wille zu gemeinsamem Unterricht]							
Masszahl (min. 1 – max. 5)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	5.00	-	5.00				
Median	5.00	-	5.00				
Mittelwert	4.83	-	4.68				
Standardabweichung s	0.37	-	0.47				

[Gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung]							
Masszahl (min. 1 – max. 5)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	5.00	-	4.00				
Median	5.00	-	4.00				
Mittelwert	4.67	-	4.32				
Standardabweichung s	0.47	-	0.63				

[Lehrpersonen müssen Autonomie und Unabhängigkeit in ihrem Schulzimmer teilweise aufgeben]							
Masszahl (min. 1 – max. 5)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	5.00	-	4.00				
Median	5.00	-	4.00				
Mittelwert	4.33	-	3.50				
Standardabweichung s	1.11	-	0.84				

[Lehrpersonen müssen Kompromisse eingehen, kritikfähig und tolerant sein]							
Masszahl (min. 1 – max. 5)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	5.00	-	4.00				
Median	5.00	-	4.00				
Mittelwert	4.83	-	4.14				
Standardabweichung s	0.37	-	0.55				

[Die Klassenlehrperson muss eine besonders gute Beziehung zu den integrierten SchülerInnen aufbauen]							
Masszahl (min. 1 – max. 5)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	4.00	-	4.00				
Median	4.00	-	4.00				
Mittelwert	3.83	-	4.14				
Standardabweichung s	0.69	-	0.81				

4b: Ihre Einschätzung: Führt die vermehrte Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Regelklassenlehrpersonen und SHP zu mehr Konflikten?

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus	2.00	-	2.00				
Median	2.00	-	2.00				
Mittelwert	2.40	-	2.07				
Standardabweichung s	1.02	-	0.88				

5 Ebene Schule: Unterricht

5a: Schulleitung: Wie schätzen Sie den jetzigen Unterricht an der KSU ein?

5a: Lehrpersonen: Wie schätzen Sie ihren jetzigen Unterricht ein?

5a: Eltern: Wie schätzen Sie den aktuellen Unterricht Ihres Kindes allgemein ein? (gemäss Ihrem Wissen und Ihrer Einschätzung)

5a: SchülerInnen: Wie schätzt du den jetzigen Unterricht bei den Lehrpersonen allgemein ein?

[Es arbeiten alle Schüler am gleichen Lernziel.]

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus		-	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Median		-	1.50	2.00	2.00	3.00	2.00
Mittelwert		-	1.50	1.58	2.29	3.24	2.18
Standardabweichung s		-	0.50	0.56	0.67	0.90	0.78

[Die SchülerInnen müssen ihre Arbeiten alle innerhalb derselben Zeit erledigen.]

[Alle SchülerInnen müssen ihre Arbeiten in der gleichen Zeit erledigen.]

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus		-	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Median		-	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Mittelwert		-	2.00	1.49	2.08	1.54	2.11
Standardabweichung s		-	0.43	0.60	0.73	0.69	0.81

[Die SchülerInnen arbeiten oft selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten.]

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus		-	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Median		-	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Mittelwert		-	2.64	2.14	1.87	2.17	2.12
Standardabweichung s		-	0.64	0.65	0.72	0.59	0.47

[Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung.]

[Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung (gleicher Notenmasstab).]

Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus		-	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00
Median		-	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00
Mittelwert		-	1.45	1.55	1.93	1.43	2.69
Standardabweichung s		-	0.72	0.68	0.70	0.74	0.77

[Die Arbeiten und Aufgaben werden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten.]							
[Es gibt Arbeiten und Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (einfache und schwierige Aufgaben).]							
Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus		-	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00
Median		-	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
Mittelwert		-	2.86	2.84	2.00	1.94	1.89
Standardabweichung s		-	0.69	1.02	0.73	0.91	0.74

[Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.]							
Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus		-	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Median		-	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Mittelwert		-	1.45	2.05	1.88	1.87	2.24
Standardabweichung s		-	0.58	0.67	0.48	0.64	0.55

[Im Unterricht geht es um Themen, die interessant sind und im Alltag der SchülerInnen wichtig sind.]							
[Im Unterricht geht es um Themen, die interessant und im Alltag wichtig sind.]							
Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus		-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Median		-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Mittelwert		-	1.77	2.05	1.88	2.11	1.89
Standardabweichung s		-	0.42	0.56	0.58	0.68	0.66

[Die SchülerInnen wissen klar, was von ihnen erwartet wird.]							
Masszahl (min. 1 – max. 4)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus		-	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00
Median		-	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00
Mittelwert		-	1.36	1.78	1.47	1.70	1.56
Standardabweichung s		-	0.48	0.64	0.70	0.58	0.76

6 Ebene SchülerInnen

6a: Wie stufst du deine schulischen Leistungen allgemein ein:							
Masszahl (min. 1 – max. 5)	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Kleinklasse	SchülerInnen Regelklassen	SchülerInnen Kleinklasse
Modus						2.00	2.00
Median						2.00	2.00
Mittelwert						2.34	2.06
Standardabweichung s						0.60	2.00

6b: Klasse: Kreuze die Antwort an, die am ehesten für dich zutrifft.							
[In meiner Klasse herrscht ein gutes Klassenklima, wir sind eine Gemeinschaft.]							
Masszahl (min. 1 – max. 4)	<i>Schulbehörde</i>	<i>Schulleitung</i>	<i>Lehrpersonen</i>	<i>Eltern Regelklassen</i>	<i>Eltern Kleinklasse</i>	<i>SchülerInnen Regelklassen</i>	<i>SchülerInnen Kleinklasse</i>
Modus						2.00	2.00
Median						2.00	2.00
Mittelwert						1.64	2.39
Standardabweichung s						0.59	0.49

[In meiner Klasse werden alle Schüler so akzeptiert wie sie sind.]							
Masszahl (min. 1 – max. 4)	<i>Schulbehörde</i>	<i>Schulleitung</i>	<i>Lehrpersonen</i>	<i>Eltern Regelklassen</i>	<i>Eltern Kleinklasse</i>	<i>SchülerInnen Regelklassen</i>	<i>SchülerInnen Kleinklasse</i>
Modus						2.00	1.00
Median						2.00	2.00
Mittelwert						1.76	2.06
Standardabweichung s						0.67	0.97

[Mich stören Schüler, die Schwierigkeiten beim Lernen haben oder sich auffällig verhalten.]							
Masszahl (min. 1 – max. 4)	<i>Schulbehörde</i>	<i>Schulleitung</i>	<i>Lehrpersonen</i>	<i>Eltern Regelklassen</i>	<i>Eltern Kleinklasse</i>	<i>SchülerInnen Regelklassen</i>	<i>SchülerInnen Kleinklasse</i>
Modus						3.00	2.00
Median						3.00	2.00
Mittelwert						2.93	2.28
Standardabweichung s						0.88	0.93

[Ich gehe gerne zur Schule.]							
Masszahl (min. 1 – max. 4)	<i>Schulbehörde</i>	<i>Schulleitung</i>	<i>Lehrpersonen</i>	<i>Eltern Regelklassen</i>	<i>Eltern Kleinklasse</i>	<i>SchülerInnen Regelklassen</i>	<i>SchülerInnen Kleinklasse</i>
Modus						2.00	2.00
Median						2.00	2.00
Mittelwert						2.30	1.94
Standardabweichung s						0.78	0.87

[Ich kann mitbestimmen, welche Inhalte im Unterricht behandelt werden sollen und welche Lernziele ich erreichen soll.]							
Masszahl (min. 1 – max. 4)	<i>Schulbehörde</i>	<i>Schulleitung</i>	<i>Lehrpersonen</i>	<i>Eltern Regelklassen</i>	<i>Eltern Kleinklasse</i>	<i>SchülerInnen Regelklassen</i>	<i>SchülerInnen Kleinklasse</i>
Modus						3.00	2.00
Median						3.00	2.00
Mittelwert						2.88	2.00
Standardabweichung s						0.81	0.77

11.8 Darstellung der Ergebnisse

11.8.1 Tabellarische Darstellung der Gesamtergebnisse

Tabelle 1: Gesamtergebnisse im Vergleich

	Schulbehörde	Schulleitung	Lehrpersonen	Eltern Regelklassen	Eltern Sek K	SchülerInnen	SchülerInnen Sek K
Anzahl der Befragten:	n = 6	n = 1	n = 23	n = 228	n = 17	n = 235	n = 18
Rücklauf in Prozent:	100%	50%	74%	96%	89%	91%	95%

1 Allgemeine Angaben zu den Personen

Ich bin ...							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Weiblich	0	0	65.22%	67.73%	64.71%	45.96%	55.56%
Männlich	100.00%	100.00%	34.78%	32.27%	35.29%	54.04%	44.44%

Eltern: Welche Klasse besucht Ihr Kind?							
SchülerInnen: Welche Klasse besuchst du?							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
7. Klasse				36.82%	76.47%	35.74%	77.78%
8. Klasse				21.36%	17.65%	23.83%	16.67%
9. Klasse				41.82%	5.88%	40.43%	5.56%

Eltern: Welches Schulniveau besucht Ihr Kind?							
SchülerInnen: Welches Schulniveau besuchst du?							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Sek E				42.73%	0	40.85%	0
Sek B				15.45%	0	18.72%	0
Bezirksschule				16.36%	0	16.17%	0
Sekundarschule				17.73%	0	17.87%	0
Oberschule				7.73%	0	6.38%	0
Sek K / WK				0	100.00%	0	100.00%

Eltern: Wo hat Ihr Kind (zuletzt) die Primarschule besucht?							
SchülerInnen: Wo hast du (zuletzt) die Primarschule besucht?							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Hägendorf				46.36%	64.71%	45.96%	61.11%
Kappel				23.18%	23.53%	22.55%	22.22%
Gunzgen				20.45%	5.88%	19.57%	11.11%
Rickenbach				5.45%	0	5.96%	0
andere				4.55%	5.88%	5.96%	5.56%

Lehrpersonen: Ich arbeite als ...							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Klassenlehrperson			56.52%				
Fachlehrperson			43.48%				

Lehrpersonen: Kreuzen Sie an, auf welcher Stufe Sie mehrheitlich unterrichten.							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
hauptsächlich Sek E / Bez. / Sek.			47.83%				
hauptsächlich Sek B / OS			13.04%				
hauptsächlich Sek K / WK			0				
gemischt / verschiedene Niveaustufen			39.13%				

Lehrpersonen: Wie viele Jahre Unterrichtserfahrung auf der Sekundarstufe I haben Sie?							
Schulleitung: Seit wie vielen Jahren sind Sie als Schulleitung für diese oder andere Sekundarstufen I tätig?							
Schulbehörde: Seit wie vielen Jahren sind Sie in der Schulbehörde der Kreisschule Untergäu (Zweckverband bzw. vorangehende Form) tätig?							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
0-5 Jahre	33.33%	0	34.78%				
6-10 Jahre	33.33%	100.00%	26.09%				
11-15 Jahre	16.67%	0	17.39%				
16-20 Jahre	0	0	8.70%				
21 Jahre und mehr	16.67%	0	13.04%				

2 Ebene Kanton: Bildungspolitik und Schulsystem

2a: Die Sekundarstufe I soll als Gesamtschule wie die Primarstufe – ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus – geführt werden.

SchülerInnen: Die Oberstufe soll wie die Primarschule ohne Zuteilung in verschiedene Schulniveaus sein (keine Sek E oder B, sondern alle in einer Klasse gemischt).

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Ja	0	0	0	10.00%	17.65%	10.21%	16.67%
eher Ja	16.67%	0	0	9.09%	29.41%	7.66%	27.78%
eher Nein	0	0	17.39%	24.09%	11.76%	21.28%	22.22%
Nein	83.33%	100.00%	78.26%	46.82%	17.65%	52.34%	22.22%
weiss ich nicht / keine Antwort	0	0	4.35%	10.00%	23.53%	8.51%	11.11%

2b: Die kantonalen Vorgaben zum Schulversuch „Spezielle Förderung“ (Konzepte, Richtlinien, Umsetzungshilfen etc.) sind:

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
gut, klar und hilfreich, unterstützen die Arbeit	33.33%	0	0				
verbesserungsfähig, es bestehen Mängel und / oder Unklarheiten	66.67%	100.00%	47.83%				
sind mir nicht bekannt	0	0	52.17%				

2c: Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch: SchülerInnen Sek B/E = 256 SchülerInnen an der KSU - pro 100 SchülerInnen 15-25 Lektionen = KSU für integrative Förderung 38-64 Lektionen Bei 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen pro integrierte SchülerIn. Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?

Eltern: Ressourcen an Förderlektionen, Beispielberechnung aktuelles Schuljahr gemäss Schulversuch: Bei 19 Sek K SchülerInnen ergibt dies 2-3 Lektionen pro integrierte SchülerIn bei den aktuellen Rahmenbedingungen. Wie beurteilen Sie diese Ressourcen für die Integration auf der Sekundarstufe I?

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
zu viele Lektionen	16.67%	0	0	3.64%	11.76%		
genügende Anzahl Lektionen	33.33%	100.00%	0	33.64%	35.29%		
ungenügende Anzahl Lektionen	33.33%	0	52.17%	20.00%	47.06%		
stark ungenügende Anzahl Lektionen	16.67%	0	21.74%	7.73%	5.88%		
weiss ich nicht / keine Antwort	0	0	26.09%	35.00%	0		

2d: Modelle für die Sekundarstufe I gehen 20-25 SchülerInnen pro Klasse aus, davon 2-6 integrierte Kinder und eine Doppelbesetzung mit Lehrpersonen zu 70%. Wie beurteilen Sie dieses Modell? (mehrere Kreuze möglich)

SchülerInnen: Es gibt neue Pläne und Ideen für die Oberstufe: Die Klasse würde dann so aussehen: 20-25 SchülerInnen pro Klasse, davon sind 2-6 integrierte Kinder und Unterricht wäre mit zwei Lehrpersonen zur meisten Zeit. Was denkst du dazu? (mehrere Kreuze möglich)

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Ja, das kann funktionieren.	33.33%	0	26.09%	19.55%	41.18%	17.02%	44.44%
Nein, das kann nicht funktionieren.	33.33%	0	26.09%	26.82%	17.65%	42.98%	22.22%
Ja, das ist realistisch umsetzbar.	0	0	0	25.00%	35.29%	20.85%	44.44%
Nein, das ist realistisch nicht umsetzbar	50.00%	100.00%	39.13%	17.73%	5.88%	31.06%	11.11%
weiss ich nicht / keine Antwort	0	0	26.09%	23.64%	11.76%	18.30%	5.56%

2e: Wenn Sie darüber abstimmen könnten, würden Sie einem Gesetz zustimmen, das die Schulen zur Integration der Kleinklassen verpflichtet?

Wenn du darüber abstimmen könntest: Möchtest du ein Gesetz, das die Schulen alle Schüler von der Kleinklasse in den normalen Klassen unterrichten müssen?

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Ja	0	0	0	7.27%	17.65%	8.09%	33.33%
eher Ja	50.00%	0	4.35%	21.36%	35.29%	10.21%	44.44%
eher Nein	0	0	21.74%	27.27%	0	32.77%	5.56%
Nein	50.00%	100.00%	73.91%	33.18%	41.18%	41.70%	0
weiss ich nicht / keine Antwort	0	0	0	10.91%	5.88%	7.23%	16.67%

3 Ebene einzelne Schule: Haltung und Organisation

3a: Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Primarstufe.

SchülerInnen: Primarschule: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Primarschule (1.-6. Klasse) unterrichtet werden.

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Ja	33.33%	0	8.70%	17.27%	23.53%	19.15%	44.44%
eher Ja	33.33%	0	30.43%	29.09%	29.41%	26.38%	27.78%
eher Nein	0	100.00%	43.48%	25.00%	5.88%	24.68%	22.22%
Nein	33.33%	0	17.39%	18.18%	17.65%	25.96%	0
weiss ich nicht / keine Antwort	0	0	0	10.45%	23.53%	3.83%	5.56%

3b: Ich befürworte die integrative Schulung von SchülerInnen der Kleinklasse auf der Sekundarstufe I.							
SchülerInnen: Oberstufe: Ich finde es gut, wenn SchülerInnen der Kleinklasse zusammen mit den anderen Kindern in den normalen Klassen auf der Sekundarschule unterrichtet werden.							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Ja	16.67%	0	0	7.73%	41.18%	6.81%	50.00%
eher Ja	33.33%	0	4.35%	18.18%	17.65%	8.94%	27.78%
eher Nein	16.67%	0	26.09%	32.27%	11.76%	33.19%	16.67%
Nein	33.33%	100.00%	69.57%	30.45%	5.88%	45.11%	0
weiss ich nicht / keine Antwort	0	0	0	11.36%	23.53%	5.96%	5.56%

3c: Ich beurteile die integrative Schulung im Vergleich zwischen Primar- und Sekundarstufe I als ...							
SchülerInnen: Der Unterricht von Kleinklasslern integriert in die "normalen" Klassen ist ...							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
... schwieriger in der Primarstufe	16.67%	0	0	3.64%	5.88%	8.09%	11.11%
... schwieriger in der Sekundarstufe I	33.33%	100.00%	82.61%	50.91%	47.06%	49.79%	33.33%
... etwa gleich schwierig	50.00%	0	17.39%	29.55%	41.18%	19.15%	38.89%
weiss ich nicht / keine Antwort	0	0	0	15.91%	5.88%	22.98%	16.67%

3d: In den Regelklassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):							
SchülerInnen: In den normalen Klassen sollen meiner Meinung nach folgende SchülerInnen integriert werden (mehrere Kreuze möglich):							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Jugendliche mit Lernschwierigkeiten	66.67%	0	43.48%	44.09%	70.59%	42.98%	77.78%
Jugendliche mit geistiger Behinderung	0	0	0	10.00%	11.76%	14.04%	5.56%
Jugendliche mit einer Sehbehinderung	33.33%	0	43.48%	36.82%	11.76%	24.68%	11.11%
Jugendliche mit auffälligem Verhalten	33.33%	0	34.78%	18.18%	29.41%	23.40%	27.78%
Jugendliche mit einer Körperbehinderung	66.67%	100.00%	82.61%	55.45%	23.53%	29.36%	11.11%
Jugendliche mit einer Hörbehinderung	50.00%	0	39.13%	31.82%	17.65%	16.60%	22.22%
keine	33.33%	0	8.70%	17.27%	11.76%	32.34%	16.67%

3e: Ich denke, dass Weiterbildungen und mehr Wissen zum Thema integrativer Unterricht die Haltung der Lehrpersonen zur Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen verändern würde.							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Ja		0	21.74%				
eher Ja		100.00%	26.09%				
eher Nein		0	26.09%				
Nein		0	21.74%				
weiss ich nicht / keine Antwort		0	4.35%				

3f: Ich habe bereits Erfahrung mit Integrationsklassen oder mit Menschen mit einer Behinderung (ausserhalb der Schule).							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Ja			39.13%				
Nein			60.87%				

3g: Eltern von SchülerInnen Sek K: Wir wünschen uns, dass unser Kind in der Regelklasse integriert würde (unter aktuellen Rahmenbedingungen Schulversuch: 2-3 Lektionen Begleitung durch Heilpädagogin/Heilpädagoge).							
SchülerInnen Sek K: Wenn du wählen könntest, wo möchtest du lieber zur Schule gehen?							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Ja, Integration in Sek B					58.82%		11.11%
Nein, Kleinklasse Sek K					17.65%		88.89%
weiss ich nicht / keine Antwort					23.53%		0

4 Ebene Lehrpersonen: Zusammenarbeit

4a: Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der folgenden Faktoren für das Gelingen von Integration: [Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe müssten schulintern klar und verbindlich geregelt sein]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
gar nicht wichtig	0	0	0				
unwichtig	0	0	0				
weder noch	0	0	4.35%				
eher wichtig	16.67%	0	17.39%				
sehr wichtig	83.33%	100.00%	78.26%				

[Positive Einstellung, Bereitschaft, Mitarbeit und Engagement der Regelklassenlehrperson zu integrieren]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
gar nicht wichtig	0	0	0				
unwichtig	0	0	0				
weder noch	0	0	0				
eher wichtig	33.33%	0	4.35%				
sehr wichtig	66.67%	100.00%	95.65%				

[Teamfähigkeit, Wille zu gemeinsamem Unterricht]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
gar nicht wichtig	0	0	0				
unwichtig	0	0	0				
weder noch	0	0	0				
eher wichtig	16.67%	0	30.43%				
sehr wichtig	83.33%	100.00%	69.57%				

[Gemeinsame pädagogische Grundposition und Zielsetzung]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
gar nicht wichtig	0	0	0				
unwichtig	0	0	0				
weder noch	0	0	8.70%				
eher wichtig	33.33%	100.00%	52.17%				
sehr wichtig	66.67%	0	39.13%				

[Lehrpersonen müssen Autonomie und Unabhängigkeit in ihrem Schulzimmer teilweise aufgeben]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
gar nicht wichtig	0	0	0				
unwichtig	16.67%	0	17.39%				
weder noch	0	100.00%	17.39%				
eher wichtig	16.67%	0	60.87%				
sehr wichtig	66.67%	0	4.35%				

[Lehrpersonen müssen Kompromisse eingehen, kritikfähig und tolerant sein]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
gar nicht wichtig	0	0	0				
unwichtig	0	0	0				
weder noch	0	0	8.70%				
eher wichtig	16.67%	100.00%	65.22%				
sehr wichtig	83.33%	0	26.09%				

[Die Klassenlehrperson muss eine besonders gute Beziehung zu den integrierten SchülerInnen aufbauen]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
gar nicht wichtig	0	0	0				
unwichtig	0	0	4.35%				
weder noch	33.33%	100.00%	17.39%				
eher wichtig	50.00%	0	43.48%				
sehr wichtig	16.67%	0	34.78%				

4b: Ihre Einschätzung: Führt die vermehrte Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Regelklassenlehrpersonen und SHP zu mehr Konflikten?							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Ja	16.67%	0	21.74%				
eher Ja	33.33%	0	26.09%				
eher Nein	16.67%	100.00%	13.04%				
Nein	16.67%	0	4.35%				
weiss ich nicht / keine Antwort	16.67%	0	34.78%				

4c: Integrativer Unterricht im Fachlehrpersonensystem der Sekundarstufe I führt für die Lehrpersonen zu einem erheblichen Mehraufwand: Koordination und Absprachen, komplexere Unterrichtsvor- und Nachbereitungen und einmal wöchentlich eine Sitzung mit SHP. Wie stehen Sie dazu?							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Keine Antwort	0	0	0				
Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen gerne, Integration ist ein Grundrecht und das gehört dazu.	0	0	4.35%				
Diesen Mehraufwand betreiben Lehrpersonen nur gegen angemessene Entschädigung, beispielsweise einer bezahlten Koordinationslektion.	83.33%	100.00%	52.17%				
Diesen Mehraufwand wollen Lehrpersonen nicht betreiben.	16.67%	0	34.78%				
weiss ich nicht / keine Antwort	0	0	8.70%				

4d: Welche Aufgaben soll die/der SHP gemäss Ihrer Ansicht bei der integrativen Schulung übernehmen (mehrere Kreuze möglich):							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
SHP soll die Lehrperson beraten		0	56.52%				
SHP ist für die individuelle Förderung der SchülerInnen zuständig, in den paar Lektionen, in welchen er/sie anwesend ist, übrige Lektionen die Klassen-/Fachlehrperson		100.00%	60.87%				
SHP ist für die individuelle Förderung der SchülerInnen in allen Fächern und Lektionen zuständig		0	17.39%				
SHP ist für alle SchülerInnen mitverantwortlich		100.00%	21.74%				
möglichst viel gemeinsamer Unterricht im Teamteaching mit der Regelklassenlehrperson (e)		0	26.09%				
weiss ich nicht / keine Antwort		0	4.35%				

5 Ebene Schule: Unterricht

5a: Schulleitung: Wie schätzen Sie den jetzigen Unterricht an der KSU ein?

5a: Lehrpersonen: Wie schätzen Sie ihren jetzigen Unterricht ein?

5a: Eltern: Wie schätzen Sie den aktuellen Unterricht Ihres Kindes allgemein ein? (gemäss Ihrem Wissen und Ihrer Einschätzung)

5a: SchülerInnen: Wie schätzt du den jetzigen Unterricht bei den Lehrpersonen allgemein ein?

[Es arbeiten alle Schüler am gleichen Lernziel.]

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer		0	47.83%	40.00%	11.76%	33.19%	22.22%
häufig		100.00%	52.17%	46.82%	47.06%	61.28%	33.33%
selten		0	0	1.82%	41.18%	3.83%	38.89%
nie		0	0	0.45%	0	0.43%	0
weiss nicht		0	0	10.91%	0	1.28%	5.56%

[Die SchülerInnen müssen ihre Arbeiten alle innerhalb derselben Zeit erledigen.]							
[Alle SchülerInnen müssen ihre Arbeiten in der gleichen Zeit erledigen.]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer		0	8.70%	51.36%	17.65%	56.17%	22.22%
häufig		100.00%	82.61%	35.45%	35.29%	32.77%	50.00%
selten		0	8.70%	3.64%	23.53%	8.94%	22.22%
nie		0	0	0.45%	0	0.85%	5.56%
weiss nicht		0	0	9.09%	23.53%	1.28%	0

[Die SchülerInnen arbeiten oft selbständig in Lernumgebungen oder Werkstätten.]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer		0	4.35%	10.45%	29.41%	8.09%	5.56%
häufig		0	34.78%	49.55%	41.18%	66.81%	72.22%
selten		100.00%	56.52%	18.18%	17.65%	20.43%	16.67%
nie		0	4.35%	1.82%	0	2.13%	0
weiss nicht		0	0	20.00%	11.76%	2.55%	5.56%

[Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung.]							
[Es erfolgt für alle SchülerInnen die gleiche Beurteilung (gleicher Notenmassstab).]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer		0	65.22%	46.36%	23.53%	67.23%	5.56%
häufig		100.00%	30.43%	34.09%	41.18%	19.15%	27.78%
selten		0	0	4.09%	17.65%	7.23%	44.44%
nie		0	4.35%	1.82%	0	2.55%	11.11%
weiss nicht		0	0	13.64%	17.65%	3.83%	11.11%

[Die Arbeiten und Aufgaben werden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten.]							
[Es gibt Arbeiten und Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (einfache und schwierige Aufgaben).]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer		0	0	9.09%	23.53%	34.04%	33.33%
häufig		0	30.43%	21.82%	41.18%	41.70%	44.44%
selten		100.00%	52.17%	22.27%	23.53%	12.34%	22.22%
nie		0	17.39%	26.82%	0	7.23%	0
weiss nicht		0	0	20.00%	11.76%	4.68%	0

[Im Unterricht wird regelmässig geübt und der Stoff wiederholt.]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer		0	56.52%	15.45%	17.65%	25.96%	5.56%
häufig		100.00%	39.13%	49.55%	70.59%	62.13%	61.11%
selten		0	4.35%	17.27%	5.88%	9.36%	27.78%
nie		0	0	1.36%	0	1.70%	0
weiss nicht		0	0	16.36%	5.88%	0.85%	5.56%

[Im Unterricht geht es um Themen, die interessant sind und im Alltag der SchülerInnen wichtig sind.]							
[Im Unterricht geht es um Themen, die interessant und im Alltag wichtig sind.]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer		0	21.74%	11.36%	23.53%	15.32%	27.78%
häufig		100.00%	78.26%	66.36%	64.71%	59.57%	55.56%
selten		0	0	14.55%	11.76%	21.28%	16.67%
nie		0	0	0.91%	0	1.70%	0
weiss nicht		0	0	6.82%	0	2.13%	0

[Die SchülerInnen wissen klar, was von ihnen erwartet wird.]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer		0	65.22%	30.45%	64.71%	34.89%	27.78%
häufig		100.00%	34.78%	52.73%	23.53%	54.47%	55.56%
selten		0	0	8.18%	11.76%	5.96%	16.67%
nie		0	0	0.91%	0	0	0
weiss nicht		0	0	7.73%	0	4.68%	0

5b: Was denken Sie, in welchen Fächern bräuchten die integrierten SchülerInnen besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?

Eltern/Erziehungsberechtigte von SchülerInnen Sek K: Was denken Sie, in welchen Fächern bräuchten die integrierten SchülerInnen besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?

Was denkst du, in welchen Fächern bräuchtest du besondere Hilfe und Unterstützung, um mit den SchülerInnen in der Sek B mithalten zu können?

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
Deutsch		100.00%	60.87%		52.94%		44.44%
Mathematik / GTZ		100.00%	56.52%		64.71%		55.56%
Französisch		100.00%	43.48%		11.76%		44.44%
Englisch		100.00%	34.78%		11.76%		38.89%
Geschichte		100.00%	21.74%		5.88%		16.67%
Geografie		100.00%	21.74%		5.88%		16.67%
Naturlehre (Biologie, Chemie, Physik)		100.00%	39.13%		5.88%		27.78%
Sport / Schwimmen		0	4.35%		0		0
Hauswirtschaft		0	17.39%		0		11.11%
Werken		0	8.70%		0		5.56%
Zeichnen		0	0		0		11.11%
Musik		0	4.35%		0		0
Informatik / Tastaturschreiben		100.00%	30.43%		0		5.56%
Berufsorientierung		100.00%	21.74%		0		5.56%
Selbstgesteuertes Arbeiten SA		100.00%	26.09%		0		11.11%
Erweiterte Erziehungsanliegen EE		0	0		0		16.67%
weiss ich nicht / keine Antwort		0	21.74%		17.65%		0

6 Ebene SchülerInnen

6a: Wie stufst du deine schulischen Leistungen allgemein ein:

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
sehr gut						4.68%	22.22%
gut						58.72%	55.56%
genügend						35.32%	16.67%
ungenügend						0.85%	5.56%
stark ungenügend						0.43%	0

6b: Klasse: Kreuze die Antwort an, die am ehesten für dich zutrifft.

[In meiner Klasse herrscht ein gutes Klassenklima, wir sind eine Gemeinschaft.]

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer						41.28%	0
häufig						53.62%	61.11%
selten						4.68%	38.89%
nie						0.43%	0
weiss nicht						0	0

[In meiner Klasse werden alle Schüler so akzeptiert wie sie sind.]

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer						36.17%	38.89%
häufig						51.91%	22.22%
selten						10.21%	33.33%
nie						0.85%	5.56%
weiss nicht						0.85%	0

[Mich stören Schüler, die Schwierigkeiten beim Lernen haben oder sich auffällig verhalten.]

Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer						7.23%	22.22%
häufig						20.00%	38.89%
selten						43.83%	27.78%
nie						27.66%	11.11%
weiss nicht						1.28%	0

[Ich gehe gerne zur Schule.]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer						10.21%	33.33%
häufig						56.60%	38.89%
selten						21.28%	16.67%
nie						8.09%	5.56%
weiss nicht						3.83%	5.56%

[Ich kann mitbestimmen, welche Inhalte im Unterricht behandelt werden sollen und welche Lernziele ich erreichen soll.]							
Antwort	Schulbehörde in %	Schulleitung in %	Lehrpersonen in %	Eltern in %	Eltern Sek K in %	SchülerInnen in %	SchülerInnen Sek K in %
immer						2.13%	27.78%
häufig						30.21%	38.89%
selten						37.02%	27.78%
nie						23.40%	0
weiss nicht						7.23%	5.56%

7 Haben Sie noch weitere Bemerkungen zu diesem Thema?							
Antwort	Prozent						
Antwort	66.67%	100.00%	39.13%	15.91%	23.53%	48.09%	77.78%
Keine Antwort	33.33%	0	60.87%	84.09%	76.47%	51.91%	22.22%

11.8.2 Darstellung der weiteren Auswertungen

→ Alle weiteren Auswertungstabellen befinden sich auf der beigelegten CD.

Auswertungstabellen auf der CD:

Gesamtergebnisse:	alle Prozentwerte im Vergleich
Schulbehörden:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Erfahrungsjahren
Schulleitung:	Gesamtergebnisse
Lehrpersonen:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Funktion (Klassen- oder Fachlehrpersonen) - sortiert nach unterrichtetem Schulniveau - sortiert nach Erfahrung mit Behinderten / ohne Erfahrung mit Behinderten - sortiert nach Erfahrungsjahren
Eltern Regelklassen- schülerInnen:	Gesamtergebnisse - sortiert nach besuchttem Schulniveau der Kinder - sortiert nach Wohnort - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Schuljahr der Kinder
Eltern Kleinklassen- schülerInnen:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Wohnort - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Schuljahr der Kinder
SchülerInnen Regelklassen:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Wohnort - sortiert nach besuchttem Schuljahr - sortiert nach besuchttem Schulniveau
SchülerInnen Kleinklasse:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Wohnort - sortiert nach besuchttem Schuljahr

11.8.3 Grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung

Frage 4d: Aufgaben der Heilpädagogin / des Heilpädagogen

Frage 5a: Einschätzung des aktuellen Unterrichts

11.9 Kostenberechnung Kleinklasse – Integration

→ Die Berechnung stützt sich auf die aktuellen Schülerzahlen (Stand: September 2012).

Berechnung Kleinklasse	1d Sek B	1e Sek B	2d Sek B	2e Sek B	3e OS	Sek K
Anzahl SchülerInnen	20	17	12	11	19	19
Deutsche Sprache	4	4	4	4	5	4
Französische Sprache	3	3	3	3	3	0
Englische Sprache	3	3	3	3	3	0
Mathematik	5	5	5	5	5	6
Naturlehre	3	3	3	3	5	3
Geschichte/Staatskunde	1	1	2	2	0	0
Geografie	2	2	1	1	0	0
Hauswirtschaft Gruppe 1	0	0	4	4	2	4
Hauswirtschaft Gruppe 2	0	0	4	0	2	4
Technisches Gestalten Gruppe 1	2	2	2	2	4	6
Technisches Gestalten Gruppe 1	2	2	2	2	4	6
Bildnerisches Gestalten	2	2	2	2	2	2
Musik	1	1	1	1	1	1
Sport	3	3	3	3	3	3
Informatik Gruppe 1	1	1	1	1	1	1
Informatik Gruppe 2	1	1	1	0	1	1
Tastaturschreiben	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0
Berufsorientierung	1	1	1	1	0	2
Erw. Erziehungsanl. / Selbst. Arbeiten	2	2	1	1	0	1
Assistenzlektionen						15
Gesamtzahl Lektionen	36.5	36.5	43.5	38.5	41	59
Anzahl Lektionen Sek B / K	255					
Anzahl Lektionen Sek B / K	240					

(Normalgrösse Sek K von 8-12 SchülerInnen, ohne Assistenzlektionen)

Wahlfächer gem. Sek I - Reform werden nicht berücksichtigt (da im aktuellen Schuljahr auch nicht durchgeführt)
Die geplante Klassenlehrerentlastung wird noch nicht eingerechnet (Einführungsdatum noch unklar).

Die Schülerzahlen der Kleinklasse (und damit auch der integrierten SchülerInnen) schwanken von Schuljahr zu Schuljahr aktuell extrem: Aktuell pro Jahrgang 1 Schülerin (9. Klasse) bis 15 SchülerInnen (7. Klasse).

Berechnung Integration	1d Sek B	1e Sek B	1f Sek B	2d Sek B	2e Sek B	3e OS
------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

Anzahl SchülerInnen	13	12	12	12	11	19
Integrierte SchülerInnen aus Sek K	5	5	5	2	2	1
SchülerInnen pro Klasse	18	17	17	14	13	20

Deutsche Sprache	4	4	4	4	4	5
Französische Sprache	3	3	3	3	3	3
Englische Sprache	3	3	3	3	3	3
Mathematik	5	5	5	5	5	5
Naturlehre	3	3	3	3	3	5
Geschichte/Staatskunde	1	1	1	2	2	0
Geografie	2	2	2	1	1	0
Hauswirtschaft Gruppe 1	0	0	0	4	4	2
Hauswirtschaft Gruppe 2	0	0	0	4	0	2
Technisches Gestalten Gruppe 1	2	2	2	2	2	4
Technisches Gestalten Gruppe 1	2	2	2	2	2	4
Bildnerisches Gestalten	2	2	2	2	2	2
Musik	1	1	1	1	1	1
Sport	3	3	3	3	3	3
Informatik Gruppe 1	1	1	1	1	1	1
Informatik Gruppe 2	1	1	1	1	0	1
Tastaturschreiben	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
Berufsorientierung	1	1	1	1	1	0
Erw. Erziehungsanl. / Selbst. Arbeiten	2	2	2	1	1	0
Förderlektionen minimum (38)	10	10	10	4	4	2
Förderlektionen Durchschnitt (51)	13	13	13	5	5	2
Förderlektionen maximum (64)	17	16	16	6	6	3

Gesamtzahl Lektionen minimum	46.5	46.5	46.5	47.5	42.5	43
Gesamtzahl Lektionen Durchschnitt	49.5	49.5	49.5	48.5	43.5	43
Gesamtzahl Lektionen maximum	53.5	52.5	52.5	49.5	44.5	44

Anzahl Lektionen Sek B / K	272.5	283.5	296.5			
	(min)	(durch.)	(max.)			

Berechnung der Anzahl der Förderlektionen (Poollektionen abhängig von der Gesamtschülerzahl):

SchülerInnen Sek B + E gesamt: 256 SchülerInnen

→ Poollektionen Sekundarstufe I: pro 100 SchülerInnen 15-25 Lektionen

= Kreisschule Untergäu: 38-64 Lektionen

Durchschnitt = 51 Lektionen

minimum: 2 Lektionen pro SchülerIn

Durchschnitt: 2.7 Lektionen pro SchülerIn

maximum: 3.4 Lektionen pro SchülerIn

11.10 Erklärung zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel: **Spezielle Förderung auf der Sekundarstufe I** um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt. Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Datum

Claudia Egger

INHALT BEIGELEGTE DATEN-CD

MASTERARBEIT

Abstract
 Masterarbeit
 Anhang zur Masterarbeit (mit Lebenslauf)
 Anhang zur Masterarbeit (ohne Lebenslauf)

ANHANG DATEIEN

Gesamtergebnisse:	alle Prozentwerte im Vergleich
Schulbehörden:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Erfahrungsjahren
Schulleitung:	Gesamtergebnisse
Lehrpersonen:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Funktion (Klassen- oder Fachlehrpersonen) - sortiert nach unterrichtetem Schulniveau - sortiert nach Erfahrung mit Behinderten / ohne Erfahrung mit Behinderten - sortiert nach Erfahrungsjahren
Eltern Regelklassen- schülerInnen:	Gesamtergebnisse - sortiert nach besuchtem Schulniveau der Kinder - sortiert nach Wohnort - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Schuljahr der Kinder
Eltern Kleinklassen- schülerInnen:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Wohnort - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Schuljahr der Kinder
SchülerInnen Regelklassen:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Wohnort - sortiert nach besuchtem Schuljahr - sortiert nach besuchtem Schulniveau
SchülerInnen Kleinklasse:	Gesamtergebnisse - sortiert nach Geschlecht - sortiert nach Wohnort - sortiert nach besuchtem Schuljahr